

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né à la suite d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Education, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

Comité restreint de relecture finale

- YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
- NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
- AKIMOU TCHAGNAOU, Université de Zinder, Niger
- CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
- MARC RICHEVAUX, Université de Lille, France
- ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
- CHARLES LIGAN, Université de Abomey Calavi, Bénin

978-2-493659-04-0

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

ISBN: 978-2-493659-04-0

VOL.2 N° 4 / JUIN 2023

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

Numéro coordonné par
Yelian Constant AGUESSY
Université de Parakou, Bénin

ISBN: 978-2-493659-04-0

Tome : Lettres, Langues, Education

VOL .2 N° 4 / JUIN 2023

Recherches **et Regards** d'Afrique

Numéro coordonné par
Yélian Constant AGUESSY
Université de Parakou, Bénin

Collection semestrielle publiée chez EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique),
Lomé-Togo

Tome : Lettres, Langues, Education

VOL 2 N° 4 / JUIN 2023

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

ISBN : 978-2-493659-04-0

Collection Recherches et Regards d'Afrique

Directeur de publication : Koffi Ganyo AGBEFLE
(Académie Africaine de Recherches et d'Études Francophones-
ACAREF)

Directeur de publication associé : Christian TREMBLAY
(Observatoire Européen de Plurilinguisme- OEP)

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin

NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin

AKIMOU TCHAGNAOU, Univ. de Zinder, Niger

CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Maquette : AMEWOU Koffi, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Mise en page : KPATI Adzo Dzinedzomi, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Comité scientifique élargi

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin
JULIEN GBAGUIDI, Univ. Abomey Calavi, Bénin
YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
MARCEL VAHOU, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SANALIOU KAMAGATE, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SAMUEL KOFFI, University of Ghana Legon
KADIMOU THIAM, U. Gaston Berger, Sénégal
AKIMOU TCHAGNAOU, Univ. de Zinder, Niger
MAMAN EL HADJ YAWALE, Univ. de Zinder Niger
CHEIK CHEICK FELIX BOBODO OUEDRAOGO, Université
Ouaga 1, Burkina Faso
JULIA ETHE NDIBNU, Université de Yaoundé 1, Cameroun
DIDIER ARCADE ANGE LOUMBOUZI, Univ. Marien Ngouabi,
Congo
VINCENT WERE, University of Kenyatta, Nairobi, Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School,
Ouganda
CLEMENT BIGIRIMANA, Université du Burundi
BEATRICE YANZIGIYE, Université du Rwanda
ABDELHAMED ELBATRAWY, Université du Caire, Egypte
PIERRE FRATH, Strasbourg, France
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
EVA LEMAIRE, Université d'Alberta, Canada
CLEMENT AKASSI, Université de Howard, USA

PRESENTATION DE LA COLLECTION

L'ACAREF et les Editions EFUA, lancent à compter de 2022 une nouvelle collection consacrée prioritairement à la recherche sur le continent africain. Il s'agit d'une initiative qui se propose non seulement de mettre en exergue les résultats des chercheurs, mais aussi et surtout d'affirmer la qualité de la recherche africaine sur l'échiquier international. Les projets d'articles seront évalués par les membres et points focaux de l'ACAREF dans les pays qui y sont représentés. L'évaluation et la sélection à deux tours font la spécificité de cette nouvelle collection.

A la première phase de l'évaluation, seuls les articles jugés de bonne qualité seront retenus. Ils sont ensuite soumis à un 2e tour à l'issue duquel ces meilleurs articles seront classés en deux groupes qualifiés de Cote A et Cote B apparaitront tel quel dans le Volume publié.

AUTRE SPECIFICITE DE LA COLLECTION

Les articles contenus dans cette nouvelle collection se focaliseront sur l'Afrique. Les contributeurs auront essentiellement à décrire, analyser, étudier ou présenter avec scientificité les valeurs endogènes africaines au sens large. Il s'agit d'une collection qui se destine à REVISITER L'AFRIQUE et à "rectifier le tir", à défendre ses valeurs, s'il le faut. Les auteurs sont dès lors appelés à trouver l'équilibre entre "science et sensation".

NORMES EDITORIALES DE LA COLLECTION

Les normes rédactionnelles de la collection RECHERCHES ET REGARDS D'AFRIQUE sont exclusivement celles du CAMES connues sous l'appellation de NORMES CAMES/LSH.μ

La structure La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une

contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain. Présentation de la structure d'un article La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie

- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante

- (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées)

- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).

- Exemples En effet, le but poursuivi par K. G. Agbefle (2018, p. 223), est « de convaincre les acteurs clés des systèmes éducatifs africains à mettre en place des programmes d'enseignement basés sur un bilinguisme effectif (...), d'accroître les bons résultats scolaires (...) ». Pour clarifier davantage ce qu'est cette capacité de la linguistique urbaine, qui

dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement culturel, C. Trembaly (2020, p. 2) écrit :

Toutes les langues en contexte urbain
XX
XX

C. Trembaly, 2020, p. 2

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2^{de} éd.). Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Voir le site du CAMES.

ADRESSE DE SOUMISSION

Pour soumettre une proposition d'article, Email: revueregards.afrique@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

SOMMAIRE

**CONTRIBUTION DES GROUPES D'ANIMATIONS
PEDAGOGIQUES A L'ENSEIGNEMENT DE L'EPS AU BURKINA
FASO. ----- 09**

Abraham ZOMA & Augustin PALE, Université Joseph KI ZERBO/*Burkina Faso*

**ZAOULI, UNE EXPRESSION CULTURELLE DES GOURO FACE AU
DEFI DE LA MODERNITE. ----- 28**

Aké Marx AHOUNE, Institut National supérieur des Arts et l'action culturelle /*Côte d'Ivoire*

**DESCRIPTION LINGUISTIQUE : LEVIER DE DEVELOPPEMENT
DE L'AFRIQUE ----- 51**

Agnon Marie Solange AKALE, Université Félix Houphouët-Boigny/ *Côte d'Ivoire*

**DIALOGUE ET ANCRAGE IDENTITAIRE DANS *NE LAISSE PAS
LA NUIT TOMBER SUR TES EPAULES* D'OMER MASSEM ----- 71**

Jean Bruno ANTSUE, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, *République du Congo*

**BIOPHILIE ET MEDITATION DANS LES NOUVELLES
NOURRITURES ET VOYAGE AU CONGO : ANDRE GIDE A LA
QUETE DE LA BIODIVERSITE ----- 87**

Bakary TRAORE & Isaac Diloman KONÉ, Université Félix Houphouët Boigny Abidjan/ *Côte D'Ivoire*

**ÉTUDE ÉCOCRITIQUE DE *EN COMPAGNIE DES HOMMES* DE
VERONIQUE TADJO ----- 108**

Cephas Appollin SALLAH, University of Ghana, Legon/ *Ghana*

**IMPACT ET IMPORTANCE DE L'ALPHABETISATION DES
FEMMES SUR LE DEVELOPPEMENT D'UN PAYS : CAS DU
BURKINA FASO ----- 131**

Christine KIEMA, Université Joseph KI-ZERBO/ *Burkina Faso*

**COUPLE FAMILLE ET ECOLE : POUVOIR INDUBITABLE DE CO-
CONSTRUCTION ----- 151**

Elhadji Baba MBAYE, Université Cheikh Anta Diop/ *Sénégal*

**LA RESILIENCE DU PERSONNAGE DE L'ENFANT DANS
L'ENFANT AUX YEUX BLEUS DE DANIELLE STEEL ----- 168**

Charles Sylvain ELOUNDOU MVONDO, Université de Dschang / *Cameroun*

**COMPETENCE TIC ET LA FORMATION DES FUTURS
ENSEIGNANTS A L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DU CONGO
BRAZZAVILLE ----- 189**

Flore MANTSOUNGA, ICT- Brazzaville/*république du Congo*

**BLACK BAZAR D'ALAIN MABANCKOU OU LE BAZAR (MIS) EN
RÉCIT ----- 206**

Gérard Brice MBOMBO MBOHOU, Université de Yaoundé I /*Cameroun*

**CONTRIBUTION DU NUMERIQUE DANS LA PROMOTION DE LA
MUSIQUE D'ERNESTO DJEDJE ----- 227**

Hermann Guy Roméo ABE, Institut National Supérieur des Arts et de
l'Action culturelle/ *Côte d'Ivoire*

LE RIEN DANS LA PENSÉE BAMANAN ----- 248

Ibrahim SOUMEYLOU, ENSUP-Bamako /*Mali*

**ECOLE COMMUNAUTAIRE AU MALI: PERCEPTION DES
ACTEURS ----- 262**

Ibrahima TRAORE, Université des Lettres et des Sciences Humaines de
Bamako/ *Mali*

**MOBILITES SPATIO-TEMPORELLES ET PROBLEMATIQUE
IDENTITAIRE AUTOUR DU FONCIER DANS L'ŒUVRE
ROMANESQUE DE VENANCE KONAN. ----- 279**

Sézito David MAHO, Université Alassane Ouattara, Bouaké / *Côte d'Ivoire*

**USAGE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION POUR L'EDUCATION (TICE) AU COLLEGE
D'ENSEIGNEMENT MOYEN (CEM) THIerno MOUNTAGA
AMADOU TALL DE PODOR (SENEGAL). ----- 300**

Salif BALDE & Ndeye Adam NDIAYE, Université Cheikh Anta DIOP de
Dakar/ *Sénégal*

**ETUDE MODELISANTE DES PEINTURES DE L'ATELIER
AFRIQUE EN COULEURS EXPOSEES A L'HOTEL POUSSA DE
KOUDOUGOU-----312**

Léonard NABALOU, Université Joseph KI-ZERBO / *côte d'Ivoire*

**LES DEFIS ACTUELS DE LA TRADUCTION SCOLAIRE AU
BURKINA FASO. -----331**

Élie YOUANÉ, Ecole Normale Supérieure, *Burkina Faso*

CONTRIBUTION DES GROUPES D'ANIMATIONS PEDAGOGIQUES A L'ENSEIGNEMENT DE L'EPS AU BURKINA FASO.

Abraham ZOMA

Université Joseph KI ZERBO / Ouagadougou/Burkina Faso
abrahamzoma30@gmail.com

Augustin PALE

Professeur d'Anthropologie
Université Joseph KI ZERBO / Ouagadougou/Burkina Faso
paleau2000@yahoo.fr

Résumé

La pratique de l'EPS produit des bienfaits sur la qualité de vie et l'acquisition des valeurs pouvant faciliter l'intégration de l'enfant dans la société. Cependant, le programme officiel de l'enseignement à l'école primaire au Burkina Faso qui rend obligatoire l'enseignement de l'EPS n'est pas bien suivi pour diverses raisons culturelles, pédagogiques et politiques. Le présent article s'intéresse à la raison pédagogique et oriente la réflexion sur la contribution des groupes d'animations pédagogiques (GAP) à la formation continue des enseignants du primaire dans la maîtrise des techniques d'animations des séances d'EPS. L'article vise comme objectif l'analyse des causes du faible niveau d'enseignement de l'EPS à l'école primaire. Pour y arriver, la recherche a utilisé une démarche mixte, quantitative et qualitative. L'analyse des résultats a permis de comprendre que les principales causes sont entre autres d'ordre pédagogique. L'une des raisons serait la suspension des GAP qui contribuaient énormément aux renforcements des compétences des enseignants en animation des séances d'EPS à l'école primaire entraînant une négligence de la discipline EPS à tous les niveaux. Pour apporter des solutions à ces difficultés, l'Etat burkinabè devrait se donner les moyens pour prendre en compte la contribution des GAP dans le renforcement des compétences des enseignants du primaire par sa revalorisation comme cadres de rencontres pédagogiques au regard des résultats pertinents qui ont été prouvés dans le temps.

Mots clés : EPS - qualification – GAP

Abstract

The use of physical education has positive effects on a person's quality of life and the learning of values that can help a youngster integrate into society. However, for a variety of cultural, pedagogical, and political reasons, Burkina Faso's primary school curriculum, which deems teaching physical education mandatory, is not strictly adhered to. This article focuses on the pedagogical justification and provides guidance for reflecting on the contribution of educational animation groups (GAP) to the ongoing education of primary school teachers in the mastery of animation techniques for physical education lessons. This article's goal is to examine the factors that contribute to elementary school physical education being so underwhelming. The research adopted a combined, quantitative and qualitative strategy to accomplish this. Understanding that the primary causes are, among other things, educational in nature, was made possible by the examination of the results. One of the causes would be the suspension of the GAP, which greatly aided in the development of the teachers' abilities to engage students in physical education lessons in primary schools and led to a disregard for the discipline of PE at all levels. The State of Burkina Faso should equip itself with the resources necessary to consider how GAPs can improve the abilities of primary school teachers by using them as meeting frameworks considering the pertinent outcomes that have been repeatedly demonstrated in order to address these challenges.

Keywords : *physical and sports education – qualification- GAP*

Introduction

La problématique des renforcements de capacités est une préoccupation dans tous les domaines de développement durable. Cette formation continue tant réclamée ou attendue des acteurs justifie son importance et sa place dans toutes les administrations qu'elles soient publique ou privée. Le coût parfois élevé de ces formations continues fait que certaines autorités s'engagent moins et face au besoin pressant, certains acteurs pour un souci d'efficacité s'engagent à se former à leur propre frais. Ce qui explique la diversité des offres de formation par des promoteurs privés.

Dans le domaine de l'enseignement primaire, les Groupes d'Animations Pédagogiques (GAP) dans le temps étaient des occasions de rencontres pédagogiques permettant un partage d'expériences. C'est ainsi que les plus jeunes enseignants profitaient des expériences des plus anciens. Malheureusement, ces cadres de rencontres si intéressants ont été suspendus voire supprimés.

Au regard de l'apport pédagogique de ces GAP dans le renforcement des capacités des enseignants du primaire surtout dans l'animation des séances d'EPS, comment peuvent-ils renaître de leur cendre dans un contexte de recherche de solutions pour la relance de l'enseignement dans tous les ordres d'enseignement en réponse à l'appel de Cotonou de la CONFEJES ?

En effet, Les Ministres en charge de l'Education, des sports et des loisirs des Etats et Gouvernements membres de la CONFEJES et de la Conférence des Ministres de l'Education des Etats et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN), constatant les évolutions politiques, économiques, sociales, technologiques et environnementales et leur incidence sur la jeunesse des pays francophones, se sont réunis du 26 au 27 novembre 2018 autour du thème : « la relance de l'enseignement de l'Education Physique et Sportive (EPS) dans les différents ordres d'enseignements des Etats et Gouvernements membres de la francophonie ».

De ce constat, une question de la problématique de l'enseignement de l'EPS se dégage : Pourquoi autant de réflexions sur la relance de l'enseignement de l'EPS dans le système éducatif des pays francophones ?

A cette question, nous formulons l'hypothèse selon laquelle « les difficultés de mise en œuvre de l'enseignement de l'EPS à l'école primaire en dépit de son caractère obligatoire s'expliquent par la suspension des Groupes d'Animations Pédagogiques, cadres de formation continue par excellence. »

I. la méthodologie de l'étude

Selon l'annuaire statistique 2019-2020, le Burkina Faso compte 87304 écoles primaires réparties dans les treize régions. Pour la région du centre, dix-neuf (19) Circonscriptions d'Education de Base (CEB) avec 508 écoles du public et 742 du privé soit un total de mille deux cent cinquante (1250) écoles primaires. La même source indique que les effectifs en classe sont évalués à 65 341 enseignants en 2019/2020 soit autour de 75% du personnel enseignant. Pour le compte du Kadiogo, ce sont 1151 écoles dont 643 privées et 508 publiques. Source : annuaires statistiques du préscolaire, du primaire et du post-primaire et secondaire (2019/2020, pp 15-18)

Le cadre de recherche concerne les écoles primaires de la ville de Ouagadougou et à l'ensemble des six (06) écoles de formations des enseignants du primaire reparti dans six (06) régions sur les treize (13) du pays. L'étude a été réalisée auprès de 316 enseignants du primaire, 61 directeurs d'écoles primaires, 20 encadreurs pédagogiques et 14 enseignants d'EPS des écoles de formation des enseignants du primaire. Soit au total 411 enquêtées.

Notre étude est de type mixte à savoir quantitatif et qualitatif. Toutefois, elle a une tendance fortement qualitative.

La collecte des données de la présente étude qui a eu lieu à Ouagadougou et dans les régions concernées s'est déroulée du 30 avril au 28 juillet 2022 et a connu deux étapes à savoir la phase préliminaire et celle du terrain.

II. les résultats de l'étude

Les résultats de notre étude montrent que la formation continue des enseignants du primaire est très insuffisante car ceux du graphique ci-dessous indiquent que les enseignants d'EPS des écoles de formation sont plus sollicités pour des renforcements de capacités des enseignants sur le terrain. Mais ils n'arrivent

pas à organiser les cadres de renforcement des compétences comme les GAP faute de moyens financiers et matériels.

II.1 l'organisation des GAP

Les résultats des enquêtes auprès des directeurs d'écoles primaires au nombre de trente-six (36) sur les soixante-un (61) soit 59,2%, trouvent inexistantes mêmes l'organisation de formations de renforcements de capacités des enseignants en technique d'animation des séances d'EPS en dépit de la forte sollicitation exprimée plus haut (44,30%).

Graphique 13 : Tendances du niveau de formation continue des enseignants du primaire

Q16 Avez-vous été sollicité pour le renforcement des capacités des enseignants sur le terrain ?

Q12. Pensez-vous que le niveau de vos élèves professeurs d'écoles est suffisant pour enseigner avec efficacité l'EPS à l'école primaire ?

Pour ce qui concerne la préoccupation relative à l'animation des cadres pédagogiques, l'inspectrice du primaire s'est prononcée sur l'exemple des Groupes d'animations pédagogiques et les conférences pédagogiques. Pour ce qui concerne les GAP, ils étaient constitués de cinq à dix écoles pour former un groupe

pédagogique sous la coordination des Instituteurs Principaux (IP). Tous les enseignants de ces écoles se retrouvaient une fois par mois autour d'un thème pour un partage d'expériences.

De façon pratique, les enseignants qui participaient aux rencontres des GAP se retrouvaient dans la classe de l'enseignant qui a présenté le cours. A chaque fois, ils commençaient par la séance d'EPS avant de se retrouver en classe pour la suite. L'enseignant poursuit avec une ou deux autres disciplines relatives au thème du GAP à l'issue de laquelle ils se retrouvent pour les critiques constructives.

A l'époque, certains enseignants parcouraient plus de trente (30) kilomètres pour prendre part dans le seul souci de renforcer leurs compétences et de préparer leurs examens pratiques. Il n'y avait pas de rétribution financière. L'Etat à travers les CEB subventionnait avec un forfait de cinq cent mille (500.000) FCFA pour juste permettre l'organisation des GAP.

Pendant cette séance de travail, les enseignants exposaient les difficultés rencontrées dans l'enseignement des différentes disciplines y compris l'enseignement de l'EPS. Elle reconnaît que le cas de l'enseignement de l'EPS était le plus discuté car chacun voulait profiter maîtriser la technique d'animation et combler les insuffisances de la formation professionnelle initiale.

II.2 la formation professionnelle des enseignants du primaire

Les résultats montrent qu'effectivement la formation initiale des enseignants dans les écoles de formation est insuffisante et ne permettait pas aux enseignants du primaire de maîtriser la technique d'animation des séances d'EPS dans les différentes classes. En effet, les résultats de l'enquête auprès des enseignants d'EPS dans les écoles de formation ont montré une tendance baissière du volume de module de l'EPS. La courbe ci-dessous montre cette tendance baissière du volume horaire du module EPS dans les écoles de formation. Dans les écoles de

formation du public comme du privé, l'évolution du volume horaire va de soixante (60) heures au départ dans les années 1986, ce volume a évolué en dents de scie de soixante (60) heures à quarante (40) heures et de quarante (40) heures à trente-six (36) heures.

La majorité des répondants (13 sur les 14) soit 92,86 %, reconnaît que ce volume horaire actuel de trente-six (36) heures n'est pas suffisant pour assurer une formation complète de l'enseignant à même de le qualifier pour animer les séances d'EPS. Toute chose qui présage des difficultés dans la mise en œuvre sur le terrain.

Pour surmonter entre autres les insuffisances et permettre aux enseignants d'améliorer la pédagogie, les encadreurs pédagogiques organisaient des formations pédagogiques à travers entre autres les GAP. Mais au fil des temps, la tenue de ces cadres d'animations pédagogiques ont connu des difficultés qui ont conduit à sa suspension.

Q5 : Si oui deheures depuis.....à.....heures de nos jours

II. 3 les difficultés rencontrées dans la tenue des GAP

L'inspectrice du primaire, après un soupir, avoue regretter qu'entre temps des questions de réclamations de rétributions soient venues mettre fin à la tenue de ces GAP et jusqu'à nos jours ce cadre de rencontre pédagogique n'existe malheureusement plus. Pourtant c'était très profitable surtout pour les nouveaux enseignants qui profitaient d'apprendre auprès des aînés.

A la suite de la suppression et au regard du besoin sur le terrain, des initiatives privées pour des formations pédagogiques sont créées afin de combler le vide et l'on constate qu'elles suscitent de l'engouement. Paradoxalement, on assiste à un revirement de la situation comparable à celui qui recherche ce qu'il a vomi pour en consommer de nouveau. En effet, la suppression des GAP a laissé un vide et comme la nature a horreur du vide, d'autres encadreurs pédagogiques ont saisi l'opportunité pour proposer des offres de formation pédagogiques aux candidats qui préparent des examens ou concours professionnels. Ce sont de véritables sources de business et l'engouement est visible même sur les réseaux sociaux les publicités inondent les pages. A la suite de l'inspectrice du primaire, les directeurs d'écoles primaires eux aussi dans la grande majorité (40 sur les 61 enquêtés) soit 65,57% reconnaissent rencontrer des difficultés dans l'encadrement des enseignants pour l'exécution du programme d'enseignement de l'EPS dans toutes les classes. Ces difficultés au regard du tableau ci-dessous montrent qu'il existe un manque d'infrastructures sportives, un manque de matériels sportifs et un manque de formation continue en animation de l'EPS.

Graphique 14 : Tendances des difficultés d'encadrement des enseignants du primaire par le directeur d'école primaire

Q17 : Avez-vous des difficultés pour gérer l'encadrement de l'enseignement de l'EPS dans votre école ?

Q18 : Si oui, lesquelles

Selon les résultats du graphique 14, les directeurs d'écoles primaires dans la majorité au nombre de trente-sept (37) sur les soixante-un (61) répondants soit 60,66% selon le graphique 15 disent veiller à l'enseignement régulier de l'EPS comme les autres disciplines d'enseignement du programme de l'enseignement primaire. Paradoxalement, il se trouve que trente-cinq (35) répondants soit 57,38 % selon le même graphique reconnaissent n'avoir pas mis à la disposition des enseignants les moyens matériels suffisants pour qu'ils puissent assurer l'enseignement de l'EPS. Pire, quarante-huit (48) répondants soit 78,69 % du même graphique reconnaissent que l'EPS n'est pas évaluée dans leurs écoles comme les autres matières enseignées. En plus, leur contribution à la formation continue attendue par les enseignants se trouve très faible (16,39 %). Les difficultés dans la gestion de l'encadrement ne manquent pas. En effet, le graphique 14 confirme l'existence de

difficultés de natures différentes. Il s'agit entre autres et par ordre d'importance du manque d'infrastructures sportives (27,87 %), de formation (16,39 %) et de matériels sportifs (16,39 %) pour gérer l'encadrement de l'enseignement de l'EPS dans leurs écoles.

Les suggestions sont comme les autres répondants, la mise à disposition d'infrastructures sportives et l'organisation des renforcements de compétences en animation des séances d'EPS.

Graphique 15 : Tendances du niveau formation continue des enseignants du primaire

Q13-Veuillez-vous à l'enseignement régulier de l'EPS comme toutes les autres disciplines dispensées dans votre école ?

Q14- a- Mettez-vous à la disposition de vos enseignants les moyens matériels suffisants pour qu'ils puissent assurer l'enseignement de l'EPS ?

Q15-Evaluez-vous dans votre école la pratique de l'EPS comme vous le faites pour les autres matières ?

A la suite de tous ces résultats obtenus, quelle analyse peut-on faire dans l'optique de vérifier notre hypothèse de départ ?

III. la discussion des résultats de l'étude

Au-delà des contraintes liées aux conditions matérielles telles que les infrastructures sportives et le matériel sportif, il se peut qu'il en existe d'autres comme la qualification technique des enseignants en animation des séances d'EPS. Cette contrainte constitue la préoccupation de notre hypothèse. Il s'agira d'analyser le niveau de formation initiale des enseignants du primaire et le niveau de formation continue sur le terrain afin de comprendre leurs impacts sur la motivation et l'engagement des enseignants à enseigner l'EPS dans leurs classes. Comment interpréter le comportement des enseignants vis-à-vis de la discipline EPS ? Existe-t-il un lien avec le niveau de formation professionnelle initiale ou continue ?

III. 1 analyse du niveau de formation initiale

Nous nous appuyons sur la Théorie Anthropologique du Didactique (TAD) de Chevallard pour vérifier notre hypothèse selon laquelle « la suppression des GAP par les politiques éducatives a contribué négativement à la baisse du niveau de qualification en technique d'animation de l'EPS à l'école primaire ». Cette théorie de Chevallard qui s'intéresse à la didactique pose le problème au niveau des contenus à enseigner. Pour le cas spécifique de l'EPS au plan didactique d'autres auteurs comme :

- Robert Mérand (1977, p .16) estime qu'« il ne faut jamais prescrire mais observer et adapter » d'où la nécessité en animation de l'EPS de toujours adapter. Il poursuit en avouant que « j'ai mis du temps à comprendre que ce n'est pas l'entraîneur qui doit trouver les solutions dans le jeu, mais qu'il doit repérer les solutions que trouve le joueur pour en faire une base de l'entraînement » car, « au-delà des lois biomécanique (...) il semble nécessaires d'envisager les lois psychologiques de l'activité du sujet ».

- Selon DEMBEGA (2016), l'EPS a pour objectifs d'une part d'enrichir la motricité des élèves, de favoriser l'éducation à la santé et à la gestion de la vie physique et sociale et d'autre part de faciliter l'accès pour tous "au patrimoine de la culture physique et sportive" des compétences méthodologiques et sociales révélant l'appropriation des outils, méthodes, savoirs et savoirs être nécessaires aux pratiques et aux apprentissages dans le respect des règles et des rapports humains.

Tous ces auteurs confirment la spécificité de l'enseignement de l'EPS et commandent de ce fait la nécessité de la spécialisation afin de prendre en charge efficacement chaque discipline. Or, il se trouve qu'au Burkina Faso, le système de l'enseignement au niveau du primaire consacre l'unicité de l'enseignement. Ce qui fait que l'enseignant du primaire doit enseigner toutes les disciplines. Du coup, lorsqu'on fait un rapprochement entre la formation initiale de l'enseignant au regard des résultats qui affiche une tendance baissière et ce qu'on lui demande comme production en classe avec les élèves, il y a un hiatus.

En plus et contre toute logique, la revue de littérature nous a permis de nous rendre compte qu'il y eu quatre (04) réformes du système éducatif au Burkina Faso. Mais en aucun cas les curricula de l'enseignement de l'EPS n'ont été pris en compte.

Les résultats de nos enquêtes en plus de l'insuffisance de la formation initiale mettent en réflexion la nécessité de la formation continue des enseignants du primaire comme une problématique incontournable.

III. 2 l'analyse du niveau de formation continue des enseignants du primaire

Au-delà de cette formation initiale des enseignants du public qui est insuffisante, la plupart des enseignants du privé n'en ont même pas eu du tout de formation en animation des séances d'EPS car n'ayant pas suivi la formation initiale dans aucune école de formation professionnelle. Pour justement palier à d'éventuelle insuffisance et s'adapter à l'évolution des

connaissances, la loi no 013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation reconnaît le droit au personnel de l'éducation de bénéficier de renforcement de capacité. Selon les résultats, il se trouve que la formation continue sur le terrain tant souhaité par la majorité des enseignants enquêtés qui pouvait compenser l'insuffisance de la formation initiale est à la limite inexistante. D'où le dilemme : Comment alors entretenir la motivation des enseignants dans de telles conditions ? C'est du reste et de façon légitime que les directeurs d'écoles et les conseillers pédagogiques chargés des suivis pédagogique et administratif ont souhaité eux aussi des renforcements de compétences en EPS afin de leur permettre de faire le suivi car dit-on « un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle ».

Les résultats de l'entretien individuel avec l'inspectrice du primaire ont montré qu'avec la suppression des GAP, la formation continue des enseignants a pris du recul. Les revendications des prises en charge financières ont pris le dessus sur les objectifs et les retombés de la formation continue. Excepté la conférence pédagogique qui s'organise une seule fois l'année et réduite de quatre à trois jours depuis 2021. Dans de telles conditions, l'enseignant n'a pas autre choix que de se rabattre sur des formations pédagogiques proposées par les promoteurs privés à leurs propres frais. Parmi ces formations proposées par les promoteurs privés il n'existe malheureusement pas de modules en EPS.

Finalement, face à cette insuffisance de qualification technique des acteurs directs, les résultats ont montré que les enseignants ne disposent pas de documents pédagogiques pour préparer les séances d'EPS. Cette situation nous interpelle et on se demande alors comment doit-on s'attendre à des résultats si les conditions minimales ne sont pas réunies au niveau des formations initiale et continue.

Au regard de toutes les difficultés que les enseignants rencontrent dans l'enseignement de l'EPS à l'école primaire et prenant en compte leurs propres attentes pour le renforcement

de leurs compétences en animation de l'EPS tant depuis la formation initiale qu'à partir de la formation continue, notre hypothèse selon laquelle : « la suppression des GAP par les politiques éducatives a contribué négativement à la baisse du niveau de qualification technique en technique d'animation de l'EPS à l'école primaire » est largement vérifiée.

Face à une telle situation qui ne favorise pas l'exécution de l'enseignement de l'EPS à l'école primaire, il nous est apparu nécessaire de proposer quelques pistes de réflexion à même d'ouvrir une nouvelle page d'espoir pour une mise en œuvre réussie de l'enseignement de l'EPS à l'école primaire.

III.3 les perspectives pour améliorer la qualification des enseignants du primaire

La première suggestion concerne la relecture des curricula de formation comme nos interviewés l'ont soulevée. Cette relecture permettra de revoir le contenu des modules de formation en EPS et stabilisera le volume horaire qui a une tendance baissière. Le contenu de la didactique en EPS devrait prendre en compte les jeux traditionnels comme soutient le sociologue Pierre PARLEBAS, ancien professeur d'EPS et théoricien de l'éducation physique et sportive contemporaine. Il a développé dans son article la notion de logique interne utilisée pour l'analyse de la modélisation des activités physiques et sportives et des jeux en général et selon lui : « la logique interne intègre les règles constitutives, l'esprit de la signification essentielle de l'Activité Physique et Sportive ». Cette logique interne complète la conviction d'(Eric DUDAS (2005), qui parle de transfert d'apprentissage dans les activités physiques et sportives.

La deuxième suggestion concerne la formation continue des enseignants et élargie aux encadreurs pédagogiques chargés du suivi pédagogique. Ces formations continues permettront de renforcer les compétences des acteurs de l'enseignement de l'EPS à l'école primaire en ce sens qu'elles permettront une

remise à niveau au regard de l'évolution rapide des connaissances et techniques d'animation des séances d'EPS.

La troisième suggestion concerne l'élaboration et la disponibilité d'un document pédagogique officiel de référence de l'animation des séances d'EPS. Ce document validé permettra à tous les enseignants de disposer d'un support pédagogique pour la préparation de la séance d'EPS afin d'éviter les tâtonnements et les dérives.

La quatrième et dernière suggestion concerne la revalorisation des GAP afin de permettre une formation pédagogique continue et adaptée. Il s'agira de faire une analyse approfondie des difficultés qui ont conduites à sa suspension afin de créer de nouvelles conditions de sa mise en œuvre tout en impliquant les acteurs directs dans les propositions de sa relecture. Pour y arriver, des réflexions peuvent être organisées de la base vers le sommet afin de donner plus de chance de réussite à ce cadre de rencontre pédagogique.

Conclusion

En définitive, l'étude a permis de comprendre que les difficultés que les enseignants rencontrent dans l'enseignement de l'EPS à l'école primaire s'expliqueraient en grande partie par l'insuffisance de renforcement de leurs compétences en animation de l'EPS tant depuis la formation initiale que de la formation continue, confirmant ainsi notre hypothèse de départ selon laquelle « les difficultés de mise en œuvre de l'enseignement de l'EPS à l'école primaire en dépit de son caractère obligatoire s'expliquent par la suspension des Groupes d'Animations Pédagogiques, cadres de formation continue par excellence » .

Face à une telle situation qui ne favorise pas l'exécution de l'enseignement de l'EPS à l'école primaire, il nous est apparu nécessaire de proposer quelques pistes de réflexion à même d'ouvrir une nouvelle page d'espoir pour une mise en œuvre

réussie de l'enseignement de l'EPS à l'école primaire. La principale suggestion de l'étude serait la revalorisation des GAP afin de prendre en charge de façon holistique la question de renforcement de compétences des acteurs de l'éducation au Burkina Faso.

Références bibliographiques

Alain E C. (1967). *Propos sur l'éducation*, Paris : les presses universitaires de France, 13e édition, 255 pages.

Augustin P., Alexis G. N. B., Abdoulaye S. (2020). *L'épreuve du terrain Expérience : postures et théories*. Paris : l'Harmattan, 284 pages.

Bertrand D. (1981). *LA crise DES Pédagogies Corporelles*. Paris : édition du Scarabée, 281 pages.

BILARD J. & GARNIER C. (1990). In « *Activités physiques : représentations du corps et de soi* ». In : *Le corps rassemblé*, Presses Universitaires du Québec, Montréal, pp 150-184.

BURKINA FASO. Assemblée des Députés du Peuple. (1996). *Loi 03-96 du 11 avril 1996, portant organisation du développement de l'éducation physique et des activités sportives*.

Burkina Faso, Instruction et Recommandation Officielle : IRO. 1987.

BURKINA FASO. *Loi n°013/2007/ADP du 30 juillet 2007 : portant loi d'orientation de l'Education*.

BURKINA FASO. *Loi no 013-2007/AN du 30 juillet 2007 : portant loi d'orientation de l'éducation au Burkina Faso*.

GOUDA, S. (2010). *SPORTS, IDENTITES CULTURELLES ET DEVELOPPEMENT DANS L'ESPACE FRANCOPHONE : France, Bénin, Congo, Niger et Sénégal*. *Journal of Global Business Administration*, 2(2).

CONFÉJES. *Déclaration de Cotonou 2018 sur la relance de l'enseignement de l'EPS dans les différents ordres d'enseignement*.

DELIGNIERES D. & Garsault Ch. (1999). Connaissance et compétences en EPS. *Revue EPS*, (N°280), pp. 43.

DEVELAY M. & al. (1995). *Savoirs scolaires et didactiques des disciplines*. Paris : ESF, collection pédagogies, 355 pages.

Dugal, J. Guillaumé, J-P. Seners, F. & Seners, P. (1996). *L'EPS : des domaines à l'évaluation*. " Pour un choix équilibré d'APS de nature différente ". Vigot, collection Sport + Enseignement, 2ème édition pp 29-31 ; Paris.

Dupont., Guinhouya., Hubert. (2008). « Épidémiologie de l'activité physique appliquée aux enfants et adolescents français : barrières et possibilités », dans *Pratiques et Organisation des Soins* volume 39 n° 2, Cairn.info, Paris.

Guy B. (1984) Thèse, utilisation d'une théorie des situations en vue de l'identification des phénomènes didactiques au cours d'une activité d'apprentissage scolaire, 327 pages.

GUILLAIN André, « Henri Wallon et la filmologie », 1895, 2012/1 (n° 66), p. 50-73. DOI : 10.4000/1895.4459. URL : <https://www.cairn.info/revue-1895-2012-1-page-50.htm>

Lochak. D. (2017). *Conclusions : L'œuvre législative de Vichy, d'hier à aujourd'hui*. [Consulté le 23/07/2022]. <http://odel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=1127>

Jacqueline M. *Evolution des séances d'EPS de 1965 à nos jours : quelques tendances*, *Revue EPS et Société*, Editions L'harmattan, pp10.

Gleyse, J. (1999). *L'éducation physique au XXe siècle : Approches historique et culturelle*. (No Title).

DURING Bertrand (2005). « L'éducation physique, une discipline en progrès ? », *Carrefours de l'éducation*, 2005/2 (n° 20), p. 61-87. DOI : 10.3917/cdle.020.0061. URL : <https://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education-2005-2-page-61.htm>.

Jules C.B. (1992). *Mémoire en STAPS, Situation de l'EPS à l'école primaire élémentaire* ; 107 pages.

Legardez, A., & Simonneaux, L. (2006). L'école à l'épreuve de l'actualité. Issy-les-Moulineaux : ESF, 110.

Luc, A. (2003). Apprendre à chercher : l'acteur social et la recherche scientifique. En ligne. <http://books.google.ca/books>.

Lucie M. & Marie-Josèphe G. Paru le : 21/04/2022, Pratiquer l'EPS 8 à 12 ans (CE2, CM1, CM2) - Des activités physiques et sportives au cycle 3, Conseillers Pédagogiques EPS, Caro ; - Grand Format, 3e édition Retz, Broché.

Maurice P. (1992). Pédagogie des Activités Physiques et du sport, Editions EP&S pp 63.

Maurice P. (1992). Pédagogie des activités physiques et du sport. Paris : EPS.

M'Baye, R.A. N'D. (1998). L'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement moyen et secondaire général et technique de la région de Dakar : Analyse et perspectives, Dakar : UCAD, INSEPS, mémoire de maîtrise.

Philippe M. (2015). Comment aider nos enfants à réussir : A l'école, dans leur vie, pour le monde, ISBN, Bayard Adulte, Paris.

Philippe P. (1999). Dix nouvelles compétences pour enseigner. Paris : ESF.

De Coubertin, P. (1992). Pédagogie Sportive : Histoire, Technique, Action Morale Et Sociale Des Exercices Sportifs. Vrin.

Parlebas, P. (1991). Didactique et logique interne des APS. revue EPS, 228, 9-14.

PINEAU C. (1994). Programmes en éducation physique et sportive. Revue EPS. (n°245), pp.60-69.

Preslet M. (2018). Contextualisation didactique et enseignement de l'EPS en Haïti et Martinique aux deux premiers cycles de l'école fondamentale et à l'école élémentaire : analyse comparée des systèmes d'enseignement et des interactions didactiques dans le cadre d'une approche socio-didactique, thèse de doctorat en science de l'éducation ; 322 pages.

L'ACTION NORMATIVE, À. L. U. (2007).
CONVENTIONS, RECOMMANDATIONS,
DÉCLARATIONS ET CHARTES ADOPTÉES PAR
L'UNESCO.

Viau R. (1995). La motivation en contexte scolaire. Revue française de pédagogie, pp 154-155, Paris : Bruxelles.

ZAOULI, UNE EXPRESSION CULTURELLE DES GOURO FACE AU DEFI DE LA MODERNITE

Ahouné Aké Marx

Enseignant-Chercheur

Institut National supérieur des Arts et l'action culturelle (Côte d'Ivoire)

akemarx1@yahoo.fr

Résumé

Le Zaouli est une expression culturelle des communautés Gouro de Côte d'Ivoire. Il est inscrit depuis le 06 décembre 2017 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le Zaouli ou djelalou zaouli désigne à la fois une danse traditionnelle et un masque représentant une belle femme aux traits fins. Cette pratique culturelle prône des valeurs indispensables à la vie communautaire telles que : le vivre ensemble, la cohésion sociale, le respect, la solidarité et l'union entre les différentes populations Gouro. L'exécution du Zaouli a lieu lors des événements heureux et malheureux. Il n'est pas rare de voir la pratique du Zaouli dans différents espaces et sur les canaux sociaux. Cependant, la question de la valorisation du zaouli et de sa transmission est mise à mal par les influences de la modernité. En effet, les danses et musiques urbaines de même que les pratiques scéniques contemporaines menacent l'authenticité et l'existence même de cette expression culturelle particulière. Il s'agit, dans cette étude, à l'aide de méthodes qualitatives et documentaires de montrer comment les influences de la modernité constituent un danger pour la préservation du Zaouli avec à la clé des mesures de sauvegarde.

Mots clés : *Zaouli, expression culturelle, Gouro, modernité, valorisation*

Abstract

Zaouli is a cultural expression of the Gouro communities of Côte d'Ivoire. It is registered since December 06, 2017 on the representative list of intangible cultural heritage of UNESCO. Zaouli or djelalou Zaouli refers to both a traditional dance and a mask representing a beautiful woman with fine features. This cultural practice advocates values that are essential to community life such as: living together, social cohesion, respect, solidarity

and union between the different Gouro populations. The execution of the Zaouli takes place during happy and unhappy events. It is not uncommon to see the practice of Zaouli in different spaces and on social channels. However, the question of the valorization of Zaouli and its transmission is challenged by the influences of modernity. Indeed, urban dances and music without forgetting contemporary stage practices threaten the authenticity and the safeguarding of this singular cultural identity. Using qualitative and documentary methods, this project will demonstrate how modern influences threaten the preservation of Zaouli, and will suggest measures to safeguard it.

Keywords : Zaouli, Cultural expression, Gouro, Modernity, Valorization

Introduction

Expression culturelle pratiquée dans le Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire, le *Zaouli* appelé aussi *djelalou Zaouli* qui signifie *Zaouli*, la fille de *djela* est un masque et une danse traditionnelle des communautés Gouro. Le *Zaouli* est le résultat de deux masques que sont : le *blou*, « la hernie » et le *djela* (le lion). Il est l'identité culturelle des populations situées dans les départements de zenoula et de *Bouaflé*. C'est une danse accompagnée par un orchestre constitué de grands tambours, de tambours moyens à peau lacée, de tambour d'aisselle *pohooupopo*, de tambours à fente *klaklé*, des flûtes en bois et une cloche métallique. Le *Zaouli* pour but de magnifier la beauté féminine, précisément celle de la femme Gouro. C'est également une école d'éducation aux valeurs sociales et culturelles. Comme le suggère Alphonse Tierou, ce travail va s'intéresser aux aspects de l'exécution de la danse et de la musique.

En effet, il affirme qu'en « *Afrique, la danse est donc plus qu'un jeu, plus qu'un spectacle : c'est une manière d'exister, une façon de vivre. Elle est participation et célébration* » Alphonse. T (2003, p.9). Ainsi la danse *Zaouli* n'est pas qu'un spectacle ou un enchaînement de gestes et de mouvements rythmiques improvisés. C'est un moyen de célébration de la vie

communautaire et de communication avec des entités visibles et invisibles. C'est un moment où le danseur puise l'énergie dans le sol pour la transmettre à tout son corps. Il exprime ainsi ses émotions et ses sensations sous l'effet de la musique produite par les instruments traditionnels. Cependant, face à la modernité et aux développements de notre mode de vie, force est de reconnaître que la pratique de la danse *Zaouli* est mise à mal par plusieurs facteurs parmi lesquels l'influence des (dances) rythmes et musiques urbaines qui phagocytent la danse, sans oublier la non-maitrise des instruments de musique qui rythment cette danse.

En outre, la quête de rentabilité et de visibilité à travers les canaux sociaux et les chaînes de télé poussent les compagnies de danses à intégrer des mouvements de danses contemporaines et des sonorités modernes dans la pratique de cette expression culturelle, faisant ainsi malheureusement, fi des codes et des interdits liés à l'exécution du *Zaouli*. Cette situation constitue une véritable menace quant à l'authenticité et à la valorisation de cette richesse patrimoniale du pays Gouro. Cela est justifié par les propos de Salma Trabelsi en ces termes « *la valorisation du patrimoine est liée à la façon de le représenter. Elle repose essentiellement sur la préservation de son authenticité et de sa bonne transmission* » Salma Trabelsi (2016, p 48). Notre préoccupation en cette recherche est donc de montrer l'impact de la modernité sur la question de la valorisation du *Zaouli*. Cette préoccupation suscite des questions. Celles-ci : quelle est la signification de la danse *Zaouli* dans la société traditionnelle Gouro ? Quels sont les effets de la modernité sur la pratique du *Zaouli* ? Quelles sont les solutions pour une meilleure préservation et une transmission adéquate de ce patrimoine ? À travers une approche qualitative et documentaire, nous avons eu en plus recours à des entretiens avec des personnes ressources qui ont une connaissance avérée de la pratique culturelle de cette danse. Et différents documents physiques et audiovisuels en vue de répondre à la problématique posée par la présente recherche.

1. Univers de la danse traditionnelle Zaouli

En pays Gouro, la danse occupe une place de choix dans la vie sociale et religieuse des populations. Elle évolue dans un univers constitué d'interdits, de mythe, de spiritualité et de performances.

1.1 Éléments fondamentaux de la danse Zaouli

La danse *Zaouli* à l'instar d'autres disciplines artistiques, repose sur plusieurs éléments fondamentaux sans lesquels on ne saurait parler de sa pratique. Ainsi, la danse *Zaouli* ne saurait se soustraire de ces éléments qui la consacrent dans son univers d'exécution. Parmi ces éléments, il y a l'espace, le temps, le corps, l'énergie, le rapport avec le sol et avec les divinités. En effet, c'est dans l'espace que s'effectuent les déplacements du danseur. C'est un espace naturel de forme circulaire dans lequel évolue le porteur du masque qui est le danseur. Le cercle est omniprésent dans la pratique de cette danse, comme c'est le cas des danses en Afrique. Alphonse Tierou écrit : « Dans la majeure partie des danses traditionnelles africaines, un danseur exécute des figures géométriques : carré, triangle, spirale, etc. mais la figure géométrique qu'on rencontre le plus dans les entreprises et disciplines artistiques est le cercle. » Alphonse. T (idem, p16). Le cercle se voit au niveau des mouvements exécutés lors de la danse : mouvements des bras, des pieds. Le haut du corps reste immobile pendant que les pieds au contact du sol sont en mouvement. Les poignets et les chevilles sont encerclés de corellettes en raphia produisant un son rythmique lors de la danse. C'est un élément qui a une forte signification symbolique. Ainsi, pour le danseur de *Zaouli*, le cercle est l'univers cosmique dans lequel il va évoluer durant toute la représentation. Cet espace est construit par le public venue en masse assister à la manifestation. Il y a donc une interaction entre cette population et son danseur, entre les forces spirituelles présentes et le porteur

du masque. Ces propos se justifient à travers le témoignage d'un acteur de la danse traditionnelle en ces termes :

« Revêtir un masque Zaouli a un effet profond sur son porteur. Il change ; les esprits prennent contrôle de lui. Il est séparé de tout ce qui se passe autour de lui... Dès qu'il place le masque sur son visage, ce n'est plus lui qui danse, mais l'esprit qui possède son corps. Lorsque cela arrive, la danse est rapide et furieuse ; l'homme masqué soulève la poussière sous ses pieds. Maintenir la cadence de la flûte et des percussions frénétiques est un effort surhumain guidé par les esprits ¹».

L'espace s'exprime aussi au niveau de l'amplitude des mouvements du danseur. Quant au temps, il représente le tempo de la musique, les variations rythmiques jouées lors du *Zaouli*. Cependant, le temps à la danse n'est pas forcément celui de la musique. Au niveau de la danse, le temps représente le mouvement. Chaque mouvement correspond à un temps, car le nombre de mouvements égale au nombre de temps. Lors de son exécution, le *zaouli* marque plusieurs étapes. Il obéit également au temps et au tempo que lui donne la musique produite par les instrumentistes. Les tambours rythment alors le temps de chaque geste. Chaque geste et pas du *zaouli* est un temps et l'écriture chorégraphique de cette expression culturelle est un ensemble de codes. La musique jouée donne le ton et envoie au corps du danseur, le flux d'énergie nécessaire. Le dernier élément de la danse demeure l'énergie transmis par les chants et l'intensité du son des instruments qui permet au danseur de se transcender. En ce moment précis, l'homme fait corps avec le masque, ils représentent une seule entité : le *Zaouli*. Il est investi de la force et du courage du *djela*(lion) qui compose le *Zaouli*. Selon *ZambiZa* fils de la région du Bouaflé : « pendant ce moment, le danseur peut danser durant des heures et exécuter des

¹ Hippolyte Anoh de la compagnie *Sotheca*, propos recueillis lors de l'Entretien à Abidjan.

mouvements uniques du *Zaouli* sans ressentir la fatigue.²». C'est l'ensemble de ces éléments utilisés à savoir l'espace, le temps et l'énergie qui donne forme à cette danse traditionnelle.

1.2. Le Zaouli ou célébration de la beauté féminine

Toutes les danses traditionnelles ne se ressemblent pas. Chaque danse a ses caractéristiques et ses objectifs. De même le *Zaouli*, expression culturelle pratiquée au sein des communautés Gouro est à la base une danse de séduction et de célébration de la femme.

« Le masque représentant une femme de teint clair, d'une extrême beauté ; zaoulioumonsi est le masque noir ; zaouli bi zamblé est le masque surmonté d'un masque (zamlé) ; zaoulioualikou est le masque surmonté d'un épervier et d'un python ; zaouliouwatta est le masque surmonté de sept serpents entrain d'être séduit par une sirène des eaux ». OIPC (2021, p37).

La femme en pays Gouro, en effet, occupe une place de choix dans le foyer. C'est une mère courageuse, reconnue pour sa force de travail dans les activités champêtres et commerciales. La femme Gouro est pour sa société, le symbole de la beauté et de la bravoure. Toutes ces qualités sont visibles à travers la forme sculptée du masque. C'est l'image d'une belle femme de teint clair et aux traits fins. Ainsi, le *Zaouli* présente les canons de beauté féminine du pays Gouro. L'exécution de la danse est censée attirer l'attention du public soit par la beauté de la tenue vestimentaire, soit par la beauté du geste. La danse doit être magistralement exécutée par le meilleur danseur du village après que celui-ci a subi une initiation à la pratique de cette danse. C'est une danse individuelle qui débute par l'attaque au sol avec le talon. Ensuite au niveau du *Zaouli*, nous avons l'harmonie qui désigne les relations qui existent entre les différentes parties

²Zamlé bi kevin, propos recueillis lors de l'entretien.

d'un tout. Nous avons l'harmonie au niveau des couleurs, des déplacements, des figures et des accessoires du danseur. Le danseur à travers ses différentes figures chorégraphiques invite le public à décoder les nombreuses significations à l'aide d'indices précis afin qu'il soit séduit et réponde par des applaudissements et des cris de joie. Le corps est donc à la fois un émetteur et un récepteur. Emetteur de sens et réception des sentiments et sensations émises par la danse *Zaouli*.

« *Le corps du danseur n'a pas d'envers puisqu'il est à la fois l'envers et l'endroit, le produit et le producteur, l'émetteur et le récepteur. C'est le corps qui danse et c'est à travers le corps aussi que l'on ressent la danse, d'où cette relation très intime, voire organique, entre le danseur et le spectateur* » Dussault, G (1993 p.163).

Cette relation particulière qui lie le danseur du *Zaouli* au spectateur est le résultat de la performance des musiciens et du porteur de masque. En effet, le public attiré par la beauté du masque est finalement retenu par la singularité des mouvements et le rythme musical du *Zaouli* qui rend hommage à la beauté et à la vie humaine sous toutes ses formes. Beauté des mouvements du corps, beauté au niveau de la tenue vestimentaire et enfin beauté au niveau de l'orchestration musicale faite de tambours traditionnels à peau chevillée appelés *fliglili* ou *flidodolou*, de flûte en bois *béli* et une cloche métallique *krinin-krinnin*. C'est un spectacle de danse qui rassemble toutes les couches sociales du plus petit au plus grand autour de la célébration de la femme entant que mère, épouse, sœur et compagnon de vie.

2. Influences transformatives relatives à la pratique du zaouli

Les danses traditionnelles Africaines y compris le *Zaouli* ont subi de nombreuses transformations dues aux influences de la

modernité. Le besoin de s'adapter aux contingences de l'époque contemporaine constitue une menace sérieuse pour la préservation de l'essence de cette expression culturelle représentative de la richesse du patrimoine culturel ivoirien.

2.1. Nécessité de la sauvegarde de la danse Zaouli

La problématique de la modernité face à la tradition a depuis longtemps fait l'objet de débats et de réflexions dans les milieux universitaires et artistiques. C'est un sujet sans cesse d'actualité au regard de la proportion que prend l'impact des innovations technologiques et culturelles sur le mode de vie des populations en général et celles des zones rurales en particulier. En effet, la modernité est perçue comme un signe de progrès technique et scientifique qui améliore les conditions de la vie et qui s'oppose à toutes formes d'existence liées à la tradition. C'est « un mode de civilisation caractéristique, qui s'oppose au mode de la tradition, c'est-à-dire à toutes les autres cultures antérieures ou traditionnelles » fait savoir Jean Baudrillard (1990, p.551). Cette réflexion confirme la menace qui frappe la survivance des pratiques culturelles traditionnelles comme la danse *Zaouli*. En effet, les traits de la modernité sont visibles à plusieurs niveaux. Elles sont de ce fait un danger contre la sauvegarde de cette richesse identitaire du peuple Gouro.

Les mutations sociales ont modifié considérablement la conception de la danse africaine. Plusieurs spécialistes et praticiens de cette danse ont intégré des mouvements de danses urbaines et des sonorités nouvelles dans l'exécution du *Zaouli*, détruisant dès lors la structure originelle et les valeurs sémantiques contenues dans chaque geste et mouvement de la danse. Les compagnies de danses pratiquent un *Zaouli* « modernisé » différent du *Zaouli* traditionnel qui est le creuset des valeurs sociales, culturelles et spirituelles authentique du peuple gouro. La quête de visibilité et de moyens d'existence motivent la modernisation à tout prix de cette identité culturelle. La danse *Zaouli* dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire, elle

s'exporte loin de son environnement naturel. « Nous voyageons pour danser le zaouli dans le monde entier, nous sommes allés dans les grands pays d'Europe et d'Amérique pour danser. Nous sommes connus dans le monde entier grâce au Zaouli. Nous avons même reçu des prix³. Cette situation bénéfique du point de vue économique et touristique a cependant des répercussions négatives sur ce patrimoine, car la rencontre du *Zaouli* avec d'autres formes de danses a fortement détérioré l'authenticité de cette pratique traditionnelle. D'où la nécessité de sa sauvegarde afin d'assurer la viabilité de ce patrimoine culturel.

« On entend par « sauvegarde » les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par l'éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine ». (UNESCO, 2003)

Le *Zaouli* tel que pratiqué aujourd'hui est, en effet, loin de celui des communautés traditionnelles Gouro. C'est une danse « revisitée » qui présente de moins en moins les valeurs coutumières des populations et l'idéologie véhiculée par sa pratique. En outre il pose le problème de la transmission aux générations futures. Car si le *Zaouli* se modernise et s'occidentalise à ce point, il sera difficile de le considérer comme un héritage culturel et social à léguer. En plus, le besoin de s'adapter à cette époque dite moderne ne nécessite pas forcément la dénaturation des pratiques authentiquement traditionnelles. Selon le constat fait par Jean Duvignaud : « les arts et les formes traditionnelles sont fragiles. Cette fragilité est liée à celle des sociétés traditionnelles confrontées aux menaces de l'information la mondialisation » (1999, p.12). Vu sous cet angle, il y a nécessité de mettre en place des mesures de

³ To bi, danseur de Zaouli national de Manfla, propos recueillis lors de l'entretien.

sauvegarde et d'attirer l'attention des populations et des spécialistes sur les menaces qui pèsent sur cette pratique culturelle.

2.2. Le Zaouli, une pratique traditionnelle qui se modernise

Le modernisme a touché tous les secteurs d'activités y compris celui des arts d'inspiration traditionnelle. La danse *Zaouli*, à l'instar des autres formes d'expressions culturelles d'origines africaines est menacée par ce phénomène qui risque de mettre à mal sa spécificité et son authenticité. Aujourd'hui, il est courant de voir les danseurs de *Zaouli* pratiquer des mouvements de danses urbaines tels que le *coupé-décalé*, le *Zouglou*, le *hip-hop*, le *moonwalk* etc. ce sont des danses d'origines ivoirienne, Américaine et Européenne qui sont exécutées lors de la parade du *Zaouli*. Cette situation pose le problème du métissage de cette danse traditionnelle qui affecte son identité et son originalité. Pour certains, l'usage des mouvements de danses urbaines dans la pratique du *Zaouli* constitue l'*adaptation* de celle-ci à l'ère nouvelle du 21^e siècle. Cela constitue un renouveau pour l'enrichissement culturel de ce patrimoine. Il n'en demeure pas moins que cela contribue à faire d'elle une danse hybride, sans identité propre. C'est également ce que semble dire ce fils de la région « le *Zaouli* d'aujourd'hui est différent de celui que pratiquait nos parents. C'est une danse qui ressemble aux danses des jeunes d'aujourd'hui »⁴. Il est évident que cette danse, telle que pratiquée de nos jours échappe à toute similitude avec le *Zaouli* originel tel qu'enseigné par ses dépositaires. C'est un *Zaouli*, « remodelé » et présenté à un public nouveau. Les compagnies de danses pour survivre rivalisent d'imagination et de créativité afin d'attirer les acheteurs de spectacles contemporains et de consommateurs de productions numériques. Nombreuses sont ces personnes qui ont découvert cette danse à travers les canaux sociaux et sur des chaînes de

⁴ZambléZaouli, propos recueillis lors de l'entretien à Manfla.

télévisions accompagnés souvent d'orchestres modernes. Elle est ainsi, vidée de son contenu historique et symbolique. C'est désormais une danse « métissée » faite de pas de danses modernes et primitives.

Retirée de son environnement socioculturel, la danse *Zaouli* a subi une véritable mutation due à la prise en compte des nouvelles formes artistiques et aussi au gré des rencontres chorégraphiques. Même s'il semble difficile de conserver la danse africaine dans un contexte de mondialisation où nos sociétés africaines sont exposées au risque d'aliénation, de dénaturation et de désorganisation de leur patrimoine culturel. La tâche est ardue, surtout pour nos expressions culturelles d'inspirations primitives. Cependant, force est de reconnaître que contrairement aux danses modernes occidentales, la danse africaine a une charge symbolique et spirituelle, ce qui lui confère un caractère immuable. Comme le dit ce chercheur :

« La danse africaine recèle une richesse inestimable sur le plan symbolique. Rappelons que le symbole constitue l'expression synthétique d'une science merveilleuse dont beaucoup de personnes ont perdu l'explication profonde. Inexprimable dans l'exprimable, abstraits dans le concret, (...) les symboles nous enseignent tout ce qui a été créé, tout ce qui est et tout ce qui sera sous forme géométrique, c'est -à-dire immuable ». Alphonse. T (*ibid*, p.15).

Dans un tel contexte, il est donc important dans une perspective de valorisation de faire attention à son exploitation dans un univers moderne et modernisé. Par ailleurs, il faut signaler que même les sonorités sont parfois modifiées. Il n'est pas rare de voir la danse *Zaouli* accompagnée sur des plateaux télévisés par des orchestres modernes avec instruments de musiques contemporains. Il faut rappeler que l'orchestre qui accompagne le masque est composé essentiellement de percussionnistes dont le batteur est chargé de jouer le grand tambour (*flihlili ou flihlilin*)

ainsi que les autres instruments à percussion. A cela, s'ajoutent les flûtistes qui entonnent les premiers sons de l'orchestre avant d'être suivis par les percussionnistes. C'est une orchestration particulière qui fait appel à la grâce, à la beauté du geste et des mouvements du *Zaouli*. Cependant, la quête de visibilité et la modernisation du patrimoine traditionnel influencent les compagnies de danse qui se font accompagnées par des sonorités urbaines. En outre, plusieurs personnes par défauts de formation ont du mal à reproduire parfaitement le rythme musical de cette danse. Cela constitue un danger relatif à sa préservation et sa pérennisation. La danse *Zaouli* étant d'abord le patrimoine culturel de la communauté Gouro, il ne saurait être abandonné et soumis au dictat des nouvelles exigences contemporaines. L'orchestre traditionnel du *Zaouli* est une richesse qui a pour objectif principal de produire le rythme de base qui aide le danseur à exécuter avec brio chaque séquence afin de rendre sa prestation unique. En effet, le *Zaouli* est le symbole de la sublimation de la beauté féminine. Cette danse incarne la Grace et l'élégance. Elle se déploie par conséquent dans un espace public pour être vue et célébrée par les populations. Mais quels sens donne-t-on à chaque pas et mouvements ?

*Figure 1 Prestation du Zaouli sur une scène moderne,
Source Fraternité matin*

2.3. *Mythe et symbolique des accessoires du Zaouli*

La danse *Zaouli* relate l'histoire et l'origine de ce masque aux accessoires multiples. Selon le mythe, c'est l'histoire d'une belle jeune fille nommée *Zah* décédée subitement dans la fleur de l'âge. Son père *Djela* inconsolable se mit à la pleurer durant des années jusqu'à ce que lors d'une partie de chasse, il fit la rencontre d'un génie qui lui remit sept masques à l'effigie du visage de sa défunte fille *Zah*.

L'exécution commémorative de la danse se caractérise par deux grands moments ; le moment de tristesse qui représente les pleurs du père *Djela*. Cet instant est marqué par les pas lents et les mouvements de la tête du danseur, avant de se repositionner au centre du cercle. Le second moment qui est une séquence de joie, donne à voir une danse vigoureuse. La danse *Zaouli* est donc un moment de tristesse et de joie, de vie contre la mort. La vie qui prend le pas sur la mort et son lot de souffrance. Le danseur dans le cercle doit marquer ces deux instants à travers ses pas au son des instruments de musiques. Ainsi, introduire les pas de danses modernes et contemporains dans ce ballet constitue dès lors une aliénation et une destruction de la structure symbolique de cette danse. Les mouvements de danses urbaines aux philosophies diverses ne sauraient être compatibles avec celle qui *Zaouli* qui présente la vie et la condition humaine sous un aspect dialectique. La primauté de la vie sur la mort, la beauté du *Zaouli* qui représente également la beauté de la vie face aux difficultés, aux douleurs qui marquent l'existence humaine. La danse *Zaouli* est donc la manifestation du bien et du beau. Son exécution doit respecter un ensemble de codes qui reflètent cette réalité sociale et culturelle. Sa préservation et sa transmission aux générations futures sont une exigence de survie culturelle et d'identité du peuple Gouro.

3. Mesures de sauvegarde de la danse *Zaouli*

3.1. *Préalables conditionnels*

Les divers facteurs liés à la modernisation de notre société, se traduisant par un ensemble de progrès dans les secteurs tels que l'audio-visuel, les TICS, l'industrie musicale et autre qui font peser un véritable danger sur le patrimoine culturel immatériel (PCI) relatif au *Zaouli*. Cette expression culturelle jadis liée à la tradition Gouro se pratique aujourd'hui dans un environnement moderne avec des mouvements de danses urbaines sur une musique influencée par les genres musicaux contemporains. Face à cette dénaturation de la danse traditionnelle *Zaouli*, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour une bonne transmission afin d'assurer sa pérennité.

Au niveau de la pratique instrumentale, il faudra identifier le rythme musical authentique du *Zaouli* auprès des orchestres traditionnels. Il y a lieu d'organiser des ateliers de formation sur la pratique des instruments des musiques censées produire les sons de qualité pour accompagner le danseur lors de la prestation scénique. En effet, sans une belle orchestration, il est impossible pour le porteur de masque d'offrir une prestation de qualité. C'est la musique qui donne le ton de la danse. C'est elle qui dicte au danseur le rythme. Ensuite, archiver ces sonorités pour une préservation des rythmes de base. Les chants également doivent être intégrés dans ce processus de sauvegarde car ils font partie du PCI. En ce qui concerne la danse à proprement dite, il serait important de prendre des mesures idoines pour sa protection. La pratique de la danse *Zaouli* répond à une philosophie qui se traduit par les différents mouvements et gestuelles du danseur. L'expression du corps à savoir le mouvement de la tête, des bras et l'appel au sol du danseur sont un langage non-verbal qui reflète la spécificité de la danse traditionnelle. Même si, le *Zaouli* apparaît comme une danse de réjouissance, elle demeure

une pratique culturellement codifiée. C'est ce que dit également Julia Beauquel en ces termes :

« L'art de danser ne se résume pas au développement physique, en lui-même déjà fort laborieux, des compétences requises pour l'effectuation de gestes codifiés constituant des vocabulaires dans lesquels se déclinent nombre d'adages, de variations et de chorégraphies ». Julia Beauquel (2015, p13)

3.2. Exclure tous les éléments extérieurs

La danse *Zaouli* doit faire fi par conséquent de toute intégration d'éléments chorégraphiques inspirés des danses contemporaines occidentales ou orientales. C'est la garantie pour conserver son identité et son authenticité. Pour mener à bien ce travail, il faut faire usage des technologies de l'information, de la communication et des vidéos pour non seulement filmer la véritable chorégraphie du *Zaouli* qui tienne compte de ses valeurs culturelles et sociales. La danse sera ensuite dispensée dans les compagnies, les écoles de danses et aux praticiens qui pourront en faire la promotion et la transmission. Car le PCI pour sa survie a besoin d'être constamment pratiqué. Les tics auront pour objectif de faire la diffusion du *Zaouli* « authentique » à travers les canaux sociaux et autres plateformes numériques. Les outils, dans ce contexte, peuvent ainsi être utilisés pour la promotion et la diffusion du patrimoine culturel immatériel. Dans le cas du *Zaouli*, il s'agira d'appliquer les bonnes méthodes pour la sauvegarde de cette richesse identitaire des communautés Gouro. Il sera également question d'initier les adolescents à la découverte de ce patrimoine culturel à travers des journées récréatives dans les écoles et centres et des séjours d'immersion dans l'ère culturelle du *Zaouli* à savoir les villages Gouro, une activité à promotion dans une perspective touristique.

4. Multiples fonctions de la danse *Zaouli*

La danse traditionnelle Africaine n'est pas qu'une suite rythmée de mouvements corporels. C'est également une école de vie qui prône des valeurs éducatives, sociales, culturelles et spirituelles. L'exécution du *Zaouli* s'inscrit dans cette dynamique socio-éducative.

4.1. *Fonction socio-éducative de la danse Zaouli*

À chaque peuple correspond une typologie de danse donnée. La danse exécutée est souvent fonction des valeurs socioculturelles. Le peuple Gouro, détenteur du *Zaouli* a su lier à cette expression culturelle des valeurs éducatives qui sont enseignées de façon directe ou indirecte. C'est un système d'éducation informel mis en place par la société traditionnelle. La communauté Gouro est une population attachée aux notons de paix et d'hospitalité. L'exécution de sa culture répond à un nombre de vertus telles que l'acceptation de l'autre, la liberté, le respect. En effet, la manifestation du *Zaouli* est une fête populaire qui n'exclut personne. Tout le monde y est convié, autochtones comme allogènes. Le rythme musical également appelle à l'union et à la joie. C'est un moment de repos et de liberté retrouvée. Les travaux champêtres sont suspendus, les femmes et les hommes sont conviés ainsi que leurs familles à assister dans la discipline au ballet du *Zaouli* et son orchestre. C'est aussi un moment propice à la cohésion sociale car, la pratique de cette danse fédère les différents villages de la région à travers des compétitions de danse autour de ce patrimoine culturel. C'est aussi le lieu et le moment d'apprentissage pour l'enfant. Il se doit d'intégrer les valeurs à travers cette célébration. KH. SAMBE ne dit pas autre chose lorsqu'il dit que : « l'éducation est une action d'une communauté qui exerce sur ses membres pour leur faire découvrir les valeurs de références à adopter, les comportements et les attitudes à acquérir afin de les amener à

intégrer les structures sociales et le cadre culturel proposé par le groupe » SAMBE (2004, p.116).

Dès lors, l'éducation étant le moyen de base qui consolide la conduite de l'homme en société. Lors de la manifestation du *Zaouli*, elle tient une place importante. Elle est basée sur le respect et l'obéissance des parents, et sur les règles et interdits communautaires. « Pendant la danse, tous les enfants du village sont invités à suivre sagement la danse et à apprendre. Ils doivent encourager le danseur par des applaudissements⁵. » L'éducation dans la société Gouro, n'est pas faite de façon formelle. Elle se fait partout, à la maison comme dans les espaces socioculturels tels que lors de la pratique du *Zaouli*. Même si l'éducation est d'abord une préoccupation de la famille, avant d'être celle du groupe, éduquer dans la société Gouro est une nécessité qui permet l'acquisition des valeurs morales et la construction d'un avenir garanti pour la communauté. Le *Zaouli*, malgré son intégration dans ce nouvel environnement influencé par les canaux sociaux et le développement des scènes de danses urbaines doit demeurer un référent culturel et éducatif pour le jeune Gouro en quête d'identité.

4.2. Zaouli, une identité culturelle singulière

Le *Zaouli* est pour le Gouro ce que la fête de génération représente pour les peules lagunaires. C'est une pratique sociale communautaire qui porte les éléments identitaires de la culture Gouro. Du point de vue de la définition de l'identité culturelle, l'on peut la désigner comme le processus par lequel un groupe d'individus partage les mêmes modes de pensée, de communication et d'existence. Ainsi, l'identité culturelle se présente tel l'élément d'identification des habitudes de vie d'une communauté. Le trait culturel majeur du peuple Gouro demeure le *Zaouli* à la fois danse et masque. Au niveau de la typologie du masque, il y a sept variantes du *Zaouli* qui sont :

⁵Dje Bi, Ancien chef de village, propos recueillis lors de l'entretien à Adjamé

- Zaouli Lou Klamin ;
- Zaouli Lou Monhon ;
- Zaouli Lou Zaleklou ;
- Zaouli Lou Zamblé ;
- Zaouli Lou Gou ;
- Bongnan Lou Zeli ;
- MamiWatta.

Chaque masque est porteur d'un message spécifique en fonction des accessoires qui le composent. Ainsi le *Zaouli*, est l'élément culturel à travers lequel se reconnaissent tous les fils et filles de la communauté Gouro. Il permet de mesurer la valeur de leur apport traditionnel au monde, dans un univers mondial de plus en plus marqué par la modernité avec son lot d'innovation. Le *Zaouli* se présente face à ce bouleversement des valeurs et des habitudes de vie, comme un moyen de retour aux sources. Un outil d'enracinement culturel et social. Il constitue une fierté nationale et une richesse patrimoniale qui fait l'objet d'une inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Ce patrimoine est singulier par sa musicalité qui est faite à partir d'instruments traditionnels que sont les tambours, la flûte en bois et la cloche métallique. Ces instruments rassemblés donnent une sonorité particulière. Ces instruments témoignent également de la vitalité de l'artisanat Gouro. L'exécution du *Zaouli* rapproche les membres de chaque famille, il est un ciment des relations fraternelles. Cet art permet au Gouro de réclamer leur ethnicité. C'est-à-dire être conscient d'appartenir à un groupe social avec lequel, l'on partage la même langue et des valeurs. Par ailleurs, le jeune Gouro qui vit loin de sa terre natale se reconnaît et se connecte à travers cet important patrimoine de sa culture. Dans un Etat multilinguistique et multiculturel tel que la Côte d'Ivoire, il est évident que chaque groupe social puisse s'identifier par le moyen de sa culture. La danse *Zaouli* étant celui du peuple Gouro qui constitue son meilleur ambassadeur culturel. Cette danse peut être considérée comme un moment de

loisir et de promotion touristique pour le bien-être des populations villageoises.

4.3. La fonction ludique et touristique du Zaouli

La danse *Zaouli* n'incarne pas seulement que la séduction, la beauté féminine, la joie. C'est aussi une danse de loisir pour les visiteurs et l'ensemble des populations villageoises. La vie au village n'est pas faite de tout repos. La société Gouro est accoutumée aux travaux champêtres. C'est un peuple cultivateur qui a pour activités principales ; le travail ardu de la terre. Les moments de détente et de loisirs demeurent rares et les jeunes sont tentés de fuir dans les grandes villes pour se soustraire à la pénibilité des travaux des champs. Ainsi, la danse *Zaouli* constitue un excellent moment d'évasion et de détente pour les fils et filles des différents villages concernés. En effet, la danse est un événement qui dépasse les frontières du village. Elle regroupe lors des festivals inter-villages, les meilleurs danseurs du département et attire par la même occasion les visiteurs et des populations des autres groupes ethniques. Il faut signaler que « la danse *Zaouli* est pratiquée par les communautés ayaou (sous-groupe baoulé) des localités de diachon, N'dénoukron, blé, n'douffoukro et attossè. Le *Zaouli* s'impose donc comme un appel à l'autre, un pont jeté entre sa culture et celle des autres. » OIPC (idem)

En outre, elle représente un excellent élément de promotion touristique. C'est une danse attrayante, belle et dont les pas correspondent à une parfaite écriture chorégraphique. La danse en Afrique en général est un apprentissage de pas précis, classés, codifiés où il est nécessaire d'avoir des explications. De même, le *Zaouli* est une danse qui obéit à un ensemble de codes. Ce sont des mouvements et des gestes qui témoignent de la beauté du masque. C'est une danse qui appelle à la gaieté et à l'union. Union du son et du geste, union du mouvement et de la musique. Une interaction entre les batteurs et le danseur. Elle peut être vue par tout le monde. Elle attire de nombreuses personnes lors des

compétitions et moments de sortie du masque. En plus, dans la société traditionnelle Gouro la danse est un signe d'hospitalité. Le *Zaouli* est ainsi utilisé pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs et autorités. C'est une danse qui se distingue par la puissance du rythme musical qui l'accompagne et par la simplicité des gestes et des mouvements du danseur. La danse, en plus de sa beauté est un élément de promotion touristique pour le développement de la Côte d'Ivoire et de sa région d'origine. Le département de *Bouaflé* et *zuenoula* sont des lieux où se pratique le *Zaouli*. Aujourd'hui, l'une des meilleures compagnies de cette danse s'appelle la « Compagnie nationale de *Manfla* » installée dans le département de *Zenoula*. Elle est constituée de fils et de filles de la région. Selon le leader du groupe (*TobihIrié*) : « Nous sommes rattachés au ministère du tourisme, et à l'UNESCO qui nous invitent à l'intérieur et surtout à l'extérieur du pays à chaque fois que la Côte d'Ivoire doit être représentée à une cérémonie. Actuellement, nous préparons un voyage sur la Corée du Sud. ⁶ » C'est une preuve de la dimension internationale de cette expression culturelle. Aujourd'hui, le *Zaouli* est une expression culturelle reconnue par l'UNESCO et inscrit depuis le 06 décembre 2017 sur la liste représentative du patrimoine immatériel. C'est un atout supplémentaire qui peut faire de cette danse une source de revenus et de promotion pour le bien-être des populations villageoises Gouro.

Conclusion

Le zaouli ou djelalou Zaouli est une danse inspirée de l'histoire de *Zah*, cette fille décédée dont le père inconsolable découvre par le biais d'un génie les masques à l'effigie de sa défunte fille. C'est donc une expression du corps qui traduit non seulement la beauté mais également la suprématie de la vie sur la mort. Cette

⁶(*TobihIrié*) Responsable de la compagnie de danse, propos recueillis lors de l'entretien à *Manfla*.

danse masquée est une sorte de résurrection de la jeune *zah* qui témoigne de la suprématie de la liberté et de la vie sur la tristesse. Cette danse issue de la communauté Gouro est depuis le 06 décembre 2017 inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Cependant, cette danse porteuse de valeurs sociales, culturelles, et morales est fortement affectée par les aspects de la modernité. La mondialisation et son lot d'innovation dans les domaines tels que la musique et la danse ont eu un impact sur le *Zaouli*. C'est une danse désormais métissée à travers les apports musicaux et les mouvements de danses urbaines. Cette situation met à mal l'identité et l'authenticité de cette pratique socioculturelle. Elle contribue ainsi à l'aliénation du patrimoine culturel traditionnel. C'est donc pour participer à la sauvegarde et à la transmission intergénérationnelle de cette richesse patrimoniale que cette étude a été menée. Le patrimoine culturel étant l'ensemble des éléments symboliques communs à une collectivité, celui du peuple Gouro est menacé de disparition. Cette situation représente en réalité, une source de désorganisation et de destruction de la chaîne de transmission et de connaissances des valeurs sociales, culturelles et spirituelles du peuple Gouro. Cette aspiration aveugle aux changements de style et de mode de vie, est à la longue, source d'aliénation et de dépersonnalisation du peuple Gouro. La préservation de cette danse, le *Zaouli* se présente dès lors comme une exigence, à la fois de survie culturelle, d'identité et de vision spécifique du monde.

Bibliographie

1- Sources écrites

Alexis Nouss.(1991). *La Modernité*, éd. de Jacques Grancher, coll. «Ouverture»

Alphonse T. (1983). *La danse Africaine*, paris, Maisonneuve et la rose.

Amougou E. (2004). *La question patrimoniale. De « la patrimonialisation » à l'examen de situations concrètes*, Paris, Éd. L'Harmattan, 282 p.

Baudrillard Jean. (1990). «Modernité»,in Encyclopædia Universalis.

Bohumil Holas. (1976). *Civilisation et arts de l'Ouest Africain*, Paris, PUF, p 81-82.

Camilleri., Carmel. et al. (1990). *Stratégies identitaires*, Paris, PUF. D

Duvignaud Jean.(1996). *Revue internationale de l'imaginaire la scène et la terre : Questions d'ethno scénologie*, Nouvelle en serie no 5, Babel Maison des cultures.

Dubost F. (2012). *Ruralités contemporaines: Patrimoine, innovation et développement durable*, Patrimoines et Sociétés, l'Harmattan.

Julia Beauquel. (2015). *Esthétique de la Danse*, Paris, Presses universitaire, rennes.

UNESCO.(2011). *Qu'est-ce que le patrimoine culturel immatériel*. (Consulté le 04/02/2023). <https://Unesdoc.unesco.org>

2- Sources orales

NOM DE L'INTERVIEWE	QUALITE / FONCTION	AGE	DATE	SUJET DE L'ENTRETIEN	DUREE	LIEU
TOBI IRIE	Batteur et Leader de la troupe Ntle de Mafla	1ans	09/11/2022	L'origine du Zaouli	1h3mn	Bouaflé
ZAMBLE BI KEVIN	Danseur de zaouli	41 ans	10/11/2022	La signification des mouvements et des gestes	42mn	Bouaflé

DJEDJETH IERRY	Flutiste et membre de la troupe	42 ans	10/11 /2022	La musique du <i>Zaouli</i>	54mns	Manfla
ZAMBLEZ AOULINES TOR	Doyen et fils du de la région	69 ans	15/10 /2022	Les mutations au niveau de la pratique du <i>Zaouli</i>	37mn	Abidjan
HIPPOLYTE ANO	Responsable de la troupe Sotheca	54 ans	24/10 /2022	L'aspect spirituel du <i>Zaouli</i>	1h00 mn	Abidjan

DESCRIPTION LINGUISTIQUE : LEVIER DE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE

Akalé Agnon. Marie Solange

Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

solangeakale@gmail.com

Résumé

La majorité des états africains peine à se développer malgré toutes les politiques et stratégies mises en place pour y parvenir. En recherchant les causes de ce piétinement, l'on peut se rendre compte qu'elles sont d'ordre linguistique. C'est un fait indéniable que les langues supposées conduire au développement des pays africains sont, pour des raisons surtout politico-historiques, importées et imposées, une situation qui est de nature à entraver l'atteinte effectif de cet objectif de développement. Or, il est admis qu'aucun peuple ne peut se développer avec la langue d'autrui. La présente contribution veut démontrer que le développement des pays africains passe nécessairement par l'adoption des langues locales comme média pour y arriver. Pour ce faire, un travail préalable de description des langues doit être effectué s'il n'est pas encore fait et être intensifié s'il a déjà commencé. Dans cette tâche, il serait judicieux et bénéfique d'intégrer aux cinq domaines traditionnels de la description linguistique (phonétique, phonologie, morphologie, syntaxe et sémantique) la vision du monde du peuple dont la langue fait l'objet d'une description.

Mots clés : *description, développement, langue, vision du monde*

Abstract

Development in most of African states is still struggling to flourish despite all the policies and strategies implemented to reach the goal. A search for the causes of this stagnation, leads one to language matters. No one can deny that the languages supposed to lead to development of African countries are for political and historical reasons imported and imposed. Such a situation makes it hard to reach this development goal. But it's trivial that no people can come to development with other people's language. The current paper seeks to demonstrate that development in African countries is possible if one adopts local languages as media to reach it. The solution therefore lies in the adoption of local languages as a media for development. In this regard, a

preliminary task of description of these languages needs to be carried out if not yet done and intensified if it has already started. It would by the way be judicious and beneficial to integrate the worldview of the speakers of the described languages into the five traditional fields of linguistics (phonetics, phonology, morphology, syntax and semantics).

Keywords: *description, development, language, worldview*

Introduction

A leurs indépendances, les pays africains se sont retrouvés face à leur destin. Le bien-être des populations incombait désormais aux différents gouvernements, défi qu'ils tentaient de relever par une économie saine. Mais cela avait un coût. Ces gouvernements trouveront un recours dans les structures d'aide au développement mises en place à cet effet telles que le Comité d'Aide au Développement de l'OCDE en 1961, le PNUD en 1965, le Fonds Africain de Développement en 1972, avec 32 pays contributeurs et 37 pays bénéficiaires. Malgré ce dispositif, des résultats probants tardent à se manifester. L'on a cru alors opportun de lier l'aide au développement à l'instauration de la démocratie et à la bonne gouvernance, dans ces pays. Mais cela n'a produit aucun résultat, toutes ces mesures palliatives n'ont rien changé à la situation de sous-développement endémique, dans cette partie du monde. Par ailleurs, dans cette quête de solution, la piste linguistique n'est pas explorée, elle est même ignorée.

Or, un regard panoramique sur les différents modèles de développement à travers le monde montre que les plus efficaces et édifiants en termes de résultats sont ceux qui s'appuient sur les langues et cultures nationales ; choix encore timide voire non encore sérieusement adopté, particulièrement dans les pays antérieurement colonisés (comme ceux de l'Afrique) qui, à l'époque, se sont vus imposer la langue du colonisateur. En effet, « la conférence de Brazzaville tenue en 1944 entre autres résolutions a recommandé, dans le cadre de la politique

d'autodétermination des colonies françaises en Afrique, l'interdiction des langues africaines dans les situations pédagogiques et l'institutionnalisation de la langue française comme seule langue d'enseignement » (F. Kanvaly, 1981). Aux lendemains des indépendances, l'Afrique n'a pas jugé opportun de s'en débarrasser arguant qu'elle constitue un consensus linguistique face à la multiplicité des langues locales. Le résultat est là que ce continent peine à amorcer son développement.

Cet échec a fini de convaincre que seules les langues locales peuvent permettre de relever le défi du développement. Dans le domaine éducatif par exemple, il est démontré que lorsque l'enseignement est dispensé dans la langue de l'apprenant, il s'approprie rapidement et aisément les notions ; ce qui fait dire à Y. Séka (2015, p. 81) que « l'enseignement dans la langue de l'enfant active son intellect et il devient très attentif. Il a le réflexe rapide, prompt à réagir aux questions posées par le maître » alors que « l'usage d'une langue étrangère comme langue d'instruction figure parmi les situations génératrices d'inégalités » (P-L. Gauthier, 2011, p. 2).

S'il est vrai que la langue sert de levier au développement, dans quelle mesure celles de l'Afrique en général et celles de la Côte d'Ivoire en particulier parviendront-elles à jouer efficacement ce rôle, quand on sait que jusqu'à une date récente, elles étaient confinées à servir d'outil de communication interpersonnelle ? quel palier d'analyse la description doit-elle atteindre pour un apport indéniable au développement ?

L'objectif de cette étude est de montrer la nécessité d'intégrer à la description linguistique la vision du monde. En d'autres termes le lien qui existe entre langue et expérience vécue ou vision du monde doit être souligné dans la description.

L'hypothèse selon laquelle l'intégration du système de pensée aux cinq champs traditionnels de la linguistique serait une approche améliorative en matière de description peut être émise.

Cette étude est organisée en trois sections. La première met en exergue le lien entre langue et vision du monde. La deuxième explique que la description linguistique constitue le premier pas à franchir lorsqu'on décide de faire des langues locales un levier de développement, en même temps qu'elle indique le palier d'analyse à atteindre pour permettre aux langues de jouer ce rôle. Le troisième volet quant à lui, examine l'impact que la description dans une approche intégratrice peut avoir sur l'épanouissement de la société.

Cadre théorique et méthodologique

La méthodologie adoptée est essentiellement d'ordre documentaire. Quant au cadre théorique, la théorie de la relativité linguistique et culturelle est celle dans laquelle nous inscrivons la présente étude. Celle-ci se trouve subsumée dans la citation qui suit : « ...face à une même situation, les locuteurs de langues différentes pourraient ne pas avoir des interprétations convergentes de l'état de fait observé » (M. Ba, 2005, p. 2). Cette théorie postule, en effet, que le système de pensée d'un peuple est relatif à la langue qu'il parle. En d'autres termes, la vision du monde d'un peuple est modelée par la langue que ce peuple pratique : c'est l'hypothèse Sapir-Whorf.

Selon la littérature sur cette question, c'est Benjamin Lee Whorf, un disciple de Sapir qui structura de façon formelle cette théorie. Mais avant lui, l'idée d'un lien entre langue et perception du monde était présente chez les auteurs tels que John Locke, Wilhelm von Humboldt, Franz Boas etc. (N. Delbecque, 2006). Pour C. Vandeloise (2002), l'hypothèse Sapir-Whorf est une inversion de l'idée d'un système de pensée pré-linguistique attribuable au philosophe Parménide et admise chez des scientifiques du Moyen-âge et du XVI^e siècle.

Si l'hypothèse Sapir-Whorf considère la pensée comme étant post-linguistique, ce qui équivaldrait à considérer la langue comme structurant la pensée, la relativité linguistique

parménéidienne est quant à elle pré-linguistique. Pour cette théorie, la langue n'est que le reflet et l'expression de la manière dont l'on appréhende, structure la réalité. Nous épousons entièrement cette position car l'extralinguistique précède la linguistique, c'est lorsqu'on est confronté à une réalité qu'on peut la nommer.

1. La langue, reflet de la perception

La langue ne se résume pas qu'à des unités linguistiques qu'on peut combiner pour construire un message mais est également corrélée à un mode de structuration de l'expérience extralinguistique. Cette réalité est soulignée par Fath (2016, p. 147) en ces termes : « une langue constitue une certaine analyse de l'expérience, une certaine vision du monde ». Il y a donc une relation entre langue, culture et cognition. L'illustration en est donnée par les deux items pris respectivement en baoulé et en abidji.

(1) Exemple baoulé

$\text{àwò} + \text{fwê} = \text{àwòfwê}$
/faim/ + /Agtf / « étranger »

Ce terme est constitué d'un lexème nominal : *àwò* qui signifie « faim » et d'un suffixe : *fwê*, un morphème agentif, et signifie littéralement « une personne qui a faim ». Dans la culture baoulé, l'étranger est donc quelqu'un qui est dans le besoin, dans une situation de précarité et à qui on doit porter assistance et secours. A travers cette forme nominale, l'on appréhende aisément la perception qu'a ce peuple de l'étranger. Il va sans dire qu'un tel regard induit un type de comportement vis-à-vis de cette catégorie de personnes : une attitude de compassion, d'ouverture et de bon accueil. C'est sans doute cette façon de voir qui a conduit le Président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire et d'ethnie baoulé,

à préférer aux camps, l'installation des réfugiés libériens au sein de la population ivoirienne. A ce propos, voici ce qu'affirme M. Chelpi-Den (2010, p. 45) : « plutôt que de privilégier leur installation dans des camps, le président d'alors, Houphouët-Boigny a encouragé les réfugiés à s'installer librement parmi la population ivoirienne dans la limite d'une zone créée à cet effet (la Zone d'Accueil des Réfugiés ou ZAR)⁷ ».

(2) Exemple abidji

ókǒ + múnò = òkò múnò⁸
/fait de posséder/+/déchet/ « épi de maïs »

La forme obtenue renvoie en abidji à « maïs », un terme composé d'un lexème nominal déverbal *òkò* et d'un substantif *múnò* et signifie littéralement « qui produit beaucoup de déchets ». C'est en référence au nombre de spathes de l'épi (enveloppes de l'épi), qui oscille entre 10 et 15 voire 20 feuilles par épi, que le peuple abidji désigne l'épi de maïs. En effet, comparativement à la banane douce, un épi de maïs produira, bien plus que la banana douce, des déchets, le nombre de spathes étant plus élevé que celui de l'épluchure de banane douce.

Lorsqu'on parle de développement des nations, l'on fait tout de suite référence à la production de richesses, à la dimension économique du concept en excluant le volet humain. Or, l'auteur de cette production c'est l'homme. Celui-ci doit, par conséquent, être placé au cœur de tout programme de développement, en tant que bénéficiaire. Les instances internationales de développement l'ayant perçu ont introduit parmi les indicateurs de développement, la variable « humain ». Ainsi, « le premier rapport mondial introduit une nouvelle mesure du développement sous la forme d'un indicateur synthétique : Indicateur de Développement Humain (IDH) » (PNUD, 2002, p.

⁷ La ZAR était constituée de quatre départements voisins du Libéria, dans l'Ouest et le Sud-Ouest ivoirien : les départements de Danané, de Toulepleu, de Guiglo et de Tabou. (Chelpi-Den, 2010)

⁸ Parler *ògbrù*

28). Les langues manifestent cette vision anthropocentrique déjà à travers le principe d'iconicité du langage qui comporte trois sous principes mais dont deux seulement seront mentionnés pour les besoins de cette étude : le principe de l'ordre linéaire et le principe de quantité.

1.1. Iconicité du langage : le principe de l'ordre linéaire

L'icône est la représentation formelle d'une réalité. Et l'on parle d'iconicité du langage lorsqu'un lien de ressemblance s'établit entre ce qui est dit et ce dont on parle. L'ordre d'agencement des constituants dans un énoncé correspond à la façon dont est conçue l'orientation du déroulement d'un événement et qui met en jeu le mode d'intervention des référents désignés par des constituants nominaux essentiels. En parlant d'iconicité du langage, N. Delbecque (2006, p. 28) énonce :

Si dans la plupart des langues, le sujet précède l'objet [...] cela correspond à la façon dont l'être humain conçoit la structure interne d'un événement : un événement est souvent lié à des actions dans lesquelles une personne agit sur une autre. L'agent apparaît comme le sujet de la phrase et son action est préalable à tout effet ; l'effet produit est, pour sa part, étroitement associé à l'objet. N. Delbecque 2006, p. 28

C'est donc en fonction de la manière dont l'homme se représente le déroulement des événements qu'il structure les énoncés.

Soit l'énoncé suivant en abidji

- (3)⁹ a. ólŷ è-tí títò
/serpent/RES-mordre/Tito/
« (un) serpent a piqué Tito »

⁹ Abréviations : Agtf= Agentif /Déf=défini / Hab= habituel/ Prog= progressif/Rés= résultatif/
3°SgObj= objet, 3^e personne du singulier

- b. *tító ólû è-tí*
 /Tito/serpent /RES-mordre/
Tito serpent a mordu
 « (un) serpent a piqué Tito »

L'énoncé en (3a) a comme structure SVO tandis que celui en (3b) présente la structure OSV. Le passage de (3a) à (3b) n'induit pas de changement dans la structure canonique fondamentale ni n'altère le contenu, l'un comme l'autre représentent des énoncés simples. L'énoncé (3b) ne résulte pas d'une transformation emphatique comme on pourrait le penser. Si tel avait été le cas, il y aurait eu apparition du morphème *-é*, marqueur de l'emphase, qui se postpose au terme thématifié ou topicalisé et la présence d'un pronom résomptif dans la position d'origine du terme déplacé, comme illustré ci-dessous.

- (4) *títò-é ólû è-tí ní*
 /Tito/Déf/serpent /RES-mordre/3°SGOBJ/
Tito -là serpent a mordu lui.
 Quant à Tito, (un) serpent l'a piqué

La transformation emphatique et précisément la topicalisation (l'exemple (4) en est une) requiert le défini déictique *-é* comme morphème marqueur postposé au terme topicalisé et un pronom résomptif *ní* dans la position originelle du constituant topicalisé. On ne peut dès lors confondre (3b) et (4). Par ailleurs, les traits sémantiques [- humain] et [+ humain] caractérisent respectivement le sujet *ólû* « serpent » et l'objet *títò* « Tito » de l'énoncé.

Observons l'énoncé suivant :

- (5) a. *títò ò-wó ólû*
 /Tito/Rés-tuer/serpent/
 Tito a tué (un) serpent.

- *b. *ólû títò òwó*
 Serpent Tito a tué.

En (5a), le sujet de la phrase *títò* « Tito » a le trait [+humain] tandis que [-humain] est la valeur sémantique reconnaissable à l'objet *ólǎ* « serpent ». Si en (3) l'antéposition de l'objet n'a induit ni une rupture de construction ni l'altération du sens de l'énoncé, il n'en est pas de même en (5b) où cette même opération entraîne l'invalidation de la structure de l'énoncé. Si en (3) l'objet [+humain] peut s'extraposer sans dommage pour la structure, cela n'est pas le cas pour un objet [-humain] (Cf. (5b)). Un tel phénomène dans la langue est une manifestation de l'anthropocentrisme. Dans le système de pensée de ce peuple, l'être humain est promu au sommet de la structuration de l'univers, il constitue le centre autour duquel toutes les autres réalités gravitent. Cette représentation anthropocentrique amène à positionner le constituant [+humain] en tête de structure, même quand la position initiale n'est pas sa position canonique. Ici, intervient le principe iconique de l'ordre linéaire mais un ordre linéaire que nous qualifions de motivé. Il en est ainsi parce que contrairement à l'agencement syntaxique canonique des constituants d'énoncé dans cette langue, l'objet peut précéder le sujet, en raison du fait que le référent du premier occupe dans la hiérarchie des réalités une place privilégiée.

1.2. Iconicité du langage : le principe de quantité

Le principe d'iconicité dit de quantité stipule que plus étendu est le message linguistique, plus détaillé et précis est le contenu. Autrement dit, plus la forme est longue, plus large et profond est le sens. Ce principe est bien manifeste dans l'exemple suivant et nous permet de montrer comment la description, tout en analysant les faits de langue, peut révéler la perception que les locuteurs ont du monde.

- (6) a. *títò nõ-bú éjí*
 /Tito/PROG-casser/musique/
 Tito est en train de danser

b. tíṭò nǒ-bú nǎnú éjí

/Tito/PROG-casser/leur/musique/

Tito est en train d'exécuter leur danse.

En (6a), l'énoncé n'a pas un autre sens que le sens littéral : Tito, au son d'une musique, esquisse des pas de danse. En (6b) par contre, il s'agit d'une toute autre question car la restitution du sens de l'énoncé ne peut s'obtenir à partir du sens de chaque constituant du groupe nominal *nǎnú éjí* et « il est quasiment impossible de se livrer à un calcul compositionnel classique où le sens du tout (l'énoncé) se calcule à partir de celui de ses parties (les unités linguistiques) » (F. Venant, 2007, p. 252). Dans ce contexte-ci, la construction du sens de (6b) nécessite l'exploration du domaine socio-culturel du peuple locuteur de cette langue.

En effet, lorsque le SIDA (Syndrome Immuno- Déficience Acquis) a fait son apparition, il a fallu que le peuple se trouve une désignation pour le nommer. Or, il existe dans le patrimoine immatériel de la communauté de locuteurs de l'abidji une danse appelée *sida*. En se contentant de l'emprunt de ce terme, le risque est grand de faire une confusion entre le *sida*-maladie et le *sida*-danse. Pour éviter cette confusion, la langue va procéder par analogie à l'attribution à cette nouvelle réalité (la maladie) du nom *éjí* précisément *nǎnú éjí* glosé par « leur danse », pour référer à *sida*-maladie. Mais pourquoi « leur danse » ? *Sida* (danse) dans la langue réfère à une situation de fête, de réjouissance contrairement à *sida*-maladie qui est synonyme de mal-être, de douleur, de désolation etc. Ce peuple considère donc *sida*-maladie comme un phénomène qui lui est étranger d'où l'utilisation du possessif *nǎnú*, expression qui porte en elle la valeur de distanciation, de ce qui vient d'ailleurs, de ce qui n'est pas nôtre. Par l'emploi du possessif délocutif pluriel *nǎnú*, la communauté fait définitivement une distinction entre une réalité patrimoniale et une menace qui lui est étrangère. Le terme

nônv éjí, en plus de renvoyer à la pandémie SIDA, exprime une mise en garde contre un danger sanitaire.

Les langues, par les subtilités qu'elles contiennent participent ainsi à l'éducation des usagers. Les utiliser comme levier de développement est ce qu'il y a de plus sensé mais il est nécessaire de leur attribuer un caractère scientifique et cela passe par la description.

2- La description, un préalable

La description est une activité préalable à toute instrumentalisation de la langue. En effet, comment passer à la codification, à l'élaboration d'une grammaire pratique, à la construction de langues de spécialité (projet terminologique de différents domaines de connaissance), au développement de la littérature dans une langue etc., si le travail scientifique de description n'a pas été fait ?

2.1. *Construction du savoir savant*

Les résultats des recherches effectuées pour mettre à jour les structures de la langue constituent le savoir savant et servent de base à la promotion de cet outil de communication qui est la langue. À cette occasion, les différents aspects de la langue sont explorés et analysés : la phonétique et la phonologie pour révéler les phonèmes et les structures phonologiques, la morphologie pour décrire comment sont structurés les mots, mettre à jour les règles qui y président et, en retour, sur la base de ces connaissances, créer des néologismes comme illustré ci-dessous.

(7) kròkrò « micro »

kròkrò est une onomatopée imitant le bruit grésillant du microphone dû à des dysfonctionnements techniques passagers. Du point de vue structural, cette unité est formée de deux bases de structure syllabique C₁C₂V-C₁C₂V dont la deuxième est une

réplique de la première. Dans la base C₁C₂V, la deuxième consonne est la vibrante /r/. Et l'on doit faire remarquer qu'en abidji, la position C₂ d'une suite consonantique C₁C₂ est le plus souvent (mais pas toujours) occupée par la vibrante /r/ là où certaines langues kwa (ex. l'abouré, dans certains cas¹⁰, le baoulé et l'agni) admettent la latérale /l/. Les exemples en (8) illustrent ces propos .

(8) (G. Herault, 1983, p. 17)

Abidji	abouré	baoulé	agni
àfrùmú	àflùmú	āflùmú	áfúlúmú
« âne »			
brèfùè	blòfùè	blòfwè	bòlòfùè
« blanc (homme) »			

C'est en respect aux règles morphologiques de la langue que la forme *kr̀kr̀* a été créée et admis en tant que néologisme de forme et de sens dans le lexique de la langue.

La syntaxe quant à elle dévoile comment les unités des différentes catégories lexicales et grammaticales s'agencent pour générer des énoncés attestés dans la langue. La syntaxe définit ainsi les structures possibles et les agencements non-attestés dans la langue. Pour les constituants S(ujet), prédicat V(erbale) et O(bjet), on peut théoriquement avoir jusqu'à six combinaisons différentes : SVO, SOV, OSV, OVS, VOS, VSO selon Delbecq (op.cit.). De ces six ordres, l'attié et l'abidji par exemple, en acceptent deux, à savoir SVO et SOV (à l'inaccompli, pour l'attié) et SVO et OSV en ce qui concerne l'abidji.

La sémantique prend en charge la signification des monèmes et des relations qu'ils entretiennent dans une langue.

¹⁰ En baoulé et en agni, c'est le cas lorsque C₂ est précédée d'une consonne C₁ extrême ou grave (labiale, labio-dentale et labio-vélaire). Cependant, dans les exemples agni ci-haut, il existe entre C₁ et C₂, une voyelle extrabrève isotimbre de la suivante, noté dans sa forme pleine.

2.2. Instrumentalisation de la langue

La description fournit les outils pour une codification (élaboration d'une orthographe). D'après les informations en notre possession sur l'état de la description linguistique, nous ne pouvons pas dire que les pays africains en général et la Côte d'Ivoire en particulier ne disposent pas de travaux de description linguistique ; de nombreux travaux de cette nature ont été réalisés et continuent de se faire. Il existe donc des données pouvant permettre de passer du savoir savant au savoir à enseigner et à vulgariser. À partir de cet instant, il devient utile de faire passer les langues africaines à une autre étape de leur évolution et de leur développement par leur codification et l'enrichissement terminologique.

Une langue est un système vivant possédant des ressources internes pour assurer son dynamisme et s'adapter à l'évolution de la société qui l'utilise. Cela passe par l'adaptation de son lexique aux besoins de la communauté qui aspire au développement, à partir des divers procédés linguistiques dont les travaux de description auront déjà établi l'existence : dérivation, composition, redoublement, extension du champ sémantique d'unités lexicales existantes, restauration de l'étendue d'un champ sémantique restreint par l'usage d'un terme d'emprunt. Pour ce dernier volet, un fait emprunté à l'abidji peut servir d'illustration. Dans cette langue, la forme qui renvoie au verbe « peser » est *kàr̀v̀̀*. Son emploi est confiné à l'évaluation du poids de l'or quand pour tout autre objet le mot français *peser* est utilisé. Il sera question, dans ce cadre, de récupérer tout le champ sémantique du terme et abandonner ainsi l'emprunt.

Ainsi, par l'instrumentalisation se développent la production littéraire, des manuels didactiques et de vulgarisation ; la description contribuant de cette manière à des changements positifs dans la société.

3. Impact de la description sur l'épanouissement de la société

Dès lors que les résultats de la description quittent le champ du savoir pour accéder à celui de l'instrumentalisation des langues (élaboration d'une orthographe, enseignement, formation, vulgarisation, publicité etc. en langue), leur impact sur le développement de la société est indéniable. Cet impact pourrait être encore plus important si cette description révèle "l'esprit de la langue" c'est-à-dire le système de pensée.

3.1. *Un stimulateur de cohésion sociale*

La linguistique descriptive dans ses dimensions comparative et historique reste un important moyen de rapprochement des communautés et des populations. En effet, la description linguistique requiert bien souvent de se référer à d'autres idiomes plus ou moins apparentés pour expliquer certains faits de fonctionnement ou des traits de structure, autrement insaisissables. Il faut dire qu'il serait mal indiqué voire aberrant de prétendre appréhender tous les faits et les structures d'une langue en se contentant d'en observer le fonctionnement de l'intérieur. Bien au contraire, le linguiste descripteur procède par le jeu de réflexions entre la langue objet de description et les autres langues de la même famille génétique voire même au-delà. Par cette procédure d'analyse, des faits de langues identiques ou similaires apparaissent clairement, constituant ainsi des arguments solides sur le fait de l'existence d'origines communes des populations ayant en usages ces langues donc, la nécessité de recourir à cette réalité pour susciter le rapprochement entre celles-ci en cas de conflit ou différends. C'est d'ailleurs, ce qui ressort des propos de A. Aboa (2012, p. 16) lorsqu'il affirme que « le fait pour les communautés de savoir que leur division et différends ne sont qu'artificiels et qu'en réalité, elles ont la même origine linguistique, pourrait

amener les populations à se sentir plus proches et à raffermir les liens ».

3.2. *L'impact sur le secteur éducation -formation*

La dénomination d'un nouveau concept doit se faire en fonction du système de pensée de la communauté ayant en usage la langue qui accueille la nouvelle désignation plutôt que selon celui de la communauté d'où provient ce concept ainsi que la dénomination qui lui est associée. L'expérience d'internet, par exemple, a montré que ce terme est sous-tendu par le concept de « toile (d'araignée) », du fait de la capacité d'interconnexion qui le caractérise. Cependant, ce concept de toile ne saurait être attesté dans toutes les langues. Si certaines appréhendent le pouvoir d'interconnexion donc un moyen de relier les différentes parties du monde comme bien caractéristique de ce concept, d'autres y voient plutôt un piège, puisque l'une des fonctions de la « toile » est de servir de rets pour attraper les proies.

En fait, l'expérience d'*internet* est rendue dans les langues, selon la vision que les locuteurs ont de cette réalité. En agni et en abidji par exemple, elle est respectivement rendue par les expressions suivantes :

(9) a. agni

srwâ bò ó-sé mánú dĕ klwà

/Homme/celui/HAB-savoir/monde/affaire/tout/

« L'individu qui connaît toutes les affaires du monde »

b. abidji

máñi ìgbàrò

/monde/place publique/

« La place publique mondiale/planétaire ou artères du monde »

Ces deux langues interprètent différemment cette réalité parce qu'elles l'appréhendent sous des angles de vue différents.

Sa dénomination dans la première se fait par rapport à la quantité d'informations, aussi nombreuses que variées, qu'elle contient, tandis que dans la seconde, c'est la portée de l'espace supposée contenir les informations qui est mise en exergue. Autrement dit, *internet* est vu comme le lieu où sont stockées les informations à l'échelle du monde. C'est par analogie à *ébi ìgbàrè* /village/place publique ou artère/ « place publique du village » qu'est la désignation pour *internet*. Ce monde virtuel est semblable à une place publique, celle du monde plutôt que celle du village, à cause de son accessibilité facile par le public.

L'agni a donc une approche quantitative et l'abidji une approche spatiale de cette réalité. C'est donc le système de pensée qui guide la création lexicale, lorsqu'une langue doit puiser dans ses ressources pour nommer les nouvelles réalités.

En plus de la réduction de l'impact de la barrière linguistique par l'utilisation de la langue maternelle pour la transmission des savoirs, l'élaboration et la désignation de nouveaux concepts, fondée sur une vision ethnocentrique du monde est de nature à favoriser un apprentissage aisé de la langue maternelle. La conséquence de cette démarche est qu'elle contribuera à réduire les échecs scolaires. Parlant de réduction de l'échec scolaire, Vahoua (2017, p. 290) souligne que « l'acquisition des savoirs en langue maternelle permet une appropriation rapide des connaissances et garantit une amélioration significative des taux de réussite aux examens de CEPE¹¹ et de l'entrée en sixième ». De cette façon, le système éducatif accroît son niveau de performance car il produit désormais peu de "déchets". L'école, dans ce contexte, aura atteint son objectif : celui d'offrir à l'homme les moyens de s'épanouir en tant qu'individu et comme membre d'une communauté régie par le principe de solidarité. Autrement dit, en travaillant à améliorer son sort, l'individu participe ainsi au développement de la communauté.

¹¹ Certificat d'Etude Primaire Élémentaire

Si ce nouveau paradigme entraîne un changement positif indéniable en ce qui concerne l'éducation de base, il le fait davantage pour ce qui est de l'éducation des adultes avec les programmes d'alphabétisation. Disposant déjà d'un savoir-faire, les apprenants de cette tranche d'âge voient leurs capacités renforcées par la participation aux programmes d'alphabétisation et il s'ensuit un meilleur rendement de la productivité dans leurs domaines d'activité.

3.3. *La modernisation des savoirs ancestraux*

Les sociétés africaines regorgent de trésors dans divers domaines de connaissance qui restent encore sous-exploités. Par les efforts de description, les langues de spécialité pourront être élaborées, en même temps que seront mieux appréhendées, avec la référence aux contextes socio-culturels, les particularités de ces domaines. C'est sans nul doute dans le domaine de la santé que l'on saisit mieux la relation entre réalité et vision du monde. Dans les sociétés africaines, la pratique de la médecine a une dimension spirituelle et comme le soutient B. Yoro (2010, p. 62), « la manière même de cueillir la plante requiert souvent un protocole culturel (ensemble des dispositions pratiques, spirituelles, temporelles symboliques ou spatiales pour que le médicament soit efficace) ». Certaines affections peuvent avoir leurs causes dans les relations sociales conflictuelles. Ainsi en est-il des maladies psychosomatiques qui sont une réaction du corps aux tensions socio-psychologiques. Selon Mozaya (2010, p. 2), « les maladies psychosomatiques se matérialisent par des symptômes physiques qui affectent un organe et dont les causes sont essentiellement émotionnelles ».

Lorsqu'une personne très affectée par une situation provoquée par un tiers entretient de la rancœur contre ce dernier, elle se crée un interdit, une malédiction. Si dans cette atmosphère conflictuelle, elle consomme un bien (nourriture, argent) appartenant à son "bourreau", elle viole l'interdit et est alors frappée par un mal nommé *sîpè* « malédiction » en baoulé

et *ìkpiti* « rancune » en abidji. Ce mal se manifeste sous la forme d'une maladie quelconque dont la caractéristique est sa persistance malgré l'administration de remède pour l'enrayer. La solution viendrait alors d'un produit spécifique qui a pour fonction non pas d'agir sur les symptômes (les effets) mais de briser la malédiction (la cause). Une fois ce lien brisé, tous les symptômes disparaissent et l'individu recouvre la santé. Dans ce domaine (santé) comme dans d'autres, la prise en compte des réalités socioculturelles est indiquée pour une meilleure prise en charge des patients. La présentation des faits précédents montre en quoi il est important de prendre en considération, dans un travail de description, les informations se rapportant à la vision du monde des peuples dont on décrit la langue. Les résultats de la description peuvent alors constituer une base de données riche en informations solides pour la recherche et la modernisation de la pharmacopée traditionnelle et réconcilier ainsi médecine traditionnelle et médecine moderne pour le bien des populations.

Conclusion

Le sous-développement endémique de l'Afrique a un "coupable": les choix politiques consacrent l'exclusion des langues locales de tout projet qui engage la vie des sociétés de ces pays. Les projets de développement dans la majorité des pays africains sont conçus par le biais des langues, cultures et modes de pensée empruntés à d'autres peuples, généralement ceux des anciennes puissances coloniales occidentales. Et pourtant, les langues, véhicules des cultures locales présentent d'énormes richesses jusque-là insoupçonnées et pourtant à même de conduire à la valorisation des savoirs et savoir-faire pour un développement basé sur des ressources endogènes. Dans l'optique de remédier à cette situation, il est bon de recourir aux résultats de la description des langues locales telle que préconisée plus haut. Ceux-ci constituent le levier du développement dans tous les domaines d'activité du pays.

La langue étant le véhicule de la culture, il serait alors judicieux que le travail de description linguistique se fasse en ayant recours au concept de relativité linguistique. Dans cette perspective, il serait bien indiqué que les compétences du linguiste (descriptiviste) puissent s'étendre à l'ethnolinguistique car c'est à cette condition qu'il sera possible d'expliquer en profondeur certains faits de langue que l'on ne peut appréhender autrement qu'à la lumière des faits de culture.

Références bibliographiques

Aboa A. (2012). Langues nationales et cohésion sociale en côte d'Ivoire. *Revue Africaine d'Anthropologie, Nyansa-pô*, vol 0, n. 12, p.17-21.

http://www.revues-ufhb-ci.org/fichiers/FICHIR_ARTICLE_1425.pdf

Chelpi-Den M. (2010). Écoles de réfugiés ou intégration dans les écoles locales ? le parcours des réfugiés libériens en Côte d'Ivoire (1992-2007). *Autrepart-Revue de Sciences Sociales au Sud*, vol. 2, n. 54, p.43-63.

<https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01649219>

Delbecque N. (Éd.). (2006). *Linguistique cognitive : Comprendre comment fonctionne le langage*, Nouvelle édition augmentée. Bruxelles : De boeck duculot (champs linguistiques – manuels), 403 p.

Fath N-E. (2016). Langue vision du monde et dynamisme identitaire. *Synergie monde Arabe*, juin 2016, n. 9, p.145-156. <https://gerflint.fr/Base/Mondearabe9/fath.pdf>

Gauthier P-L., (2011). Les langues d'instruction dans l'Afrique Subsaharienne, Birgit Brock-Utne & Ingse Skattum (dir). *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, avril 2011, n. 56, p. <https://doi.org/10.4000/ries.1035>

Hérault G. (1983). *Atlas des langues kwa de Côte d'Ivoire*, Tome 2. Abidjan : Agence de coopération technique et culturelle- Institut de Linguistique Appliquée.

Kanvaly F. (1981). À qui profitent nos écoles ? *Annales de l'Université d'Abidjan*, série F tome IX.

Vandeloise C. (2002). Relativité linguistique et cognition, *carnets de grammaire*, n°9, Toulouse : *Rapports internes de l'ERSS*, p.33.

w3.erss.univ-tlse2.fr/publications/CarnetsGrammaire/carnGram9.pdf

Venant F. (2007). La construction du sens : un système complexe dynamique. *Acta-Cognitica ARCo'o7-Cognition, Complexité, Collectif*, Nancy, France pp.251-264.

<https://hal.science/hal-00336313/document>

Yoro B. (2010). Rôle de l'anthropologue dans la revalorisation de la médecine traditionnelle africaine, *Recherches qualitatives*, 29 n. 2, p.57-67.

<https://doi.org/10.7202/1085099ar>

Webographie

Ba M., (2005). *l'hypothèse sapir - whorf est-elle une légende urbaine* ?[consulté le 12/01/ 2023]

<https://hadyba.files.wordpress.com/2011/09/sapirworf.pdf>

Mozaya F. (2021). La psychosomatique. Quand le psychisme et le corps ont mal, [consulté le 13/01/2023]

https://academia.edu/49054282/La_psychosomatique_quand_le_psychique_et_le_corps_font_mal

PNUD, 2002, la bonne gouvernance : un défi majeur pour le développement humain durable en Haïti, *Rapport national Sur le Développement Humain* [consulté le 05 février 2023]

<https://hdr.undp.org/system/files/documents/haiti2002frpdf.pdf>

DIALOGUE ET ANCRAGE IDENTITAIRE DANS *NE LAISSE PAS LA NUIT TOMBER SUR TES EPAULES* D'OMER MASSEM

ANTSUE Jean Bruno

Enseignant -chercheur

Maître-Assistant CAMES

Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines

Parcours type, littératures et civilisations africaines

Université Marien Ngouabi, Brazzaville, République du CONGO.

ajeanbruno@gmail.com

Résumé

Ne laisse pas la nuit tomber sur tes épaules d'Omer Massem s'appréhende comme une poésie dialogale entre le poète qui, d'une part incite sa fille à prise de conscience de la parole ancestrale et, d'autre part, sa fille qui semble se détourner de l'ancestralité et des principes du christianisme au profit des illusions profanatrices de la modernité. L'objectif est de montrer que le père est un guide pour sa progéniture. L'identité est perçue ici comme un héritage que le poète tente de léguer à sa descendance, gage d'une vie sociale harmonieuse et paisible.

Mots-clés : *Poésie dialogale, identité, héritage, modernité, ancêtre.*

Abstract

Do not let the night fall on your shoulders by Omer Massem is understood as a dialogical poetry between the poet who, on the one hand encourages his daughter to become aware of the ancestral word and, on the other hand, his daughter who seems to be turning away from ancestry and the principles of Christianity in favor of the profaning illusions of modernity. The objective is to show that the father is a guide for his offspring. Identity is perceived here as a heritage that the poet tries to bequeath to his descendants, a guarantee of a harmonious and peaceful social life.

Keywords: *Dialogal poetry, identity, heritage, modernity, ancestor.*

Introduction

Omer Massem fait partie des figures les plus remarquables de la poésie congolaise contemporaine. Son œuvre poétique se singularise par la fragmentation discursive ou la breveté, et porte sur les questions d'altérité, le ressassement de la mémoire, l'enracinement culturel et sur l'identité. À propos de la problématique sur l'identité, il convient de souligner l'émergence dans son recueil de recueils *Ne laisse pas la nuit tomber sur tes épaules* (2022), une tendance socio-culturelle qui réhabilite la pensée ancestrale et qui s'enracine dans les valeurs traditionnelles. Autrement dit, cette somme poétique s'élabore essentiellement autour de l'affirmation identitaire. Le poète postule un discours de ressassement de la mémoire, et de transmission de l'héritage culturel à travers le bon sens social et humain qu'il regorge.

Ainsi, l'objectif d'une telle étude consiste d'examiner les caractéristiques socio-culturelles dans *Ne laisse pas la nuit tomber sur tes épaules*, en mettant l'accent sur l'identité ancestrale dont le poète s'emploie manifestement à valoriser. Dès lors, quels sont les traits caractéristiques de l'identité dans cet ouvrage d'Omer Massem, et qu'est-ce qui justifie l'urgence d'un tel ancrage identitaire, ou de son retour à la source ? La réponse à cette double interrogation nous amène à comprendre le positionnement du poète par rapport à la tradition et la modernité, et de cerner les enjeux sur la préservation de la mémoire et la transmission de l'héritage ancestral à la postérité. Ce qui, en revanche, donne lieu aux hypothèses ci-après : en premier lieu, la question de l'identité tiendrait compte de l'affirmation d'une conscience ancestrale, le poète évoquerait ses ancêtres, ses « racines congolaises » et les représentations sociales qui jusque-là construisent son imaginaire. En second lieu, l'ancrage identitaire serait une manière pour le poète de s'enraciner dans les valeurs humaines et éthiques, et surtout, de postuler l'humanisme sur la base du kimuntu.

Toutefois, il faut souligner que les quelques études portant sur l'œuvre poétique d'Omer Massem portent sur son inscription dans les perspectives de l'écriture surréaliste, notamment à travers la transgression morale, l'exaltation de l'inconscient, l'écriture silencieuse et la subjectivité. Ces études sont entre autres : « Les silences surréalistes dans l'œuvre poétique d'Omer Massem » (S. Nsana et V. Naindoura, 2022), et « L'aura de la poésie surréaliste française chez Omer Massem » (S. Nsana, 2022). L'analyse de la dimension identitaire en littérature, et plus particulièrement à travers une écriture qui revêt des significations socio-culturelles importantes, nous a amené à nous intéresser dans le cadre de cette étude, à l'approche sociopoétique d'Alain Montandon. Il s'agit tout simplement d'un « champ d'analyse qui, nourrit d'une culture des représentations sociales comme avant-texte, permet de saisir combien celui-ci participe à la création littéraire et d'une poétique » (A. Montandon, 2020, p.1). Ainsi, trois points constituent l'ossature du présent article. Il s'agit entre autres : de l'analyse de la portée dialogique de cette poésie, de la problématique de l'identité et de la dimension ontologique qui découle de la notion du kimuntu.

1. Poésie dialogale et rappel à l'ordre

La poésie africaine aborde généralement plusieurs thématiques. Cette poésie est essentiellement centrée sur les thèmes tels : la nostalgie, la femme, le souvenir, la nature, l'enfance, l'attachement à la terre natale, l'enracinement, l'identité. La poésie congolaise contemporaine a connu un essor considérable à partir des années 1970. Une nouvelle génération de poètes, à l'image de Tchicaya Utam'si, Jean-Baptiste Tati Loutard, Maxime Ndebeka, Dominique Ngoie Ngalla, Alain Mabanckou, pour ne citer que ceux-là, apparaît plus orientée vers une écriture d'enracinement, d'universalité et d'attachement filiale. En effet, comme le note Jacques Chevrier : « L'écrivain, quelle que

soit sa nationalité, participe de la vision du monde propre à son époque. En conséquence, il n'échappe pas à tout un ensemble d'influences qui s'exercent sur lui souvent à son insu ». (Jacques Chevrier, 1974, p.150). Le poème à l'étude d'Omer Massem s'inscrit dans cette dimension puisqu'il affirme, lorsqu'il établit l'analogie formelle entre la littérature française et congolaise : « La problématique de la forme de la littérature française nous situe dans le questionnement de ce que nous autres Congolais sommes, nous permet de dire comment nous voyons le monde, de dire ce qui caractérise notre imaginaire » (Omer Massem, 2020, p.36)

1.1. La métaphore du titre

Le titre, un élément de la périphérie du texte, du paratexte, est une désignation. À cet égard, Gérard Genette écrit : « Le titre, c'est bien connu, est le « nom » du livre, et comme tel il sert à le nommer, c'est-à-dire à le désigner aussi précisément que possible et sans trop de risques de confusion. (Genette, 1987, p.83). Le titre remplit une fonction référentielle. Nous notons que l'altérité est inscrite dans le titre du poème. L'appareil titulaire est ainsi un lieu de l'expression idéologique et métaphorique de l'altérité.

Le substantif « nuit » dans le poème à l'étude est un caractérisant de la nature et de la société décadente. Il se remplit de nouveaux sens symboliques liés à la situation culturelle et sociale de l'humanité confrontée à la dégradation des mœurs et à la déconstruction.

Le titre du poème à l'étude est une pertinence sociopoétique, selon que, d'après François Kouabenan-Kossonou, « La sociopoétique est une méthode d'ouverture de la fonction poétique vers les corrélations sociales » (Kouabenan-Kossonou, 2017, p.99). La forme impérative de l'énoncé titrologique de cet ouvrage, nous met au cœur d'un dialogue entre l'auteur avec une interlocutrice que nous découvrons

aisément à travers l'instance dédicatoire du livre. L'interlocutrice est désignée clairement dans une dédicace pourtant simple, mais autour de laquelle gravitent les motifs thématiques de cette somme poétique : « À Jane Kibiti Massem », il s'agit là de la fille du poète, à qui il s'adresse ici sans détours, dans l'optique de la conscientiser sur sa conduite jugée inappropriée par le père, en raison d'un arsenal de principes et de règles morales qui caractérisent leur tradition, la tradition africaine, et, pour reprendre Lilyan Kesteloot, « ce vaste et millénaire patrimoine de la tradition, chargé d'histoire et d'expériences » (Kesteloot, 2004, p.14). C'est d'ailleurs la raison d'être de ce titre aussi interpellateur que métaphorique, qui invite d'emblée le lecteur à établir le lien entre la tradition et la modernité, en posant en filigrane la question de la conservation mémorielle, le respect et la promotion des cultures ancestrales.

1.2. Appel à l'ordre

L'ordonnement du discours poétique ici, est d'abord marqué par la prédominance d'une volonté filiale : le poète se considère comme un modèle tutélaire et s'adresse à sa fille en toute affectivité et rigueur. Celle-ci tend ainsi vers une dérive à la fois sociologique, culturelle et spirituelle, confrontée au problème de mépris et de la reconnaissance de son identité. Ce qui fait qu'en se saisissant d'une telle réalité aussi désespérante, le poète décide de lui parler en recourant à la poésie et à la sagesse africaine. L'écriture poétique devient la voie privilégiée à laquelle il recourt pour mieux l'orienter, et lui rappeler les paradigmes les plus marquants de son identité traditionnelle. À cet égard, l'identité doit être saisie à travers la définition que propose G. Ngal : « L'identité est la saisie de soi comme différence et singularité particulière dans un espace d'appartenance et de référence déterminé par une histoire particulière » (Ngal, 1994, p.32).

La poésie dialogale se rapporte au lyrisme du poète qui rend publiques certaines confidences d'avec sa fille. C'est pour autant dire que certains poèmes de ce recueil servent de réponses du père à l'égard de la fille durant leur conversation. Le poète se permet de reproduire dans le texte certaines séquences de ce dialogue, à l'instar des vers suivants qu'il a d'ailleurs pris le soin de mettre en italique dans le texte : « Le diable nous a fait croire que nous nous élèverons seuils ? » (O. Massem, 2022, p.34), « La religion ne sauvera personne...le reste est un gros mensonge qui a plongé l'humanité dans une noirceur totale » (*Ibid.*, p.35). Nous comprenons dès lors l'objet de la discussion entre le père et la fille. Il s'agit là des sujets qui les divisent complètement. Ce n'est pas pour autant dire que le père serait autoritaire et intolérant par rapport aux points de vue de sa descendance, par contre il l'oriente à plus de rationalité dans le jugement des réalités religieuses, sur l'existence ou pas de la religion, et surtout sur la place et le rôle des ancêtres dans les sociétés actuelles.

Certains vers de ce recueil portent en eux des marques homilétiques, des paroles sacrées prononcées à l'égard de l'enfant qui, d'après le père, s'égare à cause d'une vision de la vie largement opposée aux traditions originelles qui ont bercé sa jeune enfance. Ce qui conduit le poète à l'affirmation suivante :

Que ta vie ne soit que plaine !
Qu'aucun obstacle ne vienne noircir ta vie,
Que les épreuves ne l'emportent pas
Que tu triomphes toujours dans tes combats
Et que l'amour irrigue ta vie (O. Massem, 2022, p.3)

Cet extrait dévoile la part de constance paternelle qui marque le poète, ce désir de tout père désireux de voir sa descendance réussir et triompher de succès. Il témoigne également de la paternité et de son autorité comme sources de bénédiction pour l'enfant. Ce qui fait que le poète recourt aussi à sa propre croyance religieuse dans cette démarche

d'orientation et d'interpellation : « Il arrive qu'on se brûle dans la vie c'est peut-être un passage obligé mais sache que tu restes dans le cercle de Dieu où le sang de l'amour t'a placée » (*Ibid.*, p.21). Le rappel sur cette appartenance religieuse prouve à la fois la croyance du père aux puissances divines, et la reconnaissance du chemin qu'il aurait tracé pour cette dernière depuis son enfance. Le recours à l'aspect religieux lui permet de rappeler à l'enfant la morale chrétienne, mais aussi la protection divine. En outre, il y a aussi le rapport à la sagesse ancestrale, la place importante des parents dans l'orientation éducative et l'imprégnation des valeurs morales et sociales. Dans le même contexte, le poète ordonne un rappel à l'expérience parentale : « Ne reste pas dure de cœur/ Ecoute tes parents » (*Ibid.*, p.28). C'est surtout dans le cadre de la sociologie africaine qu'il convient d'inscrire une telle démarche qui rappelle surtout l'ordre traditionnel sur le paternalisme. La réussite de l'enfant est ici liée à son degré d'obéissance et son respect à l'égard des parents. Omer Massem présente au lecteur une écriture interpellatrice de la conscience juvénile sur la place des traditions africaines dans le développement social et culturel. Et, l'héritage ancestral permet de construire ou d'affirmer l'identité.

2. Héritage ancestral et ancrage identitaire

2.1. Héritage ancestral

L'héritage désigne, d'après le *Grand Robert de langue française*, un « patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession ». (2020, p.525). Dans *Ne laisse pas la nuit tomber sur tes épaules*, il est plutôt question d'un héritage culturel auquel se consacre entièrement le poète et dont il défend pleinement les valeurs. Précisément, il est question de la défense et la transmission des valeurs identitaires à une jeunesse en proie à une « modernité phagocytaire » et vicieuse. Cet héritage se résume en ce patrimoine ancestral et culturel, notamment les formes identitaires dont la descendance n'assure pas la

préservation. D'où « l'idée de patrimoine est alors invoquée par rapport à une menace de la disparition des ressources naturelles et culturelles, dans un théâtre de catastrophe possible » (H. P. Jeudi, 1990, p.1-2). L'ancrage identitaire devient une bouée de sauvetage.

2.2. Ancrage identitaire

L'ancrage identitaire consiste ici en l'intérêt manifeste qu'Omer Massem cherche à susciter en sa fille sur la nécessité de s'enraciner dans les traditions ancestrales, et de garder vive la mémoire du passé. En effet, ce recueil de poèmes s'appréhende ainsi comme l'hymne à la terre, un hymne marqué par une fierté patriotique et traditionnaliste. La question de l'identité fondatrice est ici au cœur de son imaginaire créatif. Le poète se saisit de tous les mécanismes constructifs de cette identité traditionnelle pour mieux orienter sa progéniture. Par-delà tout, il est surtout question de léguer à la postérité un patrimoine culturel et naturel prestigieux et qui témoigne de la mémoire des ancêtres. En revanche, il craint un revirement comportemental de la fille qui pourrait avoir des répercussions dévastatrices sur sa vie, à cause du rejet de ses origines ancestrales. La tradition ancestrale est présentée comme une sacralité de l'existence humaine de l'Africain. C'est pourquoi elle mérite d'être préservée et transmise de génération en génération. Par conséquent, la préservation de cet héritage ancestral devient plus qu'un devoir impérieux : « Nous poursuivons le chemin / tracé par ceux qui sont partis du Mpombo » (O. Massem, 2022, p.1). Ainsi, le ressassement de cette conscience sur les terres dont il est originaire, devient une manière de proclamer son identité, entendons par-là ses valeurs culturelles, sociologiques, anthropologiques et religieuses.

Cette identité est loin d'être une réalité subjective, ou un idéal personnel, mais plutôt un ensemble de cultures traditionnelles correspondant à un imaginaire collectif. La véritable réflexion à laquelle nous convie le poète, est celle du

rapport de l'identité à l'altérité. En effet, l'identité ne peut se séparer de l'altérité dont elle tire ses sources. La permanence du discours sur l'identité culturelle de l'auteur qui, d'ailleurs, la singularise, fait croire à l'enjeu ci-après : s'enraciner profondément dans les valeurs ancestrales avant de tendre vers l'universel. C'est là une démarche d'altérité qui trouve sa raison d'être dans la promotion de la « différence culturelle » (2012) au sens où l'entend René Kaës dans un ouvrage homophone. C'est dire davantage que l'identité dont il est question ici, est transfrontalière, tout en respectant ses particularités internes, c'est-à-dire ses sources ou ses origines. Elle serait donc, « en constante construction dans un processus d'interaction enrichissante et féconde » (F. Manirambona, 2017, p.39). Cette identité lui permet de répondre aux exigences de la mondialité culturelle. Car, pour reprendre les mots d'Amin Maalouf, « l'identité ne se compartimente pas, elle ne se répartit ni par moitiés, ni par tiers, ni par plages cloisonnées. Je n'ai pas plusieurs identités, j'en ai une seule, faite de tous les éléments qui l'ont façonnée [...] » (1998, p. 5) Ainsi, l'identité du poète est un paradigme qui se résume par la multiplicité dans l'unicité.

L'œuvre se donne à lire comme le lieu d'affirmation identitaire à travers le ressassement de la mémoire ancestrale, la valorisation des sites géographiques et historiques, la réhabilitation des cultures inhérentes à cette identité. Le discours consacré à la terre comme symbole de cette ancestralité initiatique, marque une posture civilisationnelle et restauratrice des racines africaines en général et congolaises en particulier. Et, le poète fait l'effort de rappeler à sa descendance l'importance et les valeurs de la terre, cette « géographie historique » qui rappelle la mémoire de tous ses ancêtres. Il y a là un devoir de tisser le lien avec la terre, autant qu'une possibilité de lutter contre la perte et l'amnésie collectives. En réalité, pour Omer Massem, « l'affirmation de la primauté de l'identitaire sur le différentiel va ici de pair avec l'adoption de la prévalence du discontinu sur le continu » (J. Milet, 2006, p75-

76), le « continu » ici, désigne cette illusion de la modernité qui rend davantage perplexe et confuse la jeune fille devant les réalités ancestrales dans lesquelles elle a été pourtant baignée durant son enfance, à en croire le poète. Le discours sur la transmission de l'héritage ancestral est bien réel, c'est une manière pour le poète de clarifier sa pensée sur les sociétés modernes et sur la part d'africanité qui devait guider tout Africain dans sa marche vers l'universel. C'est ce qui fait que la prière à la terre demeure indéniable, car elle permet de tisser un lien entre le passé et l'avenir, entre le passé ancestral et la postérité. L'extrait suivant en est une illustration :

Nous avons demandé
Aux ancêtres, et à la terre
De te protéger
D'être généreux à ton égard
Et de toute notre descendance
Et de toute ta descendance (O. Massem, 2022, p.29)

Cette séquence illustre avec force la pérennisation de l'ordre ancestral, ou la pragmatique d'un discours qui se rattache à l'idée d'un traditionalisme expérimental. Tout cela tient compte de l'autorité parentale et de toutes puissances ancestrales qui incombent au poète dans la protection et la bénédiction de sa descendance. La problématique de l'identité se rapporte à la croyance même du poète, cette optimisation de la parole sacrée des ancêtres. Il invite ainsi sa fille à s'approprier cette identité culturelle qui les lie tous les deux aux ancêtres et aux terres de Mpombo. Aussi, la conservation de cette identité devient-elle plus qu'indispensable et salutaire, ainsi qu'il faudra à tout prix la transmettre à la postérité :

Sur cette terre qui nous accueille
Nous avons à garder notre identité ;
Si nous rendons compte de notre vie,
De nos anciens ; ceux qui ruinent nos vies
Ne nous sauveront pas (O. Massem, 2022, p.33)

Tout est lié à la terre, un enracinement à la terre des ancêtres, les « terres congolaises », et plus particulièrement celles de Mpombo. Ce culte de la terre dévoile la vision culturelle du poète, marquée beaucoup plus par l'affirmation de son identité, mieux de ses identités. En effet, il se réclame aussi d'une appartenance aux identités plurielles, forgées par les voyages, les rencontres et les découvertes. Toutefois, l'évocation de cette identité ancestrale ne signifie en aucun cas, refus de l'ailleurs ou du brassage culturel. Mais plutôt d'un enracinement dans les traditions africaines, afin de mieux comprendre la modernité occidentale et de contourner ses dérives, tel que l'affirme Dominique Ranavon : « L'écrivain africain ,qui reçu sa culture ancestrale (à côté d'autres références qui, le plus souvent, se mêlent à celle-ci) et qui veut montrer qu'en lui restant fidèle, il peut devenir ce nouveau et meilleur passeur de cultures, s'applique à mettre en scène ce qui est attendu comme authentique » (Dominique Ranavoson, 2016,p.89)

L'expressivité d'une telle identité permet aussi de comprendre les fondamentaux de l'existence, les modalités sociales, la morale et la préservation des liens filiaux. L'héritage ancestral définit une démarche sociologique, une trajectoire filiale, et pose les bases de l'altérité à partir du Kimuntu.

3. Le kimuntu ou la construction de l'humain

3.1. La notion du Kimuntu

La notion du « kimuntu » renvoie à la réalité Kongo, elle désigne une doctrine philosophique et idéologique qui met un accent particulier sur l'instance ontologique, c'est-à-dire considérer l'Homme comme une valeur cardinale, tout en promouvant le sentiment d'altérité. Autrement dit, il s'agit d'une capacité humaine, psychique et culturelle grâce à laquelle l'homme peut s'identifier à la divinité. Pour Virgile Rivet Samba-

Moussinga (2019, p.10) : « Le kimuntu (ubuntu en zulu) est à la fois un culte, une sagesse de vie et une doctrine politique consistant à unir l'âme humaine avec la conscience supérieure divine ». Et, cette conscience de soi et de l'autre, participe justement à la construction de l'humain et se traduit conséquemment par les actes de générosité, d'amour, de partage, de vérité, de solidarité, de paix et de justice. Le kimuntu devient alors une étape supérieure de l'être humain au point de se définir comme un véritable humanisme.

3.2. L'humanisme du kimuntu

Omer Massem nous invite à observer quelques valeurs fondamentales du kimuntu à travers certains poèmes de ce recueil. À propos de cette problématique sur le Kimuntu, il entend inviter sa fille, aussi bien le lecteur, à la considération de l'humain comme une entité à part entière, et à la promotion de ses valeurs, tant sur le plan morale qu'éthique. C'est dans ce sens que le discours sur le kimuntu devient plus que pertinent, car il s'agit de proposer un archétype de l'humain qui témoigne d'une moralité indéniable et irréprochable. En d'autres termes, *Ne laisse pas la nuit tomber sur tes épaules* se donne aussi à lire comme un appel à la moralité humaine :

Nous avons alors appris
Que toute vie est marche forcée vers des terres nouvelles
Où nous devons laisser les empreintes de dignité,
Des empreintes de femmes et d'hommes
Qui luttent de génération en génération contre le mal
Car notre corps renouvelle le kimuntu. (O. Massem, 2022, p.2)

Cet extrait poétique met en lumière la question de la « dignité » et de la bonté comme des principes essentiels du Kimuntu. Le respect de ces principes devient une exigence d'accession au Kimuntu comme « le degré le plus élevé de l'élévation de l'être humain » (R. Mbemba, 2006, p.73). L'existence humaine se rapporte en cette élévation spirituelle de

soi qui favorise le vivre ensemble. L'exploration de la conscience humaine consiste en le respect de « l'ensemble des règles ou principes qui concourent au bien-être, à l'équilibre et à l'épanouissement du Muntu ou de l'être » (R. Mbemba, 2018, p.12). La connaissance des principes du Kimuntu, aussi bien leur pratique sont ainsi des exigences en vue d'instaurer et/ ou de restaurer l'humain.

Omer Massem puise les racines de cette doctrine ontologique dans les sources ancestrales. Il considère la sagesse ancestrale comme un moyen d'orientation sociale pouvant aider à la conscientisation de l'humain. En s'adressant à sa fille, il n'hésite surtout pas de creuser dans cette sagesse ancestrale pour édifier celle-ci sur la marche sociale, et en l'appropriation de la parole de vérité : « [...] adopte la langue de vérité, celle de la grand-mère Mpombo quand elle criait auprès des mânes pour qu'ils libèrent les enfants initiés du Musengè » (O. Massem, 2022, p.66). Plusieurs localités du département dont est originaire le poète (La Bouenza), sont évoquées dans ce recueil de poèmes, non seulement dans le souci de clamer haut et fort les lieux marquants de son identité traditionnelle, mais aussi pour montrer le caractère impérieux de cette interpellation à l'égard de la jeune fille sur la bonne marche des sociétés.

Le Kimuntu s'appréhende également dans ce texte d'Omer Massem comme l'aspiration à l'altérité. Le discours sur l'autre est fondamentalement lié à un désir d'unité dont on trouverait les racines dans un passé mémoriel. En effet, cette altérité qui se donne à lire comme « un désir et une pratique profonde d'unité, d'amitié et de tolérance pour son semblable » (T. Barry, 2016, p.17) devient un impératif ou une exigence sociale. Le poète postule cette altérité sur la base de l'héritage culturel légué par les ancêtres. Le ressourcement traditionnaliste se veut être la marque de cette poésie d'Omer Massem qui s'appuie sur notre rapport aux valeurs ancestrales pour mieux s'adapter à l'universel. En effet, comme l'affirme Kimony Iyay

« Les Noirs doivent s'unir, se reconnaître et développer un destin propre à partir de leurs traditions » (Kimoni Iyay, 1975, p.32). Cette forme d'identité communautaire est une perspective qui présuppose une interaction sociale et une mondialisation culturelle.

Conclusion

En définitive, il convient de souligner que *Ne laisse pas la nuit tomber sur tes épaules* d'Omer Massem est une poésie dialogale qui met un accent particulier sur notre part d'ancestralité dans la marche vers l'humanisme et l'universel. Il s'est agi précédemment, d'analyser le sens de cette poésie dialogale à travers les remontrances, les orientations et la conscientisation du poète à l'égard de sa fille. Le poète exhorte sa fille à l'éveil culturel et à la résurgence d'une conscience et du bien-fondé de la spécificité des valeurs culturelles traditionnelles, émanation de l'ancestralité et signe d'authenticité. En revanche, sa fille semble d'après le poète, s'écarter des normes sociales, culturelles et spirituelles. Ce qui pourrait la désorienter. Le discours de conscientisation nous a permis de comprendre les enjeux de l'identité dont il essaie de promouvoir dans ce recueil, autant que la postulation humaniste à partir du kimuntu. Le kimuntu est un humanisme. Outre cette problématique sur l'identité, ce recueil de poèmes met aussi un accent important sur la poétique des lieux. Le poète entend par-là construire une identité spatiale par l'évocation des lieux géographiques ou l'ancrage territorial. Toutefois, cet enracinement n'est pas synonyme d'enfermement, mais d'universalité.

Références bibliographiques

Barry T.- B. (2016), *L'expression de l'altérité dans les littératures africaines et caribéennes contemporaines*, Paris, Connaissances et Savoirs, 474 p.

Chevrier J. (1974). *Littérature Nègre*. Paris, Armand Colin, 304 p.

Jeudi H.- Pierre (eds). (1990), *Patrimoines en folie*, Paris, Ed. de la Maison des Sciences de l'homme, 297p.

Genette G. (1987). *Seuil*, Paris, Seuil, 389p.

Georges N. (1994). *Création et ruptures en littérature africaine*, Paris, L'Harmattan, 138p.

Iyay K. (1975). *Destin de la littérature négro-africaine ou problématique d'une culture*, Presses Universitaires du Zaïre, 273p.

Kaes R. (2012). *Différence culturelle et souffrances de l'identité*, Paris, Dunod, 272 p.

Kesteloot L. (2004). *Histoire de la littérature négro-africaine*, Paris, Karthala, 386p.

Kouiabena-K. (2017). *Stylistique et poétique. Pour une lecture impliquée de la poésie africaine*. L'Hamattan Côte d'Ivoire. 255p.

Maalouf A, (1998). *Les identités meurtrières*, Paris, Grasset, 210p.

Massem O. (2020). *Littérature française, un modèle de développement national pour la République du Congo ?* Paris, Les impliqués Editeurs, 44p.

MASSEM O. (2022). *Ne laisse pas la nuit tomber sur tes épaules*, Paris, L'Harmattan, 80p.

Mawanzi C. (2018). « Les métamorphoses de la littérature négro-africaine et son destin : Valentin Iya Kimoni ou l'audace de l'esprit », in Benoit Awazi Mbambi Kingua (dir). *Philosophies africaines, Etudes postcoloniales et Mondialisation néolibérale. Variations africaines et diasporiques*. Afroscopie, VIII/2018, (Revue savante et pluridisciplinaire sur l'Afrique et les communautés noires), publiée par le Cerclad-Ottawa-Paris, L'Harmattan, pp.133-162.

Milet J. (2006). *Ontologie de la différence. Une exploration du champ épistémologique*, Paris, Beauchesne éditeur. 318p.

Manirambona F. (2017), « De l'identité « rhizome » comme perspective de la mondialisation de la littérature africaine diasporique », *Synergies Afrique des Grands Lacs*, n°6, p.27-39.

Mbemba R. (2006). *Le Muntuisme : l'humanisme intégral africain*, Paris, Société des Ecrivains, 139p.

Mbemba R. (2018). *Le Procès de Simon Kibangou : prophète et martyr africain*, RD Congo, Les Impliqués Editeur. 149p.

Montandon A. (2020). « Sociopoétique », *Sociopoétiques* [En ligne], n°1, p.1-23. URL : <http://revues-msh.uca.fr/sociopoetiques/index.php?id=640>, Mis en ligne le 25 Septembre 2020, consulté le 29 avril 2023.. [https:// DOI : 10.52497/sociopoetiques.640](https://doi.org/10.52497/sociopoetiques.640).

Ranavoson D. (2016). « La sagesse ancestrale face aux réalités économiques et sociales » in Pierre Halen et Florence Paravy (dir), *Littératures africaines et spiritualités*, Paris, Presses de Bordeaux, p.86-99.

Samba-M. V- R. (2019). *Simi Mazulu ou la nouvelle Afrique*, Paris, Les Impliqués Editeur, 120p.

BIOPHILIE ET MEDITATION DANS LES NOUVELLES NOURRITURES ET VOYAGE AU CONGO : ANDRE GIDE A LA QUETE DE LA BIODIVERSITE

Bakary TRAORE

*Université Félix Houphouët Boigny Abidjan (Côte D'Ivoire)
traorebakary29@yahoo.fr*

Isaac Diloman KONÉ

*Université Félix Houphouët Boigny Abidjan (Côte D'Ivoire)
dilomankone@yahoo.fr*

Résumé

La nature a toujours accompagné les écrivains, en générale, et les poètes, en particulier, dans l'expression de leur création. Chez André Gide la question environnementale occupe une place de choix. Les recherches récentes de Kenneth White sur la géopoétique, qui ont donné lieu à la création, en 1989, d'un champ interdisciplinaire de recherche entre géographie et création littéraire invitent à considérer de près les thèmes en lien avec les récits de voyage, la curiosité de la découverte et la contemplation. Ce travail cherche à cerner les modalités d'expression de la biodiversité dans l'œuvre gidiennne. Cette pratique invite à l'amour de la nature et par ricochet à la préservation de l'environnement. Les questions essentielles auxquelles ce travail apporte une réponse peuvent se décliner comme suit: Quelle est la relation existante entre écriture et biodiversité ? Comment au travers de son amitié avec la nature le poète s'inscrit dans une démarche militante pour sa protection ?

Mots clés : géopoétique, nature, création littéraire, biodiversité

Abstract

Nature has always accompanied writers in general and poets in particular in the expression of their creation. With André Gide, the environmental question occupies a place of choice. Kenneth White's recent research on geopoetics, which gave rise to the creation, in 1989, of an interdisciplinary field of research between geography and literary creation invites close consideration of themes related to travel stories, curiosity of discovery and contemplation. This work seeks to identify the ways in which

biodiversity is expressed in Gide's work. This practice invites to the love of nature and by extension to the preservation of the environment. The essential questions to which this work provides an answer can be broken down as follows: What is the existing relationship between writing and biodiversity? How, through his friendship with nature, does the poet fit into a militant approach for its protection?

Keywords: *geopoetics, nature, literary creation, biodiversity*

Introduction

L'expression de la création littéraire se conceptualise dynamiquement en prenant en compte les modalités expressives du texte. Les récits de voyage charrient la nature en livrant la relation entre l'homme et la nature. Dans *Voyage au Congo*, une description pittoresque des paysages africains et l'activité de pillage des ressources naturelles perpétrée par les compagnies commerciales donne un goût réaliste à ce récit. Quant à la prose poétique : *Les nouvelles nourritures*, elle est la résultante des conseils acquis par le narrateur suite à son observation de la nature. Ce qui donne toute la littérarité du récit de voyage est que la narration se concentre sur la description imaginaire des éléments de la biodiversité. En plus le discours tenu dépasse le cadre d'une simple description mais elle prend l'allure d'une critique de la gestion que fait l'homme de sa biodiversité. C'est pourquoi il appert d'étudier ce récit de voyage au prisme de la géopoétique de Kenneth white. Par ailleurs, si le travail est bien élucidé, il servira à traiter la problématique suivante : comment l'amour de la nature conduit à la méditation et à la création littéraire ? Partant de cette question, demandons-nous quelles sont les modalités de description de la nature dans *Les nouvelles nourritures* et *Voyage au Congo* d'André Gide ? Nous étudierons les évocations de la nature en cherchant à cerner le discours au terme des descriptions de la géographie. Aussi par le moyen de la géopoétique, nous montrerons comment le

narrateur réussi ce glissement de la description de la géographie à la création littéraire.

I- La naturophilie et le nomadisme intellectuel

Les exemples de références de la nature dans les écrits des auteurs sont aussi vieilles que l'histoire de la littérature. A l'image du Roman de la Rose datant de l'époque médiévale et qui raconte la cour que fait un homme à sa bien-aimée et ses tentatives de pénétrer dans un jardin, lieu idyllique par excellence, de promenades et espace d'échanges de sentiments. Cette thématique de l'amitié entre l'écrivain et la nature a pu se conceptualiser ces dernières décennies en lien avec la problématique de la protection de la biodiversité.

1- De la géopoétique : géographie et artéfact poétique

L'approche théorique de la géopoétique de Kenneth White a permis d'approcher le topos comme participant à la création littéraire. Les récits nomades, les carnets de voyage et les excursions dans la nature ouvrent une piste à la création des œuvres de l'esprit. Si vers 1978, Kenneth White a commencé à interroger le parallèle entre géographie et littérature, c'est parce que l'urgence de sa préservation se pose une fois de plus avec acuité. Le constat évident d'une résurgence¹² de la nature dans l'imaginaire et la création poétique. Dans leur réflexion Traoré Bakary et Koné Diloman Isaac donnent une définition sommaire de cette approche théorique en ces termes :

La géopoétique est une théorie interdisciplinaire
cherchant à rétablir et à développer le rapport

¹² L'article intitulé : *Résurgence de la géopoétique chez Théodore de Banville dans Odes funambulesques et chez Théophile Gautier à travers Le pin des Landes et Émaux et Camées* de Bakary Traoré et Isaac Diloman Koné montre avec éloquence que les auteurs parnassiens, en général, et spécifiquement, Théodore de Banville et Théophile Gautier, ont continué à reprendre la nature dans leurs écrits. Cette influence chez ces poètes en quête du beau prouve qu'il y a un lien ombilical entre création poétique et géographie. La fascination qu'éprouve le poète face à la candeur de la nature fortifie l'imagination créatrice faisant de celle-ci le compagnon fidèle du poète.

homme et le cosmos, avec les conséquences que l'on sait sur les plans écologiques, psychologiques et intellectuels, développant ainsi de nouvelles perspectives de recherches. (Traoré et Koné, 2022, p.307)

L'homme de lettres est le miroir de son environnement qu'il peint à travers son imagination créatrice, pouvoir tutélaire qu'il apprend à mettre au service de sa communauté. On sait que, de tout temps, l'écriture est toujours un moyen efficace de communication et de sensibilisation. Les saisons ont une influence sur la nature et sur l'imagination du poète. Dans l'imaginaire collective, le temps de bourgeonnement des fleurs annonce un climat particulier mais cela influence l'idéal de renaissance chez le poète. Alors pour que cet imaginaire se perpétue, le poète n'oubliera pas d'inciter les hommes à la préservation de l'arbre qui produit les fleurs. La triade espace, poète et imagination est un cycle d'éclosion du fait poétique d'où l'importance « d'ouvrir « un champ » (...) d'établir une nouvelle géographie mentale, avec ses vallées fertiles et ses sommets dégagés » K. White, (2003, p.23). La géopoétique montre que l'environnement est un sujet d'enjeu sociétal et littéraire majeur. La littérature convoque la nature pour montrer l'importance que la nature, candide et paisible, joue à la fois sur la psychologie de l'homme et sa faculté de création. L'écriture a cette facilité de renouer avec la nature. Les promenades, les excursions en pleine nature ou les promenades romantiques impliquant un éloignement du lieu de résidence. Les récits sont brefs ou l'expérience personnelle et la poésie s'imprègne de la nature pour propulser la création littéraire. Le discours qui relève de cette contemplation de l'environnement est une invitation à l'amour d'une région, de l'activité humaine dans le sens de la protection de la biodiversité, des (ré) visitations de la culture et des mythes qui entourent cette nature, comme le démontre si bien Pierre Schoentjes en ces mots :

De manière générale, les promenades mélangent volontiers l'observation directe avec des allusions ; elles convient l'histoire du pays, l'étymologie des lieux-dits, la littérature classique (de Homère à Roud chez Desbiolles), les données des sciences naturelles, les mythes ou des histoires populaires... Tout un héritage culturel vient ainsi donner une profondeur à l'observation et cadrer le regard sur la nature. (Schentjes, 2010, p.3)

La critique sur le lien entre géographie et création littéraire connaît une dynamique qu'il ne faudra pas perdre de vue. L'écocritique de Buell, la géopoétique de White, la géocritique de Collot ou de Westphal sont la preuve d'une conceptualisation de cette démarche. L'expérience est, avant tout physique avant d'atteindre les zones de la création. Ce voyage se fait en posant la question qu'est-ce que le monde ? Comment la perception du dehors influence l'imagination ? Le poète arpente les territoires et livre au lecteur un voyage à travers le livre. Il est à remarquer que ces textes ne sont pas forcément le fait d'écologistes, mais une approche factuelle de la nature avec une ambition de création littéraire.

2- Discours littéraire critique de l'action humaine sur l'environnement

Le discours qui accompagne la contemplation de la nature est un énoncé critique. Il est accompagné de critiques comparatifs à portée soit valorisante ou dévalorisante. Le discours littéraire sur la biodiversité est le lieu de la comparaison de la nouvelle découverte à un déjà vu. La comparaison se fait à travers un référent dont on fait l'approche. La richesse de la flore africaine est fort appréciable. L'étranger qui la découvre pour la première fois est dans l'émerveillement, ce qui motive le narrateur à faire une comparaison entre le déjà vu et la nouveauté.

La forêt change un peu d'aspect ; les arbres sont plus beaux ; désencombrés de lianes, leurs troncs sont plus distincts ; de leurs branches pend une profusion de lichen vert tendre, comme on en voit aux mélèzes de l'Engadine. Certains de ces arbres sont gigantesques, d'une taille qui doit dépasser de beaucoup celle de nos arbres de France ; mais dès qu'on se trouve à quelque distance, et tant le fleuve est immense, on ne peut en juger. (Gide, 1927, p.42)

L'émerveillement est le leitmotiv de ce discours qui tanguent entre la description objective et l'imagination. La végétation de nos forêts est attirante et favorise le tourisme. Le contraste est que l'homme qui réside au milieu de cette nature n'en voit pas la beauté : « Et tout ce peuple résigné rit, s'amuse, croupit dans une sorte de félicité précaire, incapable même d'imaginer sans doute un état meilleur. » (Gide, 1927, p.42). Quelle est la teneur d'un tel discours sur la résignation d'une population en plein milieu de la forêt ? Elle se trouve dans une invitation à l'acte de perfectionnement. Il est clair que si l'humain qui est doté de conscience et à qui est donné le pouvoir de créativité, n'imprime pas sa marque positive sur la nature, elle ira en déliquescence. L'Homme doit prendre soin du jardin. Mais avant cette prise d'action, il faut au préalable une prise de conscience de la richesse de la biodiversité de peur de la vendre au premier venu comme l'ont fait les peuples pendant la période coloniale.

Une abondante végétation nous attire vers l'autre rive ; mais le temps manque. L'autre extrémité de la rue se perd dans le sable d'une sorte de dune ; un groupe de palmiers à huile ; puis la mer, qu'on ne voit pas, mais que dénonce la mâture d'un grand navire. (Gide, 1927, p.16)

En plus, le discours sur la biodiversité est un élément de sensibilisation à l'action positive de l'homme comme acteur de

développement de la flore et de la faune. Cette activité part de la création de jardins à l'aménagement de forêts classées. C'est l'action positive de l'homme qui garantit la survie de son environnement. Pour accentuer sur un tel fait le narrateur laisse la description purement littéraire mais dirige notre attention sur des faits choisis exprès dans le prolongement d'un objectif unique : la sensibilisation. La dynamique est donc choisie lorsque comme une caméra, qui suit l'objectif de vision du cameraman, le narrateur évoque la visite au jardin d'essai qui développe le projet de la production des forêts :

Le 11, visite au jardin d'essai d'Eala, le vrai but de ce détour en Congo belge. M. Goosens, le directeur de ce jardin, présente à notre émerveillement les plus intéressants de ses élèves : cacaoyers, caféiers, arbres à pain, arbres à lait, arbres à bougies, arbres à pagnes, et cet étrange bananier de Madagascar, l'« arbre du voyageur », dont les larges feuilles laissent sourdre, à la base de leur pétiole qu'un coup de canif a crevé, un verre d'eau pure pour le voyageur altéré. Une abondante végétation nous attire vers l'autre rive ; mais le temps manque. L'autre extrémité de la rue se perd dans le sable d'une sorte de dune ; un groupe de palmiers à huile ; puis la mer, qu'on ne voit pas, mais que dénonce la mâture d'un grand navire. (Gide, 1927, p.36)

Ceci dit, la place qu'occupe le discours littéraire dans la protection de la biodiversité est une invitation à l'action de l'homme, comme maître et protecteur de la nature. L'émerveillement et l'allégresse qu'évoque la description de la nature chez le narrateur est une invitation à la sauvegarde de cet héritage. L'action du personnage « M. Goosens » attire l'attention du lecteur sur l'activité de protection de la nature qui consiste à créer des jardins botaniques, des parcs naturels, des réserves naturelles permettant de conserver des espèces en voie

de disparition mais aussi de renforcer l'existant. Ces actions sont importantes et s'imposent à l'humanité d'autant plus que nous faisons le constat amer du réchauffement climatique. Cette action salutaire permet, par la même occasion, de ralentir la progression du désert.

II-De la géographie à la création littéraire

On se demande où finit la description et où commence l'empreinte de la créativité personnelle du poète. Les promenades dans la nature ouvrent une réflexion sur le rapport entre récit et voyage, qui est de l'ordre d'une expérience physique. Pourtant, le récit quant à lui, il se résume à la perception du narrateur et sa subjectivité. Partant de cet angle, le récit de voyage est un fait à la fois scientifique, philosophique et poétique, dont le carnet de voyage offre un lieu d'expérimentation. Cette pratique du voyage permet de découvrir la géographie et de porter un jugement critique sur le rapport de la nature avec l'être humain avant de s'en inspirer dans la production du fait littéraire. Cette partie permet d'apprécier ce qui constitue le carnet de voyage et la part de réflexion sur la nature qui en résulte.

1- Du carnet de voyage

Dans l'œuvre *Voyage au Congo* Le narrateur aborde le récit de son voyage par la description spatiale. Le fleuve Congo et son paysage pittoresque, où l'atmosphère est agréable et où tout respire la pureté de la candeur nature. Le narrateur ne tarde pas à évoquer le motif de son voyage : « je crois que nous sommes les seuls à voyager pour le plaisir » (Gide, 1927, p.7) le bonheur de découvrir de nouveaux horizons. Le narrateur n'improvise pas ce déplacement mais il l'a nourrit et préparé :

Je me suis précipité dans ce voyage comme
Curtius dans le gouffre. Il ne me semble déjà plus

que précisément je l'aie voulu (encore que depuis des mois ma volonté se soit tendue vers lui) ; mais plutôt qu'il s'est imposé à moi par une sorte de fatalité inéluctable – comme tous les événements importants de ma vie. Et j'en viens à presque oublier que ce n'est là qu'un « projet de jeunesse réalisé dans l'âge mûr » ; ce voyage au Congo, je n'avais pas vingt ans que déjà je me promettais de le faire ; il y a trente-six ans de cela. (Gide, 1927, p.9)

Le narrateur présente sa ferveur d'entreprendre un voyage vers l'inconnu qu'il qualifie de « gouffre ». C'est comme si toute sa vie était dédiée à préparer une telle pérégrination qui devra le conduire vers son bonheur. Dans cette œuvre, le monde marin est présenté dans son innocence pendant que l'homme est perçu comme un prédateur intolérable de cette espèce contre laquelle son acharnement est sans fin : « Hier des poissons volants. Aujourd'hui des troupes de dauphins. Le commandant les tire de la passerelle. L'un d'eux montre son ventre blanc d'où sort un flot de sang. » (Gide, 1927, p.10). À l'opposé, l'animal est inoffensif et semble se laisser apprivoiser par l'homme qu'il considère comme son partenaire de vie :

En vue de la côte africaine. Ce matin une hirondelle de mer contre la lisse. J'admire ses petites pattes palmées et son bec bizarre. Elle ne se débat pas lorsque je la prends. Je la garde quelques instants dans ma main ouverte ; puis elle prend son vol et se perd de l'autre côté du navire. (Gide, 1927, p.10).

En outre, le voyage est l'un des meilleurs moyens de découverte de la biodiversité. C'est pour cette raison que les écrivains aiment voyager et prennent du plaisir à narrer leur expérience de voyage aux lecteurs. Les verbes faisant référence au sens sont convoqués à travers l'usage des mots comme « admire », « prends ». Le narrateur palpe les choses qu'il nous

décrit. Dans cette œuvre, le narrateur montre que le bonheur de l'homme est lié à la nature ; car elle lui procure une atmosphère de quiétude :

Nous sautons dans un pousse, que tire un jeune noir « mince et vigoureux ». Beauté des arbres, des enfants au torse nu, rieurs, au regard languide. Le ciel est bas. Extraordinaire quiétude et douceur de l'air. Tout ici semble promettre le bonheur, la volupté, l'oubli. (Gide, 1927, p.13).

La nature est merveilleuse et participe au bien-être physique et émotionnel. Le voyage permet d'échapper à la monotonie de l'existence et met le sujet en relation avec la nature. Le voyage permet aussi de découvrir l'attitude honteuse de l'administration coloniale qui soumet les indigènes au travail forcé et les pousse à se réfugier dans des grottes au risque de se faire exploiter :

Les recruteurs doivent se livrer, pour trouver des porteurs, à une véritable chasse à l'homme, à travers les villages vides et les plantations abandonnées. Il n'est pas de mois où des gardes régionaux, des auxiliaires même du pays, Mandjias à notre service envoyé au recrutement dans leur propre pays, ne soient attaqués, blessés, fréquemment tués et mangés. « Refoulés partout au Nord, à l'Est, à l'Ouest et au Sud, par nos petits postes "manu militari" pour s'opposer à leur exode en masse au-delà de la Fafa et de l'Ouam, le Mandjia reste caché, comme un solitaire traqué, dans un coin de brousse, ou se réfugie dans les cavernes de quelques « Kafa » inaccessible, devenu troglodyte, vivant misérablement de racines jusqu'à ce qu'il meure de faim plutôt que de venir prendre des charges. Gide, 1927, p.76).

Le narrateur plonge le lecteur au milieu de cette époque de travail forcé administré par les colons. Le paradis qu'il décrit

garde des zones sombres et tristes. L'exploitation de l'homme par l'homme en est la cause. Ce fait montre l'objectivité du carnet de voyage.

En plus, à Bassam, ville côtière de la Côte d'Ivoire, le littoral offre une vue pittoresque qui mérite d'être décrite. La nature est parée de toute sa sauvagerie. On ressent une vive joie et la vie se colore de sa saveur candide. Le narrateur invite le lecteur à vivre les douceurs psychologiques de la description d'un lieu qu'il a expérimenté et qu'il narre. Ce qui fait le charme de cette description c'est qu'elle semble être objective ou que le narrateur a voulu lui concéder cette allure pour qu'elle présente toute la beauté d'un lieu représenté dans sa réalité :

Image de l'ancien « Magasin Pittoresque » : la barre à Grand-Bassam. Paysage tout en longueur. Une mer couleur thé, où traînent de longs rubans jaunâtres de vieille écume. Et, bien que la mer soit à peu près calme, une houle puissante vient, sur le sable du bord, étaler largement sa mousse. Puis un décor d'arbres très découpés, très simples, et comme dessinés par un enfant. Ciel nuageux. (Gide, 1927, p. 14)

En outre, le texte offre un soupçon d'objectivité par non seulement la précision du macro espace (ici la ville de Bassam) qui est décrit mais aussi du micro espace afin de baliser toute question de référencement du lieu comme l'indique ce passage :

J'écris ceci dans le petit jardin de la très agréable case que M. Alfassa, le Gouverneur général intérimaire, a mis à notre disposition. La nuit est tiède ; pas un souffle. Un incessant concert de grillons et, formant fond, de grenouilles. (Gide, 1927, p.22)

Cet espace que décrit le narrateur est animé par la présence d'êtres naturels. La description de la nature s'associe à l'effet ressenti. Cela laisse en question l'objectivité de la description dans les récits de voyage. Les conséquences du voyage sont

bénéfiques pour l'itinérant qui s'instruit à travers la nature et tire profit de la contemplation qu'elle offre. Il perçoit aussi le rapport dégradant de l'homme envers autrui. Dans notre cas ci, une telle description est un discours sur la biodiversité est plus clairement, une invitation à protéger la tendre nature car sa vie est en parallèle au bien-être de l'homme.

2- De la géopoétique à la géocritique

La description de la géographie dans les écrits de Gide n'est pas le lieu d'une simple description pour le plaisir mais un discours sur le lien géographie et entre l'homme, en tant que maître dominateur et protecteur de la nature. S'il évoque cet émerveillement de l'homme face à la nature, c'est pour conduire finalement le lecteur à une réflexion critique sur sa préservation. Il montre par ailleurs, la négligence de l'humain quant au maintien de la quiétude de son environnement. En effet, le narrateur compare son émerveillement face à la richesse de la nature qui pourtant n'est pas perçu par les autochtones :

Le soleil se couchait tandis que nous traversions le village ; palmiers, bananiers abondants, les plus beaux que j'aie vus jusqu'ici, ananas, et ces grands arums à rhizomes comestibles (taros). L'aspect de la prospérité. (Gide, 1927, p.33)

Face à une telle description merveilleuse, le narrateur est choqué de voir une population qui n'entretient pratiquement pas son lieu de résidence à fortiori un espace naturel : « Le village, où je vais ensuite, est énorme, mais sans attrait. » (Gide, 1927, p.40). Apparemment, le colonisé semble être le seul à ne pas apprécier les richesses de sa végétation. Seulement, la capitale semble être en parfaite harmonie avec la nature comme le témoigne le narratif de ce compte rendu fait par le narrateur :

Nous approchons de Bangui. Joie de revoir un pays dégagé des eaux. Les villages, ce matin, se succèdent le long de la rive, d'aspect moins

triste, moins délabrés. Les arbres, dont plus aucun taillis ne cache la base, paraissent plus hauts. (Gide, 1927, p.44)

En phase avec le rendu de voyage, la description renferme le ressenti du narrateur qui s'imprime au travers de ce qu'il laisse percevoir. Ainsi, le discours produit au contact de la nature est apologétique car servant à défendre une cause. Dans *Voyage au Congo* le narrateur montre que l'homme a un impact destructeur au contact de la nature ; cela se justifie à travers les animaux décrits par celui-ci : « Chevaux squelettiques, aux flancs rabotés et sanglants » (Gide, 1927, p.32) Pourtant, à l'état sauvage, sans qu'elle ne soit en contact avec l'homme, la nature est décrite comme belle et épanouie :

Jardin d'Essai. Arbres inconnus. Buissons d'hibiscus en fleurs. On s'enfonce dans d'étroites allées pour prendre un avant-goût de la forêt tropicale. Quelques beaux papillons, semblables à de grands machaons, mais portants, à l'envers des ailes, une grosse macule nacrée. Chants d'oiseaux inconnus, que je cherche en vain dans l'épais feuillage. Un serpent noir très mince et assez long glisse et fuit. (Gide, 1927, p.11).

L'on remarque, si une lecture critique est faite, que la nature est harmonieuse et mieux entretenue dans son état sauvage, loin de l'influence humaine. La cause est l'exploitation abusive qu'elle subit de la part des exploitants blancs :

L'on ne peut en dire autant du régime abominable imposé aux indigènes par les Grandes Compagnies Concessionnaires. Au cours de notre voyage, nous aurons l'occasion de voir que la situation faite aux indigènes, aux « Saigneurs de caoutchouc », comme on les appelle, par telle ou telle de ces Compagnies, n'est pas beaucoup meilleure que celle que l'on nous peignait ci-dessus ; et ceci pour le seul

profit, pour le seul enrichissement de quelques actionnaires. (Gide, 1927, p.79).

Une telle remarque laisse à croire que l'homme loin d'être celui qui arrose et cultive le jardin est celui-là même qui participe à sa destruction et c'est ici que se trouve toute l'importance de la géopoétique. Elle ne se limite pas à la description pittoresque de la nature mais porte un discours motivé par un désir de défense de celle-ci. Le capitalisme avec son but de se faire un profit égoïste est présenté comme le facteur principal de la destruction de la biodiversité.

III- De l'intimité entre poète et nature

La nature est le moyen par excellence de méditation et de médiation entre l'âme et l'esprit du poète. Elle présente des signes symboliques qui apaisent l'âme et fortifie l'esprit. L'expérience de la nature est aussi un moyen exutoire des sentiments du contemplateur. Cette approche présente un regard anthropocentrique dont la concentration n'est pas sur la description stricto sensu mais sur l'effet de la contemplation sur l'homme puisque les expériences avec la nature impactent l'humain. Dans cette partie l'inter influence entre la nature et l'homme sera étudié en lien avec les promenades et l'expérience pastorale

1- Les promenades

Les promenades dans la nature offrent le plaisir de vivre pleinement les douceurs de la nature. L'immensité et la beauté de la nature plongent l'homme dans une adoration indicible. On en revient impressionné quand on est plongé dans l'émerveillement et la contemplation. Ainsi comme à l'origine l'homme ne peut que se donner le droit d'interpréter l'élément naturel à travers la contemplation ou en la nommant comme témoin l'expérience de cette promenade que fait le narrateur :

Traversée du Stanley-Pool. Ciel gris. S'il faisait du vent, on aurait froid. Le bras du pool est encombré d'îles, dont les rives se confondent avec celles du fleuve ; certaines de ces îles sont couvertes de buissons et d'arbres bas ; d'autres, sablonneuses et basses, inégalement revêtues d'un maigre hérissément de roseaux. Par places, de larges remous circulaires lustrent la grise surface de l'eau. Malgré la violence du courant, le cours de l'eau semble incertain. Il y a des contre-courants, d'étranges vortex, et des retours en arrière, qu'accusent les îlots d'herbe entraînés. Ces îlots sont parfois énormes ; les colons s'amuse à les appeler des « concessions portugaises ». (Gide, 1927, p.31)

Ce regard biophilique nous rappelle que l'homme est indissociable de la nature et que cet acte est inhérent à sa nature. La rive est décrite comme un espace mystérieux, toute couverte d'herbes pourtant dangereuses car à s'y méprendre on s'enfoncé. Aussi faut rappeler que la description de la nature est relative aux yeux qui la contemplant. Cela fait du signifiant « concessions portugaises » un compte rendu d'un contemplateur : le colon, qui assume la responsabilité de l'objet ainsi nommé. Sinon que l'indigène nègre n'appellera pas ces îlots de ce nom. La promenade laisse derrière elle des lieux avec leurs histoires particulières ce qui fait que la meilleure expérience de la nature est celle que chacun, individuellement, effectue avec elle. Les excursions, l'alpinisme sur les hautes montagnes, la vie pastorale, l'érémisme sont autant d'activités liées à la promenade dont le but premier est le plaisir et la sensation personnelle :

La lune encore presque pleine transparait derrière La brume, exactement à l'avant du navire, qui s'avance tout droit dans la barre de son reflet. Un léger vent souffle continûment de l'arrière et rabat de la cheminée vers l'avant une

merveilleuse averse d'étincelles : on dirait un essaim de lucioles. Après une contemplation prolongée, il faut me résigner à regagner ma cabine, à étouffer et suer sous la moustiquaire. Puis lentement l'air fraîchit, le sommeil vient... (Gide, 1927, p.31)

Pour le poète, la promenade à la rencontre de la nature favorise la méditation. La nature ordonne à penser sur les questions fondamentales de l'existence humaine à savoir d'où venons-nous ? Qui sommes-nous et où allons-nous ? Chez Gide la promenade a pour objectif de partager l'amour d'une région ; celle de l'Afrique connue pour sa biodiversité. L'écrivain peint la nature dans sa candeur sauvage, loin de l'action humaine. Cette partie de la région est présentée dans toute sa splendeur et sa beauté. Dans la forêt dense l'homme rural vit en harmonie avec son environnement qu'il n'agresse pas comme cela se voit en ville. Une telle image est fort rustique et pittoresque et donne l'envie de partir en promenade à la quête d'une vie au naturel comme l'image que le narrateur livre au lecteur :

Tout le long de la route, sur un parcours de 50 kilomètres, suite presque ininterrompue de villages, et de cultures des plus variées : céaras, riz, mil, maïs, ricin, manioc, coton, sésame, café, taro (grand arum aux rhizomes comestibles), palmiers à huile et bananiers. Des deux côtés bordés de citronnelles, la route semble une allée de parc. Et, cachée à demi dans le feuillage, tous les trente mètres environ, une hutte de roseaux en forme de casque à pointe. Ces cités-jardins, étalées le long de la route, forment un décor sans épaisseur. (Gide, 1927, p.42)

Dans cette suite de description, l'action humaine est salutaire dans le sens où il participe à enrichir la biodiversité à travers l'agriculture des produits agricoles de rentes et du vivriers que sont le « riz », le « mil », le « café », les « palmiers à huile », les « bananiers » etc... Cette action confère à l'homme sa position

de maître et protecteur de la nature. Ce texte traite de la situation de l'insécurité alimentaire qui est un problème mondial crucial. Ainsi la promenade permet de découvrir les techniques que l'homme utilise pour protéger la nature qui est un bien commun. La flânerie permet l'épanouissement personnel à travers la mise en relation de l'homme et de la nature. Le rythme de l'âme se met en accord à celui de la nature comme il est doux d'écouter le précieux chant des oiseaux.

Il faut ajouter que la promenade permet de faire une comparaison d'un espace d'origine à un autre d'accueil. Ce fait enrichi le langage d'une œuvre écrite à cause de sa tendance allusive :

La contrée change d'aspect : forêt clairsemée ; arbres pas plus hauts que les nôtres, ombrageant de hautes graminées, et une nouvelle sorte de fougère. Déjeuner aux M'Bré. Paysage très pittoresque, entouré de rochers ; on se croirait aux environs de Fontainebleau. (Gide, 1927, p.68)

Il est important de préciser que pour l'indigène d'Afrique et pour l'europpéen resté en France ces allusions ne font pas grand effet car les référents comme « fougère » et « Fontainebleau » font partie d'arbre et de lieu propre à la France. Seul le voyageur qui a connaissance de ces deux réalités différentes peut faire le rapprochement. Ainsi donc la promenade favorise l'ouverture de l'esprit et la bonne évaluation d'une situation donnée et elle permet d'apprécier les rapports entre l'homme et son environnement.

2- Des rapports homme-nature

Les récits de voyage font la description d'une rencontre de culture et de civilisation nouvelle mais, en rapport avec la nature les récits de voyage dégagent le rapport de l'humain et son environnement. L'écrivain au moyen de son art littéraire arrive

à transmettre la sensibilité d'un paysage pittoresque souvent en lien avec son sentiment personnel. Dans leur article sur Gide Diloman Koné et Bakary Traoré montrent l'inter influence entre la nature et l'homme :

En effet, la faune et la flore respirent la joie et le bonheur de vivre qui doivent contaminer l'homme, révélant sa personnalité inconsciente et lui donnent de se plonger dans une rêverie où l'âme se complaît dans la contemplation. C'est bien ce reflet qui transparait à travers la description de Gide (Koné et Traoré, 2023, p.4)

Cette remarque se trouve renforcée par Gide lui-même :

« Chaque animal n'est qu'un paquet de joie. Tout aime d'être et tout être se réjouit. C'est de la joie que tu appelles fruit quand elle se fait succulence ; et, quand elle se fait chant, oiseau. » (Gide, 1935, p.171.)

La nature participe au bien-être émotionnel de l'homme sans toutefois oublier le domaine physique. En clair, l'homme comme maître de la nature en jouit pleinement tout en respectant l'équilibre qui s'impose. On ne peut sortir du milieu de la nature sans en être influencé. Le bonheur est la première expérience que tire celui qui est face à la nature. S'en suit la méditation qui plonge l'humain dans une réflexion sur soi et sur son environnement. L'écrivain ne choisit pas seulement une table comme bureau mais aussi un bosquet ou l'ombrage d'un arbre à l'orée des gazouillements des oisons. La nature témoigne du fait que le bonheur peut s'acquérir sans forcément de grandes dépenses. Il appartient de faire simplement le déplacement loin de l'artificiel et s'autoriser le partage de la grâce de la nature. Baudelaire fait ce contraste entre le couteux artificiel et la beauté gracieuse de la nature dans son « *joujou du pauvre* » tiré de *Tableau parisien*. Dans ce court récit, les parents d'un enfant pauvre fuyant les dépenses à cause de leur propre indigence offrent un rat engagé à leur enfant ; la suite du récit présente un

enfant riche obnubilé par la beauté naturelle du joujou du pauvre et qui agrippe son regard envieux sur celui-ci comme nous l'a pu livrer le poète :

De l'autre côté de la grille, sur la route, entre les chardons et les orties, il y avait un autre enfant, sale, chétif, un de ces marmots-parias dont un œil impartial découvrirait la beauté, si, comme l'œil du connaisseur devine une peinture idéale sous un vernis de carrossier, il le nettoyait de la répugnante patine de la misère. (Baudelaire, 2013, p.52)

L'environnement de l'enfant pauvre « les chardons » et « les orties » montre la simplicité de sa vie en accord avec la nature. Il s'est affranchi des dépenses excessives pour bénéficier du bonheur gratuit. La relation d'avec la nature est le partage d'un bonheur qui ne coûte pas. La forêt participe des climats et des changements des paysages qui garantissent ce « bonheur gratuit » :

Les changements de paysage (je veux dire : de l'aspect du pays) sont très lents à se produire ; sinon à l'approche du moindre cours d'eau, marigots, dévaléments, où reparaissent soudain les très grands arbres à empâtements, à racines aériennes, l'enchevêtrement des lianes, et tout le mystère humide du sous-bois. Durant de longs espaces, entre deux « galeries forestières », les bois peu élevés, les taillis, sont à ce point couverts de plantes grimpantes, qu'on ne distingue plus qu'une sorte de capiton continu. (Gide, 1935, p.70.)

La biodiversité offre une sécurité de la pérennité d'une bonne succession de notre biosphère. Le charme de la région subéquatoriale de l'Afrique est la somme de sa ressource naturelle abondante. Le narrateur pose le facteur d'interdépendance qui existe entre l'homme et la nature. Il ressort que si l'action humaine est bonne cela aura des

répercussions positives sur la nature mais des actions transgressives détruisent notre biodiversité :

Même dans les marigots, de larges groupes d'arbres morts m'intriguent. Leur écorce, souvent, est complètement tombée, et l'arbre prend l'aspect d'un perchoir à vautours. Je doute si, dans quelques années, ce déboisement continu, systématique et volontaire, ou accidentel, n'amènera pas de profonds changements dans le régime des pluies. (Gide, 1935, p.71.)

Le lexème à valeur péjoratif tels que « arbres morts », « tombée » et « déboisement » sont autant de termes qui montrent l'action de destruction de la biodiversité. Celui qui devait la protéger se transforme en le destructeur. Les conséquences qui sont « de profonds changements dans le régime des pluies » prouvent la transformation de la pluviométrie ce qui entrainera des conséquences sur la production agricole, l'élevage et même la pêche. Il est important de garder l'équilibre de la nature au risque d'encourir ses conséquences désastreuses.

Conclusion

Gide nous plonge au cœur de la biodiversité de l'Afrique pendant la période coloniale. Son récit de voyage nous permet de découvrir la diversité du relief des pays africains. L'émerveillement d'un contemplateur étranger permet de montrer toute la richesse que possède l'africain et qu'il devra faire un effort de préservation. Le narrateur met en avant l'avantage qu'il y a de respecter l'équilibre de la biodiversité en ne le détruisant pas au risque de payer le lourd tribut. Sans complaisance, André Gide critique le comportement des compagnies commerciales qui surexploitent la biodiversité africaine et l'administration coloniale qui a un comportement

inhumain à l'égard des noirs. Ceux-ci exploitent et pillent les richesses naturelles de l'Afrique. Au travers de cette étude, nous avons pu découvrir des activités que le biophile peut pratiquer qui sont la promenade, l'alpinisme, les flâneries et le voyage. Toutes ces activités éduquent l'homme à construire de bons rapports avec son environnement.

Références bibliographiques

André Gide (1927), *Voyage au Congo : carnet de route*, Paris, Folio,

André Gide (1935), *Les nourritures terrestres*, Paris, Gallimard,

Bakary Traoré et Diloman Koné (2022), Résurgence de la géopoétique chez Théodore de Banville dans Odes funambulesques et chez Théophile Gautier à travers Le pin des Landes et Émaux et Camées, Ouagadougou, Burkina Faso, *Wiiré*, presse universitaire de Koudougou, N° 13 (Volume 1) Décembre 2022

Bakary Traoré et Diloman Koné (2023), À la quête du bonheur gidien dans les nouvelles nourritures et les nourritures terrestres, Accra, Ghana, revue *les cahiers de l'ACAREF*, Vol. 5 No 11/Février 2023

Baudelaire, (2013) *le spleen de Paris*, Paris, folio

Kenneth White (2003), *Le champ du grand travail*, Paris, Didier Devillez,

Pierre Schoentjes (2010), *Littérature et environnement : écrire la nature*, Paris, poétique,

ÉTUDE ÉCOCRITIQUE DE *EN COMPAGNIE DES HOMMES* DE VERONIQUE TADJO

Dr. Cephassallah SALLAH

School of Languages

Département de français

University of Ghana, Legon, Accra

cephassallah@yahoo.com /casallah@ug.edu.gh

Résumé

*La nature et l'environnement sont des entités essentielles qui influent sur l'existence humaine, mais la pertinence de leur influence dépend de la relation qu'établissent les hommes avec leurs éléments composants comme la terre, les plantes, les animaux et les eaux. Par conséquent, les critiques littéraires théorisent l'étude écocritique dans le but d'établir la légitimité de la relation entre les hommes et l'environnement. Dans *En compagnie des hommes*, Véronique Tadjo tente d'établir la relation qui existe entre les Africains et la nature et la répercussion de leurs activités sur l'environnement. Les activités humaines provoquent des personnages comme Baobab, la chauve-souris et Ébola à dénoncer l'attitude des Africains envers les éléments environnementaux. Notre étude vise alors à étudier, par le biais de la théorie écocritique, le fondement de la relation entre les Africains et la nature, le rapport des hommes aux phénomènes environnementaux, à identifier les causes de lamentation des éléments naturels à propos des hommes et leurs réactions réciproques contre l'être humain.*

Mots clés : *nature écocritique environnement hommes relation*

Abstract

*Nature and environment are two major entities which influence human lives, but the import of their influence depend on the relationship men establish between themselves and their constituent elements such as earth, trees, animals and water bodies. As a result, literary critics develop ecocriticism in order to establish a legitimate relationship between men and their environment. In *In the Company of Men*, Véronique Tadjo tries to establish the relationship that exists between Africans and nature and the repercussions of their activities on the environment. Human activities*

provokes characters like the Baobab, Bat and Ebola to lament about African's behaviour toward the environment. Our study therefore aims at studying, by means of ecocriticism, the relationship between human being and nature, the connection between men and the environment, the causes of lamentation by natural entities about men and their reciprocal reactions against mankind.

Keywords : *nature ecocriticism environment man relation*

Introduction

En compagnie des hommes qui sert de corpus pour notre travail est une œuvre littéraire dont le contenu est éco-centrique avec l'objectif de mettre en exergue la nature et l'environnement et leur relation avec les hommes. Ces deux éléments marquent et déterminent fortement l'existence des êtres humains. Ainsi, la vie se détermine essentiellement par le biais des éléments composants de la nature ou de l'environnement comme l'air, les eaux, la flore et la faune. La pertinence de ces deux éléments à la vie humaine suscite l'intérêt des littéraires à établir la relation à la fois implicite et explicite entre les hommes et l'environnement malgré la scientificité et l'exclusivité de l'étude de ce domaine. L'étude scientifique de l'environnement est l'écologie ; il engendre le thème « écocritique » chez les écrivains notamment les littéraires. Il serait pertinent à ce point de distinguer entre nature, environnement et écologie.

D'une manière succincte, la nature fait référence aux phénomènes du monde physique ou l'univers et la vie en général (Frédéric Ducarme et Denis Couvet, 2020, p.14). Au contraire, selon le dictionnaire Larousse l'environnement est « l'ensemble des éléments biotiques ou abiotiques qui entoure un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins », ou encore « l'ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques et culturelles sociologiques) susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les activités humaines. » Le grand Robert de la Langue française, 2001 alors

que l'écologie est une science qui étudie les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. L'ensemble des êtres vivants, de leur milieu de vie et des relations qu'ils entretiennent forme un écosystème, (Pascal Acot, 1988, p.288). Étymologiquement, le thème « écologie » se dérive du radical grec « oikos » qui « concerne justement la demeure, l'habitat propre à l'homme Il est inventé par Haeckel Ernst Heinrich pour désigner la science des relations des organismes avec le monde environnant, autrement dit, c'est la science des conditions d'existence, Encyclopaedia universalis. Il est donc évident qu'il existe une relation étroite entre les êtres vivants et l'environnement.

En compagnie des hommes, qui est le cursus de notre travail, est créé est rédigé en 2017 dans le dessein de mettre en exergue l'enjeu environnemental en Afrique et de relever un défi écologique. Véronique Tadjou tente de traiter de la mésaventure causée par Ebola dans la société africaine due à la dégradation de l'environnement par les hommes : « J'aurais souhaité qu'il y ait une prise de conscience après cette crise sanitaire » par le biais d'un ouvrage littéraire », Interview par Eva Sophie, 2017. Ainsi, dans ce travail, l'objectif est de déterminer la relation qui existe entre la nature et l'homme. Pour y parvenir, nous ferons une analyse de la représentation de la nature, déterminer l'importance de l'animisme, étudier la diversité d'activités qu'entreprennent les hommes et leur comportement à l'égard de l'écosystème en Afrique. Nous déterminerons et analyserons les répercussions des activités humaines sur l'environnement et la réaction réciproque des phénomènes naturels. Nous tenterons d'évaluer problèmes posés par le modèle économique de la modernité et de trouver les remèdes plausibles pour relever ces défis. Il faut rappeler que l'étude de l'œuvre sera plus effective si l'on emprunte également à la théorie écocritique postcoloniale en vertu de la présence des colonisateurs en Afrique.

1. Résumé du corpus

En compagnie des hommes est une œuvre rédigée au lendemain de la crise socio-environnementale causée par Ebola, un virus contagieux aux effets ravageurs et souvent mortels. Véronica Tadjo étant dépassée par l'envergure du dégât causée par le virus Ébola aux Africains s'arroge la responsabilité de sensibiliser les hommes sur la pertinence de l'écosystème dans la vie humaine et les conséquences néfastes de la dégradation de l'environnement. Les personnages de l'œuvre sont des entités animales, arboresques terrestres et humaines, attribuant ainsi un caractère écologique au récit. Baobab, arbre à palabre, symbolique de sagesse réveille la conscience des hommes dans un long discours de sensibilisation et d'admonition. Il révèle que la mésaventure des Africains est une conséquence de la destruction de la flore et de la faune, l'extraction anarchique des ressources minérales, la dégradation des couvertures forestières et le manque de respect aux pratiques culturelles et aux éthiques environnementales. Baobab exprime l'espoir que les hommes ont appris une leçon très importante qui leur permettra d'empêcher un déclenchement de la maladie mortelle d'Ebola. La chauve-souris, agent porteur du virus Ebola conseille à l'humanité de signer un pacte de bonne volonté avec la nature dans le but de préserver le bien-être de la planète (Tadjo, 2017).

2. Cadre conceptuel de la théorie écocritique

Selon Gabriel Vignola (2017, p. 11), l'écocritique problématise l'activité littéraire dans la perspective des rapports qu'entretiennent les êtres humains avec la nature, tels qu'ils se trouvent exprimés par et dans les œuvres littéraires, ainsi que, de façon plus marginale, dans d'autres formes de productions culturelles comme le cinéma, la publicité, les arts visuels ou la musique. Pour C. Glotfelty (1996, p. xviii), l'écocritique est l'étude de la relation entre la littérature et l'environnement, Elle

permet une lecture des textes en prenant en considération l'influence de l'environnement. Quand à G. Greg (2013) l'écocritique explore la manière dont nous imaginons et faisons le portrait de la relation entre les humains et l'environnement dans tous les domaines de production Culturelle.

L'écocritique a des objectifs spécifiques louables. Tout d'abord elle cherche à mettre en lumière des textes littéraires aux dimensions écologiques et y chercher les activités de l'homme qui provoquent le changement climatique et les moyens pour pallier les inconvénients de ce phénomène afin de protéger l'environnement. (Abdulmalik & Dongmo, 2017, p. 68). Elle vise aussi à éveiller la conscience des hommes à la protection de la nature, (Glotfelty & Fromm, 1996, p. xviii). Elle conçoit « la littérature comme un moyen d'éveiller les consciences, de sensibiliser les lecteurs aux dangers écologiques auxquels est confronté notre monde actuel, mais aussi comme un moyen (...) de renouer avec la nature, de redécouvrir la beauté des paysages et du monde animal. » (Bouvet 2014, p. 4).

En revanche, l'écocritique postcoloniale étudie le lien entre les problèmes écologiques et le colonialisme impérialiste européen. Certains universitaires admettent qu'il était impossible d'analyser l'impérialisme et le colonialisme modernes sans considérer le pillage massif de l'environnement qu'ils entraînent. (Huggan, 2004, p. 702). Tiffin (2007) implore qu'il devient impératif d'examiner le déséquilibre des « échanges » environnementaux dans le contexte du pouvoir impérialiste et colonial des Anglais et dresser la carte des héritages environnementaux des importations et exportations, transports et transmutations encore inévitables, (Tiffin, 2007, p. xvi-xvii). Il se constate que ces échanges sont complexes et favorisent exclusivement les colonisateurs.

3. La dimension écologique d'En compagnie des hommes

Les premiers éléments écologiques de l'œuvre sont la nature et l'environnement dont l'auteure fait une représentation énigmatique. V. Tadjou (2017) met en exergue la place que la nature occupe dans l'existence des êtres et la conscience humaine.

3.1. Conception de la nature

Traditionnellement les Africains donnent une définition métaphysique à la nature ; ils ont une conception animiste de la nature. Elle est considérée comme un élément sacré, « Un homme profane la nature » (p.88) et une entité animée « au cœur de la terre » (p.15), « le ventre de la terre » (p.15), « haleine » de la terre (p.15). De surcroît, la nature est féminisée et prise comme entité régulatrice de la longévité de l'existence des hommes et détermine la vie humaine : « Les enfants ne doivent pas mourir avant leurs parents. C'est contre la loi de la nature. » (p.50), « Notre vie n'est pas une ligne droite. Elle part en zigzag, fait des détours, tourne en rond et parfois trouve enfin sa direction. » (p.97).

Néanmoins, dû au dynamisme des sociétés, les hommes ont développé une conception moderne de la nature. La relation entre les hommes et la nature prend une tournure d'affaires économiques ou commerciales : « Les hommes d'aujourd'hui se croient tout permis. Ils se pensent les maîtres, les architectes de la nature. » (p.15), « Ils ne voient en nous (nature et ses éléments) composants qu'une valeur d'échange. » (p.16). La nature dans sa valeur moderne est chosifiée, maîtrisée et modelée selon les goûts et les caprices des hommes. Par conséquent, les éléments naturels sont marchandisés pour satisfaire non pas les besoins, mais les désirs égoïstes des hommes. Du coup, la nature perd sa valeur spirituelle, permettant ainsi aux hommes de construire ou de façonner l'environnement à leur guise.

3.2. Les personnages – les éléments constitutants de l'environnement

V. Tadjou emploie le service d'une pléthore de personnages dans sa quête de sensibiliser l'humanité sur la cause du maladie ravageuse et mortelle. Parmi eux s'identifient des éléments naturels dont Baobab, arbre à palabre, la chauve-souris et le virus Ebola. Ces entités anthropomorphisées (A. H. Asaah, 2017, p. 174) se préoccupent de l'environnement et, par leur discours, donnent une dimension écologique au roman.

Dans *En compagnie des hommes*, une revendication écologique se fait dans les premiers propos du personnage Baobab qui est une entité vénérée chez les Africains :

Sans nous, les avalanches, les glissements de terrain et les coulées de boue se mettent en guerre et balaient de vastes étendues » (...) « Nous, les arbres, aimons croire que nous sommes les gardiens des rivières, des fleuves et des mers. Même loin de leurs embouchures, nous faisons leur lit et les préservons de débordements qui noieraient les hommes (p.17).

Ces propos impliquent l'existence d'une diversité de personnages dans l'œuvre : les êtres humains, les entités animales et les éléments végétaux. Les êtres humains sont les acteurs principaux chez V. Tadjou en vertu de leurs activités et comportement inconsiderés face à la nature, leurs attitudes hostiles envers les éléments naturels et notamment, leur traitement discriminatoire de l'environnement. Tadjou fait une personnification du Baobab, arbre symbolique dans la culture africaine, à qui elle attribue une valeur de sagesse (p.19) pour exprimer les préoccupations environnementales. La chauve-souris, symbolique des victimes misérables des activités des hommes, donne également une tournure écologique au récit. Elle émet des doléances à propos des tourments que réservent les hommes aux entités naturelles.

4. La relation entre les hommes d'aujourd'hui et la nature / l'environnement

Guy Koninckx et Gilles Teneau (2010, p. 22) reconnaissent qu'il existe une relation étroite entre les hommes et leur environnement car leur vie dépend du traitement qu'il lui accorde. De la même manière, Baobab raconte : « Il fut un temps où les hommes conversaient avec nous, les arbres. Nous partagions les mêmes dieux, les mêmes esprits. Si quelqu'un devait couper l'un d'entre nous, il nous demandait pardon » (p. 19)

L'arbres personnifié dénonce l'attitude arrogante et égoïste des hommes envers l'environnement et exprime sa lamentation à propos du comportement de leurs détracteurs humains. Les hommes par essence ont un attachement métaphysique ou spirituel aux arbres. Il proclame leur pertinence à l'existence humaine : « Nous, les arbres (...). Nous sommes le lien qui unit les hommes au passé, au présent et au futur incertain » (p. 15) Les hommes brisent le cordon ombilical entre eux et la nature en l'occurrence les forêts.

4.1. La rupture entre les Africains et la nature et les problèmes écologiques

Le lien entre les hommes et l'environnement ou la nature a une connotation à la fois physique et spirituelle. La nature par le biais de la forêt s'assure du bien-être de l'homme. Ce dernier dépend d'elle pour sa sécurité et son développement aussi bien sur le plan physique que sanitaire.

Les hommes, par leur essence, se créent un pouvoir et une autonomie à l'égard de la nature. Ils s'arrogent l'autorité de manipuler l'environnement à leur guise sans se soucier des conséquences néfastes de leurs activités sur l'environnement : « Les hommes d'aujourd'hui se croient tout permis » (p.15). Ainsi ils ne gaspillent pas seulement les ressources naturelles (p.16)

mais causent aussi l'extinction de certaines espèces environnementales : « On ne décime pas la forêt sans faire couler du sang » (p.15). Le gaspillage engendre en conséquence une dichotomie entre l'homme et la nature. Le manque de respect à l'égard de la nature engendre la destruction de sa spiritualité qui la lie aux hommes.

Malgré le rôle maternel que joue l'environnement à l'égard des hommes ceux-ci s'acharnent à sa destruction dès leur enfance : « Armés de lance-pierres, les garçons tirèrent sur tout ce qui bougeait (p 11) ». Au lieu de se rallier à la protection de l'environnement, les humains causent plutôt l'hostilité à l'encontre de l'environnement par la destruction des entités composantes de la nature qui parmi d'autres sont des animaux en l'occurrence les chauves-souris : « L'un des enfants visa et toucha une bête. Elle tomba et plusieurs chauves-souris s'envolèrent en poussant des cris perçants. Il visa encore » (p.11).

Une controverse se crée pourtant à cet égard dans la mesure où la chauve-souris sert de nourriture aux hommes : « Les petits chasseurs empoignèrent leurs proies et rentrèrent tout glorieux au village. Ils préparèrent un feu de bois, empalèrent leur gibier et le firent griller après l'avoir assaisonné de piment et d'épices chapardés dans la cuisine de leur mère » (p.11).

Eu égard à la valeur nutritive de la chauve-souris on se demande si les hommes peuvent se passer de cet animal pour ne pas compromettre son existence. Il serait aussi pertinent de savoir si l'existence de cet animal a une répercussion sur la survie de l'environnement. L'hostilité et l'animosité entre les hommes et les animaux en l'occurrence la chauve-souris est une création délibérée due à l'esprit égocentrique des êtres humains.

4.2. Rupture de spiritualité entre les Africains et la nature, dégradation de l'environnement

Les hommes par leur propre volonté rompent le lien métaphysique ou spirituel avec la nature par des activités diaboliques sous des formes diverses. V. Tadjó déplore d'un ton lamentable ces activités qui malheureusement s'empirent à tel point que l'environnement ne trouve aucun répit pour se régénérer. La rupture entre l'homme et l'environnement prend la forme d'une série de méthodes systématiques préconçues et délibérément exécutées.

A l'initiale, les hommes s'entreprennent au déboisement : « Pour atteindre et exploiter une zone détermine le sort d'autres entités naturelles où s'élèvent des arbres d'une grande sagesse, ils coupent sans pitié. » (p.16). La coupure discriminatoire des arbres mène de manière automatique à la déforestation : « Partout où ils se trouvent, ils s'attaquent à la forêt. Nos troncs s'écrasent dans un bruit de tonnerre. Nos racines dénudées pleurent la fin de nos rêves. », « Ils partirent à la recherche de feuilles de neem (...) Ils se souvinrent alors que, dans leur rage, ils en avaient détruit des centaines » (p. 22).

La rupture du lien entre les hommes et l'environnement engendre la destruction de la chaîne alimentaire : « Mais, lorsqu'ils nous assassinent, les hommes doivent savoir qu'ils brisent les chaînes de l'existence. Les animaux ne trouvent plus à manger. Les chauves-souris ne trouvent plus à manger. Ne trouvent plus les fruits sauvages qu'elles aiment tant. » (p.22). A la suite de la destruction alimentaire s'ensuit la sécheresse qui constitue une insécurité menaçante à d'autres entités comme Baobab qui s'inquiète : « Je voulais devenir un arbre sans racines pour pouvoir quitter cet endroit aride » (p. 23).

Une autre conséquence dévastatrice des activités des hommes est les feux de brousse : « trop d'entre nous sont partis pour laisser place à des arbustes qui peinent à s'affirmer. Les plantes et les fleurs aussi perdent leurs plus beaux atouts. Les animaux

ne trouvent plus de refuge. Les hommes brûlent nos branches, saignent nos troncs » (p.16). L'attitude indifférente des Africains envers l'écosystème se confirme une fois de plus du fait qu'ils s'indignent de la vie des autres espèces vivants qui jouent paradoxalement un rôle prépondérant dans l'existence humaine. L'incendie délibérément causée par les hommes connote un aspect de l'essence humaine, la nature méchante et insensible des hommes.

Dans leur tentative de créer une meilleure condition de vie, les hommes anéantissent leur source vitale sans se rendre compte du danger émanant de leur acte, la pollution des eaux par l'exploitation illicite d'or et ses conséquences néfastes : « Le mercure déversé dans les cours d'eau pour mieux repérer les particules dorées tua poissons, petits crustacés, planctons et algues vert foncé. Eau devenue acide. Mauvaise. Eau devenue poison. Vie devenue poison » (p. 22). La conscience des hommes se met en question à cet effet en raison de leur incapacité de décerner le danger qu'ils s'imposent. L'eau empoisonnée n'affecte uniquement les espèces maritimes ou fluviales mais aussi les êtres humains.

4.3. Analyse écocritique postcoloniale

Bien qu'Ebola sévit sur le continent Africain, les facteurs contributifs à la cause de la maladie sont de diverses dimensions. Outre les activités des indigènes africains, les étrangers notamment les Occidentaux ont maltraité la nature et abusé de l'environnement pour satisfaire leurs intérêts personnels. Dans *En Compagnie des hommes*, V. Tadjou (2017) dénonce les pratiques des capitalistes occidentaux qui ont causé de la nuisance à l'espèce humaine. Les terres sont exploitées : « Grands planteurs de palmiers à huile, d'hévéas, de cacaoyers, de caféiers ou d'eucalyptus pour grossir leur rente » (p.18)., et les eaux sont attaquées d'une manière insolente :2

Une once d'or valait deux mille dollars à l'époque.
Impossible de résister ! Les hommes se mirent à tout

saccager afin d'arriver au plus vite jusqu'au métal maudit. Remuer, fouiller dans l'eau des rivières les sédiments d'or qui allaient soudain les rendre riches ». (...) « L'or avait semé la catastrophe et le deuil » (p.23).

Huggan (2004, p. 702) dénonce déjà les répercussions des activités des occidentaux sur l'environnement « l'impérialisme et le colonialisme modernes entraînent le pillage massif de l'environnement » le terme pillage massif dénote l'envergure de la catastrophe environnementale causée par les hommes. L'être humain adopte une attitude individualiste face à l'environnement. Il se préoccupe de la fortune qu'il fera ou de la richesse qu'il accumulera par le biais de l'environnement sans égard aux effets néfastes sur les éléments naturels.

En effet, les activités des hommes ont des répercussions indésirables sur l'environnement notamment le déséquilibre du système écologique : « L'énergie s'écroule, la force se dissout. » (...) « le déséquilibre s'installait, » (p.22). Ces répercussions constituent des facteurs qui affectent l'harmonie de la nature et influent sur l'existence des phénomènes existentiels. Le maltraitement devient une pratique universelle ; la rupture entre l'homme et la nature devient un phénomène universel. Ebola qui sévit dans le milieu africain n'est pas nécessairement à l'initiative des Africains d'autant plus que les Occidentaux sont des agents dont les activités influent également sur l'environnement. :

5. Répercussions de la rupture entre les hommes et la nature / l'environnement

Une définition généralement admise, particulièrement utilisée en écologie humaine admet l'écologie comme étant « le rapport triangulaire entre les individus d'une espèce, l'activité organisée de cette espèce et l'environnement de cette activité » ; l'environnement est « à la fois le produit et la condition de cette

activité, et donc de la survie de l'espèce », (Guy Koninckx et Gilles Teneau (2010, p. 22). Depuis des générations, il existait une relation sacrée entre la nature et l'homme, ainsi l'homme, dans une grande mesure, se préoccupait de la sainteté de l'environnement.

Néanmoins, le mauvais traitement donné à la nature influe sur l'existence humaine (Tadjo 2017) notamment, du fait que ce traitement est délibéré et volontaire.

Dans *En compagnie des hommes*, la chauve-souris se demandait : « Est-ce ma faute si Ebola a quitté mon ventre pour aller semer la terreur chez les hommes et les bêtes ? Que pouvais-je y faire? Cette question rhétorique est une démonstration du débordement des activités hostiles des hommes à l'égard des espèces animales. Il s'avère que les éléments environnementaux demeurent dans un état neutre quand ils ne sont pas maniés et dénaturés. Ebola cohabite avec la chauve-souris qui est son hôte naturel jusqu'au point où le virus soit délogé de son environnement. Le changement de l'environnement idéal des espèces peut engendrer la mésaventure chez les hommes comme Ebola, dans sa provocation, compte le faire. Le déclenchement du virus est le résultat du déséquilibre écologique :

Les chauves-souris ne trouvent plus à manger. Ne trouvent plus les fruits sauvages qu'elles aiment tant. Elles s'approchent alors des villages, là où il y a des manguiers, des goyaviers, des papayers et des avocatiers à la saveur douce et sucrée. Elles recherchent la compagnie des hommes. (p.18).

Apparemment, l'espèce humaine envahit le territoire et l'espace occupé par l'espèce animale qui est contrainte de se déloger et de trouver un nouvel environnement et cet environnement ne sera autre que celui des hommes. La loi de cause à effet s'applique dans ce contexte. L'effet des actes des hommes est le renversement de situation où les chauves-souris s'arrogent le droit et la liberté de s'associer aux hommes. En fait, c'est la

théorie de déconstruction des poststructuralistes qui s'applique dans ce contexte en raison du changement réciproque de rôle. C'est le tour d'invasion de l'espèce humaine par l'espèce animale.

La rupture entre la nature et les hommes et le mauvais traitement donné à l'environnement affectent durement les autres espèces écologiques ; toute la biodiversité et l'écosystème sont mis en danger. La dégradation de l'environnement contribue à une extinction rapide des espèces animales et végétale comme le confirme Baobab : « Hélas, trop d'entre nous sont partis pour laisser place à des arbustes qui peinent à s'affirmer. » « J'ai vu des animaux mourir de faim, nous privant de leur amitié. » (p.18).

Outre la maladie ravageuse et mortelle infligée aux hommes, Ebola constitue un phénomène de détraction de la vie sociopolitique et économique des citoyens parfois innocent de la mésaventure écologique de leurs aînés, des dirigeants étatiques et des hommes d'affaires. La jeunesse est désorientée : « Prostitution. Bars. Trafics d'armes. Drogues. » (p.22) « L'économie s'effondre. Les activités ont cessé. » (p.64) « ...je me suis demandé ce que les orphelins d'Ebola allaient devenir. » (p.71).

La rupture entre les hommes et la nature devient une réalité probante à la suite des activités irresponsables entreprises pour des fins égocentriques. Leurs actes constituent une forme de nuisance et de menace aux créatures naturelles. Les espèces animales, végétales et même humaines sont menacées d'extinction. Baobab apeuré des effets des actes de destruction par les hommes déclare : Mais, lorsqu'ils nous assassinent, les hommes doivent savoir qu'ils brisent les chaînes de l'existence [...] Mais un grand malheur s'abat sur eux. Ils se mettent à mourir d'une maladie inconnue (p. 19).

Ironiquement les hommes sont inconscients du danger qu'ils se créent et du malheur qu'ils s'imposent. L'annihilation des moyens de vie des espèces animales en l'occurrence les chauves-souris suscite une revanche dont les êtres humains ne peuvent pas s'épargner : « Moins d'un mois plus tard, ils étaient à l'agonie. Le sang coulait par tous leurs orifices » (p.12). L'engendrement du virus Ebola et le déclenchement de la maladie mortelle sont les conséquences des activités égoïstes des hommes, facilement précipitées par les chauves-souris.

En raison de l'incapacité des hommes de mettre fin ou de freiner sa propagation, l'épidémie d'Ebola provoque une séparation insupportable au sein de l'espèce humaine. La division se fait au cœur même des familles :

Quand l'infirmier fut alerté, il se rendit rapidement sur les lieux et s'arrêta net. Il regarda les enfants qui se tordaient sur le lit, le sang et les glaires tachant le sol en terre battue. La puanteur dans l'air. Il dit au père : « surtout, ne les touche pas, n'essuie pas leurs larmes. Ne les prends pas dans tes bras. Éloigne-toi, vous êtes en danger, j'appelle l'équipe » (p. 12).

La séparation est traumatisante. Elle tue de manière spontanée, à la fois l'amour parentale aux enfants et l'affection filiale des progénitures à leurs parents. L'espèce humaine est réduite à l'état des entités disparates qui manquent de cordon ombilical pour pouvoir affirmer l'union et l'unité qu'elles se croient créer.

L'aspect ironique² et paradoxal du dégât causé à l'espèce humaine par Ebola est que le statut social du personnel médical se dégrade dans leur milieu communautaire en dépit du rôle salvateur que jouent les infirmiers : « Quand les gens de l'extérieur apprenaient qu'on travaillait dans un service anti-Ebola, ils ne voulaient plus s'approcher. On n'avait plus d'amis. » (p.16) Le sens de patriotisme, de compassion et de l'amour du prochain se brisent et se transforment en traumatisme

psychologique d'autant plus que le personnel soignant se sépare de sa propre famille.

6. Remèdes plausibles aux problèmes écologiques

Dans *En compagnie des hommes*, l'auteure tente de relever le défi écologique qui menace la vie humaine à la suite de sa campagne de sensibilisation des hommes de leur maltraitement de l'environnement. L'ONU rappelle dans son rapport GEO-4 que la dégradation de l'environnement « compromet le développement et menace les progrès futurs en matière de développement » [...] et « menace également tous les aspects du bien-être humain. Il a été démontré que la dégradation de l'environnement est liée à des problèmes de santé humaine, comprenant certains types de cancers, des maladies à transmission vectorielle, de plus en plus de zoonoses, des carences nutritionnelles et des affectations respiratoires » (p.38 de la version française). Considérant l'envergure des répercussions dévastatrices du maltraitement infligé à l'environnement, Il impéraitif aux hommes d'apaiser la nature.

6.1. Application de la conscience humaine

Selon V. Tadjou : Dans le combat contre Ebola, les hommes restent les plus importants (p. 83). Les hommes s'acharnent et multiplient des recherches scientifiques dans le but de pallier les problèmes écologiques. Pourtant V. Tadjou, dans sa campagne de sensibilisation met les hommes au courant de l'insuffisance de la science pour résoudre les problèmes environnementaux : « la raison scientifique ne peut répondre à tous les besoins humains » {p.83). Voir l'envergure du danger causé par le manque de respect pour l'environnement, l'auteur fait appel à la conscience humaine. Les hommes doivent comprendre au premier abord la nature du dégât qu'ils se sont causé, si non les efforts salvateurs n'aboutiront à rien. « Pour vaincre le virus, il faut plus que la science. Beaucoup plus. Réduire

l'incompréhension. Les tensions. La peur. Les hommes ne sont pas de simples vecteurs de contamination. Tant de froideur est contre-indiquée. Tant de rationalité scientifique ne fait qu'enrayer les efforts. » (p. 61). La lutte contre le virus d'Ebola dépasse les bornes scientifiques, En conséquence, l'hôpital échoue dans sa responsabilité sanitaire envers les patients affectés de la maladie. « L'hôpital est un échec. » (p.81). « Ce n'est pas moi qui ai changé. Ce sont les hommes qui ont changé de direction. ...8 Ils sont devenus plus exigeants, avides et prédateurs. Leurs envies n'ont pas de limite. » (p.88.). « ...ce n'est pas de moi que les hommes devraient avoir le plus peur. Ils devraient avoir peur d'eux-mêmes ! » (p.87), « Si seulement les hommes pouvaient se rendre compte de leur méprise... » « Les hommes devraient prendre conscience de leur appartenance au monde, de leur lien avec toutes les autres créatures, petites ou grandes. » (p.98).

6.2. Retour à la nature (l'animisme)

« Si l'on se réfère à la tradition animiste, nous voyons que le but suprême de l'homme est toujours la recherche de l'équilibre, de l'harmonie naturelle avec son environnement. Nous devrions nous en souvenir. » Propos de Véronique Tadjou recueillis par (Volet, 1999). Selon la création divine, la conception de la terre est humanitaire. La terre est la mère des êtres vivants ou joue un rôle maternel envers les créatures naturelles. Elle a une puissance métaphysique et une influence spirituelle sur les hommes. Ainsi pour retrouver l'harmonie dans leur existence, les hommes ont l'obligation de réconcilier avec mère, terre sous forme de respect et d'arrêt des activités diffamatoires comme l'orpaillage et la pollution sous toutes ses variétés. Les cultures africaines ont donc déifié la terre et lui accordait tous les honneurs cérémoniaux. La terre étant une entité maternelle sacrée aurait la compassion et l'amabilité de recevoir ses enfants désorientés et désobéissants. Selon Baobab « Les hommes doivent signer un pacte de bonne entente avec la nature. Nous

devons vivre ensemble et préserver le bien-être de la planète » (p. 111), car « le destin des hommes rejoindra » celui de la nature (p. 167).

6.3. Coopération entre la médecine traditionnelle et la science

L'invasion de la société humaine par le virus Ebola est d'une envergure terrifiante et d'une répercussion désastreuse. Les victimes de la maladie ont reçu d'ample traitement des médecins professionnels et leur malheur a suscité l'intervention maximale non seulement de l'Etat mais aussi de la communauté internationale qui n'aura pas nécessairement de connaissance approfondie de la culture et de la tradition du peuple infesté. Les recherches scientifiques qu'entreprennent les hommes s'avèrent inefficaces dans la résolution du conflit entre eux et la nature, l'assistance de ces forces naturelles devient pertinent pour secourir les hommes des fléaux qu'ils s'imposent. Les arbres comme les animaux ont leur énergie à pourvoir à la survie des hommes : « Pour les savants de la médecine traditionnelle, ce n'est pas seulement de plantes et de végétaux qu'il s'agit. C'est toute une conception du monde qui s'exprime, une manière de vivre avec la faune et la flore. » (p.83), « Je crois en l'existence d'une énergie pure. » (p.84).

L'échec de la médecine orthodoxe peut constituer un prétexte pour l'expérimentation ou l'utilisation de la médecine traditionnelle dont l'usage est déjà répandu chez la population indigène. La médecine traditionnelle peut s'avérer efficace les Africains d'autant plus que ses produits médicamenteux sont des dérivés des herbes et des plantes qui sont des produits naturels provenant notamment de la terre, mère symbolique des hommes.

6.4. Préservation de la forêt

Tadjo met en exergue la pertinence de la forêt dans les propos suivants. « La vie, la vraie, la plus riche, la plus belle, se trouve encore dans la forêt. Garder ce qui reste de la planète. Afin que

nous puis2sions continuer à vivre sur une terre qui nous ressemble » (p,17). Dans l'existence quotidienne des différentes espèces naturelles la forêt joue un rôle primordial pour leur survie. La forêt est le refuge privilégié des entités humaines, animales et végétales. Bien certainement, les hommes ont besoin des produits forestiers pour assouvir à leurs demandes quotidiennes. Le bois sert de facteur principal de fabrication des meubles. Les fagots et le charbon servant de moyens de chauffage La forêt sert de bouclier naturel pour les animaux contre les chasseurs et les braconniers ; Elle sert de couverture pour les plantes médicinales et comestibles.

6.5. Le collectivisme

La source du conflit entre les hommes et la nature ou la dégradation de l'environnement provient de l'instinct égocentrique des entités humaines. L'une des causes de la pollution des eaux est l'exploitation illicite de l'or par des individus, et celle de la propagation du virus d'Ebola est le fait de vouloir de satisfaire son désir gustatif personnel dont les chauves-souris deviennent la proie. Dans le dessein de renverser la tendance individualiste, il devient impératif aux hommes de d'opérer de manière collective avec objectivité pour pouvoir 2mainte2nir l'harmonie naturelle de l'existence humaine. V. Tadjou exprime l'efficacité du collectivisme de la manière suivante :

Pour dire la vérité, je ne crains qu'une chose : voir les hommes aller contre leur nature néfaste et s'entre-aider. Car ce n'est pas la science ni l'argent qui m'on2t fait reculer, alors que j'étais près du but. Non, ce sont les gens ordinaires qui petit à petit ont compris qu'ils se2raient plus forts s'ils pensaient ensemble, travaillaient ensemble, luttaient ensemble au-delà de leurs intérêts immédiats et de leurs douleurs personnelles. ... C'est à ce moment-là que j'ai dû me retirer et accepter ma défaite. J'ai compris que leur puissance se manifestait quand ils étaient unis. » (V. Tadjou, 2017).2

Il est donc évident que c'est l'union qui doit faire la force des hommes pour lutter contre la revanche des éléments naturels offensés comme les chauves-souris et apaiser les divinités profanées ou pacifier les créatures ancestrales dégradées et humiliées comme le baobab.

6.6. Rapprochement envers et croyance en Dieu

R. Tessier (1990) reconnaît que la plupart des religions anciennes étaient respectueuses de l'environnement. [...] Certains religion animistes et celtiques faisaient des éléments de la nature comme les sources, certains animaux ou plantes, des divinités. Cette assertion de Tessier établit dorénavant un lien spirituel entre les hommes et une puissance métaphysique qui contrôle le destin des hommes. En raison de cette spiritualité, le corps médical, à l'apogée de la crise de l'Ebola, offre une solution plausible, reconnaissance d'un Tout-Puissant capable de secourir aux hommes affligés et désorientés. L'infirmière le professe ainsi :

Le matin, avant de rencontrer les malades, nous prions. Nous nous mettons ensemble et prions. Nous chantons des hymnes religieux, les yeux fermés, les mains tendues vers le ciel. Nous implorons la pitié de Dieu. Seigneur, donne-nous la sagesse de voir ce qu'il faut faire. Donne-nous la volonté de pouvoir l'accomplir. Le courage de résister (p.36).

La réconciliation sous toutes ses formes chez les hommes est inévitable. Ils deviennent conscients de leur négligence de Dieu. La rupture des hommes se ne fait pas seulement avec la nature et l'environnement mais aussi avec le Créateur des éléments naturels lui-même. Que la supplication des hommes soit répondue ou pas, toujours est-il qu'ils apprécieraient l'intervention d'une puissance surnaturelle à la résolution de leur conflit avec la nature et l'environnement.

Dans cette période contemporaine d'extraction des ressources minérales, de dégradation de la couverture forestière et de catastrophes climatiques anarchiques, le roman sur la

déconnexion fatale entre les différents habitants de l'univers sert à réitérer la protection impérative de l'environnement et l'équilibre écologique, tout en rappelant aux humains qu'ils ne sont pas les seuls habitants de la planète. (Asaah, 2017, p. 173)

Conclusion

En Compagnie des hommes est une œuvre à dimension écologique et à connotation éducative. L'auteure a pour objectif principal, la sensibilisation des hommes, notamment les Africain2s, des répercussions dévastatrices de leur traitement inconsidéré de l'environnement. Elle met en exergue les problèmes écologiques pour éveiller la conscience de l'espèce humaine de ses activités à l'égard des espèces animale et végétale et surtout, du danger qu'elle s'impose à l'instance de la création du virus Ebola. Par cette œuvre, il s'avère que la littérature peut aussi porter secours à la nature.

L'application de la théorie écocritique à *En compagnie des hommes* mène à établir la relation qui existe entre les hommes et la nature et notamment le traitement qu'ils donnent à l'environnement. La nature met des facilités à la disposition des hommes pour assouvir à leurs besoins. Néanmoins, les hommes manipulent les éléments naturels à leur guise pour satisfaire leurs intérêts personnels. En conséquence, les activités qu'entreprennent les êtres humains sont nuisibles aux entités naturelles. Ce qui engendre une rupture conflictuelle entre l'homme et l'environnement. Les effets néfastes du modernisme sont dus à la rapacité des hommes. Pour l'instant, il n'est pas trop tard à l'espèce humaine de trouver des solutions aux problèmes écologiques pour protéger l'les espèces animale et végétale et de se sauver la vie.

Références Bibliographiques

Bibliographie

Acot P. (1988). Histoire de l'écologie. Paris : Presses Universitaires de France 288 p.

Asaah A. H. (2017). « Revue de En compagnie des hommes ». Legon Journal of the Humanities Accra : Ghana Printing Press, vol. 28, n. 2, 174 p

Ducarme F., Couvet D. (2020). « What does 'nature' mean? ». Springer Nature Palgrave Communications. Vol. 6, 14 p.

Glotfelty C. (1996). Ecocriticism Reader Landmarks in Literary Ecology . Georgia : University of Georgia Press

Greg, G. (2013). The Oxford Handbook of Ecocriticism . Oxford : Oxford University Press.

Koninckx G., Teneau G. (2010). « Résilience organisationnelle : Rebondir face aux turbulences ». Bruxelles : De Boeck Supérieur

Poultron N., Simpson D. (2007) Le Programme des Nations Unies pour l'environnement produit par la Division de la communication et de l'information du PNUE, Rapport GEO-4, PNUE, p. 38/574 de la version française.

Raschi, N. (2019) « Véronique Tadjó, En compagnie des hommes », Studi Francesi, 188 (LXIII | II) p. 399-401

Robert P. (2001). Le grand Robert de la Langue française, Paris : Robert.

Tadjó, V. (2017), En compagnie des hommes. Paris : Don Quichotte Éditions.

Tessier R. (1990), « Religion et environnement. Un rapport éthique », Médium / Sciences Humaines. 38, p. 13-18

Vignola, G. (2017) « Écocritique, écosémiotique et représentation du monde en Littérature » Cygne noir, 11 p.

Webographie

Encyclopædia Universalis. (2023), (consulté le 25 mars 2023) <https://www.universalis.fr>

Eva S. (2017). Véronique Tadjó : « La littérature a cette faculté de créer un espace de mémoire » Jeune Afrique (consulté le 30 mars 2023) <https://www.jeuneafrique.com/662928/culture/veronique-tadjo-la-litterature-a-cette-faculte-de-cree-un-espace-de-memoire/>,

IMPACT ET IMPORTANCE DE L'ALPHABÉTISATION DES FEMMES SUR LE DÉVELOPPEMENT D'UN PAYS : CAS DU BURKINA FASO

Christine KIEMA

Doctorante en Thèse III

Université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou / Burkina Faso

soubeiga563@gmail.com

Résumé

Nul n'ignore l'importance de l'alphabétisation dans la vie d'un individu et partant, d'une nation. C'est pourquoi depuis son accession à l'indépendance en 1960, le Burkina Faso était déjà conscient de l'impact de l'analphabétisme qui bloque son développement socio-économique et politique. Pour vaincre cela, il s'est engagé dans l'alphabétisation de sa population en majorité féminine. Cependant, les résultats sont toujours en deçà des attentes en dépit des efforts consentis, parce que l'analphabétisme persiste et perdure. Ce qui oblige le gouvernement à recourir à l'alphabétisation fonctionnelle à laquelle les connaissances acquises sont en relation avec les activités et les préoccupations de la vie quotidienne. Cette pratique consiste à améliorer la qualité de l'éducation pour les jeunes et les adultes. Pour y parvenir, de multiples programmes et campagnes d'alphabétisation ont été mis en place par l'État et ses partenaires. En effet, c'est une expérience d'alphabétisation en langues nationales qui est une nouvelle approche de l'alphabétisation fonctionnelle, lancée à Téhéran en 1965 lors du congrès des Ministres de l'éducation. À cette période, comme le taux de scolarisation était faible dans l'ensemble, l'UNESCO est venue en aide au gouvernement dans la mise en œuvre d'un projet expérimental appelé « projet UNESCO-HAUTE-VOLTA ». Ce projet prônait l'égalité d'accès des femmes et filles à l'éducation et utilisait les langues nationales comme langues d'alphabétisation. Ainsi, l'objectif de notre recherche est de prouver en quoi l'éducation reste le maillon principal dans l'édification d'une société. Par la suite, déterminer ce qui a amené le gouvernement à faire de la question de l'éducation sa priorité en opérant des innovations dans le système éducatif. À travers l'analyse des documents, des enquêtes et à partir de notre expérience personnelle, nous avons la certitude que l'alphabétisation des femmes est un processus essentiel dans le développement d'un pays.

Mots et expressions clés : alphabétisation, analphabétisme, l'alphabétisation fonctionnelle, développement, langue nationale.

Abstract

No one ignore the importance of the literacy in a person's life ; even for a nation.

That is why, since its independence in 1960, Burkina Faso was already aware of the impact of illiteracy that prevents its socio-economic and political development. Therefore, it engaged in its population literacy that the majority is female, for improving their condition. Whenever, the results are below expectations in spite the made efforts. In fact, illiteracy persists and continues and the government are obliged to have recourse to functional literacy. After subscribing to the education for all program, Burkina Faso is invited to take part to different forums(meeting) about the education in the way to improve the education quality for youngs and adults. Since then, multiple literacy programs and campaigns have been done by government(State) and its partners to fight against that curse. Its engagement in the experience of literacy in the national languages is a new approach of the functional literacy initiated in Téhéran in 1965 during the education ministers congress. At that period, the schooling rate was low in general. What lead UNESCO to help the government in the implementation of a experimental project called « UNESCO-HAUTE-VOLTA project ». That project advocated women and girls's equality of access to education. And that project used the national languages in particular Moore, Jula as literacy languages. The objective is to prove that the education is the main link in the building of a society. It is in this order that government did education problems its priority by making innovation in the educative system. Throug the analysis of the documents, the investigations and from our personal experience, we are certain that the literacy of women is an essential process in the development of a country.

Keywords : literacy, development, illiteracy, functional literacy, national languages

Introduction

Convaincu qu'aucun pays ne peut se développer sans une politique éducative bien planifiée, et face à l'incapacité de l'éducation formelle à satisfaire les besoins des populations en

éducation, le Burkina s'est engagé en faveur de l'éducation non formelle (ENF), notamment l'alphabétisation. Cet engagement est survenu au lendemain du forum mondial sur l'éducation tenu à Dakar (2000), une décennie après celui de Jomtien en Thaïlande sur l'éducation pour tous. Ce forum a été initié par le programme mondial du développement en vue d'atteindre l'un des objectifs clés de l'Éducation pour Tous (EPT) qui était de créer un accès universel à l'éducation de base. Au sortir de ce forum, les différents pays devraient consentir des efforts pour réussir le pari de l'éducation focalisé sur l'atteinte de cet objectif. C'est pourquoi l'effort du Burkina en la matière s'est concrétisé par l'adoption de la stratégie du *faire faire* pour promouvoir cette éducation dans les langues aux non scolarisés et aux déscolarisés précoces. Aussi, les pratiques en matière d'ENF sont encadrées au niveau international et national par des textes. Pour le niveau national il s'agit du décret n°2009-644/PRES/PM/MEBA/MAHRH/MASSN/MESSRS/MATD/MJE portant organisation de l'ENF, en application des dispositions de la loi d'orientation de l'éducation, qui à son article 2, stipule que « *l'éducation non formelle s'entend de toutes les activités d'éducation et de formation, structurées et organisées dans un cadre non scolaire. Elle comprend notamment : l'éducation non formelle des adultes ; l'éducation non formelle des adolescents et l'éducation non formelle de la petite enfance* ». Également dans la loi d'orientation adoptée en juillet 2007, il ressort que l'Éducation Non Formelle comprend l'alphabétisation, la formation et le développement de l'environnement lettré. Elle s'adresse particulièrement à toutes les personnes qui veulent recevoir une formation spécifique dans une structure d'éducation non scolaire. La vision entreprise dans ces référentiels montre que le Burkina n'est pas resté indifférent aux enjeux du millénaire. Ainsi, pour mieux répondre à ses aspirations, il a initié de vastes campagnes d'alphabétisation en faveur surtout des femmes majoritairement analphabètes. Mais en dépit des efforts

consentis, l'objectif de l'EPT n'a pas été atteint et l'éducation non formelle fait toujours face à d'énormes défis dont l'analphabétisme des femmes. Ce qui compromet l'atteinte des objectifs que le Burkina Faso s'est fixé. L'un des objectifs était de permettre aux apprenants d'acquérir des connaissances et compétences utiles pour leur insertion socio-économique et leur autonomie.

De ce fait, quel est l'impact et l'importance de l'alphabétisation dans le développement du pays ? Comment l'analphabétisme impacte-t-il le bien-être des femmes ? Que fait l'État pour remédier à ce fléau ? Ces interrogations ont suscité l'émission d'hypothèses de recherche.

L'hypothèse qui sous-tend la première préoccupation est que l'alphabétisation des femmes revêt une importance capitale dans le développement d'un pays, en l'occurrence le Burkina Faso. Pour ce qui est de la seconde préoccupation, nous émettons l'hypothèse selon laquelle l'analphabétisme rend les femmes dépendantes sur tous les plans. Pour finir, nous admettons que l'État seul ne peut pas assurer l'alphabétisation des femmes.

Ainsi, il s'agit pour nous de démontrer en quoi l'alphabétisation est l'un des canaux appropriés pour assurer l'éducation. En plus, nous tenons à analyser l'impact de l'analphabétisme sur le bien-être des femmes. Pour finir, nous allons déterminer comment l'État peut remédier à ce fléau. En vue d'apporter notre contribution à la valorisation de l'alphabétisation, notre recherche porte sur l'impact et l'importance de l'alphabétisation des femmes sur le développement du Burkina Faso. Au-delà de tout, nous tenons à montrer que l'alphabétisation rend les femmes indépendantes et épanouies. L'étude se sert des données recueillies lors de nos lectures des œuvres traitant de cette thématique et des enquêtes menées auprès de quelques personnes ressources sans oublier nos propres expériences. Donc, nous tenterons d'abord, de faire la revue des ouvrages qui ont abordé l'alphabétisation des femmes. Ensuite, nous allons mener des enquêtes en vue de récolter des informations

appropriées sur l'impact de l'analphabétisme sur le développement d'une nation. Et enfin, nous montrerons que la promotion de l'alphabétisation permet de vaincre l'analphabétisme.

1. Impact de l'alphabétisation sur la société et en particulier sur les femmes

L'alphabétisation, selon la loi d'orientation de l'éducation, est l'ensemble des activités éducatives et de formation destinée à des jeunes et à des adultes en vue d'assurer l'acquisition de compétences de base dans une langue donnée et qui vise l'autonomie de l'apprenant. Elle est une composante de l'éducation non formelle. Elle signifie apprendre à lire, à écrire et à calculer. C'est également, lire et écrire, acquérir des connaissances pour comprendre le monde et y agir socialement, culturellement et politiquement. L'alphabétisation concerne toute personne adulte, sans distinction d'âge, de race, de sexe, de religion, de culture et d'origine, ne sachant ni lire ni écrire ou ne maîtrisant pas les compétences et savoirs de base correspondant au niveau d'études primaires dans aucune langue. L'alphabétisation des femmes est un droit fondamental qui renforce la liberté individuelle de celles-ci et les aide à combattre les discriminations dont elles sont victimes. Toutefois alphabétisées, ces femmes peuvent développer leurs talents et leurs compétences, construire ou renforcer leur indépendance économique. Ainsi, apprendre à lire et à écrire la langue officielle ou nationale d'un pays, c'est aussi la possibilité d'avoir connaissance de ses droits et de les défendre. Cela a des bienfaits quantifiés du fait que les conséquences positives sur les femmes sont bien connues. À ce sujet, l'UNESCO admet que l'alphabétisation des femmes aurait de nombreuses conséquences positives sur le taux de pauvreté, la santé, la mortalité infantile et la réduction du nombre de mariages précoces. Par-delà l'importance qu'elle revêt dans le cadre du

droit à l'éducation, l'alphabétisation améliore les vies en développant des aptitudes qui permettent de lutter contre la pauvreté, augmentent la participation au marché de l'emploi et ont un impact incontestable sur la santé publique et le développement durable. C'est pourquoi I. BOKOVA (2014), Directrice de l'UNESCO, déclare que « *l'alphabétisation change la vie et même davantage, elle en sauve* ». Dans son allocution, elle a rappelé les répercussions positives de l'alphabétisation sur les femmes, au lancement de l'édition 2014 de la journée internationale de l'alphabétisation, le 8 septembre. C'est cette année que l'UNESCO a choisi de mettre l'accent sur les femmes. Dans le même ordre d'idée, A. BROSSEAU (2014) avoue que l'alphabétisation des femmes est un facteur de développement. En outre, le rapport ajoute que

« L'éducation multiplie non seulement les chances des femmes de trouver un emploi, d'être en bonne santé et de participer pleinement au développement de la société, mais elle a aussi une forte incidence sur la santé de leurs enfants et accélère la transition des pays vers une croissance démographique stable ».

En réalité, l'alphabétisation émancipe les femmes. C'est pour cela que les femmes autonomisées par l'alphabétisation ont un comportement d'habitude positif sur tous les pans du développement. Elles obtiennent une plus grande liberté de choisir la vie qu'elles désirent mener et cela a une incidence directe sur la santé et l'éducation de leurs familles. Raison pour laquelle l'UNESCO participe à la progression de l'alphabétisation des femmes et des filles. Ce Partenariat mondial pour l'éducation des femmes et des filles de l'UNESCO a été lancé en 2011 et met au premier plan l'éducation de qualité pour la gent féminine fréquentant les établissements d'enseignement et les centres d'alphabétisation. Le projet d'alphabétisation pour l'émancipation initié par l'UNESCO a ciblé uniquement les femmes. Par contre, les Prix internationaux

d'alphabétisation de l'UNESCO recommandent de prendre en compte les besoins de cette couche sociale en ce qui concerne l'alphabétisation dans des contextes déterminés. La pratique de l'alphabétisation engendre des transformations positives par rapport aux anciennes habitudes négatives qui isolent les femmes et les privent de leur droit. Selon l'UNESCO, l'alphabétisation des femmes aurait de nombreuses conséquences positives sur le taux de pauvreté, la santé, la mortalité infantile et la réduction du nombre de mariages précoces. L'alphabétisation des femmes est un apprentissage à vie et est une réalisation des objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030.

Pour l'alphabétisation et l'autonomisation des femmes, R. Raya (2012), affirme que plusieurs études ont démontré que l'alphabétisation a des effets positifs pour les femmes dans tous les domaines de la vie. De même, elle les autonomise et accroît leur mobilité tout en renforçant leur capacité à prendre des décisions pour elles-mêmes, pour leur santé et pour les besoins des familles dont elles ont la charge. L'alphabétisation les protège apparemment des mauvais traitements et des violences.

1.1. Impact de l'alphabétisation sur le plan sanitaire

Il existe de nombreux liens entre l'alphabétisation et la santé. En effet, l'apprentissage et la maîtrise de la lecture et de l'écriture sont de puissants moyens qui permettent aux femmes d'acquérir les compétences et la confiance indispensables pour prendre mieux soin de leur santé. Par conséquent, sur le plan sanitaire, l'éducation des femmes aurait un fort impact, car la mortalité infantile pourrait être réduite si toutes les mères avaient une instruction primaire et si elles avaient reçu une éducation secondaire. Malheureusement beaucoup de pays ne sont pas conscients de l'existence de ces liens. Or, tout pays ayant un taux d'alphabétisation élevé pourrait améliorer la santé familiale en combattant les maladies. C'est pourquoi nous trouvons qu'il est impérieux de promouvoir les soins de santé et les possibilités

d'éducation pour amorcer le problème sanitaire que rencontrent la mère et l'enfant. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les programmes d'alphabétisation prennent en compte le volet sanitaire pouvant concourir de façon déterminante à instituer solidement de meilleures conditions de santé, comme par exemple "ko-rēgdā wata ne bāase", ce qui signifie l'eau sale donne des maladies. Au fait, certaines pratiques sont des astuces qui aident à mener le travail d'alphabétisation et à permettre aux parents de préparer leurs enfants à la scolarisation. De même, certaines initiatives en matière de santé comportent une dimension d'alphabétisation. À titre illustratif, les populations épaulant le personnel soignant reçoivent des cours d'alphabétisation afin de mener à bien la tâche qui leur est confiée, même si ceux-ci ne sont pas développés. Néanmoins, la mortalité maternelle serait réduite étant donné que l'instruction permet aux femmes de connaître les bonnes pratiques d'hygiène, de protection contre certaines maladies telles que le sida, le paludisme..., de bien administrer les médicaments et de faire appel à des accoucheuses pour le suivi de leurs grossesses. Sans quoi, les personnes analphabètes ne peuvent donc pas connaître les règles de précaution contre des maladies infectieuses. À vrai dire, l'alphabétisation est indispensable pour l'atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement qui a un rapport avec la santé de la mère et de l'enfant et avec la lutte contre la propagation des maladies sexuellement transmissibles (MST) et du paludisme.

1.2. Impact de l'alphabétisation sur la croissance

Comme pour la santé, il y a également un lien étroit entre l'éducation et la croissance. Ainsi, mieux éduquées, les femmes ont un grand rôle sur la vie et la croissance démographique. Donc, plus leur instruction est élevée, moins elles courent le risque de se marier très jeunes ou d'avoir des enfants à un âge précoce, voire indésirés. Pour cela, chaque pays a intérêt à promouvoir l'éducation de sa population en ratifiant le

programme mondial de l'éducation pour tous. À propos de la promotion de l'éducation, le rapport indique que « *Lorsque le niveau d'instruction moyen de la population d'un pays donné augmente d'une année, la croissance annuelle du PIB par habitant progresse de 2 à 2,5 %* ». Cette croissance permet de réduire la pauvreté. En effet, dans les pays où les structures pour l'alphabétisation tardive n'existent pas, il est impossible d'éradiquer l'analphabétisme chez les adultes. Pour K. MATSUURA (2009), le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) estime que l'objectif qui consistait à réduire de moitié le nombre de personnes analphabètes dans le monde d'ici à 2015 est très loin d'être atteint. Elle trouve que bien que les taux d'alphabétisation aient augmenté, le nombre d'analphabètes ne cesse de croître dans certains pays du fait de l'accroissement de la population. Cela constitue une véritable menace pour le développement humain.

2. Causes et conséquences de l'analphabétisme

Les statistiques galopantes indiquent que l'analphabétisme est comparable à une maladie dont les causes et les conséquences sont multiples et nécessite un remède approprié.

2.1. Causes de l'analphabétisme

Les causes majeures de l'analphabétisme chez un adulte sont, entre autres, le faible niveau de scolarisation des parents qui amène l'échec et le décrochage scolaires de beaucoup d'élèves n'ayant pas terminé leurs études secondaires, la pauvreté qui rend les conditions de vie difficiles, l'apparition des troubles d'apprentissage comme la dyslexie, la dysorthographe, etc., la hausse des critères d'embauche et des technologies dans les milieux de travail.

2.2. Conséquences de l'analphabétisme

Il serait inopportun d'évoquer des causes sans faire cas des conséquences. De ce fait, l'analphabétisme a des conséquences négatives sur les personnes et sur la société.

2.2.1. Conséquences de l'analphabétisme sur les individus

Tout comme les causes, les conséquences de l'analphabétisme sur les individus en général et les femmes en particulier sont aussi multiples. Ce sont :

- la capacité limitée d'avoir de l'information essentielle et de la comprendre ;
- le chômage avec un taux plus élevé dans les rangs des personnes peu scolarisées ;
- les revenus maigres ou moins élevés enfonçant les femmes dans la misère absolue ;
- les emplois misérables ou de qualité inférieure ;
- l'accessibilité restreinte à la formation continue et à la perfection professionnelle ;
- le manque de moyens financiers plongeant les femmes dans une pauvreté extrême ;
- la non-valorisation de la formation et la méconnaissance de la lecture auprès des enfants entraînant la transmission intergénérationnelle de l'analphabétisme grandissant ;
- le faible estime de soi pousse les femmes à l'isolement.

2.2.2. Les conséquences sur la société

Comme signalé plus haut, l'aptitude à la lecture et à l'écriture est un moyen indispensable aux individus et aux États. Elle leur permet d'être compétitifs dans la nouvelle économie mondiale du savoir. Elle permet également aux individus d'être fonctionnels à leur communauté. Lorsque dans un pays le taux d'adultes ayant un faible niveau de littératie augmente, celui de la croissance globale du Produit intérieur brut (PIB) à long terme ralentit considérablement. En ce moment, le taux de

participation civique et d'engagement communautaire est minime.

Très souvent, les causes qui handicapent l'évolution de notre communauté sont liées à l'ignorance. Les problèmes d'analphabétisme sont réels chez les femmes. Cette situation est causée par la considération faite à la femme dans la société. Cette dernière n'est pas intégrée dans les activités de développement. En effet, l'analphabétisme des femmes au Burkina est l'un des obstacles majeurs qui enfreint au développement de ce pays. En établissant le lien entre alphabétisation et pauvreté, P. T. ILBOUDO (1996) avance que les pays, ayant un taux d'alphabétisation supérieur à 96%, sont considérés pays riches. Par contre, ceux qualifiés de pays sous-développés où sévit la pauvreté sont les pays où les taux d'alphabétisation sont compris entre 18 et 51%. L'engagement de l'État et de certains partenaires dans le secteur de l'alphabétisation fait croire qu'aujourd'hui, l'incidence de l'analphabétisme au Burkina Faso aurait pris du recul. Malheureusement l'on constate le contraire. Nous avons remarqué que nombre de femmes ouagalaises éprouvent des difficultés pour écrire leur nom et même pour lire un numéro. C'est la preuve que l'analphabétisme règne même dans la capitale burkinabè. Par exemple, de nombreuses femmes engagées par la Mairie dans le cadre de la brigade verte pour l'assainissement de la ville de Ouagadougou sont souvent analphabètes et se trouvent toujours face à des situations-problèmes dans les banques ou bien dans d'autres lieux. Selon les enquêtes, l'analphabétisme est la cause de leur incapacité. Nous avons vécu près de ces femmes qui éprouvent toujours d'énormes difficultés pour lire des notions que nous jugeons élémentaires. De même, beaucoup de femmes employées dans des sociétés de nettoyage par HIMO ou autres entreprises sont incapables de remplir les papiers à fournir avant d'entrer en possession de leurs revenus. Elles sont obligées d'avoir recours à de bonnes volontés qui les aident à entrer en possession de ce

qui leur revient de droit, surtout dans les banques où leur salaire est viré. Aussi, d'autres femmes, qui ne sont pas dans ce domaine, rencontrent également des difficultés dans leurs activités et dans leur déplacement. C'est le cas des femmes de TSSI, qui, malgré qu'elles soient alphabétisées. En la matière, le secrétaire général de l'ONU, BAN K. (2008), atteste que l'analphabétisme a une incidence directe sur la santé de nombreuses personnes qui ne savent ni lire ni écrire les étiquettes des médicaments. Quant à P. TRAORÉ (2006), il trouve qu'en zones rurales « *c'est l'analphabétisme qui est fonctionnel, car il y est à la fois le signe et un des garants d'une certaine cohésion culturelle* ». En comparant la situation de la ville à celle de la campagne, nous estimons que l'éradication de l'analphabétisme est nécessaire tant en campagne qu'en ville. Il est bien vrai qu'en ville l'écriture est souveraine et la maîtrise de l'alphabet un facteur favorisant l'intégration rapide de l'individu, mais force est de reconnaître que les difficultés sont les mêmes dans tous les milieux. De plus, en ville les illettrés et les lettrés sont confrontés aux mêmes réalités. Les analphabètes font recours aux alphabètes, chose qui les expose à être des proies de certains individus de mauvaise foi. L'analphabétisme rend inaccessible certains privilèges. C'est la politique d'urbanisation des villes qui a attiré des populations rurales à migrer vers les villes en l'occurrence Ouagadougou dont la population est estimée à plus de deux millions d'habitants (2015). La majorité de ces migrants sont des filles qui viennent pour être des bonnes ou des "babysitter" dans des foyers. Et N. MANDELA, pense que c'est dans les pays de l'Afrique au Sud du Sahara que la croissance démographique urbaine est synonyme de croissance économique négative. Pour cela P. TRAORÉ suggère la mise en œuvre d'autres stratégies à Ouagadougou en vue d'une alphabétisation efficiente des filles migrantes rurales.

La solution à ce fléau est la mise à disposition de toutes les couches d'une éducation de grande qualité, gratuite et obligatoire.

3. Importance de l'alphabétisation

L'alphabétisation revêt une importance capitale dans le cadre du droit à l'éducation. Elle améliore les vies en élargissant des capacités qui réduisent la pauvreté, accroissent la participation au marché du travail et ont des effets positifs sur la santé et le développement durable. C'est pourquoi l'alphabétisation de l'ensemble de la population burkinabè demeure un défi formidable qu'il convient de relever. Pour ce faire, chaque membre de la société doit apporter sa pierre à l'édifice. L'alphabétisation joue un rôle déterminant et constitue un moyen de promouvoir de meilleures conditions de santé partout dans le pays. En effet, il existe un lien étroit entre l'alphabétisation et la santé, car l'apprentissage et la maîtrise de la lecture et de l'écriture sont de puissants outils qui permettent aux femmes et aux filles d'acquérir les savoirs nécessaires et l'assurance pour prendre soin de leur santé. Les enfants dont leurs génitrices savent lire et écrire ont de fortes chances de grandir en bonne santé et de recevoir une meilleure éducation. Ainsi, l'alphabétisation a de nombreuses conséquences sur la santé d'une personne, mais également sur la famille et la communauté dans son ensemble. Malheureusement, même de nos jours, le nombre d'adultes analphabètes dans le monde s'élève à sept cent soixante-quatorze (774) millions, avec deux tiers de femmes à qui reviennent les soins aux parents malades pourtant elles ne savent pas lire et écrire. Cet effectif sera à la hausse les années à venir vu que plus de soixante-douze (72) millions d'enfants sont non scolarisés. En outre, ceux-ci ne possèdent pas les compétences de base en littératie. Ce sont des preuves que l'analphabétisme est grandissant et que les États ont beaucoup à faire pour assurer l'éducation pour tous (EPT).

L'assurance de l'EPT permet de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement étant donné que l'un de ces objectifs consiste à assurer l'éducation primaire qui est un point de départ de l'alphabétisation pour tous. Tout pays ayant un taux d'alphabétisation élevé pourrait améliorer la santé familiale en combattant les maladies. C'est pourquoi il est impérieux de promouvoir les soins de santé et les possibilités d'éducation. C'est dans cette optique que certaines pratiques sont des astuces qui aident à mener le travail d'alphabétisation et à permettre aux parents de préparer leurs enfants à la scolarisation.

On refuse aux femmes l'accès à un outil puissant qui pourrait leur permettre de participer significativement et efficacement à la définition d'une ligne de développement qui garantirait l'équité entre les sexes et donnerait aux femmes le pouvoir de transformer leur vie. L'alphabétisation est très capitale pour promouvoir les droits des femmes et les autonomiser. Les femmes alphabétisées ont plus de chances que celles qui sont illettrées de participer aux prises de décisions concernant leur santé, les dépenses pour le foyer et les visites dans les familles. Pour lui « *l'alphabétisation atténue le risque qu'encourent les femmes d'être victimes d'abus et de violences...* » Elle permet aux femmes d'éviter les corrections qui leur sont infligées par leurs maris. Elles pâtissent également de l'incidence réelle des violences conjugales à savoir les abus émotionnels, physiques et sexuels, commis par leurs maris.

4. L'alphabétisation fonctionnelle

Concernant l'alphabétisation fonctionnelle, O. DIALLO (1975), trouve qu'elle apparaît comme un moyen nouveau de lutte contre l'ignorance, vraie cécité entravant son progrès économique. L'analphabétisme empêche l'illettré de suivre le rythme hallucinant de nombreux et inévitables changements du monde moderne vu l'incapacité de lire et d'écrire. Et comme les femmes analphabètes ne peuvent plus passer par l'école classique ou par

l'éducation formelle, il convient de trouver d'autres moyens pour les sortir de cette situation qui les empêche de donner le meilleur d'elles-mêmes, de participer activement à l'édification d'une nation nouvelle. D'où la mise en œuvre de l'alphabétisation pour permettre à ces analphabètes de savoir lire et écrire, un facteur déterminant d'ouverture d'esprit sur le monde. L'apprenante qui comprend seule ce qu'elle lit est plus apte à mieux utiliser une information que celle qui attend qu'on lui traduise tout. Pour plus de parité, il s'avère nécessaire de former toutes les femmes, car l'on sait le rôle que joue celle-ci à côté de l'homme. O. DIALLO souligne l'incapacité de l'école héritée du colon de venir à bout de l'analphabétisme. Il renchérit, en disant que l'accroissement de la population et le taux élevé des déperditions scolaires montrent bien la nécessité d'une alphabétisation fonctionnelle qui a été reconnue comme partie intégrante du développement économique et social. Par conséquent, il existait souvent une entreprise qui s'adressait uniquement aux femmes, car depuis l'orée des indépendances, les dirigeants avaient déjà prédit qu'aucun pays ne peut sortir du sous-développement tant que ces dernières ne participent pas à l'accomplissement des activités programmées en la matière. L'importance de la femme dans l'édification d'une nation est plus primordiale qu'on ne le pensait. C'est pourquoi il faudra tenir compte de cette couche sociale dans les projets d'alphabétisation. En revanche, l'alphabétisation fonctionnelle doit répondre aux besoins immédiats des analphabètes en leur inculquant des connaissances directement utilisables et qui sont en rapport avec leurs activités, leurs besoins et les exigences sociales et économiques de son milieu.

S. Y. MAIGA (1995) déclare que les décideurs avaient déjà su que l'éducation et l'alphabétisation des femmes revêtait un intérêt capital pour une nation. La famille, premier cadre de vie de tout être humain, est le milieu naturel et structurel où il reçoit l'éducation de base. Dans ce cadre restreint, la femme est la première personne à inculquer les règles de la vie et à exercer

une influence sans précédent sur l'éducation des jeunes générations, futures bâtisseuses de la nation. En outre, la femme participe activement aux activités productives, ce qui fait qu'elle joue un rôle de premier plan dans le développement d'un pays en particulier au Burkina Faso où les femmes représentent plus de la moitié de la population. Selon M. A. ISAKSON (1995), « *en éduquant un homme, on éduque seulement une personne, mais en éduquant une femme, c'est toute une famille que l'on éduque* ».

5. Les approches managériales de l'ENF

La conférence de Téhéran (1965) a posé les jalons de l'éclosion d'initiatives d'alphabétisation fonctionnelle. Ces initiatives sont exécutées à travers plusieurs approches de management à savoir : le « laisser-faire », le « faire », le « faire-avec » et le « faire-faire ».

5.1. Le laisser-faire

Au début, l'alphabétisation était l'apanage des missionnaires. Le problème de l'alphabétisation des adultes était laissé au privé. L'État ne s'y intéressait pas. D'où l'appellation le laisser-faire. L'alphabétisation fonctionnelle se développe rapidement avec l'intervention des partenaires tels que les missions religieuses, le projet UNESCO Haute-Volta, l'association frères des hommes et les Organismes Régionaux de Développement (ORD).

5.2. Le faire

Dans cette approche les activités sont directement conduites par l'État et les organisations confinées par lui. L'État est le maître de la mise en œuvre des programmes d'alphabétisation de masses caractérisés par la méthode Alpha Commando et l'opération Bantaaré. Il s'impose comme maître d'ouvrage et maître d'œuvre à la fois.

5.3. *Le faire avec*

Dans cette stratégie on assiste à l'engagement de deux acteurs. L'État et la société civile s'impliquent dans les opérations d'alphabétisation en ouvrant et en gérant des centres. Ainsi, les CPAF et les CEBNF sont à la charge de l'État pendant que la gestion des écoles communautaires et les centres Banma Nuara sont l'affaire des opérateurs privés. L'approche « faire avec » a permis d'accroître le nombre de centres en sept ans. Les centres dispensant l'Alphabétisation Initiale (AI) sont passés de 1868 à 4669.

Malgré ces stratégies innovantes, le taux d'alphabétisation est resté en deçà des attentes. À priori, il fallait trouver d'autres stratégies qui pourraient répondre aux aspirations de la population. C'est ce qui a prévalu à l'adoption de la stratégie du « faire-faire » en septembre 1999 lors du premier forum national sur l'alphabétisation tenu à Ouagadougou.

5.4. *Le faire-faire*

Cette approche est participative et touche des sujets sensibles en particulier l'alphabétisation. Conscient que l'éducation joue un rôle principal dans les transformations sociales et de croissance économique, l'État accorde de l'importance à ce secteur vital. Il travaille à éliminer les disparités régionales et sexuelles et ambitionne la prise en compte des réalités locales dans toutes leurs dimensions. À cet effet, il responsabilise les sociétés civiles dans la mise en œuvre des programmes de formation élaborés par lui.

La stratégie du faire-faire est née dans le but de pallier aux insuffisances des approches précédentes qui ont montré leur limite dans la satisfaction des résultats et leur incapacité d'empêcher le retour à l'analphabétisme. Elle exige une meilleure implication des communautés et développe d'autres approches de maîtrise d'ouvrage.

Elle est une stratégie novatrice et efficace qui permet à l'État et aux partenaires (ONG, associations, groupements, services

étatiques, PTF, secteur privé, etc.) de se doter d'une clé de répartition fonctionnelle des rôles dans l'exécution des programmes d'alphabétisation et d'ENF.

Conclusion

L'éducation en général et l'alphabétisation en particulier est un levier pour le développement d'un individu et partant d'une nation. Cependant, l'analphabétisme est un frein à tout développement. C'est pourquoi les institutions internationales surtout l'UNESCO, à travers les objectifs du millénaire pour le développement, prônent l'éducation pour tous. Pour atteindre ces objectifs, chaque pays doit mettre l'accent aussi bien sur l'éducation formelle que celle non formelle. À ce propos, J. KIZERBO (2013 : 239) renchérit en ces termes que « *L'asphyxie des langues africaines serait la descente aux enfers* ».

À travers la lecture des différents documents, des enquêtes menées auprès des personnes ressources et de notre vécu quotidien, nous avons eu l'assurance que l'analphabétisme n'est pas un problème individuel, mais celui social. En plus, il a des conséquences sociales et économiques. Au regard de ce qui précède, nous avons eu l'assurance que l'analphabétisme rend les femmes dépendantes sur tous les plans. Sur ce, notre première hypothèse est prouvée. Pour ce qui concerne la seconde préoccupation, l'État seul ne peut pas assurer l'alphabétisation des femmes. Ce qui atteste que cette seconde préoccupation est confirmée. En somme, nous pouvons affirmer que l'alphabétisation des femmes revêt une importance capitale dans le développement d'un pays. Pour remédier à l'analphabétisme et booster le développement d'une société, l'alphabétisation des femmes s'avère capitale, car elle les rend autonomes et épanouies. Mais, pour atteindre véritablement l'objectif du millénaire pour le développement et espérer sortir de la pauvreté, les États doivent faire de l'alphabétisation leur cheval de bataille en venant en aide aux partenaires dans leur mission.

Bibliographie

Ban K. (2008). *L'analphabétisme a une incidence directe sur la santé, prévient Ban*, Desktop /ALPHABETISATION/ L'analphabétisme, consulté le 5 /4/2023 à 22h35mn.

BROSSEAU A. (2014). *L'alphabétisation des femmes un facteur, de développement*. Rapport du 8 septembre 2014.

DIALLO O. (1975). *L'alphabétisation fonctionnelle en Haute-Volta. Pourquoi et comment ?* Mémoire de fin de formation à la fonction CPI, INE Ouagadougou, 87 p.

ILBOUDO P. T. (1996). Impact de l'Alphabétisation formation intensive sur les connaissances et les pratiques de gestion dans les groupements villageois au Burkina Faso ; Union pour l'Étude de la Population Africaine (UEPA), Dakar, rapport d'Étude N°19-juin 1996, 110 p.

KI-ZERBO J. (2013). *À quand l'Afrique ?* Entretien avec René HOLENSTEIN, Editions de l'Aube, 2003, Lausanne, Suisse, 239 P.

MAIGA S. Y. (1995). « *la problématique de l'alphabétisation des femmes dans la province de l'Oudalan* ». Mémoire de fin de formation à la fonction IEPD ECCAP Ouagadougou.

RAYA R. (2012). *Alphabétisation et autonomisation des femmes*, consulté le/4/2023 à 22h35mn.

TRAORE P. (2006), *Alphabétisation fonctionnelle en milieu urbain, cas des jeunes migrants ruraux de la ville d'Ouagadougou*. Mémoire de Maitrise Université de Ouagadougou ; Département de Linguistique, p.85.

UNESCO (2012), *Rapport mondial de suivi sur l'EPT 2012, Jeunes et compétences : l'éducation au travail*. Paris, UNESCO.

UNESCO (2013), *De l'accès à l'égalité : autonomiser les filles et les femmes par l'alphabétisation et l'enseignement secondaire*. Paris, UNESCO <http://unesdoc.unesco.org>.

UNESCO, *Éducation pour tous. Bilan à l'an 2000. Synthèse globale*. Paris, UNESCO 2000, p.43.

Webographie

MANDELA N. United Nations Development Programme, <https://www.undp.org/africa>, consulté le 5 /4/2023 à 19h35mn.

MATSUURA K. (2009). UNESCO Digital Library, <https://unesdoc.unesco.org>, consulté le 10/4/2023 à 22h35mn.

ISAKSON M. A. (1995). UNESCO Digital Library, <https://unesdoc.unesco.org>, consulté le 11 /4/2023 à 22h35mn.

COUPLE FAMILLE ET ECOLE : POUVOIR INDUBITABLE DE CO-CONSTRUCTION

Elhadji Baba MBAYE

Université Cheikh Anta Diop

mbyebaba518@gmail.com

Résumé

Le couple entre école et famille génère parfois des attitudes de défiance réciproque entre les acteurs. Le secours de la co-construction impliquant enseignant et parent est un levier d'appui pour la restauration de la dignité positive cette institution. La mise en œuvre du rôle éducateur de chacun des parties, plaçant l'enfant au cœur des préoccupations, annonce déjà un bon départ dans la réflexion sur les orientations de la collaboration. L'efficacité de ce partenariat école et famille est intrinsèquement adossée à la mise en place d'un cadre référentiel commun à partir duquel parents et enseignants parviennent à définir, ensemble, un modèle opérationnel et approprié pour maintenir le cap des performances scolaires de l'enfant.

Mots clés : école, famille, co-construction, partenariat, performance

Abstract

The couple between school and family sometimes generates attitudes of reciprocal mistrust between the actors. The aid of the co-construction involving teacher and parent is a support lever for the restoration of the positive dignity of this institution. The implementation of the educational role of each of the parties, placing the child at the heart of the concerns, already announces a good start in the reflection on the orientations of the collaboration. The effectiveness of this school and family partnership is intrinsically backed by the establishment of a common frame of reference from which parents and teachers manage to define, together, an operational and appropriate model to maintain the school performance of the school child.

Keywords : school, family, co-construction, partnership, performance.

Introduction

Les relations entre famille et école donnent l'impression de s'engager dans un terrain glissant. Ce rapport ne se présente pas ouvertement comme un danger qui peut menacer la quiétude de l'institution dans son fonctionnement. Dès lors, on observe parfois un climat de crispation dans cette relation, débouchant sur des différends plus ou moins larvés et qui dégagent une forme de coexistence pacifique, difficile à identifier. Explicitement, les deux camps maintiennent la distance et décèlent en catimini des regards d'évitement, de méfiance et de suspicion. On note véritablement une bonne mine de la guerre froide. Pour ne pas dire jamais, il y a rarement une animosité directe et corporelle dans cette relation. C'est pour dire que dans la cohabitation famille et école, l'idée de la co-construction ne dépend pas indubitablement de soi. En se référant à certains travaux de recherche, on voit nettement que le dénominateur commun qui se dégage dans cette collaboration est succinct à la mise en place d'un cadre de référencement commun à partir duquel les acteurs de l'école à savoir les parents et enseignants parviennent à s'échanger au bénéfice de l'apprenant. La politique de cette harmonisation va générer l'acquisition d'un double objectif. Le premier consiste à développer un mécanisme qui peut neutraliser les germes de la co-constriction. Cette stratégie n'est rien d'autre que la stimulation et la récurrence des pratiques communicationnelles entre école et famille dont le but est l'efficience du projet éducatif de l'enfant. Dans ce cas, l'école peut utiliser divers canaux de communication comme le journal de classe, les bulletins de notes, les activités annuelles, les rencontres avec les partenaires, etc. pour passer le message à son conjoint, qu'est la famille. Le second est lié à l'efficacité du processus de co-construction en permettant à l'enfant de bénéficier d'une situation éducative pertinente et cohérente.

Dans cette contribution scientifique, il sera question de préciser une démarche de co-construction pour favoriser un climat

d'interactions, et minimiser la récurrence et la force des germes de la co-constriction. Nous ne manquerons pas aussi de montrer les leviers qui peuvent servir d'appui pour définir un cadre référentiel approprié à la fois aux exigences scolaires et familiales. Dans cette même dynamique, nous proposerons ensuite des règles à intégrer dans le cadre de la co-construction afin de garder le cap de l'efficacité dans cette relation. Nous terminons par établir une sélection d'éléments concourant au succès du paradigme de la co-construction.

I.Co-construction dans la cohabitation école et famille

Il sera question de répertorier les astuces qui permettent d'évoluer dans un environnement de performance. Houssaye (1988) nous explique, à travers son ouvrage intitulé *Le triangle pédagogique*, les différents facteurs adossés à la relation éducative. L'auteur utilise un schéma pour démontrer la nature des rapports entre l'enseignant, l'apprenant et le savoir. Il met en branle ces trois dimensions dans son analyse pour préciser le véritable rôle de l'école ainsi que ces différents principaux partenaires. Pour commenter son figure d'analyse, l'auteur met, d'abord, en évidence les enjeux de l'action éducative dans la sphère scolaire. Dans une perspective d'analyse, nous intégrons la dimension liée à la représentation des relations éducatives qui se valorisent au sein de la famille. L'intégration de cette nouvelle dimension permettra de définir un cadre d'interaction du couple école et famille pour entériner les prémices de la co-construction. Cette dernière permettra d'identifier les politiques communes à mener et de définir les stratégies perspicaces pour une meilleure intervention dans le souci d'améliorer les performances éducatives de l'enfant.

II. Pouvoir éducatif de l'enseignant

Nous allons essayer de représenter le schéma dénommé le triangle pédagogique de Houssaye (1988). Il essaie, à travers cette représentation, d'établir la relation éducative dans l'enceinte scolaire. La figure est la suivante.

Figure 1 : Le triangle pédagogique

Dans l'analyse du schéma ci-dessus, nous nous rendons que la préoccupation de l'auteur est exclusivement axée sur le sommet du triangle qu'est le savoir explicite (calculs, littérature, sciences ...). La vocation de l'enseignant est de transmettre un corpus de savoirs et de permettre à l'enfant de l'intégrer facilement. Dans sa logique, l'enfant est réduit à sa dimension d'apprenant. Cependant, si l'enfant est placée au centre des activités éducatives, la posture de l'enseignant va changer et devient explicitement éducateur. L'enfant devient alors un sujet dans sa dynamique de formation et l'acquisition de connaissances sera succinctement réduite à un moyen de développement et d'ouverture.

L'enseignant-éducateur dispose d'une particularité hautement humaniste. Il est celui qui oriente son action aussi bien sur la transmission des pouvoirs gnostiques que sur le développement psycho social de l'enfant. Dans cette dynamique de formation, l'enseignant pense déjà au prisme de l'épanouissement de l'enfant, à travers leur interaction. Dans cette perspective, les

exigences pédagogiques imposent un certains nombres de valeurs comme la capacité de rester à l'écoute de l'enfant, de respecter l'évolution individuelle de chaque enfant, de faire confiance au temps et de considérer l'élève comme un être qui a des caractéristiques intrinsèques façonnant sa personnalité. Dans ce modèle éducatif, la priorité est axée à l'efficacité de la méthode plutôt qu'aux seules consistances des contenus.

En se basant aux conclusions de la recherche-action réalisée par le CERIS dans trois établissements distincts, près de 90% des enseignants interrogés considèrent que la fonction enseignante s'associe nécessairement à un rôle de formation centré sur le développement de l'enfant. Dans la même perspective, lorsqu'ils sont interrogés sur leur rôle éducatif, 96% des enseignants mettent en avant l'importance de disposer d'un cadre référentiel suffisamment opérationnel pour privilégier dans le jeu éducatif l'évaluation des capacités de l'enfant. En se basant sur ces propositions l'enseignant est conscient de la responsabilité qui plane sur ces différentes prérogatives. Il est à la fois défenseur de théories et d'outils lui permettant de participer activement à la modélisation des besoins de l'enfant au cours de son développement. Dans le cadre de la recherche-action présentée, nous nous sommes également attachés à mettre en évidence la conception que les parents ont de leurs propres rôles par rapport à l'éducation de leurs enfants. Cela va nous permettre de rendre exhaustive le triangle pédagogique que nous venons de recourir à titre d'exemple.

III. Fonction double du parent : éducateur et enseignant

La majeure partie des parents sont conscients de leur rôle parental d'exercer une activité pédagogique sur leurs enfants. Mais ils n'ignorent pas que la transmission fidèle des contenus relève nécessairement de l'éducation et de la formation. C'est pour cela que les interactions éducatives au sein de la famille ne

portent généralement pas sur les savoirs formalisés ou clairement définis.

(Pourtois et Desmet, 2004a) ont mené des travaux sur cette forme d'éducation jugée informelle et implicite. Leur expérience au sein des familles nous a amené à dédoubler le triangle pédagogique de manière symétrique afin de pouvoir préciser le rôle crucial que la famille peut contribuer dans la transmission de savoirs, de savoir-être et de savoir-faire. Les pouvoirs gnostiques transmis ne sont généralement pas d'une importance capitale mais participent au développement des capacités de l'enfant. Il s'agit, entre autre, des attitudes et aptitudes élémentaires, des pratiques langagières, des habitudes comportementales ; tout ce que relève de bonnes manières. Cette forme implicite d'apprentissage prépare l'enfant de l'intériorisation des valeurs qui marque la particularité de sa communauté.

Ce type d'enseignement relève quasiment de l'évidence, car il n'existe pas un lieu formel au sein de la famille pour transmettre ces habitudes et aptitudes. Ces dernières sont souvent pratiques et visibles dans les pratiques au sein de la famille. Ce savoir est rarement remis en cause, il renforce d'autant plus les identités culturelles et sociales d'un groupe d'appartenance. Il s'affiche à l'image d'un « refuge d'habitus » et fonctionne comme une courroie de transmission dont les effets faiblement conscientisés freinent la responsabilisation des acteurs sur lesquels elle porte. En convoquant à nouveau les conclusions des travaux de recherche-action, on voit que, sur la base d'une réflexivité suffisante, cette partie implicite de l'action éducative laisse place à une meilleure conscience pédagogique et favorise une plus grande plasticité comportementale, notamment lorsque les attitudes éducatives s'avèrent inadaptées (Braconnier et Humbeeck, 2006).

Il faut également savoir que les relations intrafamiliales donnent également naissance à une forme de savoir implicite. Ce savoir

fourni devient un nouveau pôle d'attraction qui allie les interactions entre parent et enfant. Dans le même moment, le savoir explicite garde soigneusement les relations scolaires entre l'apprenant et l'enseignant. C'est pour dire qu'un double triangle pédagogique permet d'assurer efficacement la symétrie des relations à l'enfant tel qu'ils jouent à l'école et dans la famille. Nous essayons de représenter cette double relation à l'enfant.

Figure 2 : Le double triangle pédagogique

On voit nettement qu'en inversant le triangle pédagogique, on peut déduire une autre expérience montrant le rôle que jouent les parents. Ce rôle est différent de la fonction enseignante des soldats de la craie. Cette distinction n'est rien d'autre que la finalité visée. Elle peut, en partie, être expliquée par les écarts

qui existent entre les discours scolaires et les attentes du milieu familial. C'est pour dire que le couple école et famille n'échappe pas aux différends. Au-delà des différences dans la définition des modèles, le double triangle pédagogique permet de repérer la frange commune sur laquelle les principaux acteurs de l'école (enseignant et parent) doivent privilégier pour mettre l'enfant dans une situation de performance scolaire et de réussite sociale. C'est dans cet espace de formation/éducation que l'enseignant, d'une part, et le parent, d'autre part, éduquent en respectant les besoins de l'enfant. Cette relation dégage les prémices du paradigme de co-construction dont nous faisons allusion dans cet article. Le soubassement de ce paradigme est l'intervention active aussi de l'enseignant que le parent pour mettre à la disposition de l'enfant des pouvoirs intarissables de réussite sociale. En termes clairs, l'enseignant et le parent doivent nécessairement se collaborer lorsque l'un et l'autre prennent en considération les besoins fondamentaux du développement psychosocial de l'enfant tout en contribuant les préservations des savoirs respectifs (implicites ou explicites) et les champs d'enseignement (la famille ou l'école) de chacun. Le succès de cette démarche est adossé à la mise en place d'un cadre référentiel commun assurant la stabilité du couple pour enfin disposer une approche identique de l'acte éducatif.

Nous voulons une expérience pratique qui montre l'apport fondamental de ce type de cadre référence commun dont le but d'harmoniser les actions de l'actif éducatif par les enseignants et les parents au bénéfice du progrès de l'enfant. Le développement d'une politique de sensibilisation des enseignants et des parents à la mise en œuvre de ce cadre de référence éducatif et à son utilisation pourrait être un bon départ. Une communication fluide et essentiellement axée sur l'enfant et son vécu contribuerait à gagner davantage l'assurance des différents acteurs de l'école. Nous nous recourons au privilège du modèle psychopédagogique des douze besoins de (Pourtois et Desmet, 2004b) pour définir le cadre de référentiel commun afin de

donner un ancrage à l'expérience de co-construction école et famille. Il s'agit d'une entité qui s'intéresse sur la manière s'acquiert l'identité d'une personne. Comme nous l'avons précisé ci-dessus, il y a douze besoins fondamentaux, scindés en quatre dimensions.

La dimension affective est synonyme du concept d'affiliation, elle permet de grandir et de vivre de façon épanouie. Chaque personne a besoin de créer des liens (besoin d'attachement), d'être accepté et rassuré (besoin d'acceptation) et d'être investi dans un projet (besoin d'investissement).

La dimension cognitive est corrélée à la notion d'accomplissement : pour se développer, l'individu doit trouver du sens dans son environnement ; il doit exercer sa curiosité (besoin de stimulation), expérimenter et explorer son milieu (besoin d'expérimentation) et être renforcé dans ce qu'il fait et dit (besoin de renforcement).

La dimension sociale intègre le développement de l'autonomie et du pouvoir sur le monde : pour cela, l'être humain a besoin de contacts sociaux (besoin de communication), d'accéder à une image positive de lui-même (besoin de considération), mais il a aussi besoin de repères (besoin de structures).

La dimension idéologique précise la nécessaire présence de valeurs dans toute éducation ; celles-ci étant nombreuses, trois valeurs humaines ont été retenues : l'éthique (besoin de bien / de bon), l'esthétique (besoin de beau) et la véracité (besoin de vrai). Ces douze besoins, source d'une construction identitaire, peuvent servir d'appui pour geler les bases d'une réflexion multidimensionnelle. L'assimilation de ces dimensions peut motiver l'acquisition des compétences éducatives communes aussi bien des parents que des enseignants. Quelle pratique préconisée pour répondre au besoin d'attachement ou de détachement de l'enfant ? Quel modèle de conduite adopté pour le rassurer de son acceptation ? Chaque besoin doit faire l'objet

d'interrogations communes pour les deux sphères afin de mettre en place des références partagées, tout en prenant en compte les besoins spécifiques de l'enfant.

C'est dans cette perspective que le couple école et famille trouvera le terrain d'émancipation le plus favorable. Lorsque les besoins de l'enfant sont doublement pris en compte dans sa préoccupation éducative, il devient, dans ce cas, l'unique recours dans le cadre de la communication. Devenus partenaires éducatifs, parents et enseignants communiquent alors essentiellement à propos de l'enfant et de son cheminement individuel. Cette démarche communicationnelle axée sur l'élève-sujet permet de protéger le parent des doutes sur les contenus d'enseignements et de l'efficacité des méthodes didactiques utilisées pour la transmission des savoirs. Au même moment, l'enseignant adopte une attitude émergente en renonçant à remettre en cause les savoirs implicites acquis par l'enfant dans son environnement familial.

IV. Règles de base de la cohabitation dans le processus de définition du paradigme de la co-construction

En réalité, l'efficacité du travail éducatif dépend conjointement de la collaboration positive entre l'école et la famille. Cette stratégie facilite à l'enfant d'ignorer la rupture que décèle les deux systèmes éducatifs, séparés dans le temps et dans l'espace. Ce travail de collaboration dépendrait tout simplement d'un aménagement harmonieux de cette alternance spatio-temporelle de deux contextes éducatifs. Dans ce cas, il y aurait le temps de l'école et le temps de la famille, comme il y a le temps du travail et celui des loisirs ; il y aurait l'institution scolaire et le domicile comme il y a l'ailleurs et le chez soi. Co-construire reviendrait, dans ce contexte bipolaire, à rester chacun à sa place et à respecter scrupuleusement les réalités affiliées à chaque sphère. Tout cela ne paraît pas très difficile à réaliser tant que l'on s'en tient à cette vision simplifiée de la réalité. Cependant, ces

simplifications ne connaissent que le temps d'une rose, celle qui laisserait penser que les deux milieux sont étanches, imperméables aux influences réciproques. Ce n'est évidemment pas le cas. Très vite, en effet, les parents l'accordent, le scolaire s'invite subrepticement à la maison. Les devoirs domestiques, le journal de classe à superviser et le bulletin à signer constituent autant de paramètres servant de rappels par lesquels l'école prend le parti de structurer le temps des familles. Dans un autre contexte, les enseignants vont très rapidement avoir un autre comportement, voire le déplorer, l'univers familial qui pénètre insidieusement l'école de nombreuses façons. Fournisseuses d'*habitus*, porteuses d'*ethos* de classe, les familles vont parfois être stigmatisées parce qu'elles donnent l'impression de mettre leurs enfants à l'école sans aucun but précis, sans espoir de réussite, sans esprit de conquête. La famille semble être désintéressée face à l'esprit sélectif de l'école. « Que voulez-vous que l'on fasse avec des enfants comme cela ? Ce qu'on leur enseigne à l'école, ils le désapprennent aussi vite en famille. » « Allez donc leur apprendre le français pour qu'ils retournent chez eux entendre parler comme des charretiers. Ces propos se traduisent parfaitement le désarroi de beaucoup d'enseignants. Les incompréhensions peuvent dériver des comportements de mauvais goût. Par exemple, un professionnel s'est efforcé d'enseigner le français normé sans tenir compte de l'origine culturelle et des pratiques langagières usuelles des milieux défavorisés. Dans ce cas, chaque fois que les professionnels évaluaient un devoir de français, ils pourraient sanctionner en réalité tout un groupe familial. Chaque fois qu'ils soulignaient une faute d'orthographe, ils informaient à l'enfant de concevoir la même insuffisance linguistique dans le jargon linguistique de son parent. Ces attitudes constituent, à chaque fois, les germes des tensions. Elles naissent à partir des zones obscures que génère cette double immersion : d'une part, l'école qui s'impose, en intruse, dans la famille, et, d'autre part, la famille qui, par les pratiques socioculturelles qu'elle transmet à l'enfant,

pénètre dans l'école. A chaque fois qu'il y ait une erreur de jugement d'une des parties, les tensions s'intensifieront. Cette parcelle de confusion autorise une place à la critique des contenus enseignés aussi bien dans la famille que dans l'école. Les modalités de transmission ne sont pas indubitables du fait de l'indéfinition des frontières entre l'école et la famille. Les parents jouent avec certaines allégations comme « Vous ne pensez pas que la méthode globale est plus efficace... ». « Vous devriez préférablement leur apprendre les calculs comme cela... ». « Pourquoi n'utilisez-vous pas cette approche pédagogique ? » Ces propos irritent l'enseignant au plus profond de lui et peuvent lui armer à prendre une mauvaise décision. Ces comportements sont, en général, le soubassement de certaines barrières dans la relation école et famille. Les termes du couple doivent être clairement définis car co-construire ne signifie pas co-enseigner. De la même manière, lorsque le parent ne garde ses jugements sur l'organisation et le fonctionnement de l'école, il court aussi le risque d'évitement : « Vous ne devriez pas permettre ceci dans l'école. » « Et vous laissez faire cela ? » « Vous ne surveillez pas bien les élèves dans la cour. » « Vous devriez fermer la porte de derrière. » ces propos seront vite considérés comme une tentative d'intrusion au sein de l'école. C'est pour dire également que co-construire ne signifie pas toujours cogérer.

Il ne faut perdre de vue que les tensions sont causées par toutes les parties. Le personnel scolaire s'immisce parfois dans le territoire familial. L'enseignant émet parfois des jugements sur la transmission des savoirs implicites au sein de la famille : « Votre enfant est impoli. » « La tenue de votre enfant n'est jamais correct ». « Les devoirs de votre enfant ne sont jamais faits. » « Votre enfant est sal ». « Votre fille travaille beaucoup à la maison et elle passe tout son temps à dormir en classe ». » À travers ces propos, l'enseignant juge directement les familles sans aucune parcelle de modération ou d'intelligence. Or, ces parents accusés sont souvent ceux qui n'accordent pas beaucoup

d'importance à la scolarité de leurs enfants. Ils conçoivent comme un espace de garderie momentané et un terrain glissant, difficile de s'épanouir. Par conséquent, le travail de co-construction doit avoir beaucoup de sens avec cette cible pour déconstruire certaines considérations. Les enfants issus de ces familles doivent gagner le plus dans la collaboration école et famille. De ce fait, il faut que les enseignants évitent certains comportements qui déplaisent l'honneur de la famille. Cette importante dimension doit être intégrée dans la co-construction : co-construire ne veut pas dire éduquer la famille.

Bref, la co-construction est corroborée à la définition des lieux distincts dans lesquels l'acte éducatif est promu. Il s'agit d'une pédagogie institutionnelle qui évite les risques d'une prise de pouvoir d'un groupe sur l'autre. La classe est clairement le lieu de l'enfant et de l'enseignant. Les règles qui y sont mises en œuvre relèvent de l'enseignant et de l'institution scolaire qui déterminent sa fonction. Elles ne sont toutefois valables que dans cet espace particulier. De la même manière, les enseignants n'ont pas à s'inviter au domicile des parents et à y édicter des règles ou à y définir des normes. Le respect de ces normes conduira à la mise en place d'un paradigme de co-construction efficace.

V. Performances scolaires et suivi scolaire à la maison

Les devoirs de l'enfant ont une importance non négligeable dans l'orientation des rapports entre l'école et la famille. Les résultats scolaires conditionnent la motivation ou non des parents, et parfois des enseignants. Ils peuvent aller jusqu'à être source de tensions, voire de violence qui obstrue pour un temps leur relation à l'enfant. C'est un secret de polichinelle que l'enfant connaît des difficultés dans l'apprentissage d'une compétence fondamentale (Gardiner, 2004) ou lorsque les méthodes didactiques implicites utilisées par le parent, au cours du devoir, n'alignent pas avec celles qui ont cours dans le champ scolaire

(Doubvrosky, 2003). Ensuite, il faut savoir que lorsque les devoirs ne se passent pas bien, certains parents développent un comportement inconscient en mettant leur enfant dans une situation difficile pour pouvoir évacuer l'agressivité accumulée dans la relation. En ignorant beaucoup de paramètres, ils questionnent alors de manière trop rapide, sans ordre logique et dans un registre trop véhément dès que l'apprentissage est devenu pour eux-mêmes une source de tension et d'incompréhension profonde. Face à ces situations, il faut privilégier le recours aux puissants effets de la « parole partagée » pour décrisper les nerfs. Les affects mal maîtrisés pendant la relation éducative perturbée par le devoir scolaire sont en effet évacués avec une plus grande efficacité lorsque l'expression est encouragée au sein d'un groupe susceptible de comprendre les attitudes défaillantes. Cette stratégie contribue ainsi à diminuer sensiblement l'angoisse ressentie face à la tâche éducative. Elle permet aussi de libérer ou de modifier la relation aux devoirs et à l'école de son contenu anxiogène. Durant cette phase de décrispation, le recours à l'humour exerce une dynamique puissamment positive.

Il faut reconnaître que les devoirs restent un moment de confrontation dans lequel les univers familiaux et scolaires s'interpénètrent. À ce titre, ils constituent le baromètre d'appréciation de la qualité de la relation école-famille. De nombreux parents, limités dans leur rapport au savoir, ne prennent pas le risque de s'impliquer dans cet espace d'apprentissage partagé que constitue le devoir scolaire. Cette réalité lance les prémices de la réflexion pour la mise en place de pratiques pédagogiques nouvelles regroupant tous les trois acteurs à savoir le parent, l'enseignant et l'enfant autour d'un même objectif. Dans ce cas, les devoirs seront considérés à la fois comme un outil de communication entre l'école et la famille et comme un outil pédagogique efficace stabilisant le rapport au savoir de l'enfant. Cette stratégie sert de stimulus en gelant les germes d'une politique de remédiation adaptée dans laquelle

parents et enseignants seront envisagés comme des partenaires complémentaires qui orientent l'enfant dans ses besoins d'apprentissages. Enfin, les travaux scolaires envisagés de cette manière dans le cercle familial fortifient l'estime de soi de l'enfant dans ses apprentissages en évitant qu'il ne se décourage face à des devoirs teintés d'insuffisances. Ces évaluations sont, généralement, perçus par lui-même et ses parents comme des épreuves qui menacent doublement le succès de sa scolarité et la stabilité des relations au sein de la famille.

Conclusion

Le couple école et famille est, sans doute, un levier sur pour booster les performances scolaires des enfants. Au même moment, il peut engendrer des incompréhensions menant directement au bord du gouffre. Dans cette contribution, nous avons ainsi pu décrire la nécessité pour les parents et les enseignants de marquer une distinction nette entre les mécanismes qui fondent la co-construction et ceux qui définissent la cogestion. En privilégiant les besoins psychosociaux de l'enfant, les deux partenaires doivent disposer l'intelligence de concevoir l'acte éducatif dans toute sa complexité et envisager une démarche efficace en prenant en compte ses composantes non seulement cognitives, mais aussi affectives et sociales. De manière pratique, les différents acteurs doivent également mettre en place un cadre référentiel commun susceptible de donner des repères crédibles et de favoriser, à partir d'un cadre conceptuel documenté, une communication efficiente. L'école s'efforce de définir des espaces de communication à travers lesquels parent et personnel scolaire peuvent acter leurs influences positives et réciproques tout en recentrant leurs intérêts communs sur les besoins de l'enfant. L'école n'est pas seulement un lieu exclusivement réservé à l'apprentissage et à la socialisation. Elle a un rôle à jouer non seulement dans l'apaisement du climat familial mais aussi dans

la bienveillance de l'enfant. De surcroît, elle va plus loin en exerçant aussi un impact considérable sur le vécu et le développement affectif de l'élève. Enfin, plus qu'un lieu qui véhicule des garanties, l'école est d'abord synonyme d'une remise en cause des savoirs et de leurs modalités d'acquisition. Dans ce sillage, l'école brandit des interrogations et interpellations quasiment sourdes. Faute d'un espace d'intercommunication adapté, les questions posées ne trouvent non seulement pas de réponses mais déclenche une série d'accusation de l'autre : l'élève qui apprend mal, le maître qui n'enseigne pas ou le parent qui éduque de travers. Les devoirs à domicile s'imposent comme de véritables instruments de partenariat éducatif, car permettant de dépasser ces points de vue qui menacent la quiétude de l'école en mettant au centre des préoccupations la communication sur le vécu de l'enfant et les conditions positives de transmission d'informations formelles. La prise en compte de l'ensemble des facteurs précités, épaulée par un optimisme manifeste des conjoints (école et famille) du couple, garantira sans défaillance le baromètre d'une politique de co-construction efficace et efficiente.

Références bibliographiques

Braconnier V. et Humbeeck B. (2006). *L'évaluation de l'état de danger dans la famille, Rapport intermédiaire de recherche*. Mons : Université de Mons-Hainaut/ CERIS.

Doubvrosky T. (2003). Didactique des apprentissages réalisés au domicile. *Cahiers de psychopédagogie*, 37.

Gardiner D. (2004). « Les parents face aux procédures d'évaluation scolaire », *Cahiers de psychopédagogie*, 12.

Houssaye J. (1988). *Le triangle pédagogique*. Paris : Peter Lang.

Humbeeck B. et al. (2006). *Le partenariat entre l'école et la famille : un projet de coéducation entre les différents acteurs de*

l'éducation. Rapport d'activité. Mons : Université de Mons-Hainaut/ CERIS.

Perrenoud P. (2001). Exigences excessives des parents et attitudes défensives des enseignants : un cercle vicieux. *Résonances*, 7(mars), 3-6.

Pourtois J. P. et Desmet H. (2004b). *L'éducation postmoderne.* Paris : Presses universitaires de France.

Pourtois J. P. et Desmet H. (2004a). *L'éducation implicite.* Paris : Presses universitaires de France.

LA RÉSILIENCE DU PERSONNAGE DE L'ENFANT DANS *L'ENFANT AUX YEUX BLEUS* DE DANIELLE STEEL

Eloundou Mvondo Charles Sylvain

Université de Dschang (Cameroun)

charleseloundou@yahoo.fr

Résumé

*La résilience désigne la capacité qu'a un individu à transcender des situations affligeantes qu'il vit pour se projeter dans l'avenir sans se condamner dans la résignation, mais en se donnant les moyens de se libérer et en valorisant l'importance des tumultes qui le rendent résilient. Les personnages-enfants qui subissent chaque jour les tribulations et les maltraitances dans leurs différents milieux de vie réussissent, pour la plupart, à les surmonter. Certains développent des mécanismes de protection et se construisent un mental capable de leur permettre de surmonter les chocs traumatiques qu'ils endurent pour devenir résilients. Dès lors, ils tiennent le coup comme l'explique B. Cyrulnik, (2002) pour se libérer. La présente étude propose une analyse de l'attitude courageuse d'un personnage-enfant qui brave les difficultés pour se reconstruire une vie épanouie. Blue Williams est le prototype de personnage-enfant résilient dans l'univers de Danielle Steel, *L'Enfant aux yeux bleus* (2017). Le petit orphelin n'abdique pas devant la fureur du sort et l'environnement familial qui lui opposent une hostilité nocive. Il est dès lors opportun d'interroger les origines de la résilience afin d'évaluer ses enjeux. Pour répondre à cette préoccupation, la sémiotique du personnage sera convoquée pour mieux comprendre l'état d'esprit du personnage-enfant qui se relève après avoir subi des chocs traumatiques. Pour atteindre des résultats probants, l'étude sera organisée autour des fondements de la résilience, ses manifestations et ses enjeux.*

Mots clés : *résilience, personnage-enfant, choc-traumatique, réhabilitation, sémiotique.*

Abstract

Resilience refers to an individual's ability to overcome the distressing conditions he experiences in order to project himself into the future, without

exploiting the idea of jumping backwards to free oneself, but by valuing the importance of the tumults that make him resilient. The child-character who experiences daily tribulations in his environment builds a mindset that allows him to overcome traumatic shocks and thus to be resilient. From then on, he courageously transcends the ordeals that hinder his development and holds on, as Cyrulnik (2002) explains so well. The present study proposes an analysis of the attitude of a child-character who braves suffering and difficulties to build his happiness. Blue Williams is the prototype of the resilient child-character whose adventure Danielle Steel tells in L'Enfant aux yeux Bleus (The Blue-Eyed Child) (2016). The little orphan does not allow himself to be crushed by fate and the family environment that opposes him with servile hostility. It is therefore appropriate to question the origins of resilience in order to reveal the stakes of such an attitude after having appreciated its manifestations. In order to respond to this concern, it will be appropriate to use semiotics of the character in order to better understand the state of mind of the child-character who, despite his traumatic shocks, bends without breaking. To achieve convincing results, it is necessary that the study be organized around the origins of resilience, its manifestations and the stakes of this attitude.

Key words : *resilience, child-character, traumatic shock, semiotics*

Introduction

La résilience désigne une qualité, mieux une valeur caractérisant la résistance d'un individu à toutes sortes de traumatismes. Elle confère à la personne en difficulté la capacité de surmonter les différents chocs traumatiques qu'elle subit dans ses milieux d'évolution. Le personnage-enfant résilient est, de ce point de vue, celui qui est capable de supporter des circonstances difficiles ainsi que les émotions qu'elles provoquent. Il développe des stratégies de gestion du stress qui lui permettent de faire face et même de surmonter toutes les difficultés qu'il rencontre. Dans ce sens, M. Manciaux définit la résilience comme étant « la capacité d'une personne ou d'un groupe de personnes à se développer bien, à continuer à se projeter dans l'avenir, en présence d'événements déstabilisants, des conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères. »

(2001, p. 17). Ainsi, le personnage-enfant de l'univers de D. Steel fait des traumatismes de sa vie de véritables facteurs de résilience.

À mesure que les personnages-enfants développent les mécanismes de résistance aux difficultés qu'ils affrontent quotidiennement, ils comprennent qu'ils peuvent, à leur convenance, influencer le cours de leur vie par leur courage, leur opiniâtreté, leur détermination. Ils se mettent ainsi en confiance et se concentrent sur ce qu'ils peuvent faire au lieu de se décourager parce que quelque chose leur aura échappé. Dès cet instant, ils prennent les devants de la scène et affrontent courageusement les pesanteurs auxquelles ils sont soumis.

Les enfants sont victimes des guerres, des maltraitances, des violences familiales, parfois d'excommunication et certains se retrouvent abandonnés à eux-mêmes à cause du décès de l'un ou de tous leurs parents. Dès lors, ils croupissent sous le poids de la vie en évoluant comme des rebuts sociaux. Blue Williams est l'un de ces personnages-enfants ayant connu le malheur de la perte de ses parents, mais qui développe des mécanismes de survie susceptibles de le sortir de l'angoisse qui, selon S. Ferenczi, constitue « la conséquence immédiate de chaque traumatisme » (1982, p. 33). La présente étude se propose d'explorer la capacité du personnage-enfant à surmonter les situations affligeantes, à dépasser son état de victime et de se projeter dans l'avenir afin de connaître la liberté et l'épanouissement dans *L'enfant aux yeux bleus* (2017).

On peut dire, au regard de la capacité des victimes de détresse à se reconstruire, que les difficultés constituent très souvent des fondements de la résilience, car ils renforcent le mental des victimes qui en font des défis à relever. Les personnages-enfants puisent très souvent leur force et leur courage dans l'adversité de la vie. D'ailleurs, ils sont des acteurs sociaux qui n'entendent pas rester captifs de quelque situation que ce soit. B. Cyrulnik explique bien cette situation quand il démontre que l'enfant est

bien un partenaire social qui n'entend pas se cloîtrer en ces termes : « D'habitude, un enfant n'est pas un survivant, c'est un vivant qui remplit son monde psychique par le simple fait de s'épanouir et d'apprendre à vivre. » (2002, p. 131). Il apparaît clairement dans cette déclaration que le personnage-enfant prend la mesure des défis de la vie et se donne les moyens de les relever.

Il est intéressant d'explorer les sources de résilience pour comprendre d'où Blue Williams puise ses ressources psychologiques et mentales lui permettant de relever les défis de la vie alors même qu'il est fragilisé par les coups du sort. La logique recommande dès lors qu'on questionne cette capacité à surmonter les chocs traumatiques pour éviter de sombrer dans la dépression ou de se résigner dans la réclusion. Quels sont les facteurs qui constituent les fondements de la résilience du personnage-enfant ? Comment surmonte-t-il ses traumatismes ? Pour quels enjeux le personnage-enfant devient-il résilient ? Ce questionnement-boussole permettra de comprendre les transformations du personnage-enfant vers la résilience.

Convenons de prime abord que les situations de crise et les souffrances dont le personnage-enfant est victime le rendent résilient et lui permettent de se reconstruire. À cette réponse première, on peut aussi arguer que le personnage résilient prend conscience de sa condition qu'il décide de changer au mieux. Pour y parvenir, il importe de convoquer une méthode susceptible de conduire vers des résultats probants. Dans cette logique, la sémiotique du personnage semble appropriée. L'approche de Philippe Hamon permet dans ce sillage de procéder à une investigation complète du personnage suivant trois aspects : la figuration, entendue comme la description, mieux l'identification du personnage-enfant en difficulté ; l'anthropomorphisation qui désigne le tracé de son parcours physique et psychologique et la projection qui révèle le type de personnage-enfant ayant réussi à surmonter les chocs

traumatiques pour se reconstruire une vie d'épanouissement et de liberté. L'approche convoquée s'adosse à cette définition du personnage que propose P. Hamon :

[le] concept de personnage définit un champ d'étude complexe, particulièrement surdéterminé, qui est le lieu d'un "effet de réel" important, celui de l'anthropomorphisation du narratif (en tant que tel, il est le lieu d'un "effet moral", d'un "effet de personne", d'un "effet psychologique" également important), et celui du carrefour projectionnel (projection du critique ou de l'interprète qui aiment ou n'aiment pas qui se "reconnaissent" ou non un tel ou tel personnage. » (1988, p. 9).

Pour aboutir aux résultats probants, dans une démarche sémioticienne, la présente étude va s'articuler autour des fondements de la résilience après quoi on s'intéressera à ses manifestations avant de refermer la réflexion sur les enjeux de cette attitude du personnage-enfant.

1. Les fondements de la résilience

Les personnages-enfants sont en proie aux difficultés dans leurs milieux de vie. Ils subissent les foudres des adultes qui, à tort ou à raison, les soumettent à des maltraitements traumatisants. Certains, dès le cadre familial, sont victimes de l'irresponsabilité de leurs géniteurs qui les livrent à la rigueur de la vie en leur infligeant des souffrances physiques et psychologiques non justifiées. D'autres subissent l'inexplicable décret divin qui leur enlève leurs parents en les laissant orphelins, sans protection. Dans un cas comme dans l'autre, le personnage-enfant est victime des traumatismes qu'il essaie de surmonter dans ses différents combats, d'où l'intérêt d'examiner les fondements de la résilience.

1.1-La souffrance comme fondement de la résilience

Blue Williams, le personnage-enfant au centre du corpus et de cette étude, connaît la souffrance sous toutes ses formes à cause

de la mort de ses parents, entraînant ainsi un véritable chamboulement dans sa vie. Il ne bénéficie plus de l'attention ou de la protection qu'il recevait par devoir de son entourage. Aussi se retrouve-t-il en errance et exposé à tous les dangers. On peut lire le chagrin qui le ronge et qui traduit son traumatisme lorsqu'il parle de ses parents : « Ils sont morts. Ma mère quand j'avais cinq ans. Mon père, il y a quelques années, mais je ne le voyais déjà plus depuis un moment. C'était un sale type. Ma mère, par contre, c'était une femme bien. Elle est tombée malade. Avant, je vivais chez ma tante, mais elle a des enfants et pas de place pour moi. » D. Steel : (2017, p. 44). On peut clairement y lire la détresse d'un enfant qui n'a plus d'abri, même auprès de ses autres parents, et dont la vie devient un enfer.

La mort des parents n'est pas le seul choc traumatique que Blue Williams subit dans sa vie. Une série de déconvenues liées à cette disparition s'enchaînent et transforment sa vie en enfer. L'instabilité qui s'en suit tient d'abord de l'absence d'un abri, car il n'est pas le bienvenu chez sa tante. Malgré son jeune âge, il va devoir affronter la dure réalité de la vie des sans abri, la vie de la rue. L'indifférence de son entourage et même de toute la société vient aggraver son infortune comme on peut le lire dans cet extrait : « Dans sa jeune vie chaotique, la plupart des gens ne faisaient que passer. Il n'était pas resté longtemps avec la même personne depuis plusieurs mois. » D. Steel (2017, p. 52). La preuve du traumatisme de Blue Williams est traduite dans l'expression « jeune vie chaotique » qui témoigne à suffisance de la souffrance du jeune orphelin. Au manque d'abri ou de tuteur permanent, il faut ajouter la difficulté à se nourrir sur la liste des chocs traumatiques de l'enfant. Il dévoile ses sources de malheurs en ces termes : « D'habitude, je ne mange qu'une fois par jour. » D. Steel : (2017, p. 57), suffisant pour comprendre la condition de Blue Williams.

La désaffection parentale s'inscrit dans les causes des chocs traumatiques du personnage de l'enfant. Blue Williams a le malheur d'avoir eu un père irresponsable qui ne lui assurait pas la sécurité requise. Au contraire, il représentait un danger pour lui comme on peut l'asserter en ces termes : « Et son père n'était qu'un bon à rien. Il a fait de la prison pour trafic de drogue, et il est mort il y a trois ans, mais Blue ne le voyait jamais. » D. Steel (2017, p.72). Ce fait peu reluisant de l'image du père est de nature à embarrasser le petit être en devenir. Même chez sa tante qui est restée son dernier rempart, il ne reçoit pas l'hospitalité escomptée. Son bel oncle ne le supporte pas comme l'atteste sa propre tante qui préfère légitimement son compagnon à son neveu : « Harold passe parfois la nuit à la maison, et Blue est obligé de dormir dans la baignoire. De plus, le père de Blue ressemblait beaucoup à Harold : il lui arrivait de laver les mains sur lui, et sur sa maman aussi. » D. Steel : (2017, p.72).

L'enfant fait l'objet d'humiliations et du manque de considération à partir du cadre familial pourtant supposé lui garantir toute la sécurité et toute la protection comme le suggère P. Bas en ces termes: «La sphère familiale devrait être un lieu d'amour, d'échange, d'épanouissement.» (2007, p.16). Ces prédispositions préconisées lui permettront de grandir dans un environnement sain et sécurisé. Malheureusement, c'est la désillusion pour Blue Williams qui vit au contraire le rejet des siens et le choc traumatique y relatif.

Le rejet par les siens et le mépris dont le personnage-enfant fait l'objet dans son environnement a pour conséquence la désocialisation. Très proche de l'excommunication, la désocialisation traduit le détachement et l'insensibilité dont la victime du rejet fait l'objet dans ses rapports aux autres. Blue Williams se comporte désormais comme un désocialisé ainsi que l'atteste sa tante au sujet de son retour à l'école en ces termes : Ah ça, par contre, il ne restera pas... Il finit toujours par s'enfuir. À force, il est devenu comme un animal sauvage : si on

l'approche de trop près, il prend la poudre d'escampette. Je pense qu'il a peur, il ne veut pas s'attacher. Il doit croire que nous allons tous mourir comme ses parents. Il est si sensible... » D. Steel : (2017, p. 73).

Si le personnage-enfant entretient une telle haine contre son entourage, c'est parce qu'il a été exposé aux dangers de toutes sortes. Même l'homme de Dieu auprès duquel il pouvait trouver réconfort se transforme en bourreau comme l'illustre le témoignage ci-après : « un garçon de neuf ou dix ans, abusé par un prêtre [...] C'était sidérant. » (2017, p.138). Il ne fait plus de doute, l'enfant est dans la tourmente.

On peut prendre la mesure de la transformation dont Blue Williams est l'objet suite aux difficultés qu'il affronte au quotidien. Ainsi par la figuration dont parle P. Hamon, on identifie un personnage-enfant meurtri. Dès lors, il se déploie pour surmonter les différents chocs traumatiques qu'il subit.

1.2. La transcendance des chocs traumatiques

Les souffrances dont le personnage-enfant fait l'objet dans son milieu de vie apparaissent comme des facteurs de sa condamnation. Aussi se bat-il pour renverser sa condition et la transformer en une vie d'épanouissement. Blue Williams affronte courageusement les obstacles qui le traumatisent pour se reconstruire un destin nouveau. Pour y parvenir, il prend les commandes de sa vie et exprime sa liberté ainsi qu'on peut le lire dans l'extrait ci-après : « jusqu'ici, j'ai toujours fait ce que je voulais [...] De toute façon, ma vie n'intéresse personne. » (2017, p. 120). Cette déclaration résonne davantage comme une prise de conscience de l'infortuné qui dénonce l'insensibilité de la société. Il regrette d'ailleurs que cette indifférence commence même au sein de la famille comme il le relève : « Chez ma tante, je dormais par terre, et dans la baignoire quand son copain était là. [...] Je n'ai jamais eu ma chambre à moi. » (2017, p. 122). Le

fait de raconter de telles humiliations constitue pour Blue une véritable thérapie en vue de sa reconstruction.

La transcendance des chocs traumatiques est véritablement un sursaut d'orgueil pour Blue Williams dont la vie a été autrefois transformée en enfer à cause du décès de ses parents et de l'insensibilité de ses proches. Aussi décide-t-il de ne plus dépendre de personne au risque de revivre le cauchemar de la domination. Dans cette logique, il choisit de s'installer dans une cabane où personne ne lui dit ce qu'il doit faire malgré les risques encourus. Ainsi, toute tentative de le ramener dans un foyer ou dans une maison d'accueil pour le contrôler est un échec comme l'atteste l'extrait ci-après : « Il lui assurait qu'ils avaient tenté de convaincre Blue de rester, en vain. Selon lui, le gamin n'avait pas réussi à se plier à la routine du foyer, il était trop habitué à faire ce qu'il voulait. Le cas se présentait souvent. [...] Blue s'était enfui du foyer et avait laissé tomber l'école... » (2017, p. 102). Pour Blue Williams, le foyer et l'école représentent les instruments de soumission et de maltraitance. Il n'entend plus se plier à quelque règlement que ce soit.

Au demeurant, la résilience du personnage-enfant trouve ses origines dans les différents chocs qu'il subit dans ses milieux de vie. Bleu Williams connaît les humiliations, l'indifférence et l'inconsidération de ceux qui sont supposés le protéger et lui apporter leur assistance. Il se résout à transcender ces souffrances pour transformer ses malheurs en bonheurs. Aussi prend-il conscience des défis qui sont les siens et s'engage à se libérer des pesanteurs qui l'asservissent. Cette transcendance des chocs traumatiques constitue un levier important de la résilience. Il importe dès lors d'examiner les manifestations de la résilience.

2. Les manifestations de la résilience

Si par la figuration prescrite par P. Hamon on peut identifier un personnage-enfant résilient comme étant celui qui endure

stoïquement la rigueur de sa condition, il est davantage intéressant d'apprécier son évolution et décrypter les indicateurs de cette bravoure en analysant les manifestations des actes et des attitudes concrets tels que la révolte face à certaines situations et la reconstruction identitaire. Il importe aussi de comprendre les mobiles et les conséquences de cette révolte.

2.1. La révolte du personnage-enfant résilient

La révolte, dans le cadre de cette étude, désigne le non-respect des principes qui régissent les rapports entre les personnages-enfants et les autres forces en présence dans leurs différents milieux de vie, c'est-à-dire les adultes. Soumis à des traitements parfois inacceptables ou quelquefois humiliés, les personnages-enfants se sentent exaspérés. Dès lors, ils violent le code social qui les soumet au respect inconditionnel des adultes en posant des actes de défiance. H. Bazin légitime une telle attitude en ces termes : « Se rebeller n'est pas que négatif. » (1994, p.6). Il trouve des vertus à cette attitude répréhensible qui outrage les bonnes mœurs.

La révolte du personnage-enfant se traduit davantage par la défiance des adultes et la non observance de leur volonté. Définissons la défiance ici comme toute attitude consistant à désobéir ou à se comporter de manière irrespectueuse vis-à-vis des adultes. Cette attitude est consécutive à toutes les frustrations accumulées par le personnage-enfant victime des chocs traumatiques. Blue construit sa résilience sur la révolte parce qu'il entend reprendre le contrôle de sa vie. On observe alors qu'il n'en fait qu'à sa tête en ces termes : « Jusqu'ici, j'ai toujours fait ce que je voulais... De toute façon, ma vie n'intéresse personne » (2017, p.120). Le personnage-enfant prend conscience de l'indifférence dont il est victime dans son environnement et décide de ne plus obéir à personne. Il pousse parfois le bouchon loin en insultant le compagnon de sa tante pour qui il a beaucoup de mépris : « Quel con ce type quand j'y pense... » (2017, p.122). On peut y lire l'expression de la haine

et de la rancœur que l'enfant nourrit vis-à-vis de son tuteur, lequel n'assume pas son devoir de protection vis-à-vis de l'enfant.

La défiance trouve également son expression dans le manque de confiance du personnage-enfant vis-à-vis des adultes même quand ceux-ci sont de bonne foi. Les maltraitances et autres humiliations infligées aux personnages-enfants ont rompu tout contrat de confiance qui pouvait exister entre les protagonistes. Les victimes d'hier se radicalisent contre leurs bourreaux et n'imaginent plus aucune bonne intention. Ce changement peut certes s'inscrire dans « la période d'insouciance » (2000, p.39) comme le souligne fort opportunément D. Coussy, mais il traduit davantage l'orientation que le personnage-enfant donne à sa nouvelle vie. Blue Williams ne se dérobe pas à cette logique de défiance par le manque de confiance alors même que Ginny lui propose son assistance de bonne foi : « Il jeta à Ginny un de ces regards soupçonneux : “Tu es un flic ? Assistante sociale ?” » (2017, p.44). Cet interrogatoire traduit bien le manque de confiance et surtout le sentiment d'insécurité aux côtés de la femme qui lui propose pourtant son aide.

La révolte passe aussi par la subversion du code social par le personnage-enfant qui s'estime désormais seul maître de son univers et de son destin. La deuxième étape de la sémiotique du personnage que prescrit P. Hamon, l'anthropomorphisation, dévoile un personnage-enfant téméraire et même opiniâtre, à la limite de l'insolence. Il ne recule plus devant aucun danger puisque la vie lui a déjà refusé la joie de vivre une enfance paisible et sécurisée. Dans cette logique, Blue Williams quitte la maison familiale pour s'installer dans une cabane au bord de la rue malgré la neige qui tombe. Aussi renonce-t-il à toute assistance comme on peut le lire dans ce témoignage : « Non, je ne suis pas si mal dans la cabane. J'ai un sac de couchage assez chaud. [...] Je n'aime pas les foyers. Il y a plein de tarés, là-dedans. Tu te fais tabasser, voler [...] et beaucoup de types sont malades. Je risque moins là-bas où je suis. » D. Steel : (2017, p.

39-40). Il en ressort que Blue ne veut plus se soumettre à quelques règles que ce soient. Il prend le parti de la liberté et en assume les conséquences. On peut donc se convaincre de la manifestation de la résilience par cette indépendance du personnage-enfant déterminé à se débarrasser définitivement de son passé.

2.2. L'affrontement des facteurs de la souffrance

Si la révolte peut être considérée comme l'aspect très peu noble des manifestations de la résilience, l'affrontement de ses facteurs porte préalablement sur l'appréciation des chocs traumatiques et l'acceptation des situations de souffrance. Il faut donc faire montre de lucidité et de grandeur d'esprit. Blue Williams souscrit à cette démarche en laissant tomber son capital émotif pour évaluer avec discernement sa condition d'orphelin-enfant de la rue. Cette prise de conscience est très importante pour la construction d'un mental solide capable d'encaisser des coups. Dès lors, le personnage-enfant n'est plus surpris par quelque situation désagréable que ce soit. Blue Williams sait ce qui l'attend comme on peut le lire dans cet extrait : « D'habitude, je ne mange qu'une fois par jour » : (2017, p.57). Cette déclaration traduit le quotidien difficile des enfants de la rue, des sans abri dont l'enfant-orchestre de cette étude fait désormais partie.

Définie comme la capacité à surmonter les chocs traumatiques, la résilience se manifeste aussi par la prise de conscience du personnage-enfant résilient par rapport à sa condition et sa lucidité à affronter tous les facteurs de la souffrance. Dans cette situation, Blue Williams accepte son statut d'orphelin sans protection, en se comportant comme celui à qui personne n'accorde aucune faveur. Il sait bien qu'il n'attend rien de personne, mais au contraire qu'il peut recevoir tous les mauvais coups de tout le monde, même des personnes les plus insoupçonnables. Cette prise de conscience constitue sans doute le socle sur lequel il construit son mental et bâtit sa lucidité et

son sang-froid. Il apparaît désormais comme quelqu'un de mature et le narrateur le confirme si bien : « Il semblait avoir grandi et mûri depuis trois mois. La vie dans la rue lui avait-elle encore arraché une part d'enfance ? » (20017, p.119). Cette interrogation rhétorique traduit le refus de la résignation devant les difficultés et la transformation de la victime en personnage résilient.

La souffrance apparaît dans ce contexte comme une manifestation vivante de la résilience en ce sens qu'elle fonctionne en un matériau qui entre dans la construction du personnage-enfant résilient. La victime s'en sert pour se forger et braver tous ces obstacles, devenant mature et capable. Ainsi avec la lucidité, Blue comprend les fondements de sa condition et se donne les moyens de la transformer pour une condition d'enfant épanoui et libre. La première attitude qui sied à cette situation est le refus d'abdiquer. Le personnage résilient ne se laisse pas écraser par les souffrances d'où qu'elles viennent. Il se bat par orgueil pour libérer son corps et son esprit. On peut bien reconnaître Blue Williams dans cette peinture qui dévoile plutôt un personnage héroïque qui tient le coup ; et B. Cyrulnik fait remarquer qu'un « enfant qui tient le coup est un enfant résilient. » (2002, p. 63). Dans cette optique, il réussit à ébranler tout un système, de l'église catholique, en dénonçant ceux des prêtres déviants qui détruisent les petits enfants. Son témoignage suscite l'émoi comme on peut le lire dans l'extrait ci-après :

« "Père Teddy" avait sodomisé les plus âgés -des enfants de chœur-, imposé des fellations aux plus jeunes et des attouchements aux plus petits. Sa méthode était toujours la même : il les accusait de l'avoir "tenté" et agitait l'épouvantail de la prison [...] quand il n'usait pas de menaces physiques. » (2017, p. 288-289).

On convient, au regard de cette analyse, que le personnage-enfant convoque la révolte et la prise de conscience qui le conduisent à l'acceptation de sa condition et la résolution d'affronter courageusement toute situation de détresse sans

somber dans la résignation. Il bâtit dès lors sa résilience sur ces principes qui deviennent des indicateurs à travers lesquels s'exprime l'anthropomorphisation dont parle P. Hamon et qui permet d'apprécier le capital psychologique du personnage-enfant. Il devient dès lors intéressant d'évaluer les enjeux de la résilience.

3. Les enjeux de la résilience pour le personnage-enfant

La résilience apparaît, non seulement comme une attitude, mais davantage comme une valeur dès lors que le personnage-enfant réussit à affronter les chocs de son existence et surmonter les traumatismes sans se condamner à la résignation. Le petit orphelin, enfant de la rue, Blue Williams qui a connu toutes sortes d'humiliations et de maltraitements dues à son statut d'enfant sans protection, s'investit dans sa réhabilitation et son acceptation dans les différents milieux qui l'ont préalablement rejeté. En s'accordant donc que ce personnage-enfant est résilient parce qu'il n'a pas capitulé face aux souffrances endurées, il devient intéressant d'apprécier l'intérêt de cette attitude.

3.1. La réhabilitation sociale

Le personnage-enfant résilient apparaît comme un nouveau partenaire social qui renaît de ses cendres comme un phénix. Après avoir évacué tous les chocs traumatiques et surmonté toutes les douleurs de la maltraitance, il est l'objet d'un regard nouveau, d'une considération légitime dans son environnement. Il apparaît dès lors comme une structure sociale libre, respectable avec laquelle les autres protagonistes peuvent composer. Dans cette posture, Blue Williams cesse d'être regardé comme un enfant délinquant de la rue et rejeté comme ce petit orphelin encombrant, mais désormais accepté entant qu'un enfant qui mérite d'être accompagné et soutenu comme on peut le témoigner dans cet extrait : « Merci de m'avoir

emmené avec toi, Ginny [...] Tu aurais pu me laisser à Houston Street pour le week-end. » (2017, p.152).

La réhabilitation sociale du personnage-enfant résilient se traduit nécessairement par la restitution de son honneur bafoué par des pratiques ignobles. Ainsi après que Blue Williams a eu le courage de dénoncer le prêtre pédophile prédateur, il reçoit réparation du préjudice. On peut lire dans cette réparation la reconnaissance de toute la société et son instance de régulation qui est la Justice, laquelle condamne le bourreau de l'enfant et l'État lui fait amende honorable. Grâce à sa lucidité et sa témérité, il dénonce froidement les frasques du prêtre et obtient justice comme l'illustre l'extrait ci-après : « L'État envoie le père Teddy en prison, et l'Église te présente ses excuses, sous la forme d'un cadeau. Parfois un très gros cadeau. Elle en a les moyens... » (2017, p.208). Cette sentence contre le prêtre-bourreau, considéré comme non justiciable, est une victoire inédite de Blue Williams sur les protagonistes qui ont transformé son enfance en enfer. Elle constitue davantage un facteur de sa restauration dans la communauté sociale.

La résilience restitue au personnage-enfant toute sa dignité qui lui a autrefois été contestée parce qu'orphelin et enfant de la rue. Il présentait autrefois tous les signes d'un délinquant sans aucun bénéfice du doute. Sauf que la capacité à résister aux chocs, la détermination à transformer l'indifférence et l'inconsidération de son entourage lui valent un nouveau regard qu'il convient d'appeler réhabilitation sociale. Dans cette logique, on peut voir son entourage célébrer son anniversaire. Toute chose qui relève de l'inimaginable ainsi que l'atteste le témoignage ci-après : « C'est le plus bel anniversaire de toute ma vie, déclara solennellement Blue après avoir soufflé ses bougies. Vous êtes mes meilleurs potes. [...] Je n'avais jamais eu de gâteau pour mon anniversaire, lâcha-t-il, songeur, en finissant sa seconde part. » (2017, p.283). On peut se convaincre de ce que la

résilience a réhabilité le personnage-enfant dont la condition était comme celle d'un excommunié.

Blue Williams est la preuve de la réhabilitation sociale post-traumatique, car il réussit à transformer le mépris et l'indifférence qu'on avait vis-à-vis de lui en affection et amitié auxquelles ont droit tous les enfants de bonne famille. Pour y arriver, il a dû quitter la maison familiale où il dormait dans les toilettes pour s'installer dans une cabane dans la rue où il affronte et brave les intempéries. Quand il a l'occasion d'exprimer son intelligence, il impressionne toujours ceux qui le côtoient. Ainsi, il a marqué Ginny qui se prend d'amitié pour lui au point de le couvrir de cadeaux comme en illustre l'extrait suivant : « En sortant du restaurant, Ginny alla choisir le cadeau de Noël qu'elle avait en tête pour Blue. Il s'agissait d'un piano : rien ne lui ferait davantage plaisir [...] pas même une Ferrari ! » (2017, p.329).

Au demeurant, Blue Williams est un personnage-enfant résilient qui retrouve sa place au sein de sa communauté et même de la société grâce à sa capacité à défier les pesanteurs de sa condition. Il est désormais un partenaire digne de respect et de considération. On lui reconnaît aussi le droit à la joie. On peut donc convenir que son choix d'affronter les difficultés est salutaire. Aussi opte-t-il pour la reconstruction d'une nouvelle identité.

3.2. La reconstruction identitaire

La reconstruction identitaire désigne, dans le cadre de cette analyse, la dernière étape de la réhabilitation sociale de Blue Williams qui réussit à surmonter les difficultés auxquelles il faisait face pour devenir résilient et par conséquent, se faire accepter dans ses différents milieux de vie. Ce renversement de situation trouve son explication dans la troisième étape de l'approche prescrite par P. Hamon : la projection qui identifie le type de personnage-enfant qu'on rencontre à la fin de son

aventure. Les différentes étiquettes de Blue ont évolué au fil de son aventure. De l'orphelin mal aimé et persécuté par ses proches à l'enfant aimable avec des parents adoptifs en passant par l'enfant de la rue, le caractère résilient s'est justifié le long de l'aventure.

Sur le plan de l'identité individuel, Blue Williams renoue avec les classes qu'il avait abandonnées parce que sans suivi et incompris. Il trouvait aussi que le milieu scolaire était un autre cadre d'asservissement où il devait se soumettre à un règlement intérieur. On peut relever que l'excommunié d'autrefois est réintégré dans la communauté d'où son retour à l'école pour une éducation adéquate à laquelle tout enfant a droit comme on peut le témoigner dans le fragment de texte ci-après : « Le 5 septembre, jour de la rentrée à LaGuardia, Ginny accompagna Blue, comme promis, mais n'entra pas dans le bâtiment avec lui. Désormais, il devrait se débrouiller tout seul dans sa nouvelle vie de lycéen et d'apprenti musicien professionnel. » (2017, p.291). Deux visages du personnage-enfant se révèlent dans cet extrait. Le premier est celui d'un lycéen qui devra apprendre un art précis, donc un personnage talentueux. Le second visage identifie un adolescent désormais capable de se prendre en charge sans avoir à solliciter le secours des tierces personnes.

La résilience permet aussi à Blue Williams de se reconstruire une identité sociale. De ce point de vue, il quitte définitivement la précarité de la rue et intègre une nouvelle famille à laquelle toute personne ordinaire aspire. Cette réinsertion familiale confirme à n'en plus douter la réhabilitation sociale consécutive à sa résilience. Aussi Ginny accepte-t-elle de lui concéder sa protection en devenant sa tutrice légale, celle qui répond désormais de lui, comme l'illustre cette déclaration : « Ainsi Ginny devint officiellement la tutrice du garçon... Un engagement fort et une étape importante de leur vie. Quelque chose de magique, même. La marque du destin... » (2017, p.299).

La reconstruction identitaire de Blue Williams se fait sur le double plan individuel et social. Il est réhabilité et redevient un enfant ordinaire, scolarisé. On lui reconnaît une témérité à surmonter les chocs traumatiques et une opiniâtreté à se construire une vie épanouie. Sur le plan social, il est accueilli par une bienfaitrice qui deviendra d'abord sa protectrice, ensuite sa tutrice légale et enfin sa mère adoptive après toutes les procédures y relatives. Blue est donc définitivement le fils adoptif de Ginny comme l'illustre ce passage :

Tous se retrouvèrent au tribunal, où le juge aux affaires familiales demanda à Blue Williams s'il souhaitait être adopté par Virginia Anne Carter, ce à quoi il répondit par un "oui !" clair et solennel. Il posa ensuite la question à Ginny, qui fit la même réponse, en présence de leur avocat, Andrew O'Connor.

On se serait presque cru à un mariage... et d'ailleurs, c'était pour bientôt : Andrew avait demandé sa main à Ginny, et celle-ci avait accepté. Mais en attendant, cette journée était celle de Blue.

Quand le juge les déclara mère et fils, Ginny lui planta un énorme baiser sur le front. Il avait d'abord songé à prendre le même nom qu'elle, mais au fond, il aimait bien son patronyme et Ginny n'y voyait pas d'objection. (2017, p.329).

Le personnage-enfant s'identifie désormais par une famille. Ainsi sa reconstruction identitaire est accomplie sur le double plan individuel et social.

On peut s'accorder que les enjeux de la résilience sont traduits dans la réhabilitation sociale de Blue Williams qui était un rebut ou mieux un excommunié. Il a réussi à reconquérir la considération sociale. Dans cette logique, il a retrouvé sa joie de vivre parmi les amis et d'autres protagonistes qui lui ont accordé leur hospitalité. Un autre enjeu et non des moindres est la reconstruction identitaire. Sur le plan individuel, on lui reconnaît un talent d'artiste et admiré à sa juste valeur. Son retour au lycée est un fondement identitaire important. Son adoption par Ginny finit par l'insérer dans la société, car il s'identifie désormais par une famille bien constituée. Dès lors, la résilience cesse d'être

une simple attitude courageuse, elle devient une valeur qui se construit au fil des épreuves. L'enfant-orchestre de l'univers de D. Steel en ressort qualifié.

Conclusion

Au terme de cette étude qui propose une exploration de la résilience du personnage-enfant, il intéresse de retenir que les chocs traumatiques dus aux maltraitements et divers types de souffrances constituent le fondement de cette attitude courageuse qui pousse la victime à tout surmonter et renverser le cours de sa vie. Blue Williams apparaît comme l'exemple vivant de cette attitude, lui qui a eu le malheur d'être orphelin tout petit et par la force du sort enfant de la rue. Il a connu la douleur physique et psychologique dans sa plus profonde expression. Sans abdiquer, il a transformé ses misères en épanouissement. La résilience dépasse donc, de ce point de vue, une simple attitude courageuse. Elle est davantage tout un parcours qui part des fondements aux enjeux en passant par ses différentes formes. Au regard de cet itinéraire, on convient que la sémiotique du personnage est bien adaptée à cette étude. Cette démarche qui a permis de suivre le personnage-enfant dans ses transformations jusqu'à sa réalisation.

La résilience s'exprime à travers des indicateurs bien mesurables qui ont été analysés sous la forme des manifestations. Du constat fait, on convient que le personnage-enfant résilient se révolte contre tous ceux qui contribuent à le faire souffrir. Il subvertit le code social s'il le faut pour se défendre. Dans cette circonstance, Blue Williams s'est rendu coupable d'insoumission et d'arrogance vis-à-vis de son tuteur et a préféré trouver refuge dans la rue au mépris des intempéries. La révolte résonne dès lors comme un facteur de résilience à travers lequel le personnage-enfant s'exprime pour surmonter ses souffrances. Ce moyen d'expression de la résilience permet d'apprécier le

tracé psychologique du personnage-enfant, ce qui correspond à l'anthropomorphisation.

La présente étude se referme fort opportunément sur les enjeux de la résilience. Eu égard à la condition de Blue Williams au terme de son aventure, on peut saluer son courage et son opiniâtreté. Le premier intérêt de cette attitude aura donc été sa réhabilitation sociale. Autrefois rejeté par les siens et incompris dans ses milieux de vie, il a choisi la rue sans aucune garantie de sécurité. Et de la rue, il s'est retrouvé fortuitement adopté par une femme que la force des événements a placée sur son chemin. Dès lors, Blue Williams peut s'identifier par une famille, d'où le deuxième intérêt sous-tendu par la reconstruction identitaire. *In fine*, la résilience est davantage une thérapie qui reconstruit tous ceux qui croupissent sous les chocs traumatiques à condition qu'ils ne choisissent pas le parti de la résignation.

Références bibliographiques

BAZIN H. (1994). « Interview ». *Le Courrier de L'UNESCO*. Leca Martine, 3p.

Bas P. (2007). « Rénovation du dispositif de protection de l'enfance », in *États des savoirs sur la maltraitance*, Paris : Kartala, « coll. Questions d'enfances », pp.15-25.

COUSSY D. (2000). « Des personnages à l'épreuve du changement », in *La Littérature française moderne au Sud du Sahara*. Paris : Karthala, pp. 37-62.

CYRULNIK B. (2002). *Ces Enfants qui tiennent le coup*. Paris : Éditions et Perspectives, 297p.

CYRULNIK B. (1999). *Un merveilleux malheur*, Paris : Éditions Odile Jacob, Collection « Poches », 239p.

GAZIER M. (2017). *Silencieuse*. Paris : Le Seuil, 224p.

HAMON P. (1977). « Pour un statut sémiologique du personnage », in Gérard Genette et Tzvetan Todorov (Dir.). *Poétique du récit*. Paris : Le Seuil, pp. 115-180.

HAMON P. (1989). *Le Personnel du roman. Le Système des personnages dans les Rougon- Macquart d'Émile Zola.*

Genève : Librairie Droz S.A., 388p.

STEEL D. (2017). *L'enfant aux yeux bleus.* Paris : Presse de la Cité, 330p.

MANCIAUX M. (2001). *La résilience : résister et se construire.* Paris : Médecine et Hygiène, 253p.

PEJU P. (2011). *Enfance obscure.* Paris : Gallimard, 384p.

Tzvetan T. (Dir.). *Poétique du récit.* Paris : Le Seuil, pp. 115-180.

COMPETENCE TIC ET LA FORMATION DES FUTURS ENSEIGNANTS A L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DU CONGO BRAZZAVILLE

Flore Mantsounga

*ICT, Localité : Brazzaville, république du Congo
florementsounga17@gmail.com*

Résumé

Cet article s'inscrit dans le domaine de l'intégration des TIC dans l'enseignement apprentissage à un moment où acquisition des compétences du XXI^e siècle s'impose à tous les acteurs de l'enseignement. Il s'agit d'explorer les conditions qui permettent de favoriser l'usage pédagogique des TIC des futurs enseignants à l'Ecole Normale Supérieure de Brazzaville. Le cadre méthodologique appliqué vise à répondre à la question de recherche qui est celle de savoir comment implanter les compétences numériques des futurs enseignants à l'ENS. L'objectif spécifique poursuivi est celui de l'amélioration de la qualité des compétences des enseignants. De type exploratoire, le cadre méthodologique mêle l'aspect quantitatif et qualitatif. Ce choix s'explique par le fait que, ce type de recherche s'intéresse sur un sujet qui n'a pas été exploité avant, et permet d'aborder de nouveaux aspects des connaissances existantes. La population cible est extraite des futurs enseignant, et leurs formateurs. Enfin les résultats révèlent que l'intégration pédagogique de TIC à l'ENS est encore embryonnaire.

Mots clé : compétence, TIC, formation, enseignant

Abstract

This article is part of the field of the integration of ICT in teaching learning at a time when the acquisition of 21st century skills is essential for all actors in education. It is a question of exploring the conditions which make it possible to promote the pedagogical use of ICT by future teachers at the Ecole Normal superior in Brazzaville. The methodological framework applied aims to answer the research question, which is how to implement the digital skills of future teachers at ENS. The specific objective pursued is to improve the quality of teachers' skills. Of an exploratory type, the

methodological framework combines the quantitative and qualitative aspects. This choice is explained by the fact that this type of research focuses on a subject that has not been exploited before, and makes it possible to address new aspects of existing knowledge. The target population is drawn from future teachers and their trainers. Finally, the results reveal that the pedagogical integration of ICT at the ENS is still embryonic.

Keywords: *competence, ICT, training, teacher*

Introduction

Le présent article pose le problème de l'intégration des TIC dans l'enseignement apprentissage en vue de l'acquisition des compétences professionnelle. En effet, la problématique de l'intégration pédagogique des TIC mobilise deux principaux courants : le courant technopédagogophile et le courant technopédagogiphobe. En ce sens, Gariel (2021) affirme que les outils numériques et leurs contenus modifient, de façon importante, à la fois le métier d'enseignante et d'enseignant, les apprentissages pour les apprenants et les relations entre l'école et les familles. En d'autres termes, la maîtrise des compétences numériques est indispensable pour permettre un usage raisonnable et responsable des outils et des services numériques et pour garantir une insertion professionnelle réussie. Cette évidence n'est en réalité que l'accomplissement du rêve des économistes libérales qui pense que les critères de l'entreprise privée sont les mieux à même d'actualiser le potentiel de l'individu et que les nouvelles technologies possèdent des vertus éducatives insoupçonnées. Il s'agit de ce fait de transformer l'école et les pratiques pédagogiques, en décrétant et promouvant les TIC comme outil de conception, de facilitation, de réalisation et d'accès à une éducation de qualité et en adéquation aux besoins de l'entreprise moderne. La théorie du capital humain vient ensuite enrichir ce point de vue en soutenant que la capacité et les compétences détenues par le

peuple est le facteur déterminant de la croissance et du développement.

Le courant technophobe par compte conteste la place prépondérante des TIC dans l'enseignement. Ces chercheurs présentent un panorama plutôt contrasté. Il apparaît ; selon eux que ces compétences sont peu mobilisées dans le cadre des usages TIC. Il semble que, la maîtrise et l'usage de ces technologies soient encore insuffisantes et que l'adhésion des enseignants, essentielle à l'implantation des technologies dans le cadre de leur pratique pédagogique, soit encore déficitaire (Keengwe et al, 2008). Kennewell et al, (2008) ajoutent que les technologies à elles seules ne suffisent pas pour modifier réellement et durablement le paradigme pédagogique dans lequel se placent les enseignants. Par ailleurs, (Cleary & Akkari, 2007) nous signalent qu'il semble difficile d'isoler le facteur TICE des autres variables qui déterminent l'action de l'enseignant. Il apparaît que l'intégration des technologies à l'école ne puisse être effective que dans la mesure où elle répond à un questionnement et à un réel besoin pédagogique (Coen, Jauquier, Monnard & Rey, 2008). En d'autres termes, l'enjeu n'est pas de substituer - ou surajouter- les TIC à des pratiques qui fonctionnent déjà de manière satisfaisante, mais plutôt de partir des difficultés pédagogiques rencontrées par les enseignants et de voir dans quelle mesure les TICE peuvent être une réponse adéquate et valide aux problèmes rencontrés. Ainsi, des effets secondaires négatifs qui apparaissent comme le montrent certains auteurs révèlent que, *pour beaucoup d'apprenants, les TIC sont plus un jouet qu'un outil, en ce qui concerne les apprentissages. Les élèves qui sont habitués à obtenir des informations facilement grâce aux TIC ne travaillent pas autant qu'il le faudrait pour apprendre efficacement.* Les étudiants ont plus tendance à aller sur des sites n'ayant aucun rapport à la demande du travail ou de leurs activités scolaires, tels que Facebook, MSN, Skype, Twitter, etc. Pour Keengwe et al, (2006), les technologies perturbent des capacités d'attention.

Dans le même sens, Amadiou et Tricot (2010) pensent que, les TIC entraînent l'appauvrissement des pratiques de lecture ou de la pensée. Dans le domaine psycho-social, les TIC engendrent l'exposition des contenus choquants, des addictions (Armendone, D. et Le Roy, P), de même des que les harcèlements en ligne (Lebrun, 2011). Les TIC ont tendance à accélérer le rythme de la vie quotidienne et introduire plus de stress. Les apprenants perdent non seulement leur temps, mais aussi de l'argent puisque d'autres jeux (Congo bet ; etc) sont devenus payants. Les jeunes accros aux jeux vidéo sont susceptibles d'être en désocialisation. Ce qui peut conduire aux dépressions et d'autres problèmes psychologiques. Les jeunes développent une cyberdépendance, passent tout leur temps à la maison sur les TIC qu'à l'école. C'est l'idée que développe Thérèse Laferrière en collaboration avec Alain Breuleux et Robert Bracewell (1999) où elles montrent que l'intégration créative des TIC à l'école est susceptible de modifier en profondeur la façon dont travaillent les étudiants et les enseignants. Ainsi l'auteure parle d'une véritable *culture de la coopération pour favoriser les apprentissages* ». Selon elle, la culture scolaire doit évoluer vers d'autres modèles pour aider les enseignants et les apprenants face à ces changements technologiques : « *les communautés d'apprentissage formées d'enseignants et qui contribuent à leur vie intellectuelle hors de la classe (discussions en personne ou en ligne) et qui appuient leur pratique professionnelle sont essentielles* » pour le développement des usages des TIC à l'école (Laferrière *et al.*, 1999). Pour (Becta et Ramboll, 2006) les meilleures performances aussi bien en mathématiques qu'en lecture s'observent généralement chez les élèves qui ont un degré moyen d'utilisation des ordinateurs. Cette dernière constatation laisse penser qu'une utilisation excessive des ordinateurs pourrait avoir un impact négatif sur les performances scolaires ». De plus, les usages périphériques (chat, jeux) ont tendance à pervertir le projet initial de l'usage pédagogique des TIC. Au

regard de la littérature, l'impact des TIC sur l'apprentissage peut être négatifs. Selon Poyet (2009) les TIC semblent améliorer les connaissances, les aptitudes à l'école, développe la motivation, le plaisir d'apprendre, l'estime de soi ; son usage modifie les rapports entre les apprenants eux même et entre les apprenants et leurs formateurs. Cependant, l'usage intensif des TIC par les apprenants peut être à l'origine d'effets néfastes sur les apprentissages.

Aujourd'hui l'informatisation de nombreux emplois dans les industries (fabrication, par exemple), ainsi que la robotisation des usines, conduit à l'augmentation significative du chômage des jeunes après leurs formations. Cet article entend apporter les pistes pouvant favoriser l'appropriation des TIC dans l'activité d'enseignement apprentissage. Avec les TIC, tout change : notre façon d'enseigner, de vivre, d'apprendre, de travailler, voire de gagner sa vie. Ces métamorphoses sociétales, invitent tous les apprenants à s'en saisir pour les artisans de leur destinée. En ce sens sillard (2021) soutient avec force que de plus en plus les TIC s'imposent comme la mémoire collective des savoir devient un second cerveau accessible partout, dépassant largement la capacité d'une mémoire individuelle. Ce faisant, avec les TIC l'immatériels prime sur le matériel ; l'intelligence, la créativité, l'agilité sans devenu des facteurs de succès compétitive, la maîtrise des TIC est donc une condition de l'éducation de qualité. Cerner les enjeux initier des méthodes, trouver des clés avec les TIC c'est saisir et maîtriser irruption de l'outil numérique, le flo d'information qu'il véhicule les échanges et partage qu'il facilite. Ce qui conduit et contrait les acteurs éducatifs à revisiter les modelés d'enseignement apprentissage Fourgous (2012). Cet objectif ne sera atteint que dans la mesure où les représentations et les croyances des intéressés ainsi que l'existence des ressources minimales est probante sur la base d'un engagement (motivation) de tous les acteurs. Face à la nécessité de devoir innover en matière d'enseignement pour préparer la jeunesse congolaise à un

monde d'avenir, le présent article en tant favoriser l'appropriation des compétence TIC auprès des parties prenantes.

1. Méthode

La recherche est de type exploratoire, l'étude s'est réalisée précisément à Brazzaville dans l'une des écoles de formation de l'université Marien Nguabi. La population d'enquête comprend les apprenants et les enseignants de l'Ecole Normale Supérieur du Congo Brazzaville. Cette étude a été réalisée sur un échantillon de 162 sujets composé des futurs enseignants en formation à l'ENS (étudiant) et de leurs encadreurs (enseignants intervenant dans la classe pédagogique). Repartis comme suite : 150 futurs enseignants à l'ENS soit 93% et 12 encadreurs soit 7% de sa population totale.

Les facteurs d'inclusion qui justifient notre choix sont relatifs à leur niveau d'étude pour les étudiants. C'est pourquoi dans notre échantillon nous avons choisi de travailler avec les futurs enseignants en formation à l'ENS de la 3^e; 4^e et 5^e années de formation qui sont sensés tenir une classe pédagogique dans l'enseignement secondaire, donc interpellés par l'innovation pédagogique. Les facteurs de non inclusion exclus les futurs enseignants en formation à l'ENS de la 1^e et 2^e année, car si ces futurs enseignants sont formés en TIC ; ce qui veut dire en 3^e; 4^e et 5^e années c'est l'approfondissement des connaissances en TIC et qu'ils sont à mesure d'utilisés les TIC dans leur pratique pédagogique. Cependant pour les enseignants de l'ENS (encadreurs) nous avons choisi de travail avec les enseignants permanent ayants plus de 5 ans d'enseignement à l'ENS. Et les facteurs de non inclusion exclus les enseignants prestataires ; les enseignants permanents intervenant dans les autres établissements supérieurs de l'université Marien Nguabi et les enseignants permanent ayants moins de 5 ans d'enseignement à l'ENS.

Le choix des méthodes et des instruments de collecte des données se sont focalisés sur le questionnaire d'enquête. Ce dernier était destiné à deux catégories des questionnées : les futurs enseignants en formation à l'ENS et les leurs encadreurs. Les questionnaires ont été développés en français et, ont été soumis à un pré-test auprès de 10 futurs enseignants en formation et 5 encadreurs de l'ENS, afin de vérifier la compréhension, et l'efficacité, puis modifier avant d'être administré auprès des étudiants et les enseignants. C'est de cette manière que le questionnaire a été validé. IL y a eu les questions de comportement (que font-ils) et des questions d'opinion (que pensent-ils) selon Bertier (2016) ont été posées aux étudiants et aux enseignants. Chacune des questions principales produites des sous questions qui sont présentées sous forme des questions ouvertes ou semi-ouvertes. Elles permettent aux interviews de répondre librement et de donner leurs opinions. Parmi ses questions posées figuraient des questions fermées ou l'interrogé choisi une réponse pré définie à choix unique ou à choix multiple.

Les 12 formateurs interrogés font tous partie du personnel enseignant de l'ENS précisément des enseignants permanents. Composés des hommes et des femmes, ils ont tous librement répondu aux questionnaires qui leur ont été proposés. Les questionnaires étaient formulés autour de l'intégration des TIC dans les enseignements de l'ENS, les compétences des enseignants et des futurs enseignants en formation aux TIC, la qualité des outils utilisés pour les enseignements.

En vue de recueillir les données auprès des répondants, nous avons procédé par le dépôt des questionnaires dans l'établissement choisi. Puis, après avoir obtenu un rendez-vous et leur consentement, nous, nous sommes présentés auprès des répondants minus de notre questionnaire. Les entretiens ont duré environ 30 minutes. Les répondants ont manifesté un empressement remarquable à participer à cette étude car cette étude pouvait apporter des innovations aux enseignements de

l'ENS. Quant au retrait des données, nous avons utilisé le même canal. Il y a eu l'entretien avec le responsable d'établissement au cours du dépôt et au retrait des questionnaires d'enquête. S'en est suivi ensuite le dépouillement préliminaire pour éliminer les réponses incomplètes. Les réponses retenues ont été saisies et importées dans le logiciel *Stata/SE11* de traitement de données quantitatives, pour l'analyse statistique descriptive et multi variée.

Une analyse thématique du contenu des entretiens a été faite (Berdin, 2012) et un tri dans les réponses aux questionnaires ont été menés pour mener à bien des études. La remarque faite est que tous les enseignants interrogés ont été motivés de suivre une formation en TIC afin de faire l'usage des TIC dans les enseignements à l'ENS.

2. Résultat

Les résultats de la présente recherche s'organisent autour de son objectif qui a permis de soulever trois hypothèses essentielles : La première hypothèse est partie du fait que les compétences TIC et la formation des futurs enseignants à l'Ecole Normale Supérieure du Congo Brazzaville ne seront possible que si les intéressés ont reçu une formation en numérique.

Dans le souci de vérifier si les répondants ont une formation en numérique, trois principales questions ont été posées. Elles ont porté essentiellement sur la pertinence des programmes d'enseignement, sur les aptitudes numériques des répondants et sur les obstacles à l'acquisition des compétences numériques. En ce qui concerne la pertinence des programmes en lien avec les TIC, les résultats ont montré que l'enseignement apprentissage fait rarement appel à des programmes d'enseignement avec les numérique. 85% des futurs enseignants en formations à l'ENS et 67% des enseignants ont répondu que la formation à l'ENS ne dispose pas des programmes en lien avec les TIC. Quant à l'acquisition des compétences TIC, les

répondants ont reconnu à un haut pourcentage qu'ils n'ont pas des compétences susceptibles de favoriser la technopédagogie, soit 75% pour les étudiants et 47% pour les encadreurs. Enfin les résultats ont également montré que la difficulté de développer les compétences TIC dans l'enseignement apprentissage est inhérente à la prédominance de la pédagogie classique ou frontale, soit 61% pour les enseignants et 68% pour les étudiants. Ces résultats révèlent que les différents acteurs ne sont bien outillés ou préparés à implémenter les TIC dans la pédagogie universitaire.

En ce qui concerne l'existence des ressources minimales ; notre deuxième hypothèse ; les résultats ont montré que l'ENS de Brazzaville est confrontée aux problèmes relatifs aux ressources minimales suivantes :

- ✓ obstacle à l'environnement des TIC : parmi les trois principaux facteurs qui ont été cités par les répondants on a trouvé le manque des logiciels et des ressources numériques conforme aux programmes d'enseignement (87%). A cela s'ajoute l'insuffisance de l'équipement des TIC (particulièrement des ordinateurs et les vidéos projecteurs) soit 65%. Les trois facteurs ont concerné l'absence d'un plan d'acquisition et de gestion d'équipement informatique. A ce niveau les répondants ont eu un score vertigineux de 85% affirmant l'inexistence d'un plan ;
- ✓ obstacle au soutien et développement professionnel : à ce niveau 85% des répondants ont pointé le manque des compétences ressources humaines détenant l'expertise nécessaire pour constituer des ressources suffisantes ;
- ✓ absence des ressources financières : les répondants ont également souligné que l'ENS ne dispose pas des ressources économiques suffisantes en vue de favoriser la technopédagogie. Environ 70% des répondants ont confirmé cette réalité.

Quant à la nécessité de la reformulation du curriculum (notre troisième hypothèse) les répondants ont attesté à plus de 63%

que la difficulté pour enseigner et apprendre avec les TIC à l'ENS vient particulièrement de l'existence d'un curriculum classique. Leur adhésion à la révision du curriculum est à 63% incontestable. Enfin les répondants ont aussi témoigné que le changement du curriculum, implique pour eux de nouveaux rôles soit 65%.

3. Discussion

Les résultats obtenus par cette étude amènent à explorer principalement trois pistes relatives à : la formation au numérique ; la nécessité des ressources minimales pour acquérir les compétences en TIC et l'urgence de la réforme du curriculum en vue de l'adoption de l'innovation pédagogique.

Abordant la première piste cette étude a montré que la formation au numérique est fondamentale pour réussir à intégrer les TIC dans la pédagogie. Les études menées par Grazyna (2013) nous rappellent en effet qu'avec les TIC, le savoir est désormais partout. Les lieux traditionnels de sa présence et de son apprentissage cessent d'être les espaces uniques de mémoire et de transmission. Les études menées par Allen et Pritzkow (2017, 58 p) dans *Teachers and school leaders in schools as learning organisations : guiding principles for policy development in school education* et l'OCDE (2020) montrent que les politiques et initiatives qui favorisent l'amélioration de la qualité des enseignants et les chefs d'établissements, dans leurs pratiques et leur développement professionnel doivent être encouragés par les acteurs des politiques éducatives à l'ère du numérique. Va également en ce sens l'étude réalisée par EACEA (2018, p. 128) qui reconnaît qu'à l'époque du numérique, les compétences TIC des étudiants et enseignants jouent un rôle déterminant.

De ce point de vue, les travaux de Allen et al. (2017, 58 p.) encourager le développement professionnel continu des enseignants et chefs d'établissement, la définition des exigences au moyen de normes, l'adoption de l'approche participative des

parties prenantes et la recherche de l'expertise des équipes éducatives. Si la commission européenne (2018, P 203) voit dans cette logique la façon de booster les compétences des acteurs éducatifs ; Crinon et al. (2018, p. 9-13) affirme que c'est l'unique voie pour rendre compétitif et favoriser l'acquisition des matériels et des compétences numériques.

Toutefois, la recherche Gausse (2020, p.36) dans les pratiques enseignantes face aux recherches affirme que la volonté d'adosser les politiques et les pratiques éducatives aux TIC ne donnent toujours pas les mêmes résultats. Les compétences TIC ne sont pas de remède miracle pour inventer l'école.

La deuxième piste dégagée par cette étude est la nécessité des ressources minimales TIC pour acquérir les compétences en TIC. Pour les répondants ; sans ressources minimales il est impossible de faire de la technopédagogie. Ces résultats sont congruents à ceux obtenus par Fonkoua (2006) ; Karsenti (2009 ; p10) qui affirment que l'intégration pédagogique des TIC, c'est l'usage des TIC par l'enseignant ou les élèves dans le but de développer des compétences ou de favoriser des apprentissages. En effet, l'intégration pédagogique des TIC, c'est dépasser l'enseignement de l'informatique et des logiciels, c'est amener les élèves à faire usage des TIC pour apprendre les sciences, les langues, les mathématiques. Intégrer les TIC, c'est aussi faire usage des TIC pour enseigner diverses disciplines. Cette étude révèle l'existence du fossé numérique à l'ENS de Brazzaville et remet en cause la qualité de l'éducation dans cet établissement. Se doter des ressources minimales en TIC c'est reconnaître leur potentiel inouï, car avec les TIC tout change, ces métamorphoses sociétales, plusieurs l'ont dit, les individus de tous les peuples ne doivent aucunement les regarder passer, ou les subir indifféremment affirment en substance Karsenti (2009 ; p.11). Les travaux réalisés par Fonkoua (2009) rappellent à ce propos que l'absence de ces ressources peut devenir à la fois un facteur d'exclusion pour ceux qui ne peuvent les intégrer dans leur fonctionnement, mais également

un élément de domination pour ceux qui les maîtrisent parfaitement dans les mécanismes de gestion dans leurs rapports sociaux.

L'étude réalisée par l'OCDE (2018, p. 5) dans la gestion de la classe : Comment les enseignants développent-ils leurs connaissances et leur confiance ? Observations tirées d'une étude pilote de l'Enquête ITEL (Innovative Teaching for Effective Learning, des pédagogies innovantes pour un apprentissage performant) montre que l'enseignement apprentissage ne peut se déployer au-delà des TIC si vraiment on recherche la qualité. Les connaissances pédagogiques des enseignants (ce qu'ils savent de l'enseignement et de l'apprentissage) sont décuplé par les ressources numériques. Ce faisant ; il est hors de question que les outils TIC ne constituent point la toile de fonds de la pédagogie du 21^e siècle. Car seules elles sont à mesure de transférer les compétences du 21^e siècle. En ce sens, les conclusions de Karsenti, Tardif, Borges Cécilia et al. (2018, p .32) dans l'ouvrage portant sur l'Identification des mesures les plus efficaces pour contrer la pénurie et favoriser la rétention du personnel enseignant dans les écoles de milieu défavorisés, souligne que près de 25 % des nouveaux enseignants quittent la profession au cours des sept premières années. Pour stopper nette cette dynamique, il convient de mettre à leur disposition des ressources TIC afin qu'ils se perfectionnent d'avantage et continuent à servir au système éducatif dans le village numérique qu'offre cette ère. Toutefois la faiblesse de ces études est qu'elles mettent sur un même niveau les systèmes éducatifs des pays développés comme ceux en développements. Il serait alors nécessaire désactiver le lyrisme de cette ambition (Rayou et Veran, 2018 ; Ria et Lussi (2016, p .250). Pour ces auteurs l'éducation de qualité ainsi que le développement socio-économique deviennent alors tributaires du niveau et de la qualité de l'intégration des technologies de l'information et de la communication. Le caractère transversal de l'éducation exige au 21^e siècle que les

acteurs de la vie sociale, entament une meilleure appropriation des TIC puisqu'elles se révèlent comme le moyen efficace pour transmettre les compétences et les connaissances indispensables à l'exécution des tâches qui favoriseraient le développement socio-économique tout entier. Les travaux de Fourgous (2012) s'inscrivent également dans cette lignée.

Cette étude rappelle que si la fracture liée à l'équipement tend à persister, notamment entre les établissements de l'université Marien Ngouabi, une fracture d'usage et de culture tend à prendre de plus en plus d'importance. Ce constat permet d'affirmer que les performances d'un élève dans les compétences numériques sont fortement liées à la faible intégration pédagogique des TIC. Ainsi donner à tous les élèves une culture numérique équitable afin qu'ils deviennent pleinement compétents et autonomes dans l'utilisation réfléchie d'Internet et des équipements numériques est encore problème complexe à résoudre dans le cas de l'ENS de Brazzaville.

La troisième piste a eu à traiter de nécessité de la réforme du curriculum en vue de l'adoption de l'innovation pédagogique. Les répondants sont convaincus que les programmes d'enseignement en vigueur sont inopérants. La solution la plus habile serait la réforme du curriculum. Les travaux de Fonkoua (2009) sont à ce propos illustratifs. Pour ce dernier ; « à la fois langage, outil et science, les TIC viennent non seulement dilater le champ de nos compétences cognitives, psychomotrices et socio affectives, mais aussi contribuer fortement au développement des théories et des pratiques dans tous les domaines de la vie sociale ». Ainsi, enseigner et apprendre devront s'enrichir des opportunités qu'offrent les sciences de la communication afin de mieux cibler les objectifs pédagogiques visant la pluralité des compétences. On ne peut plus donner et recevoir un savoir à visée uniquement cognitive, empaqueté et confiné dans un lieu précis et qui ne demanderait qu'à être consommé. Les travaux de Desjardins (2017, p. 233) ; Guibert et al., (2019, 271 p.) vont en ce sens en affirmant que les

systèmes éducatifs du 21^e siècle sont soumis systématiquement aux mouvements d'évaluations à l'échelle mondiale qui définissent régulièrement les standards internationaux en matière d'éducation. La réforme de curriculum est donc travail auquel les décideurs doivent s'adonner puisqu'avec les TIC les connaissances se volatilisent et se renouvellent tout comme les pratiques d'enseignement apprentissage. Maintenir le curriculum c'est postuler pour enseignement classique.

Conclusion

Les résultats de cet article reflètent le rôle toujours déterminant des technologies dans les pratiques pédagogiques. Le « *modus vivendi* » entre les technologies numériques et les méthodes d'enseignement traditionnel semble ne pouvoir s'opérer lorsque la transmission de la connaissance est hiérarchique et verticale, du maître vers l'élève et lorsqu'on dispose des ressources adéquates. La rupture numérique est une réalité sociale dans le cas de l'ENS de Brazzaville. Elle affecte également le corps des enseignants alors que l'explosion du numérique s'inscrit dans la logique de succession des petits pas, faits d'observations, d'expérimentations, de transversalité de connaissances, d'un mélange de simples et savants « *bricolages* ». Les fruits de ce progrès participent à nous faire rompre avec nos modes et conditions de vie et de pensées passés. Ces ruptures sous forme d'évolutions mentales, techniques et sociales, se succèdent en s'empilant, et cela depuis parfois des temps anciens. L'école sera-t-elle en mesure d'être au pas, l'avenir nous en dira beaucoup plus.

Références Bibliographiques

Allen J., Pritzkow T. (2017). Teachers and school leaders in schools as learning organisations: guiding principles for policy

development in school education. Bruxelles : Commission européenne, 58 p.

Amadiou F., Tricot A., Marine C. (2010). Interaction between prior knowledge and concept-map structure on hypertext comprehension, coherence of reading orders and disorientation. Montréal : Puq, 88-97 p.

Armendone D., Le Roy., P. (2014). *L'impact de l'iPad sur l'apprentissage des élèves dans l'enseignement obligatoire : état des lieux et recommandations*. Paris : Puf, 23 p. http://creative.eun.org/c/document_library/get_file?uuid=f0531aed-c200-4161-9cdf-66ae8b35d2f6&groupId=96459

Commission européenne (2018). Boosting teacher quality: pathways to effective policies. Bruxelles : Office des publications de l'Union européenne, 203 p.

Becta R. (2006). The ICT Impact Report: A review of studies of ICT impact on schools in Europe. London: review of education, 89 p. <http://ec.europa.eu/education/pdf/doc254en.pdf> (consulté le 8 mars 2010).

Bertier N-S. (2016). Les Techniques d'enquête en science sociales. Du processus de recherche : Méthodes quantitatives et qualitatives. Paris : Flammarion, 97 p.

Bertin A. (2012). *Pratiques culturelles et technologies numériques des Aquitains en 2012*. Bordeaux : Agences des initiatives numériques, 51 p.

Cleary C., Akkari A. (2007). « L'intégration des TIC dans l'enseignement secondaire : quelles orientations professionnelles pour les enseignants », *Formation et pratiques d'enseignement en question*. Paris : Nathan, 29-49 p.

Coen P-J., Jauquier L., Rey-Pellissier J., & Monnard I. (2008). *Quels usages d'Internet pour quelle(s) type(s) de pédagogie*, Rapport scientifique non publié. Fribourg : Service de la recherche, Haute école pédagogique, 67 p.

Crinon J., Muller A. (2018). Savoirs et normes pour enseigner : dossier *Recherche et formation*. Bruxelles : De Boeck, 9-130 p.

Desjardins J., Beckers J., Guibert P. (2017). Comment changent les formations d'enseignants ? Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 233 p.

Guibert P., Dejemepe X., Desjardins J., Maulini O. (2019). Questionner et valoriser le métier d'enseignant : une double contrainte en formation. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 271 p.

Fourgous J., Michel. (2012). *Apprendre autrement à l'ère numérique Se former, collaborer, innover : Un nouveau modèle éducatif pour une égalité des chances*. Paris : Odile Jacob, 77 p. <http://www.refondonslecole.gouv.fr/wp->

Fonkoua P. (2006). Intégration des TIC dans le processus enseignement-apprentissage au Cameroun. Yaoundé, Cameroun : Éditions terroirs, 15 p.

Fonkoua P. (2009). Les TIC pour les enseignants d'aujourd'hui et de demain. Dans Karsenti, T. (dir.). *Intégration pédagogique des TIC : Stratégies d'action et pistes de réflexion*. Ottawa : CRDI, 13-20 p.

Karsenti T (dir.). (2009). *Intégration pédagogique des TIC : Stratégies d'action et pistes de réflexion*. Ottawa : CRDI, 9 p.

Karsenti T., Tardif M., Borges C., et al. (2018). Identification des mesures les plus efficaces pour contrer la pénurie et favoriser la rétention du personnel enseignant dans les écoles de milieux défavorisés. Montréal : Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, 32 p

Keengwe J., Onchwari G., & Wachira P. (2008). The use of computer tools to support meaningful learning. *New: AACE Journal*, 77–92 P.

Kennewell S., Tanner H., Jones S., & Beauchamp G. (2008). Analysing the use of interactive technology to implement interactive teaching. *Journal of Computer Assisted Learning*, 61–73 p.

DOI: 10.1111/j.1365-2729.2007.00244.x

Keengwe J., Arome G-A., Anyanwu L-O., & Whittaker S. (2006). *Constructivist Pedagogy for Meaningful Learning: A Focus on Pedagogy above Technology*. Manchester: Paper presented at the Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education Intern, 268p.

Laferrière T et al. (1999). *Avantages des technologies de l'information et des communications (TIC) pour l'enseignement et l'apprentissage dans les classes de la maternelle à la fin du secondaire*. Canada : Rapport du Rescol Industrie, 104 p. <http://desette.free.fr/pdf/avantages.pdf>.

Lebrun M. (2011). Impacts des TIC sur la qualité des apprentissages des étudiants et le développement professionnel des enseignants : vers une approche systémique. Québec : *Revue des Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Education et la Formation*, 18-20 p.

Poyet F. (2009). Impact des TIC dans l'enseignement : une alternative pour l'individualisation. Paris : Dossier d'actualité 65 p.

Sillard, B. (2012). *Maîtres ou esclaves du numérique ?* Paris : Eyrolles. p.38.

Sillard, B. (2012). *Maîtres ou esclaves du numérique ?* Paris : Eyrolles. p.67.

BLACK BAZAR D'ALAIN MABANCKOU OU LE BAZAR (MIS) EN RÉCIT

Gérard Brice MBOMBO MBOHOU

Département de français

Atelier de Critique et d'Esthétique Littéraires (A.C.E.L.)

Université de Yaoundé I (CAMEROUN)

mbombobrice@gmail.com

Résumé

*Le contexte postcolonial est propice à une écriture qui bazarde tous les canons narratifs hérités de l'imaginaire colonial. Des écrivains postcoloniaux tels qu'Alain Mabanckou, signataire du manifeste « Pour une littérature-monde en français », s'inscrivent dans cette mouvance. L'analyse du roman *Black bazar*, dans une perspective postcoloniale associée aux ressources proposées par la narratologie et la déconstruction, permet de découvrir l'émergence d'une « écriture du bazar » ou de la démaîtrise prônée par l'imaginaire créateur d'un sujet écrivain qui, en quête de liberté (littéraire), déconstruit les imaginaires (narratifs) coloniaux en vue de la valorisation du roman africain francophone dans l'espace (littéraire) francophone.*

Mots-clés : *Bazar, écriture, centre, périphérie, postcolonialisme, narratologie, déconstruction.*

Abstract

*The postcolonial context is auspicious for an aesthetics of shambles. Postcolonial writers such as Alain Mabanckou signatory of the manifesto " Pour une littérature-monde en Français ", belong to that circle. An analysis of his novel titled *Black bazar*, in a postcolonial perspective associated with narratology and deconstruction enables to discover a kind of shambles or un mastery writing driven by the creative imagination of a writer in quest of (literary) freedom, who deconstructs the colonial (narrative) imaginary in order to value francophone African novel in francophone (literary) area.*

Keywords: *Shambles, aesthetics, centre, periphery, postcolonialism, narratology, deconstruction.*

Introduction

Le dictionnaire Le Petit Robert de la langue française définit le bazar comme un lieu en désordre, où tout est pêle-mêle. Quant au mot récit, il est défini par le même dictionnaire comme une relation orale ou écrite des faits vrais ou imaginaires. Évoquant d'ailleurs ce que représente la narration pour le récit, Marie-Ève Thérenty voit en la narration le geste fondateur du récit et propose des pistes d'étude de la narration dans un texte donné. Elle écrit à ce propos : « *La narration est le geste fondateur du récit, qui décide de la façon dont l'histoire est racontée. L'étude de la narration consiste à identifier le statut du narrateur et les fonctions qu'il assume dans un récit donné.* » (2000, p. 167) Autant dire que cette déclaration laisse entendre que l'étude de la narration repose essentiellement sur des paramètres et canons précis et (pré)établis. Par conséquent, quelles sont les modalités d'écriture du « récit idéal » édictées par le centre dominant ? (Todorov, 1968, p. 82) Comment Mabanckou utilise le bazar pour se défaire et subvertir ces règles narratives ? Quels sont les enjeux d'une telle écriture ? Un examen de l'histoire littéraire coloniale et contemporaine permet de relever que les romans africains francophones ont jusqu'ici fait l'objet à tort ou à raison de discrimination de la part du centre dominant. S'inscrivant dans le cadre d'une « esthétique de la résistance » (Moura, 1999, pp. 56-70) que cette étude qualifie dans la même optique d'« écriture du bazar », l'écrivain congolais se propose de déconstruire les canons littéraires du roman occidental hérités de la domination coloniale. Pour mieux répondre au questionnement ci-dessus et saisir par la même occasion les traits structurants et les modalités d'écriture du bazar dans le roman *Black bazar*, ainsi que les enjeux d'une telle écriture que l'on pourrait qualifier à juste titre de subversive, la théorie postcoloniale associée à la narratologie et à la déconstruction seront exploitées. L'analyse repose sur trois grands axes à savoir : Au commencement était le « récit idéal »,

Puis (ad)vint le récit (en) bazar de Mabanckou et enfin, Pour une écriture de la démaîtrise.

1. Au commencement était le « récit idéal » du centre dominant et ses perceptions (néo)coloniales du roman africain francophone

La colonisation a favorisé l'expansion voire l'imposition à certaines régions d'Afrique de la langue et de la culture littéraire françaises. À ce propos et fort de ce constat, Venant Eloundou Eloundou affirme :

Dans son aventure d'essaimage en Afrique, orchestrée principalement par l'action coloniale, le français est arrivé dans ce territoire pour s'y installer durablement. Dans ces conditions, les stratégies impériales, implémentées successivement par les acteurs exogènes (instituteurs coloniaux) et endogènes (instituteurs exogènes) ont favorisé la constitution de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui l'espace francophone. Même si l'on peut identifier d'autres raisons au sujet du statut véhiculaire et privilégié du français en Afrique, le multilinguisme qui caractérise cet espace francophone a été très favorable à l'installation du français en Afrique. Cette installation correspond à une forme de reterritorialisation du français. (Ongba, Abouga (dir.), 2021, pp. 237-254)

L'usage de cette langue impériale importée de l'Occident par les francophonies littéraires africaines a fait couler beaucoup d'encre et de salive et fait l'objet d'un certain nombre de stigmatisation dans l'espace littéraire francophone contemporain. Dans ce sillage, le (néo)colonisateur a vite fait de hiérarchiser l'espace francophone en créant deux grands groupes à savoir : les grandes aires francophones traditionnelles auxquelles appartiennent évidemment l'Hexagone et les zones périphériques marginalisées dont la République du Congo (encore appelée de façon officieuse Congo-Brazzaville) qui est le pays d'origine de l'écrivain Alain Mabanckou. De cette répartition de l'espace francophone émergent les notions de

centre (s) (dominant(s)) et de périphéries qui cohabitent dans un antagonisme à peine dissimulé dans le vaste champ de la littérature francophone.

De façon précise, la relation qui semble lier les deux grands groupes suscités est celle de l'assimilation qu'envisage le colon sur les colonisés. Sur ce point, Eloundou écrit une fois de plus :

Au sujet de l'Afrique qui fait partie des zones périphériques, cette expansion a été réalisée dans une logique assimilatrice, consistant à imposer, aux colonisées, le français au détriment des langues locales. Le français occupe, dans ces territoires où il est reterritorialisé, des fonctions de prestige. L'assimilateur développe des stratégies de stigmatisation et/ou de dévalorisation des langues locales ainsi que des usages du français qui ne relèvent pas de l'institution scolaire. Le principal enjeu de l'approche expansionniste a été de garantir le rayonnement de la culture française. Malheureusement, l'imposition de ce français va rencontrer des déterminants sociaux qui ont changé certaines structures du français importé. (Omgba, Abouga (dir.), 2021, p. 240)

Cette déclaration laisse entendre que le français importé en Afrique ne s'est pas fait sans un certain nombre de codes et de canons qui avaient des ramifications jusque dans le texte littéraire d'où le concept de roman occidental c'est-à-dire une forme littéraire établie et standard à laquelle les écrivains francophones d'Afrique subsaharienne devaient s'évertuer à aboutir tant bien que mal dans leur acte d'écriture bien que, selon l'assimilateur ils ne pourraient jamais atteindre cet idéal étant donné qu'ils ne sont pas natifs de la langue française à bien des égards et peuvent dès lors être considérés uniquement comme des catégories littéraires exotiques.

Il apparaît donc que l'imaginaire colonial centriste a érigé des codes liés à l'écriture romanesque. Par conséquent, les productions romanesques francophones sont jaugées à leur aune avec une tendance à vouloir homogénéiser les littératures francophones d'Afrique subsaharienne considérées comme des

littératures périphériques. En effet, un regard sur les travaux narratologiques de certains théoriciens éclairent sur les normes narratives. Des travaux de Vladimir Propp à ceux de Gérard Genette en passant par ceux de Tzvetan Todorov, A. J. Greimas ou encore Paul Larivaille et Claude Bremond. D'un point de vue général, de ces différentes réflexions l'on peut remarquer que le « récit idéal » tourne autour d'un protagoniste autour de qui est conçue la trame narrative. À cet effet, il est clairement repérable par des attributs et son rôle dans l'évolution de l'action romanesque. Ce qui fait d'ailleurs dire à Marie-Ève Thérenty que : « *Le personnage de roman est un être de fiction anthropomorphe auxquels [sic] sont attribués des traits plus ou moins nombreux et précis appartenant d'ordinaire à la personne, c'est-à-dire à un être humain de la réalité.* » (2000, p. 223)

Bien plus, en ce qui concerne le schéma narratif, les travaux de Paul Larivaille (1974, pp. 368-388) inspirés de ceux de Vladimir Propp et Claude Bremond ont canonisé la mise en récit notamment en mettant sur pied ses étapes incontournables que sont la situation initiale qui plante le décor, la complication ou perturbation de la situation initiale, l'action qui sont les moyens employés par les personnages pour résoudre la perturbation, la résolution et enfin la situation finale. Ainsi, ce schéma dit schéma quinaire a été consacré par la linguistique textuelle et a toujours constitué le prototype (Cf. Jean-Michel Adam, 1997) du « récit idéal » que résume la figure ci-dessous :

(Confer schéma narratif sur Recherche Google: www.google.com)

En tout état de cause, on perçoit, à travers cette figure, la volonté d'harmoniser l'esthétique romanesque notamment du point de vue du contenu narratif mais aussi d'assimiler les écrivains francophones à un certain ordre littéraire entretenu par le centre dominant. Toutefois, à la lecture de *Black bazar* d'Alain Mabanckou, on observe un écart chez l'écrivain congolais dont le récit peut, à juste titre être qualifié de bazar eu égard à ses traits structurants et aux modalités d'écriture qu'il convoque.

2. Puis (ad)vint le récit (en) bazar de Mabanckou : traits structurants et modalités d'écriture

2.1. *Le récit du bazar ou la subversion du schéma narratif classique*

Black bazar d'Alain Mabanckou raconte l'histoire d'un Congolais (Congo-Brazzaville) surnommé « Fessologue » par ses meilleurs amis et plus tard « Léon Morin prêtre » par sa compagne Sarah qui, à la recherche du bien-être, quitte sa patrie pour s'installer en France (Paris). Dans son pays d'origine, il menait une vie misérable dans un État où les principes démocratiques avaient du mal à être appliqués. Manutentionnaire de son état au Port autonome de Pointe-Noire, son rêve, encouragé par sa mère, était de quitter ledit pays pour s'installer en Europe. Dès son arrivée, il se trouve confronté à la dure réalité de la migration. Sa condition précaire sera relatée tout au long du récit. Soumis aux tristes conditions du monde occidental, le narrateur-personnage va raconter sa vie à travers des plaintes et des souvenirs. Ses habitudes vestimentaire, linguistique, ludique et sexuelle du Congo ont du mal à être acceptées dans sa terre d'accueil. Ce dépaysement et cette désillusion vont s'accroître après sa rupture avec sa femme qui le trompait à l'extérieur comme à l'intérieur du domicile conjugal. Cette dernière va rentrer au Congo-Brazzaville avec sa fille en compagnie de son rival (qu'il baptise « L'Hybride ») qui est un joueur de tam-tam (artiste) dans un groupe de musique en France. Ce chagrin d'amour va le faire sombrer davantage, ajouté au comportement raciste et agressif de son colocataire qu'il a baptisé « Monsieur Hippocrate ». Cependant, après avoir fait la connaissance de plusieurs personnes inspirantes notamment Louis-Philippe, un écrivain haïtien et Sarah, une peintre franco-belge, son chagrin d'amour et sa condition deviennent une source d'inspiration pour lui. Il se découvre une passion et une vocation pour l'écriture. Il écrit donc un roman intitulé *Black bazar* qui bien qu'à l'état de manuscrit a le mérite

de raconter sa vie au Congo, son parcours, sa difficile voire impossible intégration en France émaillée de soubresauts, de tumultes, de questionnements. Il a du mal à se construire une identité stable. Il est dès lors, face à un dilemme : chercher à s'intégrer ou rentrer au pays. Il n'arrive pas à s'intégrer à cause des tourments, des désirs insatisfaits, des souvenirs, du racisme, de la pauvreté liée à la nature oppressante de la société française dans laquelle il vit. Dans le même temps, il a peur d'effectuer son grand retour, car son pays croupit toujours dans la misère et la dictature.

Du résumé qui précède il apparaît que comme le soulignent le titre du roman et son contenu, le texte, le parcours du protagoniste, Fessologue a l'air d'un véritable bazar étant donné qu'il n'y a pas de véritable situation initiale encore moins une situation finale tel que le préconisent les théoriciens de la narratologie sus-mentionnés. Par conséquent, l'on peut dire à juste titre que Mabanckou s'écarte par ces procédés d'écriture du « récit idéal » et fait du bazar le principal trait structurant de sa stratégie narrative.

2.2. Le bazar du récit : de l'éclatement et des digressions narratifs au brouillage temporel

Pour Thérenty,

L'étude du moment de la narration revient à se demander quand est racontée l'histoire par rapport au moment où elle est censée s'être déroulée. Quatre possibilités se présentent : – la narration peut-être ultérieure. Elle raconte alors les événements après qu'ils ont eu lieu. C'est le cas le plus fréquent ; – la narration antérieure consiste à raconter les événements avant qu'ils ne se produisent. Il s'agit d'un cas très rare qui peut se produire dans les récits prophétiques ; – la narration simultanée se signale par l'emploi du présent. C'est une technique prisée par le roman contemporain qui, évidemment, n'est pas vraisemblable puisqu'elle suppose que le narrateur écrit au moment même de l'action ; – la narration intercalée est celle que l'on rencontre par exemple dans le journal intime ou dans le roman épistolaire. (Thérenty, 2000, pp. 250-251)

Dans le sens de ce principe de Thérenty, la particularité de la narration de l'œuvre *Black bazar* est qu'elle est à la fois ultérieure étant donné que Fessologue raconte des événements qui se sont déroulés et elle peut être également considérée comme simultanée car il narre dans le même temps des actions et événements qui se déroulent au moment de son récit. De façon plus concrète, soit le fragment de texte suivant mettant en exergue l'alternance la narration ultérieure et la narration simultanée :

Quatre mois se sont écoulés depuis que ma compagne s'est enfuie avec notre fille et L'Hybride, un type qui joue du tam-tam dans un groupe que personne ne connaît en France, y compris à Monaco et en Corse. En fait je cherche maintenant à déménager d'ici. J'en ai assez du comportement de mon voisin monsieur Hippocrate qui ne me fait plus de cadeaux, qui m'épie lorsque je descends au sous-sol dans le local des poubelles et qui m'accusent de tous les maux de la terre. En plus, quand j'entre chez moi je ne supporte plus de deviner la silhouette de mon ex et celle de L'Hybride qui rôde quelque part. J'ai pourtant nettoyé le studio de fond en comble, j'ai même repeint les murs en jaune à la place du bleu ciel qu'il y avait avant. Il n'y a donc aucune trace qui devrait rappeler qu'une femme et un enfant vivaient avec moi dans cette pièce. Sauf peut-être la chaussure que ma compagne a oubliée sans doute dans sa précipitation. Ce jour-là elle devait se dire que je pouvais rentrer d'un instant à l'autre et la surprendre en train de rassembler ses affaires alors que moi je savourais ma Pelforth au Jip's. Si je suis tombé sur cette chaussure c'est un peu grâce aux conseils d'un de mes potes du Jip's. (Black bazar, pp. 9-10)

On peut relever ici la variabilité des temps verbaux qui sont des indicateurs de l'alternance du temps de la narration. En clair, il apparaît que les temps qui abondent et s'entrecroisent dans cet extrait sont pour la plupart le passé composé (« se sont écoulés, s'est enfuie, suis tombé, j'ai nettoyé » qui est un temps caractéristique de l'achevé et l'accompli, et le présent de l'indicatif « cherche, épie, descends ») qui exprime le temps présent du récit. À côté de ces deux temps, on peut aisément

relever l'emploi de l'imparfait de l'indicatif (« avait, vivaient, devait, savourais »).

Dans la même perspective, dans *Black bazar*, l'on retrouve des récits emboîtés. Plusieurs personnages prennent la parole à un moment donné de la narration, ceci avec la complicité du narrateur principal, pour diffuser des récits secondaires qui peu ou prou arrivent à détourner du fil rouge de la narration de façon temporaire. C'est le cas du récit de l'Arabe du coin qui est mis en exergue ci-dessous :

Il me souffle à l'oreille que cette vérité là l'Occident ne pourra jamais l'enseigner parce que ça remettrait beaucoup de choses en cause : – L'Occident nous a trop longtemps gavés de mensonges et gonflés de pestilences, mon frère africain ! Tu sais quel poète noir a dit ces paroles courageuses, hein ? C'est pas évident de dire aux Européens qu'ils ne sont en réalité que des immigrés et que leur continent à eux appartient en fait aux Africains qui sont les premiers hommes de la terre ! Prends par exemple ce Sénégalais-là, un grand historien, un grand érudit, j'ai oublié son nom... Comment il s'appelait déjà ? J'ai son nom sur le bout des lèvres... Bon, ça me reviendra, et de toute façon les Sénégalais, c'est simple, faut pas chercher midi à quatorze heures, ils s'appellent tous Diop, l'essentiel est de trouver leur prénom. Ce Sénégalais en question était trop fort, mon frère africain. Quand il a démontré aux Blancs, preuves scientifiques à l'appui, qu'il y avait plein de Noirs dans l'Égypte ancienne, que ces Noirs-là étaient des chefs, eh bien l'Europe a catégoriquement refusé de le reconnaître. (Black bazar, pp. 112-113)

Le personnage baptisé par le narrateur principal l'Arabe du coin s'évertue à démontrer dans son récit historique et argumentatif que les Africains sont les premiers habitants de la terre contrairement à la perception coloniale que les Européens ont toujours voulu perpétrer. Ce récit secondaire arrive contre le cours linéaire de la narration.

Bien plus, l'étude du jeu sur l'ordre considérée par Thérenty comme l'examen des « *rapports entre l'enchaînement logique des événements présentés et l'ordre dans lequel ils sont racontés.* » (Thérenty, 2000, p. 251) Autrement dit, l'étude de

l'ordre du récit revient très souvent à étudier le schéma traditionnel, c'est-à-dire l'ordre que l'écrivain adopte et choisit pour présenter les événements de son récit. Cette structure suit généralement un ordre chronologique, c'est-à-dire que les événements sont relatés suivant la progression temporelle autour du schéma narratif classique notamment situation initiale-élément perturbateur-péripéties-dénouement-situation finale. Toutefois, cet ordre tend à être bouleversé dans la littérature contemporaine. C'est dans ce sens que René Audet écrit :

La prose narrative contemporaine ne laisse [sic] pas d'étonner, tant sa pluralité, sa complexité, déplace les attentes, bouleverse la compréhension de ce qui était par l'usage nommé 'roman' [...] De façon quasi spéculaire, un des traits du contemporain couramment signalés consiste en un éclatement des œuvres. Devant la pratique romanesque, nombre de critiques mettent en lumière le caractère bigarré, voire cacophonique de ses incarnations actuelles, tant au Québec qu'en France. Multiplication des histoires et des points de vue, chute de l'intrigue, perte de repères pour appréhender les univers représentés, constructions complexes... Ces traits sont mentionnés par plusieurs ouvrages panoramiques sur le roman contemporain. (2010, pp. 13-26)

Ainsi, l'analyse du corpus permet d'identifier l'insertion et l'enchaînement de plusieurs (micro)récits, retour en arrière, anticipation, *in medias res* entre autres et parmi lesquels les récits rétrospectifs.

On appelle récit rétrospectif, un récit qui revient en arrière. Il a pour temps de prédilection le passé, le plus-que-parfait et d'autres temps liés au passé. Il est à noter que les récits rétrospectifs sont utilisés la plupart du temps pour expliquer une situation présente au cours de la narration.

Dans l'œuvre d'Alain Mabanckou, le récit est également caractérisé par sa discontinuité et son éclatement. En effet, les récits rétrospectifs sont pris en charge tantôt par le narrateur principal-protagoniste, tantôt par certains personnages du roman. Soit les deux extraits qui suivent :

Exemple 1 : *Puisqu'elle était friande de mes histoires de gamin au pays, je lui narraï aussi comment on avait survécu sans jouets de Noël, on jouait au football avec un ballon pas du tout rond, il fallait pourtant tirer tout droit, dribbler seul onze joueurs regroupés, marquer des buts comme si le ballon était rond. Alors on frappait dans ce ballon fabriqué avec des chiffons, on voulait être un jour des champions parce que les grands nous avaient appris que c'est avec un ballon plat comme ça que le roi Pelé avait commencé à jouer et avait été le plus jeune champion à dix-sept-ans. Il avait marqué six buts au championnat du monde de 1958 en Suède, disaient ces grands comme s'ils étaient présents au moment de cet exploit du petit phénomène brésilien. Et donc on était tous des Pelé, on driblait, on tirait des coups pas très francs, on taclait des jambes imaginaires, on faisait des amortis du dos et non de la poitrine (Black bazar, p. 54)*

Exemple 2 : *Je me souviens aussi que lorsque le voisin a glissé dans les escaliers j'ai arrêté d'écrire et j'ai ouvert ma porte parce que c'était comme des hurlements d'un sanglier qu'on égorgeait là-haut avec une scie à moteur qu'on voit dans le film Scarface. On l'entendait rebondir à chaque marche tel un sac de patates, du cinquième jusqu'au rez-de-chaussée où je me trouvais. Il a perdu connaissance devant ma porte à moi, les bras en croix. Les habitants de l'immeuble sont vite descendus, certains pieds nus, d'autres avec des serviettes autour de la taille. Comme on voyait qu'il était mort pour de bon, on s'est dit qu'il fallait qu'on appelle les pompiers. Or quelqu'un du sixième étage qui sait comment les choses se passent dans ces cas-là a déclaré que ce n'étaient pas les pompiers qu'il fallait appeler mais un croque-mort ou un médecin légiste parce que les pompiers ne traitent pas avec les morts lorsqu'il n'y a pas eu un incendie ou une noyade. (Black bazar, pp. 29-30)*

Ces deux passages témoignent de la présence des récits rétrospectifs, dans le tissu textuel, qui gravitent autour de

l'histoire principale. Le premier texte met en berne le cours de la narration pour parler de l'enfance du Fessologue (le narrateur) qui raconte à sa dulcinée comment il était un fêru du ballon rond, lui et ses amis d'enfance. La scène se déroule dans son Congo-Brazzaville natal. Le second texte apparaît également comme un récit rétrospectif à bien des égards. C'est un récit qui revient sur un accident dans la cage d'escalier dont a été victime Monsieur Hippocrate et qui a créé une sorte de panique dans l'immeuble qu'il partage avec d'autres personnages. Ce micro-récit rétrospectif vient expliquer quelque peu l'indignation de Fessologue face au comportement intempestif de son voisin sus-cité. Ce qui lui a valu plusieurs fois d'être victime d'accidents à cause de sa vilaine curiosité et son goût nourri pour les discriminations de tous ordres.

En outre, le jeu sur la temporalité qui caractérise notre corpus fait également intervenir des récits prospectifs qui sont des sortes de prolepses narratives selon la terminologie de Gérard Genette (Cf. *Figures I, II, III, IV et V*). Marie-Ève Thérenty définit la prolepse comme une « *anticipation narrative* » (2000, p. 256). Dans le texte étudié, l'on dénombre plusieurs instances de récits prospectifs ou analepses ou encore déchronologie. En guise d'exemples considérons les deux fragments de textes extraits de *Black bazar* qui suivent :

Exemple 1 : *Couleur d'origine allait m'apprendre plus tard que ses parents vivaient à Nancy où ils avaient un cabinet d'avocats, qu'on ne parlait que le français à la maison et qu'elle ne comprenait aucune des centaines de langues de notre pays. Interdit de séjour au Congo, le père était un opposant au régime en place chez nous et espérait qu'un jour ce serait son tour à lui de devenir le président de notre République, comme ça il arrachera notre pétrole aux mains des Français pour le donner aux Américains. Il écrasera alors tous les nordistes, il les jettera lui-même dans le fleuve Congo car il estime que sa tribu vit un véritable génocide depuis des décennies devant l'indifférence de*

la communauté internationale. D'après l'avocat de Nancy le salut du Congo passa par la sécession du pays ou l'extermination pure et simple des gens du Nord, ceux-là qui ont confisqué les rênes du pouvoir depuis l'Indépendance et qui piquent le pétrole du Sud pour le solder aux Français. (Black bazar, p. 77)

Exemple 2 : *J'ai vu Couleur d'origine pour la première fois en face du Jip's il y a trois ans et demi. J'étais loin de penser qu'on allait habiter ensemble quelques mois plus tard, que c'est elle qui serait la mère de ma fille. À l'époque elle travaillait au Vogue à l'âme, une boutique de sous-vêtements féminins où on exposait des strings fluorescents jusque dans la rue – ce qui aurait encore choqué notre Arabe du coin. Depuis le comptoir du Jip's on apercevait ce qui se passait au Vogue à l'âme – parfois on tombait sur des filles qui essayaient des strings, on faisait des commentaires et on ricanait lorsqu'elles passaient devant le bar. La semaine dernière je suis retourné dans les parages et j'ai constaté que la boutique en question n'existait plus, que c'est un restaurateur chinois de la rue de la Grande-Truanderie qui a racheté le fonds de commerce pour y installer un pressing. (Black bazar, p. 66)*

À l'observation et à la lecture de ces deux séquences narratives, le constat qui se dégage est que le narrateur-protagoniste en l'occurrence dans son rôle de narration relate l'histoire de sa vie en emboitant parfois sur les événements à venir comme c'est le cas dans les exemples 1 et 2. L'anticipation narrative dans les exemples 1 et 2 ci-dessus est introduite par l'adverbe de temps « *plus tard* » et également à travers l'utilisation des tournures qui font pressentir le récit prospectif telles que « *J'étais loin de penser* », « *Allait m'apprendre que* » ou l'emploi du conditionnel présent dans le segment « *Que c'est elle qui serait la mère de ma fille* ».

En plus, l'on relève l'usage de la digression narrative par l'auteur. En effet, le dictionnaire Le Petit Robert de langue française définit la digression comme étant un développement

oral ou écrit qui s'écarte du sujet. Dans la même perspective, Daniel Bergez et *al.* écrivent à propos de la digression qu'elle est un « *propos ou récit qui semble s'écarter du sujet initial, mais qui concourt au but que s'est fixé l'auteur ou le narrateur.* » (2010, p. 100) En tout état de cause, ce procédé est abondamment exploité par les instances narratives du texte examiné. Sur ce point, le roman analysé est donc parsemé de récits digressifs. En effet, le sujet central du récit porte sur la vie d'immigré du protagoniste Fessologue, notamment son arrivée en France, sa difficile et incertaine intégration et surtout sa quête de soi. Pourtant tout au long de la narration, force est de constater que le narrateur-protagoniste sus-mentionné évoque des sujets qui sont en marge de la ligne narrative principale. Les séquences narratives digressives qui suivent répondent précisément à ces caractéristiques.

Exemple 1 : *Je me demande ce que les gens cherchent dans leur existence. Qu'est-ce qu'elle va foutre avec L'Hybride, hein ? Écouter du tam-tam nuit et jour ? L'accompagner dans les concerts de l'arrière-pays ? C'est quoi cette histoire de ramener le tam-tam aux pauvres Africains d'Afrique ? Eux les Africains de là-bas ils s'en foutent désormais du tam-tam parce que c'est un truc qu'ils ont laissé aux Blancs qui vont prendre des cours pour ça, s'habillent en pagne pour faire local et qui sont tout contents parce qu'ils espèrent contribuer à l'intégration et à l'échange des cultures. Un blanc qui apprend du tam-tam, c'est normal, ça fait chic, ça fait type qui est ouvert aux cultures du monde et pas du tout raciste pour un sou. Un Noir qui bat du tam-tam, ça fait trop retour aux sources, à la case départ, à l'état naturel, à la musique dans la peau. C'est pas pour rien que les Européens s'intéressent comme ça au tam-tam. C'est pour comprendre comment les choses se passaient quand chez nous il n'y avait pas d'autres moyens de communication que celui-là.* (*Black bazar*, p. 126)

Exemple 2 : *Il y a de la thune à se faire ici parce que j'ai remarqué que les Blancs ne jugent pas notre musique à nous avec rigueur, surtout quand il y a le tam-tam qui vient foutre la merde dedans. Tout se complique quand les nègres fantaisistes rajoutent un peu de piano par-ci un peu de violon par-là. Comment voulez-vous que les pauvres Blancs s'en sortent, hein ? Ils se disent : 'Attendez, attendez, on veut bien de votre tintamarre mais faut pas rabaisser notre Bach et notre Mozart à nous jusqu'à ce degré zéro !' Ils n'ont pas tort, leur musique à eux c'est écrit, ça se lit, on va à l'école pour l'apprendre, on redouble même les classes quand on est idiot. Alors que nous on en est encore à la musique qui se transmet par la peau. Foutaises ! Inepties ! Faut aller à l'école de musique comme tout le monde, un point c'est tout. Et là on verra bien le jour de l'examen final que ces histoires de la musique dans la peau c'est que du pipeau puisque les Blancs aussi ont une peau même si malheureusement pour eux elle n'est pas noire comme la nôtre (Black bazar, p. 127)*

Ces deux extraits de texte montrent que le narrateur principal s'écarte à un moment donné de la narration pour parler d'autres sujets qui sont plus ou moins éloignés du fil conducteur de l'histoire. Si nous prenons le cas du premier exemple, nous voyons que le Fessologue s'éloigne du sujet pour s'étaler sur une sorte de monologue intérieur où il s'interroge sur les raisons véritables qui ont poussé sa dulcinée, Couleur d'origine, à l'abandonner pour s'enfuir avec L'Hybride pour le Congo. Ce monologue intérieur est caractérisé par l'utilisation des interrogations de types rhétoriques « *Qu'est-ce qu'elle va foutre avec L'Hybride, hein ?* », « *Écouter du tam-tam nuit et jour ?* » « *L'accompagner dans les concerts de l'arrière-pays ?* » « *C'est quoi cette histoire de ramener le tam-tam aux pauvres Africains d'Afrique ?* ». Pareillement, dans le second exemple, la digression est caractérisée par le sujet qu'aborde le narrateur-protagoniste notamment la différence entre la musique africaine celle des « *Noires* » et la musique occidentale, celle des « *Blancs*

». Bien plus, tout comme dans le premier exemple, on retrouve également une interrogation rhétorique dans le second exemple notamment : « *Comment voulez-vous que les pauvres Blancs s'en sortent, hein ?* ». Ce procédé vient enrichir la réflexion du narrateur-protagoniste qui émet par la même occasion ses sentiments et ses états d'âmes par rapport à la musique que joue son rival qu'il a nommé L'Hybride.

3. Pour une écriture de la démaîtrise : écrire pour (se) raconter, résister à la marginalité sociale et littéraire en vue de « rectifier le tir »

Une lecture de la biographie et des métatextes sur Alain Mabanckou et son œuvre permet de les regrouper dans le cadre de l'écriture de la démaîtrise que Christiane Albert s'évertue à présenter en ces termes : « *Depuis deux décennies, un certain nombre de critiques ont observé que la démaîtrise et la folie semblent être une des caractéristiques de la littérature africaine postcoloniale.* » (2005, p. 133) Du même avis, Joseph Paré ajoute : « *le concept de démaîtrise peut servir de mode de caractérisation et de fonctionnement de l'écriture du roman africain postcolonial* » (1997, p. 47).

Cette précision de Albert et Paré laissent entrevoir que l'une des caractéristiques de cette écriture est que les auteurs écrivent pour (se) raconter. Autant dire que cet imaginaire créatif est davantage nourri par leur marginalité et l'exclusion dont ils sont régulièrement victimes une fois confrontés à la migration accentuée par la couleur noire ou beurre de leur peau. L'on peut remarquer une grande proximité entre Mabanckou et son protagoniste, le fessologue. Plus concrètement, le romancier est né en République du Congo, et dans les années qui ont suivi notamment après un premier cycle à l'Université Marien-Ngouabi à Brazzaville, il va s'envoler pour la France suite à une bourse qu'il aura la grâce d'obtenir. À la lecture du roman on peut donc penser et à juste titre compte tenu de ces analogies que

Mabanckou a transposé son identité, son vécu et ses expériences migratoires marqués par la marginalité sociale et littéraire sur son protagoniste, fessologue car ce dernier en plus d'être d'origine congolaise comme l'auteur s'est également exilé en France métropolitaine en quête de meilleures conditions de vie. Comme l'écrivain, il a rencontré des difficultés qui vont le pousser à mettre en fiction tant bien que mal sa marginalité au côté de son mentor Louis-Philippe qui l'initie à l'écriture littéraire en lui apprenant les normes et les règles établies en la matière :

Je rends toujours visite à Louis-Philippe parce que ça me change un peu de ma bande du Jips'. Il faut d'ailleurs que je lui remette sa Trilogie sale de La Havane, je l'ai avec moi depuis un bon bout de temps. Lui c'est vraiment un écrivain, et il n'y a pas que les habitués du Rideau rouge qui aiment ce qu'il écrit. Je lui ai fait lire une bonne partie de ce que j'ai écrit jusqu'à présent. Il m'a dit que ce n'est pas encore ça, que je dois savoir organiser mes idées au lieu d'écrire sous l'impulsion de la colère et de l'aigreur. (Black bazar, p. 181)

Mabanckou va à travers son héros marquer sa révolte contre les conventions littéraires qui oppriment et embrigadent à tort le sujet écrivain : « *Tu ne comprends rien à rien ! J'écris comme je vis, je passe du coq à l'âne et de l'âne au coq, c'est aussi ça vivre si tu ne le sais pas.* » (Black bazar, p. 20)

Un autre indicateur qui permet de considérer le corpus examiné comme ayant les caractéristiques de l'écriture de la démaîtrise est leur souhait avéré d'écrire pour (sur)vivre afin de sortir de l'échec et de la marginalité sociale et littéraire. Pour atteindre cet idéal, le héros-narrateur insère régulièrement pendant le récit des moments de dialogue dans lesquels semblent être (mal) dissimulés les frustrations de l'écrivain au sujet de la dévalorisation des littératures et cultures situées hors de France :

Écoute, mon gars, sois réaliste ! Laisse tomber tes histoires de t'asseoir et d'écrire tous les jours, y a des gens plus calés pour ça, et ces gens-là on les voit à la télé, ils parlent bien, et quand ils parlent y

a un sujet, y a un verbe et y a un complément. Ils sont nés pour ça, ils ont été élevés dans ça, alors que nous autres les nègres, c'est pas notre dada l'écriture. Nous autres c'est l'oralité des ancêtres, nous les contes de la brousse et de la forêt, les aventures de Leuk-le-lièvre qu'on raconte aux enfants autour d'un feu qui crépite au rythme du tam-tam. Notre problème c'est qu'on n'a pas inventé l'imprimerie et le Bic, et on sera toujours les derniers assis au fond de la classe à s'imaginer qu'on pourrait écrire l'histoire du continent noir avec nos sagaiés. Est-ce que tu me comprends ? En plus on a un accent bizarre, ça se lit aussi dans ce que nous écrivons, or les gens n'aiment pas ça. D'ailleurs il faut avoir un vécu pour écrire. Et toi, qu'est-ce que tu as comme vécu, hein ? Rien ! Zéro ! (Black bazar, pp. 13-14)

Comme on le voit dans cet extrait, Mabanckou utilise l'ironie pour tourner en dérision la tendance assimilationniste et homogénéisante des imaginaires et des littératures situées hors du centre-dominant qu'est l'Hexagone. Il semble s'inscrire et assumer pleinement sa situation de démaîtrise ontologique de la langue du colon/assimilateur, et propose à travers la mise en récit du bazar une sorte d'« herméneutique de l'hybridité » (Paré, 1997, p. 12) caractérisée par le mélange, les jeux des formes et la liberté dans l'acte créateur. Autant dire que dans une esthétique du bazar qui le définit mieux, il campe un héros en pleine crise existentielle, émotionnelle, matérielle, financière et identitaire entre autres et lui donne le goût pour l'écriture afin qu'il puisse se raconter et surtout sortir de l'échec et de la marginalité sociale et littéraire. Sur ce point précisément, Fessologue face au bazar de sa vie, va se réfugier dans l'écriture grâce aux rencontres qu'il va effectuer notamment celle de Louis-Philippe qui est un écrivain haïtien et son amante Sarah qui elle aussi va s'avérer être une férue de la littérature et de l'art de façon générale :

Sarah m'a fait découvrir les poèmes d'Henri Michaux. Et comme elle ne pouvait pas toujours guider mes lectures belges, parce qu'il y avait certains livres que je n'aimais pas, je me suis un peu émancipé. C'est moi-même qui ai par exemple découvert L'Enragé de Dominique Rolin, une femme qui a nourri mes complexes, moi qui cherche

toujours à écrire un livre dans le genre de Georges Simenon, parce que c'est l'auteur belge que j'aime le plus malgré ce que pense Sarah. (pp. 261-262)

Conclusion

Au demeurant, cette réflexion avait pour but de mettre en lumière la mise en texte du bazar par l'écrivain franco-congolais Alain Mabanckou au travers de son œuvre romanesque intitulée *Black bazar*. De l'exploitation des ressources théorique et méthodologique que fournissent la théorie postcoloniale, la narratologie et la déconstruction, il ressort que cet écrivain africain francophone se veut être un chantre de la pensée postcoloniale, cette pensée révolutionnaire et iconoclaste qui s'inscrit dans la rupture, le dépassement et l'hybridité en vue de réécrire l'histoire, promouvoir l'évolution des mentalités et/ou des imaginaires. Par son imaginaire, son texte et sa vision du monde, il invite en s'appuyant sur une sorte d'« esthétique de la résistance » et « une herméneutique de l'hybridité » caractérisées par la subversion de l'ordre canonique du récit à dépasser la dualité centre-périphérie ambiante pour apprécier l'imaginaire littéraire africain francophone dans toute la beauté, la richesse et l'exotisme de son « bazar ».

Références bibliographiques

Bibliographie

Adam, J.-M. (1997). *Les textes, types et prototypes, Récit, description, argumentation, explication et dialogue*. Paris : Nathan.

Albert, C., (2005). *L'immigration dans le roman francophone contemporain*. Paris : Karthala.

Audet, R., (2010). « Narrations contemporaines au Québec et en France : regards croisés », in *Voix et images*, Volume 36, numéro 1 (106), automne 2010, pp. 13-26.

Bergez, D., et al. (2010). *Vocabulaire de l'analyse littéraire*. 2^{ème} édition. Paris : Armand Colin.

Genette, G. (1966). *Figures I*. Paris : Le Seuil (Coll. « Tel Quel »).

Genette, G. (1969). *Figures II*. Paris : Le Seuil (Coll. « Tel Quel »).

Genette, G. (1972). *Figures III*. Paris : Le Seuil (Coll. « Poétique »).

Genette, G. (1999). *Figures IV*. Paris : Le Seuil (Coll. « Poétique »).

Genette, G. (2002). *Figures V*. Paris : Le Seuil (Coll. « Poétique »).

Larivaille, P. (1974). « L'analyse (morpho)logique du récit », *Poétique*, n°19, pp. 368-388.

Mabanckou, A. (2009). *Black bazar*. Paris : Éditions du Seuil.

Moura, J.-M. (1999). *Littératures francophones et théorie postcoloniale*, Paris : PUF.

Ongba, R. L., Abouga, Y. M.-E. (2021). *Francophonies nomades. Déterritorialisation, reterritorialisation et enracinement*. Paris : L'Harmattan.

Paré, J. (1997). *Écritures et discours dans le roman francophone postcolonial*. Ouagadougou : Éd. Kraal.

Thérenty, M.-E. (2000). *L'Analyse du roman*. Paris : Hachette supérieur.

Tzvetan T. (1968). *Qu'est-ce-que le structuralisme ?*. Paris : Éditions du Seuil (« Poétique »). Tome 2.

Webographie

<https://www.google.com/search?q=schema+narratif&client>

CONTRIBUTION DU NUMERIQUE DANS LA PROMOTION DE LA MUSIQUE D'ERNESTO DJEDJE

Hermann Guy Roméo ABE,

Institut National Supérieur des Arts et de l'Action culturelle
hermannabe225@gmail.com

Résumé

Aujourd'hui, nous usitons le terme numérique, ou son équivalent anglais, digital, pour désigner tout ce qui touche à la communication, au réseau internet, aux logiciels et aux services qui leur sont associés. Mais la réalité tangible derrière le numérique, derrière les écrans, les interfaces et les services que nous utilisons, c'est l'informatique. Le numérique impacte tous les secteurs de notre vie, de la recherche fondamentale à nos soins médicaux, de notre statut de salarié à celui de contribuable, de notre vie de téléspectateur à notre rôle de parent, et bien sûr dans le secteur culturel. La dématérialisation du produit artistique est une opportunité pour promouvoir les œuvres actuelles comme celles constituant le patrimoine musical ivoirien. Les œuvres du passé comme celle d'Ernesto Djédjé, méconnues du public de la nouvelle génération ont besoin d'être vulgarisé. Ainsi, dans cette étude, il est question de la contribution du numérique dans la promotion de la musique d'Ernesto Djédjé. Pour ce faire, il est impérieux de définir la notion de numérique, de relever les conditions de cette promotion qui permettra de mettre en exergue les méthodes de valorisation de cette musique. Toutefois, cette promotion par le numérique n'est pas sans conséquence pour l'artiste.

Mots clés : *informatique, internet, communication, patrimoine musical, droits d'auteur*

Abstract

Today, we use the term digital, or its English equivalent, digital, to refer to everything related to communication, the Internet, software and the services associated with them. But the tangible reality behind digital, behind the screens, interfaces and services we use, is computing. Digital impacts all areas of our lives, from fundamental research to our medical care, from our status as employees to that of taxpayers, from our life as a television viewer to our role as parents, and of course in the cultural sector. The dematerialization of the artistic product is an opportunity to promote current

works such as those constituting the Ivorian musical heritage. The works of the past like that of Enersto Djédjé, unknown to the public of the new generation need to be popularized. Thus, in this study, it is a question of the contribution of digital in the promotion of the music of Ernesto Djédjé. To do this, it is imperative to define the notion of digital, to raise the conditions of this promotion which will make it possible to highlight the methods of valorization of this music. However, this digital promotion is not without consequences for the artist.

Keywords: *computer science, internet, communication, musical heritage, copyright*

Introduction

Une définition du mot patrimoine se révèle complexe. Pour H. BA :

« De son étymologie latine, *patrimonium*, du XIIe siècle, le patrimoine s'entend comme l'ensemble des biens hérités du père, et par extension, de la famille. Or, en Afrique, la famille étant indissociable du clan et de l'ethnie, le patrimoine, pour l'Africain, peut donc s'élargir jusqu'aux biens et peut s'apprécier comme l'ensemble des us, coutumes, rituels et cultes religieux propres, communs à un peuple déterminé. Ce qui peut se décliner, sur le plan audiovisuel, comme autant d'enregistrements de chansons, de contes et légendes, de danses, de costumes, de généalogies, de croyances ancestrales, religieuses, cosmogoniques, etc. » (2015 :98).

Auparavant, le patrimoine s'identifiait aux biens matériels ou aux monuments historiques. L'UNESCO, au début de ses activités, à évoquer la notion de patrimoine culturel. Ainsi, cette organisation, en 1997, définit le concept de patrimoine culturel immatériel comme étant «les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine

culturel »¹³. Parmi ce patrimoine culturel, figure le patrimoine musical laissé par Ernesto DJEDJE, un artiste musicien ivoirien, méconnu de la nouvelle génération, obnubilée par le numérique. L'avènement des systèmes et réseaux informatiques, avec la possibilité d'accéder à des contenus et à des applications, a occasionné des transactions numériques. Le numérique, aujourd'hui, impacte tous les secteurs sociaux et bien sûr le secteur culturel. L'utilisation du digital dans le quotidien de la population facilite le foisonnement des productions audiovisuelles sous l'effet des technologies de la vidéo et de l'Internet. De ce contexte, naît cette interactivité en faveur des communications en ligne et sur les réseaux sociaux. Durant ces échanges, circulent des informations dématérialisées de toute nature notamment de la culture. La dématérialisation des produits artistiques est une opportunité pour promouvoir les œuvres actuelles et d'antan comme celles d'Ernesto DJEDJE. Alors, il est question du rapport entre le numérique et la promotion des œuvres artistiques d'Ernesto DJEDJE. En d'autres termes, comment l'usage du numérique peut-il faciliter la promotion des productions discographiques d'Ernesto DJEDJE ? Comment peut-on définir le numérique ? Quelles sont les conditions pour profiter du numérique ? Quelles sont les différentes formes de promotion de la musique d'Ernesto DJEDJE ? Pour répondre à ces questions, nous avons opté pour l'approche systémique comme méthode. Adopter l'approche systémique, c'est étudié un système : celui de l'environnement numérique en s'intéressant aux rapports qu'entretiennent les internautes et leurs interactions avec cet univers. Ainsi, il est impérieux, de définir la notion de numérique, de relever les conditions de cette promotion qui permettra de mettre en exergue les méthodes de valorisation de cette musique. Toutefois, le numérique présente quelques inconvénients pour l'artiste.

¹³ Source : <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00022#part1> , consulté le 20/04/2002

I : La notion du numérique

La notion du numérique comprend la définition de celle-ci avec la naissance d'Internet qui a engendré une économie du même nom.

1.1. Définition de Numérique

Pour D. CARDON, l'on emploie « le terme numérique, ou son équivalent anglais, digital, pour désigner de façon englobante et un peu vague tout ce qui touche à la communication, au réseau internet, aux logiciels et aux services qui leur sont associés. Mais la réalité tangible derrière le numérique, derrière les écrans, les interfaces et les services que nous utilisons, c'est l'informatique » (2019 : 11). Le numérique est en réalité la somme des conséquences des pratiques généralisées des techniques de l'informatique dans la société. Toujours avec Cardon, l'informatique, pour le dire simplement, est un calcul confié à l'ordinateur. Ayant pour premier langage la logique, l'ordinateur devient programmable et a une capacité de stockage. Cette avancée technologique donnera naissance à internet.

1.2. Naissance d'Internet

L'armée Américaine met en place l'ancêtre d'internet :

établit en 1969 le réseau ARPANET (Advanced Research Project Network), un vaste réseau d'ordinateurs interconnectés – structure en rhizome –, absorbé plus tard par le NSFNET, créé en 1986 par la National Science Foundation. Le WWW (*World Wide Web*) voit le jour autour des années 1990 lorsque l'informaticien Tim Berners-Lee, qui travaille au Centre européen de recherches nucléaires (CERN), près de Genève, et au Massachusetts Institute of

Technology (MIT), met au point les premiers fureteurs¹⁴ (H. FISCHER, 2001 : 16).

En 1991, l'usage d'Internet se démocratise avec sa commercialisation. L'essentiel de la communication en ligne tourne grâce à des logiciels libres. Même « Le leader des smartphones, Android, repose sur une base de logiciels libres, dont le noyau est Linux » (T.NITOT & N.CERCY, 2016 : 8). Pour faire fonctionner internet, il a fallu réunir un ensemble varié de composantes technologiques : un réseau, des routeurs, un protocole de communication, des ordinateurs, des câbles, des logiciels, des interfaces homme-machine et des outils de communication comme les forums, la messagerie et le chat. L'innovation informatique de cette période génère une intensité des échanges, du partage et du travail en commun qui favorisera la création d'une communauté virtuelle. L'abondance d'appareils connectés révèle ce progrès technologique, bénéfique à tous. Notre environnement privé et professionnel dépend de cette connexion quotidienne, car « le monde compte déjà 15 milliards d'objets connectés, contre 4 milliards en 2010 (en retenant tous les équipements actuels : téléphones, ordinateurs, tablettes, véhicules, containers), un chiffre qui devrait s'élever à 20 milliards en 2020 » (S. RICHARD, 2014 :11).

Cette interconnexion planétaire a suscité l'invention d'un cyberspace qui est décrit comme « l'espace de communication constitué par l'interconnexion mondiale d'équipements de traitement automatisé de données numérisées » (S.TAILLAT & Al, 2018 :11). La révolution numérique se caractérise par le déploiement de différents réseaux qui facilitent la connexion des documents, des individus, des objets car « sur Internet, le protocole hypertexte (HTTP) a donné naissance à un réseau mondial de documents textes et multimédias dénommé le World Wide Web. Cette première phase de connectivité généralisée des

¹⁴ Logiciel pour naviguer sur Internet. Source : <https://www.lerobert.com/google-dictionnaire-fr?param=fureteur> ,consulté le 20/04/2022

documents s'appelle le Web 1.0. L'étape suivante, dénommée le Web 2.0, a concerné la connectivité des personnes et s'est manifestée par l'extraordinaire diffusion des réseaux sociaux à l'aide du téléphone mobile qui a permis l'extension de la connectivité à de milliards d'individus » (H. ISAAC, 2021 :18). De cette mise en réseau mondial naît une nouvelle forme de capitalisme : une économie numérique.

1.3. Economie Numérique

Elle se caractérise par un nouveau genre d'entreprise : la plateforme. Pour N. SRNICEK, « les plateformes désignent des infrastructures numériques qui permettent à deux ou à plusieurs groupes d'interagir. Elles agissent donc comme intermédiaires entre différents usagers : clients, annonceurs publicitaires, prestataires de services, producteurs, fournisseurs et même des objets physiques » (2018 : 31).

En général, les plateformes proposent une série d'activités qui donnent la possibilité à leurs usagers de créer leurs propres business. Microsoft, créateur du système d'exploitation Windows, motive leurs employés à créer des logiciels adaptés à son système, pour ensuite les commercialiser directement aux consommateurs. Le moteur de recherche de Google dispose d'une plateforme où les entreprises et les fournisseurs de contenu peuvent cibler les usagers qui recherchent certaines informations. L'application de taxi *Uber* offre aux chauffeurs de commander leurs services à distance par des passagers afin d'échanger un trajet contre une somme d'argent. Des entreprises, comme *Amazon* pour les livres, se lancent dans le commerce en ligne. Elles vendent au détail ce qui est habituellement distribué à travers un réseau physique de magasins. En plus, pour promouvoir leurs activités, les entreprises utilisent les réseaux sociaux.

Au quotidien, Facebook et Instagram sont devenus de véritables compagnons d'une très grande partie de la population mondiale.

Ces réseaux, au cours de ces dernières années, se révèlent être des lieux digitaux appropriés pour les entreprises désireuses de se faire connaître auprès des internautes. Car « ces deux réseaux sociaux permettent à chaque entreprise qui le souhaite de pouvoir atteindre grâce à la publicité payante des particuliers en fonction de leur âge, localisation et centres d'intérêt, avec un budget de quelques euros seulement, ce qui la rend accessible à tous » (C. PELLERIN, 2022 : 8). En somme, l'économie numérique est une activité immatérielle qui se substitue aux industries et commerces traditionnels. Pour bénéficier de cette nouvelle forme d'économie, il faut remplir certaines conditions.

2. Les conditions de la promotion de la musique d'ernesto djedje

La promotion des œuvres d'Ernesto DJEDJE nécessite au préalable l'observation de certaines conditions : la numérisation des œuvres de l'artiste et la sélection des outils de cette diffusion.

2.1. La numérisation des œuvres d'ernesto djedje

Les œuvres d'Ernesto DJEDJE sont des œuvres audiovisuelles qui font parties du patrimoine musical ivoirien. La vision la plus commune du patrimoine est celle du stock entreposé dans un magasin afin de les conserver. Mais, la conservation implique aussi la restauration, pour les cas de patrimoines endommagés et la sauvegarde afin d'éviter les dégâts dus à la fragilité des supports. Si le patrimoine est un stock d'objets conservés dans un endroit, la valorisation en est alors l'activité permettant de les exposer, de les diffuser. Les problématiques liées à la gestion du patrimoine sont donc la conservation et la sauvegarde qui sous-tendent une l'obsolescence du matériel tant pour la lecture et que pour les supports des œuvres. Il faut d'abord protéger les œuvres du temps et ensuite les exposer et donc les valoriser. Mais les productions discographiques d'Ernesto DJEDJE sont des

archives dont la gestion en Afrique, peut rencontrer des difficultés. Ces problèmes révèlent un manque de locaux adéquats, un personnel non spécialisé, en passant par le déficit de matériel technique tel que les supports et les appareils de lecture. Car « la spécialité d'archiviste de l'audiovisuel n'existe pas encore sous nos cieux et dans le programme de l'École des Bibliothécaires, Archivistes, et Documentalistes (EBAD), le module « gestion des documents audiovisuels » n'est enseigné qu'à partir de la licence professionnelle » (N.M. DIALLO, 2011 : 6). Le succès de l'archivage physique permet d'entrevoir l'archivage numérique se distinguant de l'archivage électronique.

L'archivage électronique se saisit comme « l'ensemble des actions visant à identifier, recueillir, classer et conserver des informations, en vue de consultation ultérieure, sur un support adapté et sécurisé, pour la durée nécessaire à la satisfaction des obligations légales ou des besoins d'information »¹⁵. Par la suite, il est procédé à la numérisation du document. Elle s'appréhende comme « la conversion d'une information présente sur support physique en codage numérique en mode binaire (en 0 et 1) sur plusieurs bits, lisible par programme (logiciel, périphérique etc.) » (C. MOCELLIN, 2010 : 25). Ainsi l'archivage numérique : « c'est l'archivage des fichiers ou données numériques » (M.F. BOUMDA, 2015 : 325). La numérisation des archives audiovisuelles présente les avantages en faveur de leur diffusion, à travers le choix de certains outils, sur les médias numériques notamment sur les réseaux sociaux.

2.2. Le choix des outils de promotion

Une des stratégies de promotion de la musique d'Ernesto DJEDJE est une communication de marketing digitale qui présente plusieurs outils notamment la création d'un site web.

¹⁵ Source https://francearchives.fr/file/61df0ca72ea04bb87ebc59a3583324ee7dfcb4db/static_2997.pdf, consulté le 25/04/2022

2.2.1. Un site web

Avoir un site web est une étape primordiale pour une visibilité pérenne sur Internet. Car, en général, la plupart des recherches sont effectués par des moteurs et particulièrement sur Google. En plus, « un site web est comme une carte de visite qui serait distribuée auprès d'une large audience ; c'est un immense panneau d'affichage promotionnel visible 24/24 et 7/7 » (S. TRUPHEME et P. GASTAUD, 2017 : 62). Un site web qui peut s'adapter également en fonction du support des utilisateurs se nomme Web responsive. Dans le cadre d'un projet de création de site web, l'expérience de l'utilisateur est requise. Il représente la démarche qui répond aux exigences de navigation et la façon dont l'internaute procède à la recherche des informations. Enfin, le succès d'un site web dépend de sa refonte qui est le rafraichissement de son identité numérique afin de booster son activité. Considéré comme l'outil informatique indispensable, pour assurer la visibilité des contenus sur Internet, le référencement est à la fois le fruit d'une profusion des données digitales et le symbole du foisonnement d'actions sur internet pour obtenir des informations. Pour H. OUALIDI, il existe deux sortes de référencement : « le référencement naturel et le référencement payant : le premier est soumis aux règles de fonctionnement des moteurs de recherche, à leur bon vouloir et à leur jugement de la pertinence de vos contenus ; le second est géré comme des espaces publicitaires soumis à des enchères. Les places en haut de la liste sont offertes à ceux qui paie le plus. On parle alors de liens sponsorisés ou liens commerciaux. » (2013 : 45). Un autre outil est le Owned Media.

2.2.2. Owned Media

Le *Owned Media* peut se définir comme « une approche marketing destinée à convertir l'approche d'un utilisateur en engagement. Il désigne les supports de communication acquis naturellement, contrairement au paid media. Le *owned media* utilise divers moyens de communication pour diffuser ses

informations et faire connaître ses services »¹⁶. Parmi ces services, il y'a le *brand content* ou le contenu de marque qui consiste à créer « un contenu pour mettre en valeur une entreprise et sa marque. L'objectif est de fédérer les clients autour des valeurs positives de la société et de lui créer un univers immédiatement identifiable pour la démarquer de la concurrence »¹⁷. Ce genre de création permet d'atteindre un objectif de communication en utilisant les médias traditionnels notamment les vidéos, les jeux, les magazines ou autres.

En plus du *brand content*, il existe le *content marketing* qui « consiste à mettre à la disposition de ses prospects des contenus informatifs et intéressants. En plus de communiquer avec son audience, cette stratégie de marketing de contenus vise à développer la visibilité de son entreprise sur le web »¹⁸. Cette visibilité est possible grâce au *landing page*, appelée également page d'atterrissage ou page de destination, elle désigne « la page sur laquelle arrive un internaute après avoir cliqué sur un lien (lien commercial, lien e-mail, lien lié à un bandeau publicitaire, etc.) »¹⁹. Avec un lien e-mail, il est loisible de recevoir un newsletter qui est « une lettre d'information envoyée régulièrement par e-mail à une liste de diffusion, c'est-à-dire à des abonnés »²⁰.

Les médias sociaux sont des outils dont la conquête est aisée. En effet, apparaissent, en 2003, les premiers réseaux sociaux numériques, également appelés médias sociaux. Car « un *réseau social* est un site qui propose de créer un *réseau* relationnel (un maillage, en quelque sorte) autour de vous, fondé sur un lien spécifique existant entre vous et le reste du monde »

¹⁶ Source : <https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-du-marketing/1495787-owned-media-definition-traduction>, consulté le 26/05/2022

¹⁷ <https://www.cegos.fr/ressources/mag/marketing-communication/brand-content-definition-et-bonnes-pratiques>, consulté le 26/05/2022

¹⁸ Source : <https://www.webconversion.fr/content-marketing-definition>, consulté le 26/05/2022

¹⁹ <https://www.definitions-marketing.com/definition/landing-page>, consulté le 26/05/2022

²⁰ <https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-du-marketing/1198325-newsletter-definition-traduction-et-synonymes>, consulté le 26/05/2022

(Y.SALMANDJEE-LECOMTE et P.D DEGRANGES, 2017 : 10). Avant cette date, quelques pionniers sont apparus, comme Friends of a Friend et Friendster, mais à partir de 2002, LinkedIn, Myspace (2003), puis Facebook (2004), Flickr (2004) et Twitter (2006) ont lancé un mouvement que rien n'arrêtera. Une communication sur les réseaux sociaux offre plusieurs avantages notamment « de retrouver, ou de prolonger à la maison des relations entretenues avec des amis de la vraie vie cas notamment des copains d'avant, les plus connus permettent de créer à l'infini des contacts avec d'autres personnes » (T. BRENET, 2011 : 40). Les réseaux sociaux sont également des sites web favorisant l'organisation des webinars. Un webinar se présente comme « une sorte de conférence en ligne que chacun des participants rencontre à distance à travers son propre ordinateur, connecté aux autres participants et à l'événement par Internet » (A. HANDLEY & C.C. CHAPMAN, 2011 : 155). Il est en général en b to b²¹. Avec le webinar, l'opportunité de faire du marketing vidéo manifeste car « une stratégie centrée sur l'utilisation de vidéos pour séduire les internautes et les convertir en leads²² qualifiés »²³. Ainsi, « la vidéo est le partenaire idéal lorsqu'il s'agit de montrer des produits, des démonstrations, de fournir des tutoriels ou d'autres fonctionnalités conçues pour accroître la notoriété de votre marque. Et YouTube est le partenaire idéal pour héberger vos vidéos » (R. CIAMPA et T. MOORE, 2015 : 26). La promotion en ligne peut se faire en faisant de la publicité sur des médias payants.

²¹ C'est quoi le B to B ? L'abréviation B to B désigne l'ensemble des activités commerciales nouées entre deux entreprises. Le terme anglais complet est business to business. Il peut aussi s'écrire également B2B ou B to B. De manière générale, le B to B concerne tous les moyens utilisés pour mettre en relation ces sociétés et faciliter les échanges de produits, de services et d'informations entre elles. Source : <https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199121-b-to-b-ou-b2b-definition-traduction>, consulté le 05/06/2022

²² On entend par leads, les clients potentiels qui sont plus ou moins intéressés par votre offre. Les leads qualifiés sont ceux qui sont les plus susceptibles de devenir vos clients. Source : <https://audreytips.com/glossaire-web/lead>, consulté le 05/06/2022

²³ Source : <https://audreytips.com/glossaire-web/video-marketing/#:~:text=Le%20vid%C3%A9o%20marketing%20est%20une,les%20convertir%20en%20leads%20qualifi%C3%A9s>, consulté le 05/06/2022

2.2.3. Paid Media

Paid media ou media payant se conçoit comme « faire du marketing dans tous les médias où la promotion est payée par l'organisme de vente. En fait, il s'agit de publicité et de publipostage » (A. CHARLESWORTH, 2018 : 66). Le *paid media* suppose toutes les tactiques pour faire de la publicité par une organisation. Parmi ces tactiques publicitaires figure le display. Car « le display ou affichage en français correspond à un type d'espaces publicitaires vendu sur Internet. Le display peut être diffusé sur ordinateurs, mobiles et tablettes. Il se présente sous forme de formats publicitaires digitaux, tels que bannières²⁴, pavés²⁵, habillage²⁶... » (R.MARRONE et C.GALLIC, 2018 : 472) Au-delà du display, l'affiliation se présente comme une autre voie. L'affiliation se révèle comme :

une technique de marketing /distribution rémunérée à la performance qui est propre à Internet. Il s'agit du principe par lequel un site marchand ou à vocation commerciale propose à un réseau de sites ou d'individus (sites éditoriaux, comparateurs, influenceurs, ...) de promouvoir ses produits ou ses services par le biais de bandeaux ou de liens textes pouvant être présents sur des pages web ou des publications sociales. Selon les cas, les affiliés sont rémunérés par une commission sur les ventes, ou en fonction des visites ou contacts commerciaux (leads) générés à partir de leurs liens d'affiliation. Le programme d'affiliation d'Amazon compte par exemple plus de 500 000 sites affiliés²⁷.

²⁴ Bandeau publicitaire affiché sur un site internet, de forme originellement rectangulaire, qui constitue généralement un lien vers un autre site internet. Source : <https://www.mercator.fr/lexique-marketing-definition-banniere>, consulté le 05/06/2022

²⁵ Le pavé est un format publicitaire digital rectangulaire de 300 X 250 pixels. Le pavé est un des formats principaux de la publicité display. Il facilite notamment l'intégration de la publicité dans ou à proximité des contenus éditoriaux. Source : <https://www.definitions-marketing.com/definition/pave/#:~:text=Le%20pav%C3%A9%20est%20un%20format,l'effet%20de%20baner%20blindness>, consulté le 05/06/2022

²⁶ Technique de marketing événementiel, l'habillage publicitaire consiste à utiliser un support publicitaire ponctuellement et dans sa totalité. Il s'agit par exemple d'habiller un bus, une voiture, ou même un site Internet aux couleurs d'une marque. Source : <https://www.journaldu.net.fr/business/dictionnaire-du-marketing/1495749-habillage-publicitaire-definition-traduction>, consulté le 05/06/2022

²⁷ Source : <https://www.definitions-marketing.com/definition/affiliation>, consulté le 05/06/2022

Il existe enfin, *le retargeting* ou reciblage publicitaire qui est « une technique de marketing en ligne permettant de cibler les visiteurs d'un site ou d'une page web (et ayant donc déjà démontré de l'intérêt pour une marque, un produit ou un service) avec une campagne de publicité display »²⁸. Toute cette promotion des œuvres d'Ernesto DJEDJE n'est pas sans conséquence sur leurs protections.

3. Les conséquences du numérique sur la protection des œuvres d'Ernesto djedje

La protection des œuvres artistiques est régie par le droit de propriété intellectuelle qui se compose « du droit d'auteur et de différents droits voisins au bénéfice des autres acteurs de la création, dont l'importance grandit au fur et à mesure de la diversification des modes de production et de diffusion des œuvres » (M. DULONG DE ROSNAY & H. LE CROSNIER : 2013, 55). Les droits d'auteur se déclinent en plusieurs droits notamment le droit moral et les droits patrimoniaux.

3.1. Les conséquences du numérique sur le droit moral des œuvres d'ENERSTO DJEDJE

Le droit moral « exprime tout à la fois la personnalité de l'auteur et le rapport entre l'aspect intellectuel et l'aspect pécuniaire de l'œuvre. Cela dit, pour bien en comprendre la nature, il convient d'ajouter qu'il se présente aussi comme un droit protecteur de l'œuvre elle-même ; il survit, de ce chef, à l'auteur ; il continue à exercer ses effets, certes amoindris, mais, éventuellement, efficaces » (B. EDELMAN, 2008 : 41-42). Avec le digital, lorsqu'une œuvre audiovisuelle est archivée numériquement, elle devient immatérielle et susceptible de multiples exploitations. Car « Le numérique démocratise les moyens de manipulation et de modification des documents audiovisuels, en

²⁸ Source : <https://fr.sendinblue.com/blog/retargeting-definition>, consulté le 05/06/2022

facilitant la segmentation, la duplication et le transfert des contenus sonores ou visuels » (S. COTE-LAPOINTE, 2018 :5). La disponibilité de ces documents dématérialisés sur des sites web ou des réseaux sociaux conduit à ces nouveaux usages. Ces nouvelles pratiques nécessitent une réutilisation qui suppose « l'extraction de l'information du document, mais aussi l'utilisation du contenu médiatique (image, son, vidéo), soit l'usage explicite du document dans des expositions, films, émissions de radio et de télévision, sites Web ou jeux vidéo par exemple » (COTE-LAPOINTE, *idem*). Avec le numérique, les prérogatives liées au droit moral de l'artiste ne sont pas pris en compte : ce sont le droit de divulgation, et le droit au respect de l'œuvre. P. TAFFOREAU et C. MONNERIE définissent le droit de divulgation comme « celui qu'a l'auteur de choisir le moment et les conditions de la communication de son œuvre au public » (2015 :125). Or les réseaux sociaux se caractérisent par un échange de contenus grâce aux applications. Donc ce droit de tout évidence n'est pas respecté pour la plupart du temps. En plus, le droit au respect de l'œuvre fait référence à l'intégrité de celle-ci. Ce droit est dépourvu de fondement lorsqu'est effectuée « toute altération ou modification de l'œuvre sans le consentement de l'auteur » (P. DESJONQUERES, 1997 : 75). Dans cette révolution numérique, les ayant-droits d'Ernest DJEDJE ne maîtrisent pas toutes les exploitations faites des œuvres de leur père. Cet état de fait impacte négativement les droits patrimoniaux.

3.2. Les conséquences du numérique sur les droits patrimoniaux d'Ernesto DJEDJE

Les droits patrimoniaux peuvent se définir comme des droits pécuniaires c'est –à- dire des droits issus des contrats pour toute forme de communication de l'œuvre. En Côte d'Ivoire, la LOI/no 2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d'auteur et aux droits voisins protègent les œuvres des artistes notamment les droits patrimoniaux. Pour l'artiste Ernesto DJEDJE, les

droits qui nous intéressent sont les droits de reproduction et de représentation dont leurs protections sont définies par les articles 17²⁹ et 19³⁰ de ladite loi. Avec l'évolution de la technologie, la piraterie et la cyberpiraterie portent atteintes à ces droits. En Afrique, la piraterie gagne de l'ampleur avec l'avènement des supports du compact disque (CD), du compact disque vidéo CD Vidéo et le DVD (digital Video Disc). Cette piraterie a causé la fermeture de plusieurs sociétés de distribution d'œuvres musicales en Côte d'Ivoire, car « le piratage des œuvres de l'esprit se professionnalise au détriment des structures de distribution légale. Showbiz, Music Plus, Ivoir Top Music, Musicolor, SS Prod... mettent la clé sous le paillason, laissant ainsi la production à grande échelle de Disques compacts (Cd) de mauvaise qualité » (K. SAYDOO, 2015). Aujourd'hui, cette piraterie est associée à internet. Ceci débute avec la naissance d'une « une technologie révolutionnaire dans le domaine de la diffusion audionumérique : l'ISO-MPEG Audio Layer-3 Algorithm, connu sous le sigle MP3 » (M. TCHEBWA, 2005 : 79). Ce logiciel permet la transmission d'un fichier sonore à travers plusieurs ordinateurs. Ainsi, débute le téléchargement illicite des fichiers sonores sur les disques durs des ordinateurs avec la possibilité de la lecture de ceux-ci en temps réel dénommé le « streaming »³¹.

²⁹ L'auteur jouit du droit exclusif d'autoriser la reproduction de son œuvre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, y compris sa numérisation. Le droit de reproduction comprend également le droit exclusif pour l'auteur d'autoriser l'adaptation, l'arrangement ou la traduction de son œuvre. L'auteur jouit également du droit exclusif d'autoriser l'intégration de son œuvre dans une base de données. Son extraction d'une base de données, son injection ou sa mise sur les réseaux de communication électronique. Source : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE (2016), Cinquante-Huitième année, 84,1280-1281 [En ligne] sur URL : <https://www.gouv.ci/doc/accords/1512503338CODE-DES-OEUVRES-DE-L-ESPRIT-2016-555.pdf>, consulté le 08/07/2022

³⁰ L'auteur jouit du droit exclusif d'autoriser la représentation ou la communication de son œuvre au public par un procédé quelconque, y compris sa transmission par fil ou sans fil, par moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau de communication électronique. L'auteur jouit également du droit de mettre à la disposition du public une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée. Source : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE, CINQUANTE-HUITIEMEANNEE- N° 84, JEUDI 20 OCTOBRE 2016, pp.1280-1281 [En ligne] sur URL : <https://www.gouv.ci/doc/accords/1512503338CODE-DES-OEUVRES-DE-L-ESPRIT-2016-555.pdf>, consulté le 08/07/2022

³¹ Le streaming est utilisé pour visionner ou écouter des contenus en ligne. Ce protocole permet la lecture instantanée de vidéos ou de musiques, directement dans le navigateur web. Le streaming s'est largement

Le premier délit qu'implique le numérique sur le droit de reproduction est la possibilité de multiplier à l'infini l'œuvre sans pouvoir faire la différence entre la copie et l'originale. La duplication multiple de ces œuvres entraîne aussi la possibilité de mélanger, transformer le fichier. Par conséquent l'œuvre se désagrège et la distinction entre l'originale et la copie devient problématique. La dernière implication du numérique sur les droits patrimoniaux, est le caractère institué de l'œuvre. La conjugaison entre internet et les techniques de diffusion numérique permet aux données dématérialisées d'être interplanétaire car il y'a une absence de frontière. Alors, les sociétés de gestion collectives des droits d'auteur sont dans l'incapacité de percevoir les redevances de son sociétaire Ernesto DJEDJE. Ce phénomène s'est amplifié avec la question des logiciels libres car « Les principaux navigateurs du Web sont aussi des logiciels libres. Le leader des smartphones, Android, repose sur une base de logiciels libres, dont le noyau est Linux. De même, Linux (ou plutôt GNU/Linux) fait tourner la majorité des plus gros ordinateurs du monde » (T.NITOT et N.CERCY, 2016 :8). L'avènement des logiciels libres a favorisé les ordinateurs personnels, la prolifération des smartphones et des cloud, une sorte d'ordinateur dans les nuages. Celui qui possède un terminal connecté à internet possède un cloud qui sert de stockage des données. Ce cloud est inaccessible, pas contrôlable. Par conséquent, l'on assiste à la création des contenus qui se diffusent sur internet et notamment à toutes les violations des droits d'auteur.

Conclusion

Les radios et les télévisions sont détentrices d'un patrimoine de très grande valeur pour l'histoire de leur pays et de leur société.

développé sur Internet au début des années 2000, avec le lancement de grandes plateformes de streaming aujourd'hui très connues telles que YouTube, Dailymotion, ou encore Deezer. Source : <https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1445184-streaming-definition-fonctionnement-technique-et-utilisation> , consulté le 10/07/2022

A ce titre, elles doivent le mettre à la disposition du public et le préserver pour être transmis aux générations futures. On l’aura compris, la sauvegarde et la numérisation des archives audiovisuelles sont un passage obligé pour une promotion pérenne de la musique d’Ernesto DJEDJE. Grâce à la convergence des télécommunications et de l’internet, les médias sociaux et les informations sont accessibles à une grande partie de la population ivoirienne et internationale car les frontières deviennent virtuelles. Mais cette promotion de la musique d’Ernesto DJEDJE à travers le numérique n’est pas sans conséquences sur les droits d’auteur de l’artiste. Les droits moraux et patrimoniaux de l’artiste sont constamment violés lorsque des contenus audiovisuels sont diffusés car cela est fait sans le consentement des ayant-droits de l’artiste. Pire, ces œuvres sont dupliquées à l’infini et sont désagrégées à cause des multiples transformations que peuvent subir les données numériques. Il incombe aux bénéficiaires des droits de l’artiste, aux chercheurs et aux adeptes dudit artiste de créer un site officiel afin d’y conserver les versions authentiques des œuvres et des informations légales d’Ernesto DJEDJE.

Références bibliographiques

Ba H. (2015). Pérennisation du patrimoine audiovisuel dans le contexte Ouest-Africain. *Les Cahiers du numérique*, vol. 11, n°3, p. 93-114. <https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique>

Boumda M. F. (2015). L’archivage numérique et le rôle de l’informaticien. *La Gazette des archives*, vol 4, n°240, p. 323-334. <https://doi.org/10.3406/gazar.2015.5312>,

Brenet T. (2011). *E-réputation, votre guide !*. Saint-Denis : AFNOR. 202 p.

Cardon D. (2019). *Culture numérique*. Paris : Presses de Sciences Po. 432 p.

Ciampa R, Moore T. (2015). *YouTube® Channels For Dummies®*. New Jersey : John Wiley & Sons. 416 p.

Charlesworth A. (2018). *Digital Marketing A Practical Approach*. New York : Routledge. 370 p.

Côté-Lapointe S. (2018). Nouveaux usages et usagers des documents audiovisuels numériques d'archives. *Archives audiovisuelles : trois points de vue*. 40p. <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/19887>

Desjonquieres P. (1997). *Les droits d'auteur*. LYON : Editions JURIS-SERVICE/AGEC. 416 p.

Diallo N. M. (2011). La gestion des archives audiovisuelles en Afrique de l'Ouest : spécificités et perspectives. *Journal WARBICA*, n°6, p.4-9. https://www.ica.org/sites/default/files/WARBICA_2011-09_journal_FR.pdf

Dulong de Rosnay M, Le Crosnier H. (2013). *Propriété intellectuelle*. Paris : CNRS Éditions. 228 p.

Edelman B. (2008). *La propriété littéraire et artistique*. Paris : PUF. (Collection Que sais-je ?). 128 p.

Fischer H. (2001). *Le choc numérique*. Québec : VLB ÉDITEUR.400 p.

Handley A., Chapman C.C. (2011). *Content Rules*. New Jersey : John Wiley & Sons. 320 p.

Isaac H. (2021). *Business models de plateformes*. Montreuil : Vuibert.272 p.

Journal Officiel de la République De Côte d'Ivoire (2016). *LOI/n° 2016-555 du 26juillet 2016 relative au droit d'auteur et aux droits voisins*. Cinquante-Huitième année, n°84, p.1280-1281. <https://www.gouv.ci/doc/accords/1512503338CODE-DES-OEUVRES-DE-L-ESPRIT-2016-555.pdf>

Kone S. (2015). Industrie musicale en Côte d'Ivoire : Le ministre de la Culture impuissant face au piratage. <https://news.abidjan.net/articles/551008/dossier-industrie-musicale-en-cote-divoire-le-ministre-de-la-culture-impuissant-face-au-piratage>

Marrone R., Gallic C. (2018). *Le grand livre du marketing digital*, Malakoff : DUNOD. 480 p.

Mocellin C. (2010). Partie I. Maîtriser les aspects techniques de la numérisation. *Numériser et mettre en ligne*. Villeurbanne : Presses de l'Essib. p.20-43.
<http://books.openedition.org/presseenssib/423>

Nitot T.(dir), Cercy N. (2016). *Numérique, reprendre le contrôle* Framasoft (coll. Framabook). 138 p. <http://www.framabook.org>.

Oualidi H. (2013). *Les outils de la communication digitale*. Paris : EYROLLES, 296 p. [https:// www. EYROLLES com](https://www.EYROLLES.com)

Pellerin C. (2022). *La petite boîte à outils de Facebook Ads et Instagram Ads*, Malakoff : DUNOD. 128 p.

Richard S. (2014). *Numériques*, Paris : Éditions Grasset & Fasquelle. 224 p.

Salmandjee-Lecomte Y., Degranges P. D. (2017). *Les Réseaux sociaux pour les Nuls*, Paris : Éditions First. 416 p.

Srnicek N. (2018). *Capitalisme de forme*, Editeur Lux (Collection Futur Proche). 162 p. [https:// www. luxediteur. com](https://www.luxediteur.com)

Tafforeau P., Monnerie C. (2015). *Droit de la propriété intellectuelle*. Issy-les-Moulineaux : Gualino éditeur, Lextenso éditions. 608 p.

Taillat S., Cattaruzza A., Danet D. (2018). *La cyberdéfense*. Paris : Armand Colin, 256 p.

Tchebwa M. (2005). *Musiques africaines Nouveaux enjeux, nouveaux défis*. Barcelone : Éditions UNESCO. 104 p.

Truphème S., Gastaud P. (2017). *Les boîtes à outils du marketing digital*. Malakoff : DUNOD, 192 p.

Fleisch F., Frieh A. (2015) Voyages extraordinairement numériques : 10 ans d'archivage électronique, et demain? *La Gazette des archives*, vol 4, n° 240. p. 323-334.
http://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2015_num_240_4_5312

Webographie

<http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00022#part1> , consulté le 20/04/2002

<https://www.lerobert.com/google-dictionnaire-fr?param=fureteur> , consulté le 20/04/2022

https://francearchives.fr/file/61df0ca72ea04bb87ebc59a3583324ee7dfcb4db/static_2997.pdf , consulté le 25/04/2022

<https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-du-marketing/1495787-owned-media-definition-traduction> , consulté le 26/05/2022

<https://www.cegos.fr/ressources/mag/marketing-communication/brand-content-definition-et-bonnes-pratiques> , consulté le 26/05/2022

<https://www.webconversion.fr/content-marketing-definition> , consulté le 26/05/2022

<https://www.definitions-marketing.com/definition/landing-page> , consulté le 26/05/2022

<https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-du-marketing/1198325-newsletter-definition-traduction-et-synonymes> , consulté le 26/05/2022

<https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199121-b-to-b-ou-b2b-definition-traduction> , consulté le 05/06/2022

<https://audreytips.com/glossaire-web/lead> , consulté le 05/06/2022

<https://audreytips.com/glossaire-web/video-marketing/#:~:text=Le%20vid%C3%A9o%20marketing%20est%20une,les%20convertir%20en%20leads%20qualifi%C3%A9s> , consulté le 05/06/2022

<https://www.mercator.fr/lexique-marketing-definition-banniere> , consulté le 05/06/2022

<https://www.definitions-marketing.com/definition/pave/#:~:text=Le%20pav%C3%A9%20est%20un%20format,l'effet%20de%20banner%20blindness> , consulté le 05/06/2022

<https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-du-marketing/1495749-habillage-publicitaire-definition-traduction>, consulté le 05/06/2022

<https://www.definitions-marketing.com/definition/affiliation>, consulté le 05/06/2022

<https://fr.sendinblue.com/blog/retargeting-definition>, consulté le 05/06/2022

LE RIEN DANS LA PENSÉE BAMANAN

Ibrahim SOUMEYLOU

Enseignant – chercheur - l'ENSUP-Bamako (Mali)
hangatond04@gmail.com

Résumé

Le rien ou le néant fut le centre des interrogations philosophiques des présocratiques. Il a été dans la quête de l'origine fondamentale de l'univers et des choses. Le rien intervient dans la recherche de la cause causale. Il s'agit pour les présocratiques de chercher la substance primordiale. Pour se faire, ils vont partir de la dichotomie de l'être et du non être. L'être est une substance ou une essence qui donne à dire et à penser. Le non être est dépourvu de substance et d'essence. Il n'est rien, il est néant. Pour des présocratiques comme Parménide, il est difficile d'imager que quelque chose peut générer du néant. Car de l'indéterminé, on ne peut trouver matière à réflexion. Il faut sortir du néant pour des sujets plus probants et susceptibles de cheminer à la réalité. C'est avec Heidegger que le rien se trouve au centre des réflexions philosophiques. Car Martin Heidegger trouve au rien le fondement de la connaissance scientifique. À l'instar, de la pensée heideggérienne, la métaphysique bamanan conçoit également le rien comme la cause primordiale des choses. Pour la pensée bamanan, le rien est l'Être primordial. Il est la substance primordiale des choses. C'est cette philosophie bamanan du rien que nous allons étudier dans cet article.

Mots clés : rien, néant, métaphysique, pensée, bamanan

Abstract

The nothing or the nothingness was the center of the Philosophical interrogations of the pre-socratics. It was in the search of the fundamental origin of the universe and things. The nothing intervenes in the search of the causal cause. It is a question for the pre-socratics of seeking the primordial substance. To do so, they will start from the dichotomy of the being and the non-being. The being is a substance or an essence which gives to say and to think. The non-being is devoid of substance and essence. It is nothing, it is nothingness. For pre-socratics like Parmenide, it is difficult to imagine that some things can generate nothingness. Because of the indeterminacy, one cannot find matter for reflection. It necessary to leave the nothingness for

more convincing subjects and likely to go the nothingness is in the center of the philosophical reflections. For Martin Heidegger finds in nothing the foundation of scientific knowledge. Following the example of heideggerian thought, the bamanan metaphysics also conceives of nothingness as the primordial cause of things. For the bamanan thought, nothing is the primordial substance of things. This bamanan philosophy of nothingness that we will study in this article.

Key words: *nothing, nothingness, metaphysics, thinking, bamanan.*

Introduction

La question du rien ou le néant remonte des présocratés. Il fut une interrogation fondamentale de cette époque. Cette interrogation se pose dans l'optique de chercher le substratum primordial. Un élément à partir duquel on peut fonder l'origine de l'univers et des êtres. Il s'agit de savoir si le rien est une entité que l'on peut considérer comme fondement du réel. Certains philosophes pensent que le rien est néant, il est dépourvu de sens. De ce fait, il est non être. Or le non être est ce dont on ne peut dire quelque chose. Il ne donne pas à penser par conséquent, le rien ne peut être l'objet de recherche de l'origine primordiale des choses. Il est sans intérêt dans la quête du savoir. La connaissance véritable ne peut générer du non être. Telle est la posture et la position soutenue par les présocratiques les plus influents tels que Parménide et Héraclite. Selon eux, l'être est non seulement différent du non être, mais, il est surtout perpétuel. Le temps n'a aucun effet sur l'être, il demeure tel qu'il est, l'être est immuable. Pour les deux présocratiques, l'être est imputrescible. Pour Héraclite et Parménide, la recherche de la vérité doit partir du nécessaire. Selon Héraclite, le nécessaire est incarné par le devenir. Ce dernier est le mouvement inhérent qui permet la vie et le changement. Tout est guerre, une lutte permanente des éléments contraire. Le chaud et le froid sont en lutte permanente. Cette dialectique est le feu qui consume l'univers. C'est le feu permet aux êtres, aux

phénomènes d'atteindre leur paroxysme. Il est le moteur immobile qui meut tout. Il renferme le devenir perpétuel des choses. L'être est devenir, il est le seul qui demeure. Le devenir est constant, il est synonyme de vie. Pour Héraclite tout est devenir et tout est en devenir. Ce qui n'est pas devenir est non être. La cause primordiale des êtres est le devenir. Il est l'Être primordial et cause causale. Selon Parménide, l'être est réalité immobile, incréée et homogène. Alors qu'Héraclite met l'accent sur le multiple et le changeant, sur l'éternel devenir, sur l'inconsistant écoulement, Parménide installe les choses dans l'identité, l'immobilité qu'il conçoit comme l'être même. À certains égards, Parménide est le contraire d'Héraclite, il est aussi fin connaisseur de la doctrine de ce dernier dont il se moque très souvent. À l'analyse de Jacqueline Russ (2000), au monde héraclitéen, centré sur le devenir des choses, Parménide substitue la vision ou l'image d'une vérité très concrète, celle d'une sphère, limitée, parfaite, immobile, finie. L'être sera donc semblable à la courbature d'une sphère bien arrondie et ni la naissance ni la destruction ne sauraient lui appartenir. Nos sens ne distinguent que les apparences et ce sont les apparences qui changent et paraissent multiples ; la réalité qu'elles recouvrent, c'est-à-dire la substance des choses est immuable et éternelle. Parménide la nomme l'Être, que seule la Raison peut appréhender et qui seul existe. Le monde illusoire des apparences perçues par nos sens et marquées par le changement et le morcellement n'existe pas ; c'est le non-être. En effet, changer, c'est précisément ne plus être ce qu'on était et devenir ce qu'on n'était pas encore. C'est le sens de la formule de Parménide la plus célèbre : l'Être est, le Non-Être n'est pas. L'être est une réalité ontologique qui reste identique sous le changement. Il est ce qu'on peut dire et penser, est, ce qui peut être dit et pensé, l'être est, le néant n'est pas. Le néant n'est pas parce qu'il n'a aucune valeur ontologique. Car le néant est devenir et changement. Alors que, le devenir est l'indéterminé. Et le devenir crée derrière et devant lui le chaos, le vide. Le

devenir ne sème que désordre et confusion. De ce fait, on ne peut rien dire ou penser de lui. Le devenir est dépourvu substance et d'identité. Il corrompt la substance de l'être. Le devenir est non-être. On ne peut saisir par l'esprit le non-être, puisqu'il est hors de portée ; on ne peut non plus l'exprimer par des paroles ; en effet, c'est la même chose que penser et être. De toute nécessité, il faut dire et penser que l'Être est, puisqu'il est l'Être. Quant au non-être, il n'est pas. Jacqueline Russ (2000), rapporte également que Zénon d'Élée disciple le plus illustre de Parménide va développer une série de raisonnements, de paradoxes consacrés à la négation du mouvement. Des deux paradoxes de Zénon, c'est « l'Achille » qui est le plus célèbre. Achille fait une course avec la tortue, mais, s'il lui laisse un peu d'avance, jamais, il ne la rattrapera. Car lorsqu'il atteint le point où était la tortue, celle-ci n'y sera plus, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. L'autre exemple est celui de la flèche. Ici encore Zénon veut prouver l'impossibilité du mouvement, l'identité dans toutes les choses. La flèche qui vole est à la fois en mouvement, puisqu'elle avance, et en repos, puisqu'elle occupe, à tout instant un point de la trajectoire. Or ceci est contradictoire. Comment la flèche pourrait-elle se mouvoir, puisque, à chaque instant, elle se tient en une place égale à son volume ? Donc, la flèche est immobile, elle vole et ne vole pas. Ainsi, la flèche qui vibre et paraît voler, ne bouge pas, et Achille n'atteindra jamais la tortue. Le mouvement et le changement, impensables ne sont que des illusions. Pour Héraclite, l'immobilisme est l'incarnation de l'Être car être c'est demeurer identique à soi. L'Être primordial est invariable et incorruptible. Ce qui est changeant est non-être, il n'est rien.

Pour Heidegger (2006) l'élaboration de la question portant sur le rien nous met toujours dans une situation d'ambiguïté. Il est périlleux d'affirmer l'existence du rien, et un abandon de ne pas la considérer. Le rien est ainsi concédé. La science avec une indifférence à son endroit, le relègue à ce qu'il n'y a pas. Qu'est-ce que le rien ? En questionnant ainsi, nous posons au préalable

le rien comme quelque chose, qui de quelque manière est. Ainsi, le rien est perçu dans la pensée bamanan comme le fondement des choses. Le rien est la réalité primordiale, la substance à partir de laquelle tout est généré. Il est ainsi, l'une des causes primordiales des êtres, et aussi l'une des essences de l'être primordial. L'objectif de cette recherche est de montrer que le rien n'est pas non-être. Dans la cosmogonie bamanan, le rien donne à penser et à dire. Il transcende la dichotomie de l'être et du non être. Pour la pensée bamanan, l'être et le non-être sont consubstantiels et prennent source dans le rien.

1. Le Rien

Dans la cosmogonie bamanan, le rien est l'origine fondamentale des choses. Il est un chaos dans lequel les éléments primordiaux de la création sont posés. Le rien est commencement de tout. Il n'est pas néant par essence. Le rien est l'être primordial qui règne sur l'univers. Il est l'un, le verbe. Dans la cosmogonie bamanan, rien fait figure de démiurge. Un divin qui surplombe l'univers mais seul et méconnaît de tous. C'est ce qui fait qu'il rien. Pour sortir de sa situation d'incognito, le rien démiurge ébauche la création. Ce qu'il fait à partir d'éléments inhérents en lui et ensevelies dans le chaos qu'il incarne. Ce qui lui est inhérent est la parole. Les éléments gardés dans le chaos sont les principes fondamentaux de la création à savoir l'eau, l'air, la terre et le feu. Contenant a priori, ces substances primordiales, le rien n'est pas néant, il n'est pas non plus non-être. Il est l'Un et le multiple. Rien est Un et Un est Rien. Les substances posées dans le chaos n'étaient encore rien, c'est lorsqu'elles sortiront du vide qu'elles auront la possession de leur être entier. Ce qu'Alassane (1997, p. 122) corrobore par ceci, « *Le chaos dans l'esprit africain, signifie la préexistante. Laquelle, selon les sociétés, est substance, eau, feu, ou vide anté-cosmique. Vide préalable à toute organisation, faite par l'intermédiaire des dieux et de leurs combats* ». C'est de ce chaos considéré comme

rien que Dieu utilise les éléments primordiaux pour peaufiner l'univers. Faudrait-il rappeler que Dieu même était rien, du fait qu'il est inconnu. Dieu n'était rien mais, il contenait les principes de la création. Il était l'unique être qui cachait en lui les substances de la création. Dieu était Rien, en ce sens qu'il n'était connu de personne. Il se concevait comme néant car du haut de sa puissance qu'il exerce sur l'univers n'était que rien. Il avait senti le besoin de se faire connaître comme l'Être Absolu « *Kelen tunye foi ye* », littéralement, Un était rien, De Ganaye, Solange (1949 p. 189). Dans la métaphysique bamanan, il n'y a pas de différence ontologique entre l'être, le non-être et l'étant. Ils ont plutôt une parenté ontologique. Ils sont également consubstantiels et génèrent tous de la potentialité, du dynamisme du rien. Il n'existe pas de néant, tout est lié par le *nyama*, la force vitale unifiant les êtres. L'univers est un tout dans un tout et chaque être possède un double qui le lie au monde surnaturel. Donc une chose peut être matériellement négligeable et avoir une emprise spirituelle sur un être ou une réalité ontologique dans le monde intelligible. Le rien possède une valeur ontologique. Comme tout être, il est doté de *nyama* (force vitale) qui l'inscrit dans l'ordre socio-cosmique.

Heidegger (2008) conçoit une différence ontologique entre l'être, l'étant et le néant. L'être est ce qui est, c'est-à-dire, ce qui offre un contenu à la pensée. Par contre, l'étant a pour être le néant, c'est-à-dire, ce qui est insignifiant par le fait qu'il ne suggère aucun contenu à la réflexion, à l'entendement. Ainsi, l'étant est rien et le rien est aussi potentialité. Le rien est donc néant. C'est dans le sens que nous pouvons entendre ces propos,

Pour Heidegger, un certain danger nous guette néanmoins dans une telle caractérisation du rapport entre l'être et le néant, car on peut en arriver de cette manière à conclure que l'être de l'étant, c'est tout simplement le néant. Et cette conclusion s'autorise de la différence ontologique qui dit que l'être n'est rien d'étant.

Le rien d'étant, c'est ainsi ce qui n'est pas. Le néant n'est pas. L'être est donc tout simplement le néant et l'on se trouve encore une fois avec un être qui ne peut plus nous parler de l'étant, c'est-à-dire, un être que l'étant n'est absolument plus et d'aucune façon, puisque l'étant n'est pas rien. Schurch, Franz-Emmanuel, (2008, p.,395).

Sartre (1943) conçoit également une différence ontologique entre l'Être et le néant. Pour lui, le non-être n'est pas le contraire de l'être, il est son contradictoire. Cela implique une postériorité logique du néant sur l'être puisqu'il est, son contraire, le non-être suppose une démarche irréductible de l'esprit : quelle que soit l'indifférenciation primitive de l'être, le non-être est cette différenciation niée. Par contre, dans la métaphysique bamanan, il n'y a pas de différence ontologique entre l'être, l'étant et le néant, mais une parenté ontologique, en ce sens que, l'être fut d'abord néant mais un néant ayant un contenu. Dans la métaphysique bamanan, le rien n'est pas synonyme d'insignifiant mais de potentialité. Le rien sous-entend toujours présence ou existence d'un être aussi insignifiant qu'il puisse être. À cet effet, le rien offre quelque chose à la pensée, en ce sens que, le vide est l'instance dans laquelle, les êtres et leurs formes sont en miniatures. Par conséquent, le rien n'est pas insignifiant, il n'est pas néant, il est à déterminer. Senghor (1964) dirait même que, le rien est à craindre, car l'inconnu est l'émotion qui nous lie et nous attache à une chose comme un élément ou une entité de nous-même. C'est pourquoi, la raison intuitive ou raison étreinte dépasse la réalité physique et apparente des êtres pour cerner leur être surnaturel. L'émotion nègre pour Senghor n'est point une négation, mais une profondeur d'esprit et d'humanisme. Du néant, l'on se demande quel Dieu ? Quel Esprit ? Quel Ancêtre s'y trouve comme demeure. La conception du rien dans la métaphysique classique et celle de la métaphysique bamanan sont distinctes à certains égards. Memel Foté (1961, p. 34) souligne que, toutes les

substances sont si unies pour l'africain, il les considère comme ayant une parenté : « *Dans sa vision réaliste et unitaire du monde, le nègre africain se représente la consubstantialité des êtres, la fraternité de l'homme et de la plante, de l'homme et de la bête* ». Cette consubstantialité, de l'Être, de l'étant et du rien s'explique également par le fait que l'Être est à la fois l'Un et le Multiple. Rien est un, sans lui l'univers n'aurait pas existé, « *Foi tunye kelenye, Rien était Un* ». Du rien sortiront les êtres qui étaient ensevelies dans le chaos, rien ne renferme tout.

Dans ce sens, Héraclite (2000) rejoint malgré tout la pensée bamanan. L'être héraclitéen est à la fois l'Un et le multiple. L'Un parce qu'il est entité, il est unité formant un seul existant. L'être est aussi un Tout. Il est multiple parce qu'il est constitué de divers éléments indépendants les uns des autres et qui font ce qu'il est, comme par exemple : le chaud et le froid, le sec et l'humide, etc. C'est la confrontation des multiples, leur guerre interne qui permet à l'un de changer. Sans cette guerre interne des contraires, l'un restera immuable. Ainsi, du multiple provient l'un et de l'un le multiple. Héraclite donne à voir l'unité des tensions contraires. Car c'est la même chose, en nous, d'être ce qui est vivant et d'être ce qui est mort : « *tout est divisible et indivisible, engendré et inengendré, mortel et immortel, Logos et éternité, père et fils, divin et juste. Si ce n'est pas moi le Logos que vous écoutez, il est sage de reconnaître que tout est un* ». Jacqueline Russ (2000, p. 27) rapporte que Nietzsche succombe au sens métaphysique de l'éternel devenir d'Héraclite. Cette conception de l'éternel devenir est aussi corroboré par Binayemotlagh, Saïd (2002, p., 65) quand il écrit, « *l'unique et éternel devenir, l'intime inconsistance de tout réel qui agit et devient sans cesse, sans jamais être, est, comme l'enseigne Héraclite, une idée ahurissante* ».

2. Le Rien et l'Un

Rien était Un, l'incarnation de Dieu. Dans la métaphysique bamanan, Dieu peut prendre la posture du Rien, du Néant ou de l'Un. Par le fait, qu'il prend conscience de son intelligibilité grâce à la parole par laquelle, il crée les choses. Du rien sortira un qui donnera deux. L'Un est ainsi l'Être suprême qui se manifeste par la parole. Cet aspect identique de l'Un et l'Être, on le rencontre aussi chez Platon et les Pythagoriciens. Pour Platon et les pythagoriciens l'Un et l'Être ne sont pas séparés en substance ni en nature. Ils constituent une unité. Aristote (2014) remarque que la matière et la forme sont une seule et même chose. Mais, en puissance d'un côté, et en acte de l'autre. Chaque chose est une, ce qui est en puissance, et ce qui est en acte ne sont en quelque sorte que d'une seule chose. Comme l'unité de l'action d'un moteur qui opère le passage de la puissance à l'acte. Selon Binayemotlagh Saïd (2002, p., 65), l'unité n'est pas extérieure à la chose mais intérieure. L'unité de l'Un et de l'Être chez les Bamanan est intériorisée par la parole. Par cette dernière, l'Un détermine les causes premières des choses. Cependant, les choses étaient gardées sous le signe de l'invisible « Kumau *sikira lankolo la, c'est-à-dire, les paroles ont été posées dans le vide* » De Ganaye, Solange (1949, p. 189). Ces choses posées dans le vide se manifestent par la parole, l'Un qui était rien devient parole. Un devient trois, en ce sens, qu'à lui et rien ne vient s'ajouter la parole. Ce qui rend l'Un trois : il devient Un, Esprit et Créateur. Le nombre trois est l'origine du mouvement et du temps. Le trois symbolise également la virilité. Les nombres trois et quatre forment une personne, le quatre quant à lui est symbole de la femelle. Une personne est une unité constituée des deux sexes mâle et femelle. Ainsi, trois et quatre forment un. L'Un constitue alors l'unité des choses, tout part de lui. Et au-delà de tout, il incarne l'Être. Pour Aristote, l'Être se dit de substance, de qualité, etc. L'Être est substance et qualité. La substance est immédiatement substance et qualité. En

chacune de ses déterminations apparaissent la substance et la qualité. Ainsi, l'Être est à chaque fois identique à ce qu'il signifie. De ce fait, la participation s'élimine d'emblée en lui. Il n'y a donc aucune catégorie d'un être extérieur qui constitue leur être et leur unité. En ce sens que, c'est immédiatement que chacune d'elles est un être et une unité, et non en tant que participant. Certes, l'Un et l'Être ne peuvent se séparer en catégories, mais, l'un et l'être ont besoin de la participation des êtres extérieurs. La participation des êtres extérieurs permet le renforcement de l'Être. Raison pour laquelle, les êtres qui sont posés dans le vide ne le sont qu'en tant qu'êtres qui vont reconnaître sa suprématie sur tout. Il les crée pour qu'ils le reconnaissent, comme maître et cause absolue. Les étant participant donc à l'unité de l'Être. Ainsi, du processus de la création, c'est de ces étant dont l'Être se sert pour atteindre ses fins. L'Un du néant qu'il était devenu sept par l'échappement à soi et pour la réalisation des choses. L'Un devient sept, car l'Être en limitant l'espace pour la création du monde fait une spirale de trois tours qu'il forme à l'Est et la matrice qu'il est dans cette spirale le rend sept. Dans le nombre sept, la création entière était en puissance. L'Être chez les Bamanan est constitué d'innombrables formes. Tandis que chez Aristote (2014), l'élimination de la participation emporte avec elle la dialectique de l'un et du multiple. À sa place s'installe l'univocité de l'être. Car l'Être et l'Un l'assimilent à ses sens multiples et ne les transcendent pas. En effet, Aristote remarque que, chaque chose qui est, est dit être, parce qu'il est. L'Être en tant qu'être, l'objet par excellence de la philosophie signifie l'Être pris universellement et non dans l'une des parties. L'universalité de l'Être se confond aussi avec la totalité de ses parties. Les parties de l'Être sont immédiatement elles-mêmes sans participation. Les parties de l'Être, Aristote les appelle catégories. Et l'étude de l'Être en tant qu'être se ramène à l'étude de ses catégories. Elles ne prennent pas part à l'Être et se distinguent les unes des autres. Pour obéir au principe de genres séparés, les catégories

montrent clairement l'exclusion du principe de participation. L'Être est inséparable du principe de multiplicité. L'Être est certes en soi, mais la participation de chaque élément de l'univers est nécessaire à sa substance. Ontologiquement l'Être et les étant se complètent. C'est cette unité ontologique qu'Ernest Menyomo (2010, p., 129) appelle le principe de l'union des substances. Une fois entendu que la nature de l'esprit sera claire et distincte seulement lorsque la pensée elle-même cessera de s'éloigner des choses et de se distancer par rapport à elle. La métaphysique bamanan ne se contente pas de proclamer le principe de l'indistinction des substances, elle va jusqu'à déclarer leur union, leur monogenèse. En effet, cette monogenèse de la substance divine et des êtres, nous reconstitue l'apparition de l'univers dans la métaphysique bamanan. Tout en montrant que le demiurge s'est muni d'un ensemble de substance pour la création de l'univers. Ce demiurge est le centre de l'univers ainsi que l'explication de l'existence des choses. Comme le souligne Georges Balandier (2001, p. 15) dans son ouvrage intitulé *Le Grand Système* : « *Chaque civilisation, chaque société a construit une vision du monde qui lui est propre, un système de représentations qui le rend intelligible en lui attribuant une genèse et un ordre d'ensemble, en liant l'ordre cosmique naturel, à celui dont les hommes sont les artisans et les responsables* ». Ce qui met en exergue l'aspect si important que la différence des approches, les variantes sont corrélatives aux changements opérés dans les différents registres. La substance qui a été utilisée par l'Être à l'Est fut utilisée dans les trois autres horizons. Au fait, la constitution de la substance divine était déjà en pensée dans le vide, ainsi que la forme par laquelle Dieu imaginait le monde. Le vide regorgeait dès lors les quatre substances qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air. Dieu a constitué les êtres avec les mêmes substances que lui-même. Ce qui fait de lui la cause première et le fondement de toutes choses. Les êtres qui peuplent ainsi, l'univers sont les multiples transformations de l'Être. La référence à une entité pour justifier

ou expliquer l'existence d'un phénomène est ce que le penseur sénégalais Cheikh Moctar Bâ (2007), appelle *centralité*. Selon lui, une fois, les sociétés constituées, l'existence d'un élément central devient nécessaire au maintien de l'organisation de l'ensemble, et à la connexion des différents éléments. Pour le philosophe sénégalais, cela se fonde d'une manière générale aux formes de représentations de la réalité, à leurs connexions rendu possibles par une transcendance de l'Être et la recherche d'un ordre de fait stable. Mais cette approche de la centralité trouve plus de pertinence dans l'étude des mythes de fondation. Par cette expression, l'auteur entend une conception de la réalité sociale, économique, politique et culturelle qui a pour principale finalité d'instaurer un ordre établi sur les normes. C'est dans le même sens que nous comprenons ces mots de Suzanne Lallemand (1993, p. 26), « *Le mythe fondateur dégage l'aspect essentiel à savoir que les différentes sphères de la vie de l'homme tournent autour d'un nœud central qui les détermine et leur confère un sens particulier, chacun dans son ordre, mais inscrite dans une mouvance favorisant le maintien de l'ensemble* ». Ainsi, comme le souligne Jean-Pierre Vernant (1999), les théogonies et cosmogonies, en plus des récits de la genèse du monde, de l'univers sont des mythes de souveraineté, force est de reconnaître que c'est dans cette situation, et corrélativement à cela, qu'elles donnent les fondements de quelque autorité que ce soit. L'être fait figure de centralité dans la métaphysique bamanan. En effet, la consubstantialité divine avec les choses correspond en quelque sorte au panthéisme de Spinoza (2005), lorsqu'il parle de nature naturée. Les choses qui peuplent le monde sont pour lui des différentes formes de Dieu la nature. Les choses sont l'émanation de la Nature. Celle-ci, se sert de soi-même pour la création des choses. La Nature elle-même se transforme pour donner des êtres. Dieu étant la Nature, chaque élément du monde est constitué des catégories divines. De ce fait, les êtres partagent la même substance avec Dieu. Tout est en Dieu, et Dieu est en tout. Les êtres ont ainsi une

monogénèse chez Spinoza. La doctrine de la monogénèse est aussi évoquée par Descartes (2009, p. 298) dans *les Méditations Métaphysiques*, « *On ne pas feindre aussi que peut-être plusieurs causes ont ensemble concouru en partie à ma production...* ». Mais monogénèse veut dire dans la métaphysique Bamanan, communauté, adhésion totale. Toutes les choses adhèrent au tout, c'est-à-dire, à la substance unique. Ce qui fait que les quatre personnes de Dieu formées aux différents points cardinaux ainsi que les rapports entre les éléments mâles et femelles (l'eau, la terre, le ciel, et le feu) se transforment en un lien de quadrigemelleité entre ces personnes de Dieu. L'Un constitue une multiplicité donnant Tout. Ainsi, du Rien émane tout, c'est à partir de lui que l'Être apparaît et fait possession de l'univers. Et c'est du Rien que l'Être ébauche la création.

Conclusion

Le rien est une entité à part entière donnant à dire et à penser. Il est en soi, une réalité à déterminé. La métaphysique bamanan, conçoit le rien comme le commencement. Il est l'Être primordial qui est cause de soi et cause causale. Le rien est ce grand vide gorgeant les substances primordiales comme le terre, l'eau, le feu, l'air qui servent à la création des choses. Le rien n'est pas néant qui donne ni à dire ni à penser, il est l'Un et le multiple. C'est à cela que renvoi permanemment l'expression, « Rien était Un et Un était rien ». L'insignifiant n'existe presque pas dans la pensée bamanan. Le non être est à déterminer car il y a une parenté ontologique entre les êtres. Car l'univers est un tout unifié. Dans la pensée bamanan la dichotomie de l'être et du non être n'existe pas contrairement à la philosophie classique. L'Être est senghorien son caractère négroïde transcende son caractère hellénistique.

Références bibliographiques

Aristote, (2014), *La Métaphysique*, trad. par Tricot de grecque, Paris, Les Échos Maquis, p. 112.

Ba, C. M., (2007), *Étude comparative entre les cosmogonies grecques et africaines*, Paris, L'Harmattan, p. 79,

Balandier G. (2001), *Le Grand Système*, Librairie Arthème Fayard, p. 15.

Binayemotlagh, S. (2002), *Être et liberté selon Platon*, Paris, L'Harmattan, p. 65.

De Ganaye, S. (1949), Notes sur la théodicée Bambara, in *Revue de l'histoire des religions*, n°2-3, avril-juin, p. 189.

Descartes, R. (2009), *Méditation Troisième*, des textes présentés par A. Bridoux, p. 298.

Lallemand S. (1993), *La circulation des enfants en société traditionnelle, prêt, don, échange*, Paris, L'Harmattan, p. 26.

Memel F., (1961), Rapport sur la civilisation animiste, in *colloque sur les religions*, Abidjan, avril, p., 34.

Menyomo, E., (2010,) *Les bases métaphysiques de la pensée négro-africaine*, Paris, L'Harmattan, p. 129.

Ndaw A, (1997), *La pensée Africaine, Recherche sur les fondements de la pensée négro-africaine*, Dakar, Les Nouvelles Editions Africaines du Sénégal, p. 122.

Russ J., (2000), *Panorama des idées philosophiques, de Platon aux contemporains*, Paris, Armand Colin, p.27.

Sartre, J. P. (1943), *L'Être et le Néant*, Paris ; Gallimard, p. 59.

Schurch, F.-E., (2008), L'Être, L'Etant, Le Néant, Heidegger et la différence ontologique à la lumière de l'interprétation de Marion, in *Revue de métaphysique et de morale*, n°59, p., 395.

Senghor, L. S., (1964), *Liberté I, négritude et humanisme*, Paris, Seuil, p. 123.

ECOLE COMMUNAUTAIRE AU MALI : PERCEPTION DES ACTEURS

Ibrahima TRAORE

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)
mussotra@yahoo.fr

Résumé

Au Mali, des milliers d'enfants en âge d'aller à l'école ne bénéficient du droit de s'instruire. Le budget insuffisant alloué à l'éducation est mal reparti, l'État a alors cessé en un moment de construire des nouvelles écoles. Cette situation a diminué la capacité d'accueil des structures. Les enseignants aussi manquent parce que le gouvernement ne recrute plus régulièrement malgré une montée démographique explosive. C'est ainsi que les communautés se sont substituées aux autorités compétentes en prenant le relais des charges éducatives. Pour répondre à la très forte demande d'éducation et accroître le taux de scolarisation, il a été initié des actions visant à créer des écoles communautaires, conçues, réalisées et gérées par les communautés elles-mêmes. Notre étude vise à connaître la perception des acteurs scolaires sur une école communautaire et les limites de cette politique éducative au Mali. Pour ce faire, nous avons utilisé une méthode mixte dans le cadre de cette recherche.

Mots clés : *politique éducative, écoles communautaires, scolarisation massive, gouvernance.*

Abstract

In Mali, thousands of school-age children are denied the right to education. The insufficient budget allocated to education has been misallocated, and the state has stopped building new schools for a while. This situation has reduced the capacity of the facilities. There is also a shortage of teachers because the government no longer recruits regularly despite an explosive demographic rise. The communities have therefore taken over the educational responsibilities from the competent authorities. In order to respond to the very high demand for education and to increase the schooling rate, actions have been initiated to create community schools, designed, built and managed by the communities themselves. Our study aims to find out the perception of school actors on a community school and the limits of this

educational policy in Mali. To do this, we used a mixed method in this research.

Key words: *educational policy, community schools, mass enrolment, governance.*

Introduction

La formation des citoyens est inscrite dans la constitution du Mali comme une priorité. C'est pourquoi, il est bien mentionné dans la loi d'orientation sur l'éducation que « l'éducation est une priorité nationale ». Parmi les services sociaux de base, elle est conçue et organisée en fonction des apprenants en tenant compte des objectifs de développement et des valeurs socioculturelles du pays. Elle contribue à l'égalité des chances (Ministère de l'éducation nationale, 1999). L'engagement du Mali pour une telle option a ses racines aux premières heures de l'indépendance. En effet, les autorités de la première République se sont évertuées de dresser les bases d'une meilleure orientation possible du système éducatif. Ce travail a commencé avec la réforme de 1962 dont la principale motivation était d'assurer l'indépendance culturelle par une décolonisation du système scolaire et sa « modernisation », en d'autres termes, façonner les jeunes selon une philosophie propre aux réalités du pays. De la réforme de 1962 au programme décennal du développement de l'éducation lancé officiellement en novembre 1999, apparaît une volonté manifeste des autorités du pays à asseoir les bases d'un enseignement conforme aux intérêts du peuple, aux besoins de la société et au progrès de l'humanité.

Cependant, face à une démographie galopante, l'insuffisance des ressources matérielles, la pauvreté croissante des populations, les pouvoirs publics ne pouvaient plus répondre quantitativement et qualitativement à la forte demande de l'éducation. C'est pourquoi à côté, de gigantesques efforts de réappropriation du système éducatif sont fournis par les populations nécessiteuses. Des initiatives locales font émerger

en milieu rural, comme en milieu urbain dans la création d'écoles pour faire face à l'urgente question de la sous scolarisation primaire. Initiées par les communautés qui prennent en charge la construction des locaux, les frais d'entretiens et de fonctionnement, ces écoles bénéficient officiellement d'un cadre réglementaire depuis 1994 concrétisé par le décret N° 94 - 448 PRM. L'obtention de ce cadre juridique est loin de pallier toutes les difficultés de ces écoles. En effet, la qualité des intrants constitue un « goulot d'étranglement » pour les écoles communautaires. Elles se présentent avec une certaine acuité dans un contexte caractérisé par la décentralisation de l'éducation. Cette nouvelle donnée suppose une implication des populations dans la gestion et le fonctionnement de leur école dans un cadre dynamique et partenarial avec les autorités administratives et scolaires de leur localité.

Des études menées par Cissé, Diarra, Marchand et Traoré (1999) ont fait ressortir la contribution des écoles communautaires dans l'élargissement de la base du système éducatif malgré des conditions précaires qui les caractérisent. Aussi, J. Marchand (2000, p.31) après avoir dégagé les expériences intéressantes des écoles communautaires en matière d'éducation au Mali, esquisse-t-il des perspectives pour le renforcement de la dynamique communautaire. La décentralisation de l'éducation selon lui doit conduire inéluctablement à une municipalisation de ces écoles comme celles publiques. Ce serait semble-t-il le prix à payer pour leur efficacité et le moyen pour alléger la charge des écoles communautaires. Rochex et Crinon (2011) posent une interrogation sur les transformations scolaires et les politiques éducatives, les évolutions contemporaines de l'école entre autres. N. Bonini (2012, p.9) examine le cas tanzanien et montre que les écoles communautaires sont publiques mais initiées, construites et en grande partie financées par les habitants eux-mêmes.

La naissance et la pérennisation des écoles communautaires s'inscrivent dans le cadre des initiatives endogènes pour combler

l'absence de l'État ou son incapacité à faire face à une mission qui est régaliennne. La décentralisation de l'école prend corps dans ce contexte d'émergence d'option locale pour la prise en charge de l'école soutenue et encouragée par les autorités face à leur incapacité d'assumer tous les rôles, et à l'insuffisance des budgets consacrés à l'école. Tout effort allant dans le sens de l'amélioration des écoles communautaires doit tenir compte avant tout de la condition d'extrême pauvreté des populations qui les ont créées (S. L. Bakayoko, 2016, p.246).

L'introduction des écoles communautaires (école du village ou un village une école) dans le système formel scolaire au Mali, concerne beaucoup les communautés. Le développement de tout pays dépend de son niveau d'éducation ou son taux de réussite, c'est pourquoi l'éducation est une priorité nationale. Chaque nation cherche à mettre en œuvre des systèmes, techniques, méthodes d'enseignement qui peuvent augmenter le taux de scolarisation des enfants pour garantir le droit de l'éducation pour tous les citoyens à l'âge d'aller à l'école. C'est ainsi que depuis longtemps dans notre pays, une attention est été accordée à la création des écoles communautaires pour des raisons de scolarisation du maximum d'enfants, augmenter ce taux, diminuer l'analphabétisme. Il s'agit en réalité d'approcher l'école aux consommateurs, d'impliquer les membres de la communauté à la gestion de ces écoles. En d'autres termes, il s'agit de la participation active des populations en matière de financement et de gestion des écoles. Créer des écoles communautaires à suffisance est une chose. Leur gestion efficace en est une autre.

Cette étude traite la perception l'école communautaire Fadi N'Gourou de Badalabougou SEMA II en commune V du district de Bamako à travers les différentes opinions de ses acteurs directs sans oublier les limites de cette politique éducative.

Démarche méthodologique

Pour cette étude, nous avons choisi la méthode mixte avec un questionnaire (questions ouvertes et semi-fermées) administré aux enseignants, aux directeurs d'école, aux membres de CGS, aux parents d'élève et aux élèves pour recueillir des informations ou résultats chiffrés que nous avons soumis à une analyse quantitative. Cela a permis à faire ressortir les pourcentages d'opinion des acteurs d'une école communautaire dans le système scolaire malien. Un guide d'entretien est adressé à certaines personnes évoluant au niveau du Centre d'Animation Pédagogique (CAP), de la Direction de l'école communautaire Fadi N'Gourou. Il nous a permis d'avoir des informations soumises à une analyse qualitative afin de soutenir les résultats quantitatifs de l'étude. Notre échantillon est composé de 119 personnes enquêtées : 40 parents d'élèves, 6 enseignants, 50 élèves, 6 conseillers du CAP, 4 Directeurs de CAP, 6 conseillers, 6 membres de CGS et le Directeur de l'école concernée.

Analyse des résultats

Tableau 1 : Opinion des enseignants sur l'école communautaire

Population	Favorables	Non favorables	Total
Effectif	4	2	6
Pourcentage	66,66%	33,33%	100%

Nos enquêtes personnelles, 2021

Nous constatons dans ce tableau que parmi les enseignants de l'école communautaire Fadi N'Gourou, 4 quatre sont favorables pour la création des écoles communautaires soit 66,66% des enseignants enquêtés. Parce qu'elles sont une solution pour la scolarisation massive des enfants en âge d'être scolarisés. La

création des écoles communautaires est une nécessité pour la population, plus particulièrement dans les quartiers les plus démunis où il n'existe pas d'écoles publiques, dans les villages, zones éloignées des écoles publiques, surtout dans les coins de brousses. Elles sont des « écoles de proximité » par excellence. Par contre, deux (2) affirment qu'ils ne sont pas favorables pour la création des écoles communautaires soit le 33,33% des enseignants enquêtés. Ils considèrent l'école communautaire comme un débarras de la part de l'État. Ils sont donc farouchement opposés aux écoles communautaires malgré leur appartenance au corps enseignant de ce type d'école. Ils trouvent que les enseignants des écoles communautaires ne sont pas dans les conditions favorables. Les maîtres des écoles communautaires ont un niveau de vie dégradé par rapport à ceux des écoles publiques et privées à but lucratif.

Tableau 2 : Opinions des parents sur l'école communautaire

Population cibles	Favorables	Non favorables	Total
Effectif	36	4	40
Pourcentage	90%	10%	100%

Nos enquêtes personnelles, 2021

À ce niveau, 36 (90%) parents d'élèves parmi les 40 enquêtés affirment être favorables pour la création des écoles communautaires. Selon cette majorité, l'école communautaire permet aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école la plus proche. Ils pensent que face au manque ou l'insuffisance des structures scolaires (écoles publiques), les populations qui ne savent plus là où envoyer leurs enfants, ne peuvent que se tourner vers l'opportunité qui leur est offerte par l'État à savoir la création des écoles communautaires. Du coup, ils sont pour la création des écoles communautaires parce que leurs enfants qui sont dans les écoles publiques ont un niveau moins élevé par

rapport à ceux qui sont à l'école communautaire. Cela s'est expliqué par l'effectif pléthorique dans les établissements publics. Les parents favorables à la création des écoles communautaires demandent au comité sans relâche de créer un second cycle au niveau de notre école enquêtée pour la bonne continuité des études pour leurs enfants. Par contre quatre parents sont opposés à la création des écoles communautaires, pour eux, le manque d'enseignants qualifiés joue beaucoup sur le niveau des élèves. Il y a presque tous les niveaux d'études qui sont acceptés dans ces écoles pour enseigner. Des enseignants qui n'ont pas fini avec le premier cycle de l'enseignement fondamental c'est-à-dire des recalés, reviennent dispenser des cours à ce même niveau juste pour leur survie en entendant un mieux-être.

Tableau 3 : Opinions des élèves sur l'école communautaire

Population cible	Favorables	Non favorables	Total
Effectif	50	0	50
Pourcentage	100%	0%	100%

Nos enquêtes personnelles, 2021

Les cinquante élèves enquêtés, soit 100% sont tous favorables à la création des écoles communautaires et aiment rester dans ces établissements pour le reste de leur cycle. Selon eux, ils étudient à coté de leurs parents, il y a moins de déplacement. Ils sont contents de leurs maîtres. Mais, ils se plaignent du châtiment corporel que leurs maîtres infligent comme sanction contre les écarts de comportement. Il faut comprendre que l'accroissement du recrutement des enseignants tout azimut pour faire face au défi de la scolarisation massive, a nécessité le recours à d'autres profils avec des rémunérations faibles. De nouvelles catégories d'enseignants non professionnels sont apparues, soit du fait des communautés (maîtres

communautaires ou maîtres de parents), soit du fait de la mise en place des politiques éducatives par les pouvoirs publics (enseignants volontaires, contractuels ...). Ceux-ci n'ayant pas reçu la formation adéquate, sont sans grande culture psycho-pédagogique ce qui engendre en eux une frustration dont les enfants font souvent les frais : punitions corporelles (Bernard, Tiyab et Vianou, 2004). Sinon, qu'il s'agisse d'écoles publiques ou communautaires, ces pratiques (châtiments) sont formellement interdites dans toutes ses formes au Mali.

Tableau 4 : Opinions des conseillers sur l'école communautaire

Population cible	Favorables	Non favorables	Total
Effectif	3	3	6
Pourcentage	50%	50%	100%

Nos enquêtes personnelles, 2021

Parmi ces conseillers, trois (3) sont favorables pour la création des écoles communautaires, soit 50% des enquêtés. Ils affirment que les écoles communautaires permettent au minimum d'enfants d'avoir accès à l'école en augmentant l'offre éducatif dans les coins les plus reculés du pays. Elles donnent une égalité de chance à certains enfants de couche sociale défavorisée n'ayant aucun repère pour leur scolarisation. Pour eux, l'école communautaire est une solution indispensable pour la politique de l'éducation pour tous. Elles permettent à l'État malien de répondre aux besoins de l'UNESCO dans l'éducation des enfants. Par contre, trois (3) ne sont pas d'accord pour la création des écoles communautaires ou l'école du village. Pour eux, ils considèrent l'école communautaire comme une fuite de responsabilité éducative dont sont victimes certains enfants de la part de leur propre État. Parce que lors de leurs visites pédagogiques, ils rencontrent toutes sortes de problèmes chez

les enseignants des écoles dites communautaires. Les fiches de préparation sont mal faites. Les programmes ne sont pas respectés. Ils enseignent les cours qui leur semblent faciles. Ils n'ont pas généralement la maîtrise de la pratique de l'évaluation des apprentissages. Parce que certains d'entre eux n'ont suivi aucune formation continue pendant plus d'une décennie d'enseignement apprentissage. Ces écoles ne sont créées que pour matérialiser la politique de l'école en mode décentralisé, histoire de rapprocher la population à des centres d'apprentissage.

Tableau 5 : Opinions des Directeurs de Centre d'Animation Pédagogique

Population cible	Favorables	Non favorables	Total
Effectif	4	0	4
Pourcentage	100%	0%	100%

Nos enquêtes personnelles, 2021

Les quatre Directeurs de Centre d'Animation Pédagogique enquêtés soit 100% des DCAP affirment que les écoles communautaires sont vraiment une nécessité. Elles permettent la prise en charge de l'école par la communauté et le rapprochement des centres d'apprentissage à la communauté. L'état doit imposer un programme de formation continue à tous les enseignants des écoles communautaires sans exception. Parce que les responsables en charge de l'éducation ont conscience que les maîtres de ces établissements pour la plupart, n'ont reçu aucune formation dans le cadre de l'exercice du métier enseignant. Alors que le poids du changement et l'amélioration de la qualité d'un système éducatif repose largement sur la formation continue et le professionnalisme des acteurs. La formation continue a des figures diverses selon les systèmes éducatifs, mais partout, elle a vocation à soutenir

l'implantation des reformes et des politiques de l'éducation. Sa tâche est souvent réduite à une instrumentalisation des enseignants. Elle offre un cadre privilégié pour travailler sur les raisons d'améliorer les techniques de transmission du savoir. De ce fait, le rôle de la formation continue des enseignants communautaires n'est pas à minimiser. Selon nos enquêtés, il faut aussi reconnaître que les écoles communautaires au niveau local sont très mal organisées. Elles sont souvent érigées en écoles privées. D'autre part les enseignants de certaines écoles communautaires ne perçoivent pas les salaires à temps et régulièrement ce qui ne leur permet pas à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais certains maitres se forgent d'apprendre sur le tas pour bien renforcer leur capacité.

Tableau 6 : Opinion du directeur de l'école communautaire Fadi N'Gourou

Population cible	Favorables	Non favorables	Total
Effectif	1	0	1
Pourcentage	100%	0%	100%

Nos enquêtes personnelles, 2021

Le directeur enquêté est favorable pour la création des écoles communautaires. Il affirme que les écoles communautaires contribuent la scolarisation des enfants dans le système éducatif malien et diminuent le taux d'analphabétisme, le chômage des jeunes diplômés qui peuvent y évoluer peut être en entendant leur profession de prédilection. Cela peut leur permettre de joindre momentanément les deux bouts sur le plan financier Elles aident les parents d'élèves dans le souci de scolarisation de leurs enfants. Mais, il met un accent particulier sur les problèmes de paiement des maîtres, l'emplacement des écoles, les infrastructures, l'implication de la communauté créatrice. ICN, 49 ans, directeur de l'école communautaire Fadi N'Gourou

confirme aussi : « *Le fonctionnement de l'école communautaire est difficile, parce que les maîtres n'ont pas bénéficié la formation pédagogique, leur salaire est très bas* ».

Tableau 7 : Opinions des membres du Comité de Gestion Scolaire

Population cible	Favorables	Non favorables	Total
Effectif	6	0	6
Pourcentage	100%	0%	100%

Nos enquêtes personnelles, 2021

Ces six (6) membres du Comité de Gestion Scolaire enquêtés sont tous favorables pour la création des écoles communautaires. Mais, ils évoquent des difficultés de site acquis par le CGS (location), la cotisation à payer par les élèves, (75% de ceux qui fréquentent sont issus de familles démunies, la tâche pédagogique de l'administration scolaire (formée sur le tas). Les écoles communautaires fonctionnent bien si l'État les accompagne normalement dans leur fonctionnement et leur gestion. Selon un membre du CGS, les parents ne s'impliquent pas à la gestion de l'école communautaire comme il se doit.

Discussion

À la différence des écoles privées, les écoles communautaires ne sont pas créées pour gagner de l'argent (but non lucratif), mais permettre au maximum d'enfants de fréquenter l'école au niveau de la localité pour impliquer d'avantage les parents dans l'éducation de leurs enfants. Elles sont créées et gérées par les communautés rurales et urbaines, des associations ou des corporations pour permettre au maximum d'enfants d'accéder à un minimum d'éducation possible. De nombreux enfants sont victimes d'accidents, certains enfants ne mangent pas à leur faim

chez leur tuteur, beaucoup de logeurs confient trop de travaux domestiques et champêtres aux élèves qu'ils hébergent. Les élèves réussissent peu lorsqu'ils commencent l'école dans une communauté éloignée de la leur. Nous remarquons que les écoles communautaires ne sont pas la priorité de l'État, les membres de la communauté qui la créent construisent les bâtiments, les équiper, recrutent les élèves et les enseignants et les paient.

Il est évident au Mali comme en Tanzanie que les conditions de scolarisation et la qualité de l'enseignement dispensé dans ces écoles rurales, et notamment dans celles des zones les plus reculées, qui sont souvent également les plus pauvres, demeurent en deçà de celles qui prévalent en ville ou dans les zones plus favorisées (Bonini, 2012). Généralement les maîtres des écoles communautaires ne sont des enseignants de vocation, de formation et de profession de base. Ce qui fait qu'ils sont « moins formés » et « mal rémunérés » par rapport aux fonctionnaires qui rassemblent la majorité du corps enseignant. Qu'ils s'appellent volontaires de l'éducation, enseignants contractuels de l'État ou de Collectivité, maîtres communautaires, maîtres de parents, il s'agit essentiellement de recourir à un personnel enseignant à moindre coût afin d'augmenter l'accès pour faire face à la massification et à la démocratisation de l'éducation (Traoré, 2017). International de l'Éducation (2003, p. 29) affirme qu'à *long* terme, ces nouveaux modes de recrutement présentent le risque d'entraîner la dévaluation du statut de la profession enseignante et une grave détérioration de la qualité de l'éducation dans les décennies à venir. ». Parce que selon L W Anderson (2004, p.14) « l'efficacité de l'éducation dépend fortement de l'efficacité des enseignants ». En effet, il est important selon la même source de ne pas sacrifier la qualité de l'éducation sur l'autel du nombre d'enfants scolarisés. En faisant feu de tout bois pour des femmes et hommes, très souvent sans formation professionnelle initiale, dans les écoles et dans les salles de

classes, les responsables des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne donnent parfois l'impression que le plus important pour est d'avoir des enfants dans une salle de classe et une personne adulte au milieu d'eux pour atteindre les objectifs de l'Éducation pour Tous. Pour R. M.Ouédraogo, 2011, p.37) c'est « ce qui fait que la fonction enseignante devient une occupation et non une profession ».

À cela s'ajoute le nombre insuffisant des conseillers pédagogiques, le manque de temps des directeurs qui sont eux-mêmes chargés de cours font que la formation académique et la formation professionnelle complémentaires ne sont reçues par cette vague d'enseignants. Cette étude a permis d'identifier des difficultés rencontrées par les écoles communautaires dans le cadre de leur gestion. A. B., directeur d'école communautaire indique tout son regret :

« Le comité de gestion de notre établissement m'a dit à plusieurs reprises que l'argent c'est pour eux, de ne pas me mêler de la gestion. C'est pour cela que je me suis mis à l'écart. Il faut qu'il sache que la direction ne peut pas fonctionner à zéro franc. Depuis la rentrée jusqu'à maintenant, le CGS ne m'a rien donné. Le directeur peut faire des copies, acheter des matériels pour l'école ».

Quant aux responsables du CGS du même établissement, ils ont affirmé qu'administrativement l'école fonctionne correctement. En plus, certains responsables gèrent les écoles et en font une entreprise privée. Devant les multiples conflits liés à la gestion des écoles communautaires, l'État, à travers la lettre circulaire N°1703 MEN/SG du 29 décembre 2016, a demandé de surseoir momentanément à la création d'école communautaire pendant un certain temps afin de clarifier le rôle de chaque acteur. Il faut aussi ajouter l'insuffisance des cotisations annuelles par les parents d'élèves. Elles couvrent à peine les maigres salaires du personnel et les frais de location de la concession. Leur recouvrement pose un certain nombre de difficultés. Certains les parents sont négligents ou sont de mauvaise foi, d'autres ont

réellement des difficultés financières. Alors il faut sensibiliser les parents sinon les administrateurs scolaires sont souvent obligés d'interdire l'accès de l'école aux élèves qui sont en retard dans le paiement des cotisations. Ce qui aboutit à des échecs, abandons ou exclusions. Ces difficultés engendrent de non-paiement à temps du personnel et les frais de location et ainsi les frais d'eau et d'électricité et enfin le fonctionnement de l'administration. La solution à ce problème est l'intégration des maîtres des écoles communautaires à la fonction publique des collectivités. De nos jours, l'État a recruté 1159 enseignants communautaires sur un effectif de 6089 (Direction Nationale de l'Enseignement Fondamental, 2020). Cette intégration permet d'améliorer les conditions de vie de cette cohorte d'enseignants.

Conclusion

Cette enquête a révélé que ce type d'école occupe une place importante dans le système éducatif. Par ailleurs, les populations concernées ont une très bonne perception et sont favorables dans l'ensemble pour la création des écoles communautaires. Les écoles communautaires rurales et urbaines ont été des creusets de la décentralisation de l'éducation avant la lettre car elles tirent leur origine de la demande et de l'engagement sans commune mesure des communautés à prendre en charge la scolarisation de leurs enfants. Elles ont contribué efficacement à l'instauration d'une démocratisation quantitative qui correspond à la massification du processus de scolarisation. La décentralisation de l'éducation a tout son sens en milieu rural dans la mesure où il existe une dynamique communautaire participative des acteurs locaux. Aujourd'hui les écoles communautaires sont réparties sur toute l'étendue de la république du Mali. De leur création à nos jours, un très grand nombre d'enfants a pu avoir accès à l'éducation participant ainsi de façon significative au relèvement du taux général de scolarisation du pays. Mais il faut reconnaître que les enseignants de ces écoles vivent dans la précarité avec

un salaire misérable comparativement à leurs collègues de la fonction publique de l'État ou des collectivités. Ils ont nécessairement aussi besoin d'une formation continue académique et professionnelle pour combler leurs lacunes pédagogiques parce qu'ils ne sont pas des enseignants de formation. Dans cette optique, Jean- Marc Bernard et al. (2004, p. 93) trouve que « le recrutement d'enseignants non fonctionnaires, qui est autant le fait des gouvernements que celui des communautés, serait un choix délibéré en faveur de la scolarisation du plus grand nombre au détriment de la qualité de l'éducation ». L'État en optant pour une main d'œuvre moins qualifiée et moins coûteuse a primé sur l'accès au détriment plus ou moins volontaire de la qualité de l'enseignement fondamental, socle de tout processus de formation secondaire, technique, professionnelle et universitaire. Pour qu'une école communautaire soit performante, il faut obligatoirement un comité de gestion fonctionnel. Chacun des membres du comité de gestion scolaire doit s'impliquer dans l'acquisition et la construction du site, le choix et la formation de l'enseignant. La sensibilisation pour un bon recouvrement des cotisations doit être une affaire de tous. Sinon les écoles communautaires souffrent des problèmes de d'organisation et de gestion.

Références bibliographiques

Anderson L. W. (2004). *Accroître l'efficacité des enseignants*. Paris : UNESCO/IPE.128p.

Bâ O. I. (2009). *Une histoire de l'enseignement au Mali, entre réforme et réticences*, Paris l'Harmattan.207p.

Bakayoko S. L. (2016). *Écoles Communautaires au Mali Fonctionnement, Gestion et Conflits*, Paris, l'Harmattan. 211p.

Bernard J-M., Tiyab B. K. & Vianou K. (2004). Profils enseignants et qualité de l'éducation en Afrique subsaharienne francophone : Bilan et perspectives de dix années de recherche du PASEC ». PASEC/CONFEMEN, N°4, p 124-128

Berthé E. (2009). *Problèmes et perspectives : Cas de Sabalibougou en commune V du district de Bamako*. Mémoire Maitrise École Normale Supérieure de Bamako. p 19.

Bonini N. (2012). « Les écoles communautaires dans les zones rurales de Tanzanie » in *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, N° 59, p 9.

Cissé M. A. (2007). *Problèmes et perspectives des écoles communautaires du Centre d'Animation Pédagogique de Sébénikoro dans la scolarisation des enfants*. Mémoire Maitrise École Normale Supérieure de Bamako. p 12.

Cissé M. et Al. (1999). Séminaire sur les écoles privées et communautaires en Afrique subsaharienne » in IIEP/S.180, Johannesburg, South. p 81.

Internationale de l'Éducation. (2003). La pénurie d'enseignants et le recrutement d'enseignants non formés ». in *Rapport au CEATRT*. p 42.

Kassougué Céline (2013). *Les problèmes et les perspectives des écoles communautaires : cas du village d'Indelou dans la commune rurale Dourou*. Mémoire Maitrise École Normale Supérieure de Bamako. p 14.

Loi 99-046 du 28 Décembre 1999 portant loi d'orientation sur l'éducation P.6 et P14.

Marchand J. (2000). *Les écoles communautaires : Mali, Sénégal, Togo*. Paris : IPE-UNESCO. p 112.

Ouédraogo R. M. (2011). *Stratégie pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants et leur rétention dans les écoles en Afrique*. UNESCO : Institut International pour le Renforcement des Capacités en Afrique. p 36.

Rochex, J.-Y. & Crinon J. (2011). *La construction des inégalités scolaires. Au cœur des pratiques et des dispositifs d'enseignement*. Rennes : Presse Universitaire. 241p.

Thomas Bierschenk (2007). *L'éducation de base en Afrique de l'ouest francophone. Bien privé, bien public, bien global*. Edition Karthala. 235p.

Traoré I. S. (2017). Les écoles communautaires au Mali face à la décentralisation de l'éducation. Les paradigmes d'une inégalité zonale » in *Éducation en débat : analyse comparée*. N°8, 59-75 p.

MOBILITES SPATIO-TEMPORELLES ET PROBLEMATIQUE IDENTITAIRE AUTOUR DU FONCIER DANS L'ŒUVRE ROMANESQUE DE VENANCE KONAN.

MAHO Sézito David

Enseignant-Chercheur

Maître-Assistant

Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)

Spécialité : Littératures africaines (Roman Africain)

sezitodavid72@gmail.com

Résumé

Les mobilités migratoires sont un phénomène qui ne cesse de polariser l'attention des écrivains du fait des crises engendrées. L'intérêt accordé particulièrement par Venance Konan à ces crises entre autochtones et étrangers a conduit à réfléchir sur les « Mobilités spatio-temporelles et problématique identitaire autour du foncier dans l'œuvre romanesque de Venance Konan ». Cette réflexion vise à montrer comment les mobilités spatio-temporelles décrites par cet écrivain ont un impact sur les rapports entre les autochtones et les étrangers et soulève la problématique identitaire. Ainsi, menée sous le prisme de la sociocritique et de la psychocritique, l'étude va d'abord analyser les contours théoriques des concepts, interroger ensuite les techniques de fictionnalisation des crises foncières avant de montrer enfin que les romans offrent une grille de lecture de la réconciliation et de l'éthique sociale.

Mots clés : *autochtones, étrangeté, foncier rural, mobilités migratoires, roman, réconciliation.*

Abstract

Migratory mobility is a phenomenon that has generated crises and continues to polarize the attention of writers like Venance Konan, who are particularly interested in fictionalizing their impact on relations between natives and foreigners. This fictionalization of this phenomenon with its various corollaries inspired the following reflection: "Mobility in the novels of Venance Konan and issues of rural land and strangeness". This reflection,

which aims to show how the spatio-temporal mobility described by this writer contributes to the issue of identity, will be conducted under the prism of sociocriticism and psychocriticism. Thus, after the theoretical analysis of the concepts, the study questioned the techniques of fictionalizing these mobilities and the resulting crisis, before showing that beyond the crisisogenic aspect, the novels offer a grid of reading of reconciliation and social ethics.

Keywords: natives, strangeness, rural land, migratory mobility, novel, reconciliation.

Introduction

La mobilité spatiale est un flux qui concerne tous déplacements des populations dans l'espace physique. Bien des recherches sur les divers mouvements migratoires ont montré que ceux-ci sont souvent source de crises étroitement liées au rapport des populations en présence à la terre. Ces crises de cohabitation, qui ont mis à rude épreuve la gouvernance du foncier rural en Côte d'Ivoire depuis l'indépendance, ne cessent de susciter de la matière à écrire chez nombre d'écrivains et critiques. Ainsi, s'inscrivant dans cette perspective, V. Konan s'est particulièrement intéressé³² au problème foncier dans son pays et en a fait une matière de fiction romanesque dans *Catapilas ces ingrats* et *Catapilas, Chef de village*³³. Cette fictionnalisation de la crise foncière nous a amené à réfléchir sur les « Mobilités spatio-temporelles et problématique identitaire autour du foncier dans l'œuvre romanesque de V. Konan ». Cette la crise foncière que l'auteur revisite à travers ces deux œuvres suscite quelques interrogations : quels sont les mobiles de ces mouvements migratoires dans les deux romans ? Comment les rapports entre autochtones et étrangers à propos de la terre sont-ils socialement parvenus à des crises ; en quoi le traitement

³² Cet intérêt n'est pas sans rapport avec sa posture de journaliste et chef central des rédactions chargé des enquêtes et dossiers spéciaux à Fraternité-Matin.

³³ Dans la suite de cette étude, ces deux œuvres seront abrégées comme suit : CCV pour *Catapila*, *Chef du village* et LCI pour *Les Catapilas, ces ingrats*

littéraire de ces crises foncières constitue-t-il un facteur de réconciliation des deux communautés ?

À l'aune de cette problématique, l'étude vise à montrer comment V. Konan retranscrit les relations conflictuelles entre autochtones et allogènes autour de la terre. De façon spécifique, il s'agit de mettre en évidence les revendications identitaires autour des concepts d'ivoirité et d'étrangeté. De ce fait, l'hypothèse de l'étude est que, au-delà de la crise identitaire, ces œuvres offrent une grille de lecture de l'éthique de la réconciliation sociale. Ainsi, pour l'étude d'un tel climat de crise fictionnalisée, nous avons convoqué la sociocritique, la psychocritique et la géocritique pour mettre en lumière d'une part, l'état d'esprit des populations autochtones et étrangères en présence et d'autre part la dimension sociale et éthique du phénomène migratoire. Au regard de ce qui précède, l'étude va d'abord analyser les contours théoriques des concepts, interroger ensuite les techniques de fictionnalisation des crises foncières, avant de montrer enfin que les romans ouvrent de piste de réconciliation et de l'éthique sociale.

1. Mobilités spatio-temporelles et foncier rural : approches théoriques

La mobilité spatiale est un aspect essentiel dans l'organisation des espaces de toute société. Aujourd'hui, les formes de mobilités se sont diversifiées et leurs évolutions conduisent bien des chercheurs à réinterroger l'acceptation même de la notion de mobilité afin de mettre en lumière le rapport entre le migrant et son nouvel espace, lequel rapport induit la problématique de l'identité sociale liée au droit du sol.

1.1. Mobilité spatiale et identité sociale : changement de point de vue

La mobilité est évoquée, aujourd'hui, pour caractériser les sociétés modernes dominées par des déplacements

transfrontaliers. C'est pourquoi, cette étape du travail interroge les parcours migratoires en tant que paradigmes de l'organisation des espaces.

Le concept de mobilité spatiale fait allusion à tout déplacement des populations dans l'espace physique, quels que soient la durée, la distance du déplacement et les moyens déployés par ces sujets. Cette approche de la notion de mobilité spatiale prend en compte des comportements divers comme les migrations internationales, les migrations interrégionales, les mouvements pendulaires³⁴, les déménagements, le tourisme, les voyages d'affaires, etc. Bien que très large, cet éventail n'intègre pas, par exemple, les transferts monétaires, la mobilité des capitaux, les transmissions d'informations, les transferts de savoir-faire, les déplacements d'activités, qui relèvent aussi de la notion de mobilité.

La mobilité spatiale dont il s'agit, ici, s'intéresse aussi bien aux hommes en tant qu'acteurs d'une collectivité qu'aux objets symboliques telle que la terre. À ce stade, l'accent est mis sur les enjeux de la mobilité spatiale en ce sens que c'est par elle que les sociétés fonctionnent et se transforment. En tant que composante de l'organisation des espaces, la mobilité fait l'objet de diverses définitions qui renvoient à différents registres d'observation et de conceptualisation. Dans son acception la plus fréquente que nous allons explorer, la mobilité est un déplacement, un transfert, d'un lieu à un autre. La mobilité est donc ce mouvement qui interroge le rapport de l'homme à son espace. C'est pourquoi, la question de la mobilité en géographie comme dans les sciences humaines et sociales, connaît un regain d'intérêt. Ce qui suppose que la temporalité et la spatialité entretiennent des rapports étroits de référentialité servant d'ancrage au roman africain. Abordant cette question d'espace dans la perspective de la géocritique, B. Westphal (2007, p. 229) précise : « Du fait du poids de son histoire, l'espace est

³⁴ En *géographie sociale*, la mobilité pendulaire, appelé aussi trafic pendulaire ou mobilité alternante, désigne les déplacements quotidiens de la population pour des motifs de travail et/ou des études.

compossibilité, concrescent d'éléments hétérogènes qui font masse. Les lieux ne peuvent être perçus que dans le volume pluridimensionnel de l'espace-temps, d'un espace élevé au carré du temps. »

Plus qu'une simple liaison entre un point de départ et une destination, la mobilité spatiale est une dimension structurante de la vie sociale. Cette acception traduit un transfert de sens de la notion de la mobilité qui devient une métaphore évoquant toute autre forme de rapport à la distance et à l'espace. Dans ce contexte, le lointain et le proche, l'ici et l'ailleurs cessent de s'opposer dans une catégorisation binaire de l'espace à travers l'entre-deux de la situation de l'immigrant, de l'émigrant et du migrant, dont les origines et les destinations se fondent dans des espaces circulatoires. La mobilité devient ainsi un style de vie, qui a fait émerger un nombre de notions justifiant l'importance de cette réalité : l'on parle de sociétés nomades ou de sociétés en réseaux, de mobilité sociale et professionnelle, de mobilité dans le cycle de vie, de mobilité d'objets, de signes et de symboles, etc. C'est donc dire que, dans sa conceptualisation sectorielle, la mobilité spatiale est un phénomène social total, qui n'est pas sans rapports avec les autres types de mobilité qui animent la dynamique sociale. Le sens des mobilités devient par là-même un opérateur privilégié d'identité. Il importe donc d'indiquer que tout effort de conceptualisation et de théorisation de la mobilité spatiale favorise une compréhension et une explication efficaces de l'identité du migrant dans la construction de l'habiter.

1.2. La mobilité du migrant dans la construction de l'habiter : entre spatialité et identité

Dans la circulation des migrants d'un espace à un autre, des identifications s'opèrent et traversent des générations. Ces identifications peuvent opposer les migrants aux autochtones, en termes de conflits. Dans le cadre de cette réflexion exploratoire sur la construction de l'habiter, il s'agit de mettre en évidence

que la spatialité comprise comme l'ensemble des lieux que fréquente un individu durant une période de son existence, peut être perçue comme une résultante de l'usage qu'il fait des espaces, mais aussi des nouvelles significations qu'il leur accorde. De ce fait, l'habiter est perçu non seulement comme un construit que l'individu met en place durant sa vie, mais aussi comme une série de lieux qui constituent sa « carte d'identité spatiale », chargés de valeurs affectives grâce auxquelles il rend intelligible son appartenance spatiale. La construction identitaire qui en découle s'exprime par une sorte de négociation qu'il subit ou non, faisant de lui un acteur plus ou moins principal de son intégration. La construction de l'habiter est donc éminemment individuelle et collective et exige à chaque individu, dans sa trajectoire sociale, des compétences de socialisation. De ce fait, la notion d'habiter, loin de se limiter au lieu d'habitation, suscite l'idée de la construction signifiante du rapport de l'individu au monde, afin de consolider son « être-social » et son « être-spatial » en un « être-là »³⁵. Cela amène à soutenir que la notion d'identité est étroitement liée à l'habiter et elle devient une ressource explicative du sens des mobilités. Les conditions des mobilités socio-spatiales accentuent ainsi cette relation d'identification à l'espace. M. Stock explique, à juste titre, que la mobilité spatiale est un fait humain total au cœur de la question globale de l'altérité :

(...)il convient de reconnaître que les sociétés humaines (...) construisent de l'espace d'une nouvelle façon - en raison de, et par la mobilité spatiale - à la fois par les pratiques et par le symbolique. En effet, la mobilité spatiale, entendue comme un complexe sociétal - un « fait humain total » (...) - tisse ensemble au moins cinq dimensions fondamentales des sociétés humaines : individuelle, sociale, temporelle, spatiale, symbolique. (...) On peut ainsi discriminer différentes modalités de mobilité - dont deux grandes classes

³⁵ L'allusion est faite, ici, au concept « *Da-sein* » de Heidegger qui exprime donc cette idée de « l'être-là », c'est-à-dire de « l'être présent ». A travers cette expression, Heidegger légitime sa définition de l'homme comme un « être-là ».

: « circulation » et « migration » ainsi que deux rapports différents à l'altérité : « transport » pour une circulation sans altérité, et « déplacement » comme mobilité avec altérité (M. Stock, 2006, p.1-2).

L'intérêt de cette approche par « la construction de l'habiter » est d'interroger le désir identitaire du migrant sous l'angle spécifique de la signification que les enjeux prennent au regard de sa construction identitaire à travers sa trajectoire socio-spatiale. L'espace est manifestement un facteur qui donne sens à la négociation des individus dans leurs relations aux autres. D. Martouz, S. Thibault, B. Feildel et H. Bailleul l'expliquent : « habiter un lieu, c'est l'inscrire, explicitement ou non, consciemment ou non, dans une trajectoire de vie, dans un rapport à d'autres lieux dès lors que les moyens de la mobilité permettent aux individus de changer plus ou moins facilement de lieux au cours d'une vie. » (D. Martouz, et alii, 2009, p. 9). Si le lieu est un nœud d'articulation entre un espace de vie et un système territorial, le temps, qui est comme une succession de durées qui organisent les activités, mérite une attention particulière. En effet, dans l'organisation des activités humaines, la manière de structurer le temps importe beaucoup. Dans une telle conception du temps, la réalité spatiale ne subit pas le changement, mais c'est plutôt l'espace qui détermine le temps et donne sens aux changements dans l'histoire du lieu. Dans la plupart des cas, pour bien des immigrants, le pays d'appartenance, c'est surtout la terre, ce lieu de naissance qui impacte la compréhension des jeux sociaux qui se jouent dans les processus d'intégration en posant la problématique de l'inadéquation entre l'identité de fait, constatée et l'identité de valeur, revendiquée. Mais l'intégration des migrants dans le pays d'accueil suscite souvent des inimitiés. J. Costa-Lascoux en donne une explication :

On peut vouloir conserver la nationalité d'origine tout en demandant le respect des droits fondamentaux et l'égalité de traitement avec les nationaux dans tous les actes de la vie

quotidienne, solution adoptée par les ressortissants des pays (...) En revanche, l'obtention de la nationalité du pays de résidence est souvent considérée comme la phase ultime de l'intégration (...). (J. Costa-Lascoux, 1989, p. 340).

Les formes de mobilité identifiées par hiérarchisation des statuts socio-spatiaux en termes de résidents/émigrant, sédentaires/nomades plongent les immigrés dans la situation de « double absence », faisant écho à l'expression de « ni ici, ni ailleurs ». De ce fait, l'enjeu de la mobilité spatiale réside dans l'éclatement identitaire du sujet qui s'explique partiellement par le rejet et la haine de la population d'accueil. C'est dans ce cadre que s'inscrit la fonctionnalisation des mobilités dans les œuvres romanesques de V. Konan qui met un point d'honneur sur la crise du tutorat entre les migrants et les autochtones autour de la terre.

2. La fictionnalisation de la mobilité : du contexte à la crise du tutorat

La mise en fiction des mobilités dans les romans de V. Konan s'inscrit dans un contexte bien précis. Ainsi, après cette mise en contexte de ce phénomène, nous montrerons comment le passage de la crise du tutorat à la crise foncière offre une grille de lecture de l'état des lieux d'une pseudo « dialectique du maître et de l'esclave »³⁶.

2.1. Du contexte des mouvements migratoires aux textes romanesques

Historiquement, avec l'entreprise coloniale, de vastes mouvements de population ont eu lieu dans la sous-région : outre des déplacements humains forcés liés aux exactions coloniales, l'entreprise coloniale a engendré d'importantes migrations saisonnières entre les bassins de main d'œuvre de l'hinterland et

³⁶ Dans cette dialectique, le maître est le tuteur de l'espace d'accueil et l'esclave est le migrant.

les zones de forts investissements coloniaux (plantations, mines, ports), situées principalement dans les pays côtiers. Et la Côte d'Ivoire, qui n'est pas en marge de cette mosaïque migratoire, a enregistré l'immigration des burkinabé telle que voulue par l'État colonial et poursuivi par l'État postcolonial dans le cadre du besoin de main-d'œuvre abondante pour une agriculture non mécanisée, comme en témoigne A. Loada³⁷ (2006, p. 334) :

Ainsi, considérée à tort comme un réservoir de main-d'œuvre inépuisable pour la mise en valeur des pays voisins, la Haute-Volta n'a pas failli à sa réputation de terre d'émigration après l'indépendance. Les flux migratoires vont en effet se poursuivre, et même s'accroître avec les contingences climatiques (sécheresses successives de 1968 et 1974) et leurs conséquences (pression démographique sur les terres). C'est la Côte d'Ivoire qui constituera le principal pays d'accueil, au point que le « type idéal » du « diaspo » est celui d'un Burkinabé caractérisé par l'accent et le style de vie ivoiriens. Aussi, parler de l'émigration burkinabé, c'est surtout parler de la communauté burkinabé installée en Côte d'Ivoire.

Cette forte immigration provient de toutes les régions de la colonie, mais particulièrement du Nord, établissant des courants migratoires entre le Nord et le Sud, participant à la recomposition de l'occupation des territoires d'accueil. Et l'ampleur du phénomène migratoire, devenue préoccupante, a interpellé l'écrivain ivoirien, V. Konan, qui l'a consignée dans deux fictions romanesques que sont *Les Catapilas, ces ingrats* (2009) et *Catapila, Chef du village* (2014). A la page 18 de l'oeuvre *Les Catapila, ces ingrats*, l'auteur plante le décor de la mobilité de ce peuple vers d'autres horizons : « Les Catapila étaient des gens venus d'un autre pays » (*LCI*, 2009, p.18). Plus loin, il précise que « Les premiers Catapila venaient d'un pays voisin du nôtre (*LCI*, 2009, p.20) ; « Certains [sont venus] des pays voisins très sec et qui se trouvaient dans d'autres pays (*LCI*, 2009, .p.21). De ces extraits, il se dégage en même temps deux motifs de cette invasion. Les premières vagues venues dans le

³⁷ Il convient de préciser qu'Augustin LOADA est professeur titulaire à l'université de Ouagadougou.

cadre de la main-d'œuvre dans les plantations ont pris conscience de la richesse du sol de leurs pays d'accueil comparativement à leurs pays d'origine métaphoriquement qualifiés d'aussi secs qu'eux-mêmes. Ils reconnaissent que chez eux, le sol était si dur et craquelé que rien n'y poussait et que « l'on pourrait marcher sur des kilomètres sans rencontrer un seul arbre ou une touffe d'herbe » (CCV, 2014, p.34). Dans un tel climat chaud et un tel paysage pauvre, ils avouaient même que souvent, les hommes et les animaux mouraient de faim et de soif parce qu'il ne pleuvait pas pendant des années. Et A. Loada de corroborer cette description et de montrer que cette forte mobilité est due à « la relative absence d'opportunités économiques au Burkina Faso en regard de celles qu'offraient les pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire ; la dégradation de l'environnement, l'insuffisance et l'irrégularité des pluies ainsi que l'érosion des sols » (A. Loada, 2006, p. 345).

Justifiant le choix de la Côte d'Ivoire comme destination privilégiée, il met l'accent sur les opportunités qu'offrait la Côte d'Ivoire en termes de stabilité politique et de prospérité économique : « Quant au choix de la Côte d'Ivoire en tant que principale destination des migrants, il pouvait s'expliquer par la stabilité politique de ce pays, par sa prospérité économique, par sa politique d'immigration accueillante ainsi que par les conventions qu'il avait signées en ce sens avec ses voisins, en particulier avec le Burkina Faso » (A. Loada, 2006, p. 345). De toute évidence, cela ne peut que susciter et encourager le flux migratoire vers ces nouveaux pays d'accueil au paysage et au climat favorables à une production abondante. Ces conditions ont suscité chez ces migrants un besoin profond de sédentarisation³⁸, car « Ils [ces Catapilas] avaient eux aussi créé des villages qu'ils avaient baptisés des noms de leurs villages d'origines » (LCI, 2009, .p.20).

³⁸ Par sédentarisation, il faut entendre, ici, le fait de passer de l'état de nomade (se déplacer d'un lieu à un autre) à l'état de sédentaire (demeurer en un lieu fixe) en parlant d'un groupe ou d'une population.

Les vagues des nouveaux arrivants procèdent par une humilité apparente pour négocier une parcelle de forêt où ils s'installent et y ont créé des plantations de café, de cacao et des produits vivriers. C'est d'ailleurs à cause de leur courage extraordinaire qu'on les « surnomma Catapilas, déformation du mot Caterpillar, ce gros engin des Blancs qui traçait des routes dans notre pays » (CCV, 2014, p.35). Cette déformation hyperbolique du mot est une identification péjorative qui les assimile à des machines à travailler sans fatigue. Le constat que partagent les villageois est que cette population des Catapilas connaît une croissance exponentielle : « Les Catapila avaient envahi toute notre région qui était connue pour être une grande région de culture de café et de cacao. » (LCI, 2009, p. 21). La culture de la terre est donc, ici, le motif décliné de cette invasion croissante. Les cris de cœur des villageois sont sans ambages : « Les Catapila nous ont volé nos forêts » (LCI, 2009, p.66), alors que chez eux, « le soleil tapait sur les têtes avec un marteau, un soleil qui suffisait pour cuire (...) sans feu, un soleil qui abrutissait tellement les animaux que l'on pouvait s'asseoir sur les caïmans ». (CCV, 2014, p.34). A la lecture de ces romans où l'auteur articule humour et ironie, l'on se rend compte que le contexte, les personnages et les intrigues sont tels que l'on a du mal à établir une frontière entre la fiction et la réalité à forte référentialité ivoirienne. L'histoire qui s'y déploie particulièrement épouse, à quelques détails près, les contours de celle de la Côte d'Ivoire depuis ces deux dernières décennies, ponctuées par les crises de tutorat au cœur d'une sorte de « dialectique du maître et de l'esclave »

2.2. Récit de la crise du tutorat : état des lieux d'une pseudo « dialectique du maître et de l'esclave »

L'accentuation de la crise de tutorat entre étrangers et autochtones a modifié l'image des étrangers et des emplois naguère jugés dégradants par les autochtones. Perçus désormais comme des « envahisseurs », les étrangers sont accusés

d'occuper les emplois et de s'être approprié les terres. Ainsi, préoccupé par les conséquences de cette invasion, V. Konan ne manque pas de déplorer cette crise du tutorat qui a conduit à l'exacerbation des tensions entre autochtones et les Catapilas. L'auteur l'explique à travers le témoignage ironique d'un personnage qui dit ceci aux étrangers : « Quand on vous donne le bout du doigt, vous voulez prendre tout le bras » (CCV, 2014, p. 83). Plus loin, il explicite cette image : « Quand vous êtes arrivés ici au début, vous voulez juste un petit bout de forêt pour ne pas mourir de faim. Nous vous en avons donné. Finalement vous avez pris toutes nos forêts. Et maintenant, c'est le village tout entier que vous voulez qu'on vous donne » (CCV, 2014, p. 84). A travers ces propos, l'on constate que le tutorat entre autochtones et étrangers est mis à rude épreuve.

En effet, la théorie du tutorat repose sur une délégation de droits fonciers aux planteurs migrants ; de sorte que le tutorat correspond à une convention agraire, caractéristique de l'économie morale des zones paysannes qui accueillent les étrangers. Son principe est que les bénéficiaires de cette délégation de droits fonciers se soumettent à un devoir permanent de reconnaissance fondé sur un « contrat moral » vis-à-vis des tuteurs. Ainsi, dans l'entendement des autochtones, c'est au nom de ce contrat qu'ils cèdent une portion de terre aux contours flous, parfois sans limites précises, mais dont ils entendent conserver une certaine maîtrise foncière. C'est d'ailleurs ce qu'insinue ce personnage en ces termes :

Plus tard ils firent venir leurs femmes et enfants, puis d'autres parents, à qui chacun de nous céda un bout de forêt ; (...) nous remarquâmes qu'ils occupaient toutes nos forêts, qu'ils ne nous avaient laissé que des bas-fonds autour du village où nos femmes cultivaient du riz. Et nous remarquâmes [aussi] à quel point ils étaient impolis, mal élevés, sales, violents, malhonnêtes, barbares, arrogants, voleurs bref, invivables. (CCV, 2014, pp.35-36).

Le tutorat qui devrait offrir un cadre légal pour l'accueil des migrants a perdu de sa valeur morale de délégation des droits d'usages ou d'occupation d'une portion de terre. De ce fait, les autochtones ont aussi perdu leur autorité sur leurs terres et sur les migrants. Face cette situation d'invasion massive des migrants qui tentent d'acquérir des droits aux ressources naturelles, les maîtres de la terre ont pris conscience de la nécessité de refuser d'aliéner leurs droits sur le sol. Ils inscrivent alors la revendication de leurs terres exploitées dans le registre de l'autochtonie pour rappeler que les obligations du tutorat n'ont pas été respectées. Dès lors, les revendications foncières deviennent nationalistes et se tournent contre les étrangers dont l'ingratitude a été poussée jusqu'à des velléités de s'approprier la gestion des villages : « C'est maintenant notre pays qu'ils veulent » (*LCI*, 2009, p.103), indique un des autochtones. Tel est le motif qui suscité l'exacerbation des tensions entre autochtones et migrants burkinabé qui, malgré leur faible niveau d'instruction, ont la mainmise sur les terres et même sur les secteurs informels. Cela est perceptible dans cet aveu d'un villageois : « Les Catapila de notre village exerçaient les métiers que nous trouvions indignes. Tels que réparateurs de vélos, coiffeurs, tailleurs, photographes. Même au chef-lieu de la sous-préfecture qui est la ville la proche de notre village, c'étaient les Catapila qui tenaient tous les commerces, les kiosques à café etc. (*LCI*, 2009, p.20).

De toute évidence, cette situation a fini par mettre en place un système de relations où l'étranger devient l'hôte, où chacun est à la fois hôte et otage de l'autre. En réalité, il s'agit d'une pseudo « dialectique du maître et de l'esclave », dans laquelle les autochtones sont devenus dépendants des étrangers qui étaient perçus comme des machines, puisqu' « ils travaillent comme des animaux sans jamais se reposer. » (*LCI*, 2009, p.19). Ceux-là, contre un peu d'argent et des bouteilles de liqueur, chacun a cédé aux Catapilas d'abord un bout de sa forêt, puis toute sa forêt dont il ne savait quoi faire : « Les Catapila avaient

pris presque toutes nos forêts et étaient devenus riches » (*LCI*, 2009, p. 19), explique un villageois avant de confirmer cette dialectique : « Ils avaient réussi à nous rendre autant dépendants d'eux (...) » (*CCV*, 2014, p. 38). En définitive, cette explosion migratoire a suscité la montée de l'idéologie nationaliste avec ses corollaires.

3. L'explosion migratoire et la montée de l'idéologie nationaliste

Les deux romans de V. Konan, en évoquant l'explosion migratoire, mettent l'accent sur le conflit qui oppose les autochtones et les étrangers autour de l'idéologie nationaliste avec ses corollaires d'ivoirité et de xénophobie. Toutefois, l'écrivain ivoirien, au moyen d'une écriture humoristique de la crise foncière, offre une lecture idéologique de la réconciliation.

3.1. L'ivoirité et la xénophobie au cœur du nationalisme ivoirien

La crise de cohabitation entre autochtones, allochtones et immigrés dans ce pays imaginaire autour duquel gravitent les intrigues des romans de V. Konan, rappelle, à quelques détails près, la crise que traverse la Côte d'Ivoire depuis décembre 1999. L'une des multiples causes incontestables, d'une œuvre à une autre, est le poids des étrangers. Cette situation a fini par engendrer des conflits dans deux domaines majeurs : la gestion de la terre et l'élection du chef de village, un processus qui, selon C. Bouquet (2006, p. 333) fait « (...) appel au droit du sang et à la nationalité d'origine ». Cela est perçu dans les relations entre les Catapilas et leurs hôtes qui jouent sur le registre national ou tuteur, en insistant sur la nationalité et l'idéologie d'autochtonie, pour disqualifier les migrants de tout droit sur la terre. Du moins, c'est ce qui se lit dans ce passage : « Chez nous, un étranger reste toujours étranger. Nulle part, on a vu un étranger, quel que soit l'amour que l'on a pour lui, occuper le lit

du maître de maison ». (CCV, 2014, p.103.). L'expression « chez nous », qui pose déjà l'autre comme étranger, présente l'autochtone comme « maître de maison ». A l'évidence, il se pose un problème de lecture des concepts d'ivoirité et de xénophobie accentués par la politique de nationalisation des emplois engagée suite à la crise déclenchée entre les deux parties. Ainsi, après avoir chassé les catapilas de la sous-préfecture, les autochtones ont décidé, « avec l'appui du député et du sous-préfet, de nationaliser tous les emplois qu'ils occupaient » (CCV, 2014, p. 111). En effet, Robert qui cherchait, par tous les moyens, à exterminer les Catapila pour prendre leurs richesses, est encouragé et soutenu dans ce funeste projet par un élu, de surcroît un législateur :

Le député de notre région, dit le narrateur, eut vent des activités de Robert et il l'appela secrètement chez lui. Il le félicita pour ce qu'il faisait et l'encouragea dans le noble combat qu'il menait pour restituer à nos parents les forêts dont ils avaient été injustement spoliés par les Catapila, avec la complicité de tous ces corrompus du gouvernement. Il lui dit qu'il avait le soutien de tous les cadres de la région et lui remit de l'argent pour qu'il organise les jeunes du canton. L'organisation, pour Robert, consista à réunir les jeunes de chaque village, à leur offrir du koutoukou, (...) et à vitupérer ceux qui avaient volé nos forêts. (CCV, 2014, p. 59-60)

En mettant l'accent sur la dimension nationaliste du conflit dans un tel contexte, l'auteur vise à redéfinir le clivage entre autochtones et étrangers et cristalliser les tensions sur les étrangers. Il s'agit, en réalité, d'une instrumentalisation du registre national qui renvoie à l'affirmation des liens primordiaux de sang, de race, de langue, de région et de coutume. Et la notion d'« ivoirité » constitue un contre-pied aux migrants qui convoitent ces droits de culture et de sang. Cette exclusion est aussi perceptible dans le domaine électoral où l'un des Catapilas aspire au poste de chef de village. Face à cette ambition, les réactions sont virulentes : « Nous tenions à ce

qu'ils sachent que malgré tout cela et même si certains d'entre eux avaient la nationalité de notre pays, ils étaient des Catapilas, c'est-à-dire des étrangers » (CCV, 2014, p. 39). D'ailleurs, les villageois rappellent clairement la nécessité de respecter les conditions d'éligibilité : « Pour toute élection il y a des conditions d'éligibilité. Et chez nous, pour être candidat, il faut être de père et de mère originaire de ce village. (CCV, 2014, p. 87).

En fait, des années plus tard, au grand étonnement des autochtones, les Catapilas, en plus de devenir riches, les descendants des premiers Catapilas revendiquent la nationalité du pays où ils vivent, sous prétexte qu'ils y sont nés et ne se connaissent pas d'autres pays. Les choses se compliquent davantage lorsque l'un des descendants des Catapilas veut être le chef du village ou du pays, peu importe. Au sujet de sa candidature, une précision formelle a été faite sur les critères : « D'abord, ici, c'est le père qui compte. Et son père est Catapila. Tu crois que ça fera sérieux que notre chef porte un nom de Catapila alors que nous ne sommes pas au pays des Catapilas ? (CCV, 2014, p. 84). C'est dire combien la coexistence entre autochtones et immigrants, quand elle fait irruption sur la scène politique, peut revêtir la forme de la xénophobie. Si le concept d'« ivoirité » a servi d'instrument d'exclusion sociale et économique de nombreux des Catapilas, le climat de xénophobie entretenu par les hommes politiques a attiré l'attention de plus d'un. A. Loada, abordant cette situation, rappelle le contexte lointain d'émergence des concepts d'ivoirité et de xénophobie :

(...) les causes de la crise ivoirienne sont pourtant d'ordre interne. Elle résulte d'abord de la fin du miracle économique dans ce pays naguère prospère, mais a aussi et surtout son origine dans les dangereuses manipulations du concept d'« ivoirité » par le successeur du président Houphouët Boigny. Élaboré en 1995-1996 et vulgarisé par le président Henri Konan Bédié, ce concept avait initialement pour objectif officiel de « forger une culture commune pour tous

ceux qui vivent sur le sol ivoirien, étrangers comme nationaux ». En réalité, il avait été pensé dans un contexte de crise économique et en réaction au sentiment d'une présence étrangère « trop nombreuse » qui risquait de s'approprier la Côte d'Ivoire au détriment des « vrais » Ivoiriens. Le concept fera l'objet de manipulations politiques (...) (A. Loada, 2006, p.351).

Le nationalisme est donc ce nouveau registre identitaire qui guide les comportements, les discours et les représentations dans la réorganisation sociale des rapports à la terre. Il fonde les stratégies de revendications d'autochtonie. La production romanesque de V. Konan montre ainsi que les conflits fonciers portent autant sur les ressources elles-mêmes que sur la légitimité des revendications des deux parties. Tandis que les autochtones soutiennent qu' « il n'était plus possible [pour eux] de vivre avec des gens pareils, des ingrats (...) qui [leur] plantaient un couteau dans le dos », les étrangers, quant à eux, brandissent leur contribution remarquable dans la construction nationale ; ceux-ci revendiquent même le droit à la nationalité sous prétexte qu'ils y étaient nés et « (...) qu'ils avaient passé toute leur vie dans [ce] pays et n'en avaient pas d'autre où aller. (...) Certains d'entre eux disaient même que si notre pays était riche, c'était grâce à leur travail et c'étaient eux qu'ils l'avaient construit. (CCV, 2014, p 37).

Somme toute, à travers la fictionnalisation des violences liées aux mobilités spatio-temporelles, V. Konan propose une écriture humoristique au service de l'idéologie de la réconciliation nationale.

3.2. L'écriture humoristique de la crise foncière : une lecture idéologique de la réconciliation

Les œuvres romanesques de V. Konan sur lesquelles porte notre réflexion dévoilent la crise ivoirienne avec ses causes, ses manifestations et surtout ses conséquences qui ont entraîné une fracture sociale profonde. Mais, au-delà de leurs

aspects crisogènes, ces textes offrent une lecture subtile d'une perspective de réconciliation, de pardon et de l'acceptation de l'autre. De ce fait, le principal message de ces œuvres pourrait se résumer en ces termes de destins liés des deux parties qui doivent œuvrer pour un « vivre ensemble harmonieux ». Le personnage Robert et les jeunes du village mis en scène par V. Konan en ont fait l'expérience. En tournant en dérision des acteurs évoqués et impliqués dans la narration, V. Konan, en journaliste et écrivain ivoirien, montre la nécessité d'apprendre à vivre ensemble. Ces étrangers, perçus comme tels, quoique moqués dans leur mobilité, présentent des aspects positifs car ils étaient de grands travailleurs et des créateurs de richesse ; et les villageois le reconnaissent bien avec humour : « Ils travaillaient si dur que nous les avons surnommés Catapila, déformation du mot *Caterpillar* » (*LCI*, 2009, p.18). L'auteur tourne aussi les autochtones en dérision lorsqu'il leur fait reconnaître leur posture de dépendance vis-à-vis des étrangers qui occupaient tous les petits métiers et commerces que ceux-là trouvaient indignes : « (...) ils exerçaient les métiers que nous trouvions indignes. Tels que réparateurs de vélos, coiffeurs, tailleurs, photographes. Même au chef-lieu de la sous-préfecture qui est la ville la proche de notre village, c'étaient les Catapila qui tenaient tous les commerces, les kiosques à café etc. » (*LCI*, 2009, p. 20). Dans *CCV*, les villageois résument l'utilité des étrangers en ces termes : « Ils avaient réussi à nous rendre autant dépendant d'eux » (*CCV*, 2014, p. 38). Cette dérision est aussi orientée vers les hommes politiques dont les manœuvres usitées pour alimenter les tensions entre autochtones et allogènes et servir leurs propres intérêts sont mises en lumière. M. Bourlet explique l'importance de la fictionnalisation de la mobilité :

Les déplacements incessants des personnages d'un lieu à un autre, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre travaillent le récit et lui donnent un sens. La mobilité n'est donc pas seulement un trait thématique, elle est surtout un mode de réflexivité engageant des techniques narratives,

stylistiques destinées à problématiser ces récits autour de l'espace et du temps. (M. Bourlet, 2016, p. 328).

Si les œuvres de V. Konan s'inscrivent dans une perspective de mémoire par rapport à la mobilité des étrangers en Côte d'Ivoire, il s'agit de problématiser ces textes dans l'optique fondamentale de les positiver pour leur contribution aux perspectives de réconciliation. Quand bien même, au premier plan, ce serait le caractère traumatisant de la crise qui se lit avec ses corollaires d'exclusion, de xénophobie, force est de reconnaître que ces œuvres sont sous-tendues par un périlleux exercice d'ordre éthique : celui de la réconciliation. L'œuvre *LCI*, loin de prétendre donner une solution idoine en matière de réconciliation, pose, à tout le moins, les jalons d'une telle démarche heuristique. C'est en ce sens que la réflexion sur ce roman vise à analyser le mode opératoire du passage de la crise à la réconciliation. Telle est d'ailleurs la polysémie de l'œuvre qui dégage à la fois sens et enjeux. En s'inscrivant dans une dynamique de la mémoire ou du souvenir, les œuvres de V. Konan apparaissent alors comme une tentative de réconciliation. Elles sont aussi un appel à la responsabilité étatique dans le sens du renforcement de la politique de réconciliation nationale et de cohésion sociale.

Conclusion

Au terme de notre analyse, il convient de retenir qu'à la lecture des œuvres romanesques de V. Konan, la littérature est recherche et puissance de questionnement fondamental sur les valeurs sociales telles que le pardon et la réconciliation. L'étude de ces œuvres a conduit aux résultats suivants : d'abord, l'on comprend qu'à un moment donné de l'histoire de ce pays imaginaire à forte référentialité ivoirienne, les autochtones se sont trouvés prisonniers de leur propre haine pour l'étranger autour de la terre ; ensuite, les sentiments contrariés d'autochtonie et d'étrangeté au cœur de ces métarécits sont des

prétextes d'une autopsie littéraire qui interroge les crises identitaires individuelles autour du concept d'ivoirité. Enfin, c'est dans la perspective de réponses plurielles à cette interrogation que se décline le rôle de l'écrivain engagé dans un compromis de la réconciliation et du vivre ensemble. A travers ce travail consacré à la fictionnalisation de l'impact des mobilités spatiales sur la vie communautaire, nous souhaitons contribuer à la réflexion sur l'éthique sociale. Envisagée sous le prisme des enjeux fonciers, la conceptualisation de la mobilité spatio-temporelle invite à aller au-delà de l'aspect crisogène, pour s'orienter vers une perspective de réconciliation, fondement idéologique de l'écriture romanesque de V. Konan.

Références bibliographiques

BOUQUET C. (2006). « La partition de la Côte d'Ivoire, conséquence des migrations de la période coloniale ? ». *Outre-Terre* 2006/4 (n° 17), pp.333-341.

BOURLET M. (2014). « Mobilité, migrations et littératures en réseaux ». *Cahiers d'études africaines*. [En ligne], 213-214 | 2014, mis en ligne le 27 juin 2016, consulté le 19 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/etudesafricaines/17677> ; DOI : 10.4000/etudesafricaines.17677.

COSTA-LASCOUX J. (1989). « L'Europe des politiques migratoires et l'intégration par le droit », in Bernard Lorreyte (dir.). *Les politiques d'intégration des jeunes issus de l'immigration*. Paris : CIEMI-L'Harmattan, p. 335-352.

KIPRE P. (2006). « Migrations et construction nationale en Afrique noire : le cas de la Côte d'Ivoire depuis le milieu du XXe siècle ». *Outre-Terre* 2006/4 (n° 17), p.313-332.

KONAN V. (2009). *Les Catapilas ces Ingrats*. Abidjan-Paris : Jean Picollec.

KONAN V. (2014). *Catapila, Chef du village*. Abidjan-Paris : Jean Picollec.

LOADA A. (2006). « L'émigration burkinabè face à la crise de « l'ivoirité » ». *Outre-Terre*, 2006/4 (n°17), p.343-356, Article disponible en ligne à l'adresse <https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2006-4-page-343.htm>.

MARTOUZET D. et al. (2009). « La construction de l'habiter à l'échelle de la vie : diversité des figures identitaires de l'habitat et culture de l'habiter ». Colloque « Habitat et identité : vers une culture de l'habiter ? ». Bayonne : France. pp.81-88.

STOCK S. (2006). « L'hypothèse de l'habiter poly-topique : pratiquer les lieux géographiques dans les sociétés à individus mobiles ». *Espacestems.net Penser les humains ensemble*. <https://www.espacestems.net/articles/hypothese-habiter-polytopique/>. p.1-2.

OTCH-AKPA B. (1995). « *Le principe : "La terre appartient à celui qui la met en valeur". L'envers socio-politique de la problématique foncière de l'État ivoirien, 1963-1993* ». Thèse de doctorat en droit, Université de Paris I-Sorbonne, 1995, 486 p.

WESTPHAL B. (2007). *La géocritique, réel, fiction, espace*. Paris : Minuit.

USAGE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION POUR L'EDUCATION (TICE) AU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT MOYEN (CEM) THIerno MOUNTAGA AMADOU TALL DE PODOR (SENEGAL).

Salif BALDE

Enseignant-chercheur

Maître de Conférences titulaire

Ecole supérieure d'économie appliquée (ESEA)

Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD)

salifl.balde@ucad.edu.sn

Ndeye Adam NDIAYE

Étudiante

Ecole supérieure d'économie appliquée (ESEA)

Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD)

ndeyeadamendiaye52@gmail.com

Résumé

Cette recherche a pour objectif d'analyser l'usage des Technologies de l'information et de la communication pour l'éducation au Collège d'enseignement moyen Thierno Mountaga Amadou TALL de Podor. Pour atteindre cet objectif, une problématique a été développée autour de l'utilisation des TICE à l'école. Quant à la méthodologie, elle repose sur l'approche quantitative. C'est ainsi qu'un échantillon de 152 élèves a été enquêté à l'aide d'un questionnaire comme outils de collectés de données. Les résultats montrent que les filles sont plus nombreuses que les garçons, car elles représentent 52% des élèves du Collège. En plus, 14 % des filles du Collège sont mariées. En ce qui concerne la disponibilité des outils des TICE, les résultats ont révélé que le Collège dispose d'une salle informatique fonctionnelle avec un nombre de machines insuffisants (20 machines) ; ce qui fait que les cours d'informatiques commencent à partir de la classe de 4^{ème}.

Mots clés : *Elèves, Collège, Technologies de l'information, Communication et Education*

Summary

This research aims to analyze the use of Information and Communication Technologies for éducation (ICTE) for teaching at the Middle School Thierno Mountaga Amadou TALL of Podor. To achieve this objective, a problem has been developed around the use of ICTE in schools. As for the methodology, it is based on a quantitative approach. Thus, a sample of 152 students was surveyed using a questionnaire as data collection tools. The results show that girls outnumber boys, as they represent 52% of students. In addition, 14% of girls in the College are married. Regarding the availability of ICTE tools, the results revealed that the College has a functional computer room with an insufficient number of machines (20 machines) ; which means that computer courses start from the 4th grade.

Keywords : *Students, College, Information and Communication Technologies and Education*

1. Introduction

L'usage des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) est de plus en plus répandu dans le secteur de l'éducation et de la formation. C'est pourquoi on parle de Technologies de l'information et de la communication pour l'éducation (G. Lameul, 2008). D'après H, Papadoudi-Ros (2000), les TICE permettent de renouveler et de repenser les modalités et les stratégies d'enseignement, de découvrir de nouvelles techniques et d'enrichir les curriculums. Au regard des enjeux que représentent les TICE dans le secteur de l'éducation, l'UNESCO (2003) mène des efforts internationaux visant à aider les pays à comprendre le rôle de ces technologies dans l'accélération des progrès pour la réalisation de l'objectif de développement durable 4 (ODD4). En effet, parmi les dix-sept objectifs établis par les États membres des Nations-unies, c'est l'objectif du développement durable 4 qui étudie l'éducation et prétend : « *assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les*

possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. » (ONU, 2016, p.5).

D'après l'UNESCO (2015) et l'Agence française de développement (2015), les TICE permettent de soutenir la croissance économique, d'améliorer les services de santé, d'élargir l'accès à l'éducation et la rendre plus efficiente. C'est ainsi que *« l'utilisation des TIC dans l'éducation constitue un enjeu considérable, tant elle ouvre de nouvelles perspectives dans les processus d'enseignement et d'apprentissage. »* (UNESCO (2015) et Agence française de développement, 2015, p.48).

Le Sénégal n'est pas en reste dans l'usage des TICE. C'est ainsi que pour améliorer la qualité des enseignements-apprentissage, le Sénégal a développé depuis les années 2000 dans le cadre du Programme de Développement de l'Éducation et de la formation (PDEF), une série d'actions d'envergure nationale dont l'introduction des TIC à l'école (M.L. DIOP et M. Sidir (2015)). A la fin du PDEF, le Sénégal a mis en place le Programme d'Amélioration de la Qualité de l'Équité et de la Transparence-Éducation Formation (PAQUET). Le PAQUET est un cadre d'opérationnalisation de la politique éducative du Sénégal qui précise que :

« la promotion des TIC dans le secteur de l'éducation, offre un levier historique et un moyen exceptionnel du Sénégal d'accéder son intégration harmonieuse dans l'économie mondiale et transformer positivement le destin de sa population par la réduction de la facture numérique » (PAQUET, p. 131).

En 2019, le monde entier a été frappé par le COVID 19. Cette pandémie a entraîné une crise sanitaire, sociale et économique qui a mis à genou la plupart des secteurs de la vie. Au Sénégal, la percée de la pandémie n'a pas manqué de secouer les secteurs socioéconomiques du pays. Le domaine de l'Éducation n'est pas autant épargné à l'instar de ce qui se passe dans les pays

européens, américains et asiatiques. C'est ainsi que le 16 mars 2020, suite à l'aggravation de la situation sanitaire, l'Etat du Sénégal a procédé à la fermeture systématique de l'ensemble des établissements du pays (UNESCO, 2020).

Suite à la fermeture des écoles au Sénégal, le Ministre de l'éducation nationale (MEN) a élaboré un plan de riposte en cohérence avec la stratégie nationale pilotée par le ministère de la Santé et de l'action Sociale. Ce plan couvre non seulement la période de l'épisode du coronavirus, mais également une posture d'anticipation allant jusqu'à une révision du calendrier et des modalités d'évaluation des apprentissages. Mais la grande équation demeure la continuité des activités pédagogiques. C'est ainsi que le MEN a pensé à l'enseignement à distance en utilisant les plateformes en ligne qui existaient déjà. Il s'agit de www.senprof.education.sn et de www.edu-numerique.sn. Ces plateformes permettent aux enseignants et aux élèves d'accéder à des ressources numériques gratuitement en ligne (MEN, 2020).

Si l'initiative consistant à poursuivre les activités pédagogiques à distance est salubre, elle suscite beaucoup d'interrogations. Comment pourrait-on faire des activités pédagogiques à distance si on sait que beaucoup d'élèves résident dans des zones où l'accès à l'électricité fait défaut ? Comment pourrait-on faire des activités pédagogiques à distance si on sait que beaucoup d'élèves résident dans des zones où il n'y a pas de réseaux ? Le nombre important d'élèves et d'enseignants qui ne disposent pas d'ordinateurs pour pouvoir utiliser les TICE seraient-ils en mesure de faire des cours ou de les suivre ? C'est dire que le COVID-19 remet à jours les questions liées à l'usage des TICE dans les écoles. C'est qui nous a poussé à nous intéresser à l'utilisation des TICE au Collège Thierno Mountaga Amadou Tall de Podor.

Ville historique de par sa position géographique, la Commune de Podor est localisée dans l'île à Mor-Phil, au Nord-Est de la

région de Saint-Louis. Elle est reliée à la route nationale n°2 par une bretelle de 22 km à partir du village de Taredji. Limitée au Nord-Est par le fleuve Sénégal, Au Sud-Ouest par la Commune de Guédé Village, la Commune de Podor s'étend sur superficie de 26 km² répartie en sept quartiers que sont : Sinthiane, Lao Demba, Thioffy, Birr Podor, Mbodjiéne, Souima et Khar Yallah. La commune de Podor est entourée par deux cours d'eau que sont le fleuve Sénégal et un de ses défluent, le Doué (Commune de Podor, 2020).

2. Méthodologie

Le cadre méthodologique constitue une partie essentielle pour toute recherche scientifique. Il nous permet de préciser la démarche adoptée pour atteindre l'objectif. Pour cette recherche quantitative, les sujets de recherche sont constitués des 755 élèves du Collège Thierno Mountaga Amadou Tall Podor, les professeurs, le principal et les surveillants.

Pour le choix des sujets de recherche, nous avons utilisé la méthode d'échantillonnage stratifiée. C'est ainsi que les 755 élèves dont 191 en sixième, 193 en cinquième, 205 en quatrième et 166 en troisième du Collège ont été divisés en strates de manière à ce que chaque sous-groupe soit représenté. Pour calculer la taille de l'échantillon, nous avons utilisé une formule mathématique avec un intervalle de confiance de 95% et une marge d'erreur de 5% ; ce qui a donné un échantillon de 152 élèves dont 40 en sixième, 40 en cinquième, 41 en quatrième et 31 en troisième, soient environ 20% de l'effectif total des élèves du CEM Thierno Mountaga Amadou Tall de Podor. Quant aux enseignants, au principal et aux surveillants, nous nous sommes entretenus avec tous ceux qui ont manifesté leur disponibilité à participer à l'étude.

Pour collecter les données, nous avons utilisé deux outils à savoir : le questionnaire destiné aux élèves et un guide

d'entretien destiné aux enseignants, au principal et aux surveillants. Le questionnaire a été implémenté sur Kobotoolbox pour faciliter le traitement des données. C'est ainsi que les données quantitatives sont traitées à l'aide des logiciels Excel et SPSS. Quant aux données qualitatives, elles ont été transcrites, codées et catégorisées.

3. Résultats et discussions

Dans cette partie, nous allons aborder le profil sociodémographique des sujets de recherche, la disponibilité des outils des TICE au CEM Thierno Mountaga Amadou Tall de Podor et les TIC et les enseignements-apprentissages des élèves.

3.1. Profil sociodémographique des élèves

La répartition des élèves du CEM Thierno Mountaga Amadou Tall de Podor selon le sexe montre que les filles sont plus nombreuses que les garçons avec une proportion de 52%. D'après les entretiens avec le personnel du Collège, cette situation s'explique par le fait que le taux d'abandon des garçons est un peu plus élevé que celui des filles.

Quant à la répartition des élèves en fonction de l'âge, elle montre que la plupart des potaches enquêtés sont âgés entre 12 et 16 ans (88%). Ceci est normal dans la mesure où au Sénégal le Collège concerne officiellement les enfants âgés entre 12 et 15 ans. Les élèves âgés de plus de 16 ans représentent environ 10% de l'effectif du CEM Thierno Mountaga Amadou Tall de Podor. Ces derniers peuvent être affectés par le phénomène des mariages et/ou grossesses précoces.

A côté de l'âge, nous nous sommes intéressés à la situation matrimoniale des élèves du CEM Thierno Mountaga Amadou Tall de Podor. Deux phénomènes sont frappants dans ces statistiques. D'abord 13% de filles sont des célibataires avec enfant. Ensuite, nous avons 14 % de filles qui sont mariées.

Cette situation laisse penser à la fréquence des grossesses non désirées et des mariages précoces dans la zone de Podor.

En ce qui concerne le niveau d'étude, sur les 152 élèves enquêtés presque, 31% sont en classe de 4^{ème}. Ces statistiques montrent également que les classes du CEM Thierno Mountaga Amadou Tall de Podor ne sont pas pléthoriques. En effet, au Sénégal, une classe est considérée comme pléthorique, si elle contient de plus de 80 élèves. Mais dans ce CEM, les effectifs par classe varient entre 32 et 42 élèves.

Dans la présentation du profil sociodémographique, nous nous sommes également intéressés au niveau d'étude des parents des élèves. C'est ainsi que d'après les statistiques, plus du 1/3 des élèves ont un père qui a fait les études supérieures. Ceci est rare au Sénégal surtout dans les écoles publiques. Quant au niveau d'étude de la mère, les enquêtes ont montré que près de la moitié des mamans des élèves sont sans instruction à l'école française. Cette situation se rencontre très souvent dans les Communes éloignées de Dakar. Toutefois, il faut noter qu'il y a 11% d'élèves dont la mère a un niveau d'étude supérieure, ce qui confirme ce que nous avons vu plus haut avec le niveau des pères des élèves.

En ce qui concerne les activités des parents, les résultats montrent que la plupart des élèves du CEM de Podor ont un père travailleur indépendant. Mais il faut noter quand-même un nombre important d'élève dont le père est salarié. Quant à l'activité de la mère, les résultats révèlent que 33% des élèves du CEM Thierno Mountaga Amadou Tall de Podor ont une mère femme foyer. Par ailleurs, il y a un nombre important d'élèves dont la mère est travailleuse indépendante (54%).

Enfin, les résultats sur le profil sociodémographique montrent que plus de la moitié des ménages dont sont issus les élèves du CEM Thierno Mountaga Amadou Tall de Podor ont un revenu compris entre 100.000F et 200.000 CFA par mois (56%). On constate également que plus du 1/3 des ménages ont un revenu

qui dépasse les 200.000f par mois. C'est dire que plus de 90% des élèves sont issus de ménages avec un revenu de plus 100 000f par mois.

3.2. Disponibilité des outils des TIC au CEM

Par disponibilité d'outils de TICE au CEM Thierno Mountaga Amadou Tall de Podor, nous entendons l'existence d'une salle informatique disposant de machines fonctionnelles, la disponibilité d'une connexion Internet, l'état de la connexion Internet de la salle informatique, le type de connexion Internet utilisé à la maison et la disponibilité de smartphones.

Le Collège Thierno Mountaga Amadou Tall de Podor dispose d'une salle informatique fonctionnelle depuis 2018. Cette dernière est équipée de 20 machines fonctionnelles. Elle est gérée par le principal et le vigil du CEM. Etant donné que les machines (20) sont insuffisantes, seuls les élèves de 4^{ème} et de 3^{ème} suivent les cours d'informatiques. Ces derniers sont souvent répartis en deux (02) groupes pour pouvoir suivre les cours (4h/semaine).

La salle informatique du Collège Thierno Mountaga Amadou Tall de Podor est connectée à Internet (Wifi). En plus, la plupart des élèves enquêtés (49%) affirment que la connexion Internet de la salle informatique est assez bonne même si un nombre important d'élèves (39%) affirme que cette dernière est mauvaise. Cette situation laisse penser que la connexion Internet de la salle informatique du CEM n'est pas d'une meilleure qualité. D'ailleurs, les entretiens avec le principal et ses collaborateurs révèlent que c'est la mauvaise connexion Internet de la salle informatique qui pousse certains enseignants à ne pas la fréquenter. Néanmoins, la disponibilité d'une salle informatique connectée à Internet au Collège Thierno Mountaga Amadou Tall de Podor est à saluer, car beaucoup d'autres écoles de ce niveau d'études au Sénégal n'en disposent.

En plus, beaucoup d'élèves (97%) et même le personnel utilisent le Wifi du Collège. Mais d'après les entretiens avec le principal et ses collaborateurs, il ressort que le Collège rencontre des difficultés pour payer la facture du Wifi qui s'élève à 15.000 FCFA/mois. Etant donné que seuls les élèves de 4^{ième} et de 3^{ième} qui ont accès à la salle informatique, le Comité de Gestion du CEM a jugé nécessaire de ne pas utiliser l'argent de la caisse pour payer les factures. C'est ainsi que chaque élève de 4^{ième} et de 3^{ième} doit cotiser 500F/mois pour avoir une carte d'accès à la salle informatique.

A côté de la salle informatique du Collège, nous nous sommes intéressés aux élèves qui disposent d'ordinateurs personnels à la maison. D'après les statistiques, 93,5% des élèves ne disposent pas d'ordinateurs chez eux. Cette situation rend difficile l'application des cours d'informatiques dont le nombre d'heure est déjà insuffisants (4h par semaine).

Concernant l'accès à la connexion Internet, 73% élèves rencontrés n'ont pas ce sésame à la maison. Ces derniers se connectent avec leur téléphone (partage de connexion). Quant à l'état de la connexion Internet utilisée à la maison, la plupart des élèves enquêtés (75,6%) affirme que celle-ci est assez-bonne. Ceci peut être expliqué par la qualité du réseau mauritanienne dans la zone (« mauritel »). Enfin, d'après les statistiques, 84% des élèves disposent d'un smartphone. L'usage du smartphone par de jeunes collégiens présente des avantages, mais également des inconvénients. En effet, si le smartphone permet de pallier l'insuffisance des machines (les élèves l'utilisent pour faire des recherches sur Internet), il n'en demeure pas moins que cet outil peut mener les élèves à la dérive.

En résumé, nous pouvons dire que la majeure partie des élèves enquêtés affirme que le CEM Thierno Mountaga Amadou Tall de Podor ne dispose pas d'assez d'outils informatiques. Cette situation pousse certains professeurs de ne pas utiliser les TIC dans le cadre des enseignements-apprentissages.

3.3. TICE et enseignements-apprentissages

Dans cette partie, nous allons nous intéresser à l'usage des TICE dans les enseignements-apprentissages au CEM Thierno Mountaga Amadou Tall de Podor. Comme nous l'avons dit plus haut, même si le nombre de machines de la salle informatique du Collège est insuffisant, il permet néanmoins aux élèves de 4^{ème} et de 3^{ème} de suivre des cours de bureautique surtout. C'est ainsi que d'après les enquêtes, la plupart des élèves suivent les cours informatiques (53%).

Toutefois, les élèves de 6^{ème} et de 5^{ème} ne font pas de cours informatiques. Cela s'explique par le fait que le CEM ne dispose pas assez de machines. En plus, la plupart des professeurs n'ont pas suivi une formation dans le cadre de l'utilisation des TICE dans les enseignements-apprentissages. Toutefois, il y a des enseignants qui utilisent les TICE comme les présentations PowerPoint, les exercices sur Excel, les recherches sur Google et sur Wikipédia dans leurs enseignements-apprentissages. D'ailleurs, 43,1% des élèves affirment que les enseignants utilisent les TICE dans les enseignements-apprentissages au niveau du CEM Thierno Mountaga Amadou Tall de Podor. Quant aux élèves, ils utilisent des moteurs de recherche comme Google, Wikipédia et des applications comme la Conjugaison, le Traducteur Anglais-Français, le BBC Learning English et le Script Calculator dans les enseignements-apprentissages.

Malgré l'engouement que les élèves ont face au TICE et l'insuffisance des machines de la salle informatique, les statistiques montrent que la majeure partie des élèves du CEM Thierno Mountaga Amadou Tall de Podor n'ont pas participé à une formation en TICE en dehors du Collège (81%). Ceci pourrait être expliqué par le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'offre de formation dans ce genre dans des petites villes comme Podor.

Nous allons conclure cette partie en essayant de voir comment les élèves perçoivent l'utilisation TICE dans les enseignements-

apprentissages. C'est ainsi que les résultats ont montré que les élèves rencontrés apprécient l'usage des TICE dans leur collège. D'ailleurs les élèves de 6^{ième} et 5^{ième} regrettent de ne pas pouvoir fréquenter la salle informatique faute de places disponibles. En effet, les élèves rencontrés estiment que les TICE leurs permettent d'avoir des informations récentes sur l'actualité, et de faire des recherches sur leur programme d'enseignement. D'ailleurs, le principal du collège et ses collaborateurs ont confirmé que les TICE demeurent un outil incontournable dans les enseignements-apprentissages. C'est dans ce sens que le principal disait que « *les TIC nous permettent d'être bien informé, de traiter beaucoup de données de façon rapide et fiable, d'avoir un accès plus rapide à l'information, de faciliter et innover les enseignements/apprentissages.* » Les propos du principal confirment l'idée selon laquelle, l'utilisation des TICE facilite l'apprentissage des élèves du CEM Thierno Mountaga Tall de Podor.

Conclusion

Cette recherche avait pour objectif d'analyser l'usage des TICE dans les enseignements-apprentissages au CEM Thierno Mountaga Tall de Podor. Les résultats de la recherche ont montré que le CEM dispose d'une salle informatique équipée de 20 machines fonctionnelles connectées à Internet. Toutefois, avec le nombre de machines disponibles, ce ne sont pas tous les élèves qui ont accès à la salle. C'est ainsi que les cours d'informatique (bureautique) de 4h par semaine sont uniquement réservés aux élèves de 4^{ième} et de 3^{ième}. Les résultats ont également montré que le CEM rencontre des difficultés pour payer la facture Internet.

Malgré ces difficultés, on note un grand engouement des élèves à suivre les cours d'informatique (bureautique), et une volonté

manifeste des enseignants à intégrer les TICE dans les enseignements/apprentissages.

Bibliographie

Commune de Podor (2020). Plan de développement de la Commune de Podor. Podor

Gouvernement du Sénégal (2013). Programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Équité et de la Transparence (PAQUET). Secteur Education Formation 2013-2025. Dakar

Lameul, G. (2008). Les effets de l'usage des technologies d'information et de communication en formation d'enseignants, sur la construction des postures professionnelles. *Savoirs*, 17, 71-94. <https://doi.org/10.3917/savo.017.0071>

M. L. DIOP et M. Sidir (2015). L'intégration des TIC dans l'enseignement supérieur au Sénégal : émergence de l'hypermédiatisation. *Hypertextes et Hypermédias. Produits, Outils et Médias*. Université de Picardie Jules Verne. Amiens

ONU (2016). Rapport sur les objectifs de développement durable. New York

Papadoudi-Ros, H. (2000). Chapitre II - Technologies de communication et changements en éducation. Dans : , H. Papadoudi-Ros, *Technologies et Éducation: Contribution à l'analyse des politiques publiques* (pp. 153-204). Paris cedex 14 : Presses Universitaires de France.

UNESCO (2003). Les TIC et l'éducation dans le monde : tendances, enjeux et perspectives. Principes de la planification de l'éducation. Paris

UNESCO (2020). Les défis de la continuité pédagogique au Sénégal face au Covid-19

UNESCO et Agence française de développement (2015). Le Numérique au service de l'éducation en Afrique. Savoirs communs. Paris : UNESCO/AFD

ETUDE MODELISANTE DES PEINTURES DE L'ATELIER AFRIQUE EN COULEURS EXPOSEES A L'HOTEL POUSGA DE KOUDOUGOU

Léonard NABALOU,
Université Joseph KI-ZERBO
leo.nabaloum@yahoo.fr

Résumé

Au Burkina Faso, l'avènement de la peinture connaît de plus en plus un dynamisme remarquable. Dans le milieu universitaire, les travaux de recherches sur les peintures existent mais les champs qui restent à être explorés sont immenses. D'où l'intérêt de cette recherche qui examine la dimension sémantique de la peinture d'un point de vue sémiotique. Comment le sens des peintures se construit-il ? Quelle est la structure des énoncés visuels dans l'univers pictural ? L'œuvre picturale est-elle une représentation d'un modèle du réel ? Notre objectif général consiste donc à questionner les constituants des toiles pour éclore leur dimension sémantique. De manière spécifique, il s'agira de lire l'œuvre d'art sous la dimension iconico-plastique d'une part. D'autre part, le sens qui résultera de la lecture iconico-plastique sera étudié du point de vue des modélisations.

Mots clés : sémiotique, énoncés visuels, peintures, modélisations

Abstract

In Burkina Faso, the advent of painting is experiencing more and more remarkable dynamism. In academia, research work on paintings exists but the fields that remain to be explored are immense. Hence the interest of this research which examines the semantic dimension of painting from a semiotic point of view. How is the meaning of the painting constructed? What is the structure of visual statements in the pictorial universe? Is the pictorial work a representation of reality? Our general objective is therefore to question the constituents of the paintings to hatch their semantic dimension. Specifically, it will be a question of reading the work of art under the iconico-plastic dimension on the one hand. On the other hand, the meaning that will be studied from the point of view of modeling.

Key words: *semiotic, visual statements, paintings, models*

Introduction

La peinture est une pratique florissante au Burkina Faso où plusieurs initiatives privées et publiques la promeuvent. Fruit d'un esprit créatif, la peinture est une œuvre artistique à caractère visuel, construite à l'aide de signes. Les cadres d'expression de la peinture sont entre autres le SIAO, le FESPACO, la Semaine Nationale de la Culture, la Biso, le Musée National, le galerie Kanuda, la Villa Yirisuma. Au-delà du trait décoratif qu'elle peut revêtir, la peinture est un type de langage qui s'exprime de manière spécifique, en ce sens qu'elle est non-verbale. En quête de sens, nous investiguons les mécanismes de structuration du sens de cette création artistique à travers un sujet de recherche intitulé : *Etude modélisante des peintures de l'Atelier Afrique en couleurs exposées à l'hôtel Pousga de Koudougou.*

Comment le sens des peintures se construit-il ? Quelle est la structure des énoncés visuels dans l'univers pictural ? L'œuvre picturale est-elle une représentation d'un modèle du réel ? Notre but étant de permettre une meilleure connaissance l'ouvrage artistique pictural, nous questionnerons les constituants des toiles pour éclore leur dimension sémantique. De manière spécifique, il s'agira de lire l'œuvre d'art sous la dimension iconico-plastique d'une part. D'autre part, le sens qui résultera de la lecture iconico-plastique sera étudié du point de vue des modélisations.

Partant du constat que le sens des peintures peut s'énoncer à travers ses constituants, notre hypothèse principale postule que les énoncés visuels sont porteurs de sens et constituent des indices qui indexent le réel. Comme hypothèses secondaires, nous considérons que :

les énoncés visuels sont porteurs de sens,

le sens des énoncés visuels est porteur de sens sous l'angle modélisant.

Pour ce qui est du cadre théorique nous mettrons à profit la modélisation des Iouri LOTMAN qui fut intégrée à la sémiotique littéraire par les travaux de Wladimir KRYSINSKY. Etant donné que le corpus est un texte non linguistique, nous nous appuyerons au préalable sur la syntaxe visuelle du Groupe μ pour une lecture iconico-plastique des peintures.

1. Cadre théorique et présentation de l'objet d'étude

1.1. Cadre théorique

1.1.1. La grammaire visuelle du Groupe μ

Le Groupe μ postule l'existence de signes à la fois visuels et non iconiques. Il part de l'hypothèse qu'il n'y a pas un seul signe visuel, mais qu'il existe plutôt au moins deux types de signes visuels : les signes dits iconiques et ceux dits plastiques. Néanmoins, signes iconiques et signes plastiques restent complémentaires, en ce sens qu'il y a des interactions entre lesdits signes. Pour parler de cette interaction, les auteurs notent ceci (Groupe μ , 1992) : « On ne pourra parler avec pertinence du rapport de l'iconique et du plastique qu'après les avoir posés chacun dans son individualité. »

En nous référant aux travaux du Groupe μ (Groupe μ , 1992) relatifs à la sémiotique visuelle nous retenons qu' : « Un énoncé plastique peut être examiné au point de vue des formes, au point de vue des couleurs, au point de vue des textures, puis à celui de l'ensemble formé par les uns et les autres »

Le signe iconique peut être perçu comme un signe qui donne de manière codée une impression de ressemblance avec la réalité en jouant sur l'analogie perceptive et les codes de représentation, hérités de la tradition représentative occidentale.

Le Groupe μ s'est attaché à élaborer un modèle du signe iconique qui rend compte des processus qui sont à la base de définitions assez naïves du signe iconique et qui permet de décrire la réception des signes autant que leur production. Le signe iconique peut être défini comme le produit d'une triple relation entre trois éléments qui sont : le signifiant iconique, le type et le référent.

1.1.2. Le concept des modélisations

Le concept de modélisation résulte des travaux de Iouri LOTMAN. Ce concept a été intégré dans la sémiotique littéraire par Wladimir KRYSINSKI afin d'analyser de manière intégrale la construction du sens. Cette réflexion trouve sa source dans la démarche de Algirdas Julien Greimas sur le parcours génératif. Pour Wladimir KRYSINSKI le texte est une totalité qui appelle une multitude d'éléments qui participent à la génération du sens. C'est pourquoi il considère le texte comme un arbre à plusieurs branches. Ces différentes branches relèvent de l'esthétique, du référentiel, du pulsionnel, de l'intertextualité, de l'axiologie et l'idéologie. À partir de ces postulats, Wladimir KRYSINSKI considère la génération du sens suivant l'image de l'arbre avec plusieurs branches. C'est pourquoi au lieu du parcours génératif, il fait recours au concept d'arbre modélisant. Chaque texte en fonction des différentes modélisations qui le constituent va créer son propre arbre modélisant.

Comment ce concept de modélisation peut-il être opératoire dans notre travail ? A partir du moment où on évoque l'iconicité, on se situe dans le champ de la ressemblance. L'analyse modélisante va permettre d'examiner le sens des signes iconico-plastiques sous l'angle des différentes modélisations. Selon Wladimir KRYSINSKI : « est modélisation dans un texte ce qui renvoie, par des signes spécifiques et distincts, à la formation d'un modèle du réel transcrit textuellement comme multiplicité de perspectives ».

Les différentes œuvres qui font l'objet de notre recherche sont des représentations iconico-plastiques du réel. Il s'agit en clair de montrer un modèle du réel. Les peintures, un objet sémiotique, sont un ensemble de signes représentant des formes du réel. Pour Justin OUORO, « l'œuvre artistique, sans être le réel produit, est un modèle du réel ». Par conséquent, les peintures sont l'expression des modélisations des formes qui existent dans l'univers. L'étude des modélisations de l'objet de notre recherche se fera sur le plan référentiel, axiologique, idéologique et esthétique.

1.2. Présentation de l'objet d'étude

L'objet d'étude est l'œuvre de Ahoua YAMEOGO. Il s'agit de deux peintures issues de l'exposition *Les amazones de l'ombre* qui a eu lieu du 26 au 02 novembre 2018 à l'hôtel Pousga de Koudougou. Le premier tableau titré « Winnie MANDELA ou la raison d'Etat » est du type figuratif. Quant au second, titré « Sogolon KEDJOU ou la bossue », il est du type abstrait.

Tableau1 : Winnie Mandela ou la raison d'Etat

Tableau2 : Sogolon KEDJOU ou la bossue

2. Lecture iconico-plastique

Tableau1 (*Winnie MANDELA ou la Raison d'Etat*)

Pour ce qui est du niveau plastique, le premier plan nous donne un personnage debout. Il porte un manteau noir sur des vêtements légers. Dans les deux flancs du tableau, nous avons des couleurs noire et jaune. Au second plan, nous avons des écritures noires sur une surface peinte en orange et mélangé de rouge. De cette surface peinte, une forme qui laisse percevoir la carte du continent africain apparait. Au troisième plan, nous apercevons l'arrière-plan, peint en jaune or. Une lumière de forme arrondie y apparait et provenant d'une forme circulaire. Entre le deuxième plan et le troisième plan, il y a une frontière. Cette frontière est faite de courbes ou de lignes multidimensionnelles de couleurs noir, jaune, rouge et blanc. Juste au-dessus du point fermé, nous constatons la présence d'une surface blanche, une lumière. Les couleurs joyeuses ou vives telles que le jaune, l'orange, le blanc traduisent l'optimisme qui emplissait la vie du personnage de son vivant. Le personnage est debout, la main levée vers le haut, la tête légèrement relevée avec un regard frontal. L'orientation du personnage sur la toile suggère l'attitude d'une personne en lutte d'affranchissement. La position exprime ici, la détermination, l'équilibre et même l'optimisme. Les traces du noir et du rouge traduisent les amertumes, les douleurs, les deuils, les vents contraires qui rythment la bataille.

Quant au plan iconique, nous avons le buste d'un personnage debout, la main droite levée, le point fermé. Le personnage est vêtu. Au premier arrière-plan, nous avons des écritures. Dans la profondeur du tableau, nous avons un astre de lumière. Le plan iconique du tableau met en présence le personnage de Winnie MANDELA qui fut la compagne de Nelson MANDELA le héros de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Le personnage représenté est dans une attitude de protestation, d'où la main levée et le point fermé, la bouche ouverte scandant des paroles

d'une certaine tonalité. Winnie MANDELA, l'amazone de la lutte anti raciale en Afrique du Sud, est célébrée par le peintre Ahoua YAMEOGO.

Au-delà du titre, nous avons des traces linguistiques sur la toile. Il s'agit des dates des différents événements clefs ayant marqué la vie du personnage. Lesdites dates sont organisées de manière chronologique, elles partent du niveau inférieur du tableau pour aller vers le niveau supérieur. Les événements clefs apparaissant sur le tableau débutent avec le mariage de Winnie avec Nelson MANDELA en 1957 jusqu'à la disparition de l'héroïne en 2018.

Le plan de l'expression donne à voir une silhouette humaine peinte en noir cendre avec quelques traces d'un blanc pâle. La partie supérieure est en jaune, celle inférieure est en rouge sang, avec un mélange de noir et de verdâtre. Le tableau est semi-abstrait. La silhouette laisse entrevoir une forme humaine, à savoir une femme ayant un enfant au dos.

Le plan du contenu de ce tableau évoque un fait légendaire, il s'agit de l'histoire de Soundiata KEITA, un héros de l'empire mandingue. Ce fait légendaire ne peut être dissocié de la situation de la mère du héros du nom de Sogolon. Le titre du tableau *Sogolon kedjou la bossue* évoque déjà la place de la mère dans la mission du héros. Quelques formes s'apparentent à des éléments iconiques. Dans la partie supérieure du tableau, se dessine une forme relativement ronde, il s'agit de la tête d'un personnage. Dans la partie médiane de la toile, nous avons une grande forme arrondie, au-dessus de laquelle se hisse une petite forme ronde. La grande forme arrondie représente le tronc du personnage avec l'enfant au dos, la petite forme ronde est la tête de l'enfant. Nous notons qu'aucun trait du visage n'est perceptible. Les formes qui s'offrent à nous, nous amènent à déduire qu'il s'agit bien d'un personnage féminin, une mère. Les plages noires ou les ombres de la toile font référence aux souffrances des mères. La dimension chromatique de la partie inférieure de la toile est sombre, donc peu éclatant. Cela pourrait

correspondre toujours aux difficiles conditions de vie et de travail dans lesquelles les mères se retrouvent. Dans la partie supérieure de la toile, le jaune or est largement dominant. Cette couleur est beaucoup expressive juste au niveau de la forme supposée être la tête de l'enfant. Cela signifie que l'horizon est dégagé, le jaune or symbolise la lueur, l'espoir, le bien-être, la paix, la quiétude...C'est une couleur de la joie et de l'abondance.

La femme ayant le bébé au dos est dans une position debout, elle semble marcher. Elle est dans une situation d'équilibre malgré le poids qu'elle porte. Elle porte un poids, en ce sens qu'elle (Sogolon) avait des défauts physiques qui lui ont valu le rejet de sa communauté. La peintre Ahoua YAMEOGO donne à voir un personnage dépourvu de traits du visage, un visage abstrait.

Pourquoi refuse-t-elle de montrer la face de Sogolon ? Et si la Peintre nous invitait à creuser pour trouver la vraie face du personnage. Cet exercice serait une invite à chercher la personnalité du personnage au-delà des traits physiques. Sogolon était rejetée parce qu'on lui avait étiqueté une personnalité calquée sur ses traits physiques. Cependant, c'est de cette rejetée qu'est né l'empereur du mandingue en la personne de Soundiata KEITA. Combien de femmes sont-elles jugées aujourd'hui sur leurs apparences physiques, objet de plaisir et de délire de la gent masculine. Ces préjugés font de la femme un objet, une chose à disposer selon son bon vouloir. Pire, cela a conduit la femme à une aliénation mentale qui la convainc qu'elle doit tout mettre en œuvre pour être disposée à la gent masculine. En raison de cet état de fait, la femme viole sa propre intégrité physique et morale par des pratiques telles que le piercing, la dépigmentation...Rejetée pour son physique, Sogolon Kedjou la bossue, reste la mère du fondateur de l'empire mandingue. Elle donna à l'Afrique, l'un des plus célèbres de ses héros, notamment Soundiata KEITA.

La lecture iconico-plastique des deux peintures laisse percevoir le sens de l'ouvrage artistique. Cette dimension sémantique sera examinée sous l'angle de quatre modélisations.

3. Modélisations

3.1. *Modélisation référentielle*

La dimension référentielle résulte du fait que dans les représentations picturales ressortent des traits qui indexent le réel. Ce sont des indices qui permettent de référer l'ensemble du tableau à une réalité connue. Par conséquent, le travail, pour montrer cette modélisation référentielle, consistera à mettre en relief les indices présents dans l'œuvre et qui renvoient à cette réalité. Pour le cas du tableau figuratif, nous traiterons de l'illusion référentielle. Quant au tableau abstrait, nous évoquerons l'opacité référentielle.

3.1.1. *Illusion référentielle*

Le tableau Winnie MANDELA ou la raison d'Etat contient des indices indexant des phénomènes relatifs à des référents contemporains.

Cette toile met en présence des indices qui nous permettent d'établir le lien entre la représentation du personnage et le personnage contemporain. Rappelons que ce tableau est issu de la série de l'exposition *Les amazones de l'ombre* de Ahoua YAMEOGO. Lorsque nous portons un regard sur l'univers du tableau, nous avons entre autres la représentation figurative du personnage de Winnie MANDELA, les éléments linguistiques sur la toile. Les notes linguistiques que nous remarquons sont une chronologie de dates qui font ressortir les différents événements clefs ayant marqué la vie du personnage. Les événements clefs apparaissant sur le tableau débutent avec le mariage de Winnie avec Nelson MANDELA en 1957 jusqu'à la disparition de l'héroïne en 2018. Ces indices perceptibles sur le tableau indexent la personne de Winnie Madikizela

MANDELA, une héroïne contemporaine de la nation arc-en-ciel. Epouse de Nelson MANDELA, Winnie fut une héroïne dans la lutte contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud. Cette peinture dénommée *Winnie MANDELA ou la raison d'État* est une reproduction du modèle d'une personnalité féminine qui a marqué son existence d'une pierre blanche. La création artistique picturale de Ahoua YAMEOGO est une modélisation référentielle. Cette modélisation est dite référentielle, car la peintre fait une représentation qui revêt des indices ayant un lien avec un personnage réel en la personne de Winnie MANDELA. Le personnage de la toile est une illusion référentielle, une représentation d'un modèle du réel.

3.1.2. Opacité référentielle

Nous parlerons d'opacité référentielle dans l'œuvre Sogolon KEDJOU car un certain nombre d'éléments dans cette peinture permet de renvoyer à des modèles du réel.

Pour créer ces œuvres d'art que sont les peintures, il s'est agi pour *l'Atelier Afrique en Couleurs* de se référer à des modèles de faits de société historiques ou légendaires ayant un lien avec le vivre de la femme dans le contexte africain.

Lorsque nous nous intéressons au personnage de Sogolon KEDJOU dans l'univers de la toile, nous nous rendons compte très rapidement qu'il s'agit d'une reproduction du réel basée sur une référencement faite au personnage de l'épopée réel mandingue. En rappel, Sogolon KEDJOU est la mère de l'empereur mandingue connu sous le nom de Soundiata KEITA. Par conséquent, cette reproduction de Sogolon KEDJOU, loin d'être une réalité, est un modèle du réel. Plusieurs indices observables dans l'univers de la toile, renvoient au personnage de l'épopée mandingue, Sogolon KEDJOU, mère de Soundiata KEITA. Aux nombres de ces indications, nous avons une bosse suggérée par la configuration des lignes et des formes qui nous rappelle l'un des défauts physiques du personnage historique

Sogolon KEDJOU. Le personnage historique, Sogolon, était surnommée « *La bossue* », à cause de la bosse qu'il trainait.

En outre, nous constatons que la silhouette représentant le personnage de Sogolon est une plage chromatique avec une concentration de zones d'ombres. Cette plage chromatique non luisante désigne le joug ou le mal-être du personnage historique. De même, la forme de silhouette s'apparente au physique d'un personnage ayant un enfant au dos. L'enfant porté au dos est un indice qui fait référence à Soundiata KEITA lorsqu'il se prélassait sur le dos de sa mère Sogolon. Cette modélisation qui se réfère au personnage légendaire de Sogolon KEDJOU est une perpétuation grandeur nature de l'image de la femme, une valorisation du rôle majeur de la mère du héros dans l'ascension fulgurante de l'empereur mandingue Soundiata KEITA. L'ensemble des indices évoqués permettent donc d'établir un lien entre le personnage historique Sogolon KEDJOU et sa représentation dans l'univers de la toile abstraite

3.2. Modélisation axiologique

La modélisation axiologique correspond à une structuration paradigmatique des valeurs. L'axiologie (Greimas A.J. et Courtés J. 1979), « *la théorie et/ou la description des systèmes de valeurs (morales, logiques, esthétiques)* », désigne en sémiotique « *le mode d'existence paradigmatique des valeurs par opposition à l'idéologie qui prend la forme de leur arrangement syntagmatique et actanciel* ». La modélisation axiologique relève donc de la mise en relief des valeurs. Dans une représentation picturale, une valeur ne prend sens que parce qu'elle s'oppose à une autre valeur. Par exemple, lorsqu'on met en relief le courage, c'est parce que cette valeur prend le contre-pied de l'absence de courage. Quelles sont les valeurs mises en évidence dans les tableaux du corpus ?

3.2.1. *Persévérance vs résignation*

Le personnage de l'univers pictural, Winnie MANDELLA, est remarquable. Le parcours de l'Amazone est un chemin truffé d'embûches. Malgré le poids des handicaps, l'Amazone Winnie MANDELLA n'abandonne pas sa lutte. Elle s'illustre par sa détermination à lutter aux côtés de son mari pour venir à bout du système d'apartheid dans la nation Arc-En-Ciel. Ce personnage de par son assurance, son courage, sa témérité, a soutenu son époux incarcéré pendant près de trois décennies par les tenants de la ségrégation raciale. L'engagement de cette amazone pour le droit à la liberté reste un maillon essentiel dans la chaîne d'actions ayant concouru à l'abolition du système apartheid. Cet exemple de lutte est une marque de l'héroïsme. La persévérance est ici une valeur de l'amazone. Elle s'impose au détriment de la résignation qui est une contre-valeur.

3.2.2. *Héroïsme vs lâcheté*

L'héroïsme est perceptible dans l'univers pictural de la toile *Sogolon KEDJOU*. Lorsque nous nous intéressons au personnage de Sogolon KEDJOU dans la toile *Sogolon KEDJOU*, elle était la génitrice de l'un des grands empereurs du Mandingue, notamment Soundiata KIETA. L'héroïsme de Sogolon ne se démontre pas forcément à travers les champs de guerres mais plutôt dans les méandres de l'inconnu d'une femme rejetée et reléguée au second plan de la société. La mère de Soundiata, par euphémisme, était moins attrayante physiquement. Rejetée ou reléguée dans l'univers du néant, elle fut téméraire dans son quotidien pour parvenir à donner naissance à un enfant. L'enfant qu'elle engendra vivait avec un handicap. Malgré les scènes de railleries dont Sogolon était victime, elle éduqua son fils avec assez d'entrain. Le courage de cette mère est un acte de bravoure, mieux, c'est un acte héroïque. Cet héroïsme permit à Sogolon KEDJOU, amazone de l'ombre, de pourvoir au Mandingue, l'un de ses plus grands héros « Soundiata KIETA ».

Les modélisations axiologiques consisteraient à mettre en relief les valeurs dont les œuvres sont le reflet. Ce sont ces valeurs qui permettent de mettre en relief la vision du monde.

3.3. Modélisation idéologique

La modélisation idéologique met en relief une vision du monde. À travers l'ouvrage plastique, notamment l'exposition *Les Amazones de l'Ombre* de l'Atelier Afrique en Couleurs, la modélisation idéologique se manifeste par une vision de l'image de la femme dans la société africaine en particulier, et une vision de l'image de la femme dans une échelle universelle en général. Les tableaux issus de cette exposition *Les Amazones de l'Ombre* sont une représentation idéologique du regard du peintre sur l'image de la gent féminine. Plusieurs idéologèmes pourraient être dégagés des dites représentations.

La liberté est une absence de contrainte, un état de plénitude et de bien-être.

Pour cette quête de la liberté, la femme s'élève de son état de résignation pour s'affirmer. L'affirmation de la femme se traduit dans les toiles, par sa posture debout, son regard porté vers l'horizon. La progéniture de la femme adopte aussi la même posture debout de leur génitrice. L'action est ici une condition sine qua none de la liberté. Cette action posée par la femme, cette quête de perspective se solde par une gratification qui apparaît à l'arrière-plan de la quatrième toile un collage d'étoffes de journaux où nous visionnons une photographie des femmes. Ces femmes, debout, sont souriantes et détiennent dans leurs mains des produits de nouvelles récoltes. La femme s'affranchit de la servitude par son travail. Les gains agricoles sont le témoin de l'affranchissement de la femme. Elle est désormais libre. Cette concrétisation de la liberté qui transparait dans le tableau est une reproduction du modèle de la liberté existant dans la réalité. De même le tableau figuratif *Winnie MANDELA ou la raison d'Etat* de l'exposition *Les amazones de l'ombre* de Ahoua YAMEOGO

est une expression d'une vision du monde relative à l'attitude de l'amazone Winnie MANDELA qui s'engage toute sa vie à refuser toute servitude du système de l'apartheid.

Ce rejet de la domination et la quête de la liberté se matérialisent par une vision utopique ; c'est-à-dire penser un monde meilleur différent de celui dans lequel on évolue. Il s'agit d'un passage de la dystopie à l'utopie.

3.4. Modélisation esthétique

Portons un regard sur les œuvres de Ahoua YAMEOGO issues de l'exposition *Les amazones de l'ombre*. Les procédés chromatiques sont des symboles qui constituent les composantes essentielles des tableaux. La tonalité chromatique des tableaux dégage deux axes opposés qui sont des couleurs de ton chaud et ceux du ton froid. Les tons chauds qui expriment la vigueur, l'endurance et parfois la violence, embellissent l'univers pictural tout en lui donnant vie. Quant aux tons froids, traduisant la monotonie, la détresse et le mal-être, ils mettent à nue le mal-être de la femme au quotidien. La tonalité des couleurs tout en traduisant l'ambivalence des thèmes abordés, reproduit une harmonie visuelle. Il s'agit d'une belle représentation du beau, une modélisation des traits attrayants de l'univers féminin.

Les tableaux sont des objets qui concourent à l'embellissement des cadres où ils sont disposés. D'un point de vue artistique, l'art c'est l'expression du beau, la quête du beau. Les tableaux étant des œuvres artistiques, ils expriment d'emblée l'idée du beau. Il est bien vrai que les couleurs de ton chaud et froid s'entrecroisent dans les peintures de Ahoua YAMEOGO. Cependant, les tonalités chaudes sont dominantes. Comme nous l'avons déjà signifié, la dominance des tons chauds égaient abondamment l'univers pictural. Cela confère donc une forte vitalité aux œuvres. La dynamique chromatique a un rendu couleur arc-en-ciel. La variété des couleurs leur confère un trait attrayant. Cette esthétique qui se dégage des tons chromatiques

définit la couleur comme une composante symbolique majeure des tableaux. L'emploi mélioratif des couleurs rime avec l'ardent désir d'épanouissement de la gent féminine malgré leur souffrance quotidienne. L'horizon est beau, la lueur y est abondante. C'est un ciel dégagé qui offre un environnement sensuel susceptible d'engendrer le bien-être à la femme.

Toujours dans le registre de Ahoua YAMEOGO, pour ce qui est des formes et des lignes dans la construction de ses tableaux, elles sont relativement abondantes. Les lignes ne sont pas discontinues. Leur présence met en évidence les courbes qui donnent des rondeurs dans les tableaux. Aussi, l'aspect des lignes et courbes donne une densité aux objets abstraits qui se centrent dans le tableau. La configuration des courbes constitue des traits de féminité qui expriment par exemple la beauté, la sensualité et la vulnérabilité de la femme. La densité des formes suggère la consistance des préoccupations féminines abordées. De même, cela peut suggérer la solidité de la femme.

En plus, l'utilisation du henné dans le mixage des composantes chromatiques de Ahoua YAMEOGO est une trace esthétique. Rappelons que les feuilles de cette plante appelée henné sont un produit de beauté pour les femmes. En Afrique de l'ouest, le henné est beaucoup prisé par la gent féminine. Lors des cérémonies nuptiales et autres festivités, les jeunes filles et les femmes se servent du henné pour le maquillage des pieds et des mains. En ajoutant le henné aux couleurs, la peintre obtient des plages chromatiques marron ou des couleurs terres. Ces couleurs que nous nommons couleurs terres sont abondantes dans les toiles de l'artiste et s'accompagnent de plages chromatiques intensives et éblouissantes. Ce choix assez spécifique chez l'artiste, qui consiste à utiliser les feuilles du henné pour rendre plus expressives ses toiles, augurent l'ancrage de Ahoua YAMEOGO aux valeurs du terroir. En embellissant ses toiles des couleurs du terroir, Ahoua YAMEOGO réhabilite la beauté légendaire des amazones africaines.

Par l'entremise de l'emploi des couleurs, des formes et des lignes comme symboles, l'univers pictural reproduit un modèle esthétique de bien-être convoité par la femme.

Lorsque nous nous intéressons à la toile *Winnie MANDELA ou la Raison d'Etat*, un tableau issu de l'exposition *Les amazones de l'ombre*, les traits figuratifs qui mettent en évidence le personnage de Winnie MANDELA sont repérables dans la partie médiane et inférieure du tableau, tandis que la dimension plastique qui laisse transparaître l'astre lumineux se trouve dans la partie supérieure du tableau. Nous pouvons retenir que la vie de Winnie MANDELA est comparable à une lumière qui a ébloui la nation arc-en-ciel. En d'autres termes, Winnie MANDELA est un soleil. Un astre lumineux qui a conduit les pas de Nelson MANDELA dans tout le combat anti-apartheid. Elle est restée la marque d'optimisme qui a rythmé le quotidien du héros MANDELA et de toute la classe qui partageait la même vision. Les couleurs chaudes qui emplissent l'univers de la toile expriment cet optimisme et la lueur d'espoir qu'elle incarnait. Si nous tenons compte de la position, nous constatons que la posture debout du personnage et la main levée sont en concordance avec la chronologie des dates importantes marquant la vie du personnage. Winnie MANDELA est restée constante dans sa détermination pour venir à bout du système d'apartheid. Malgré les difficultés matérialisées dans l'espace du tableau par les ombres et les traces du rouge, l'héroïne Winnie MANDELA a tenu jusqu'au soir de sa vie.

4. Résultats et discussion

4.1. Résultats

Au plan iconico-plastique, la lecture du tableau a pu mettre en exergue les personnages de Winnie MANDELA et de Sogolon KEDJOU. Les énoncés iconico-plastiques positionnent ces personnages comme étant des amazones. Malgré les adversités auxquelles ces personnages ont fait face, ils ne se sont jamais

resignés dans leurs combats acharnés pour le bien-être des leurs. Winnie MANDELA est restée engagée et ferme dans la lutte contre l'apartheid dans la nation arc-en-ciel. Dans cette lutte contre la ségrégation raciale, Winnie MANDELA fut durement persécutée. Quant à Sogolon KEDJOU, elle fut victime d'humiliation et de rejet en raison de ses traits physiques peu attrayants. Malgré ces vents contraires, elle demeura sereine jusqu'à pourvoir au Manding l'un de ses plus grands empereurs notamment Soundiata KEITA.

Pour ce qui est de l'analyse modélisante, nous sommes parvenu au conclusions suivantes :

La modélisation référentielle est un examen qui a consisté à montrer que les représentations picturales revêtent des traits qui indexent le réel aux plans contemporain et historique ou légendaire. Par conséquent, la peinture s'offre comme un référent social.

La modélisation axiologique a consisté à une mise en relief des valeurs contenues dans les représentations picturales. Lorsque les valeurs telles que l'héroïsme, la liberté et la paix s'affirment, elles prennent le dessus des contre-valeurs.

La modélisation idéologique est l'expression d'une vision du monde. Cette vision du monde qui se dégage des œuvres est un refus de toutes les formes de domination et un profond désir de libération qui conduit à la création d'un univers paisible utopique.

La modélisation esthétique a mis en évidence les différentes composantes qui entrent en ligne de compte dans la composition des peintures de types abstrait et figuratif. A cet effet, les traces de l'iconicité et de la plasticité ont été investies comme relevant d'une modélisation esthétique.

4.2. Discussion

La lecture modélisante des peintures du type figuratif et abstrait met en relief la dimension éloquente de l'œuvre d'art. L'étude montre que les composantes les plus basiques d'une toile sont des énoncés significatifs. Les traces iconico-plastiques perceptibles dans l'univers pictural sont des codes qui donnent accès au contenu de l'œuvre artistique. La grammaire visuelle du Groupe μ est une clef de base pour parvenir à une lecture d'un tableau. Ce déchiffrement des codes visuels sous la base d'une syntaxe visuelle contribue à une meilleure connaissance de l'objet de notre étude qu'est le tableau peint. La mise en évidence du contenu pictural rend la possible l'étude des modélisations. L'application des modélisations aux peintures permet de mettre en relief le fait que l'ouvrage artistique est un simulacre du réel. Les peintures, mêmes si elles contiennent des indices qui indexent le réel, ne sont qu'un modèle du réel. L'œuvre picturale est donc est une représentation qui modélise le réel.

Conclusion

L'étude modélisante prend appui sur la dimension iconico-plastique. Par le biais de l'ébauche de la grammaire visuelle du Groupe μ , nous avons procédé à une lecture des énoncés iconiques et plastiques de l'univers des toiles pour une mise en relief du contenu sémantique de l'objet d'étude. Le sens qui a résulté de la lecture iconico-plastique est alors examiné sous l'angle de modélisations contenues dans les travaux de Wladimir KRYSINSKY. En termes de perspectives, nous explorerons la réception de l'ouvrage plastique artistique.

Références bibliographiques

Floch J. M. (1985). *Petites mythologies de l'œil et de l'esprit : pour une sémiotique plastique*. Paris : Hadès.

- Fontanille J. (1995). *Sémiotique du visible*, Paris, PUF.
- Groupe μ (1992). *Traité du signe visuel, Pour une rhétorique de l'image*. Paris, Seuil.
- Hjeldslev L. (1968). *Prolégomènes à une théorie du langage*. Paris, Ed. Minuit.
- Joly M. (2005). *Introduction à l'analyse de l'image*. - Paris, Armand Colin.
- Krysinski W. (1981). *Carrefours des signes, Essais sur le roman moderne*. La Haye, Paris, New York : Mouton éditeur.
- Klinkenberg J.M. (1996). *Précis de sémiotique*. Bruxelles. -, De Boeck.
- Ouoro T. J. (2011). *Poétique des cinémas d'Afrique noire francophone*. Ouagadougou : PUO.
- Paré J. (1987). *Écritures et discours dans le roman africain francophone post-colonial*. Ouagadougou : Éd. Kraal.
- Saint-Martin F. (1987). *Sémiologie du langage visuel*, Sillery, Presses de l'Université du Québec.

LES DEFIS ACTUELS DE LA TRADUCTION SCOLAIRE AU BURKINA FASO.

Élie YOUANÉ

Ecole Normale Supérieure, Burkina Faso
elieyouane@yahoo.fr

Résumé

Au Burkina Faso, l'usage de la traduction en classe d'Anglais ou d'Allemand, langues étrangères, pose de nombreux défis en dépit d'une pléthore de théories et d'approches susceptibles de contribuer à faciliter cet usage de la traduction. Le présent article, une réflexion théorique, après avoir fait un état des lieux des théories et approches de la traduction, aborde la place de la traduction dans les curricula et manuels d'Anglais et enfin présente les défis actuels de la traduction et conclue que la formation des professeurs et encadreurs de langues étrangères à la didactique de la traduction scolaire.

Mots clés : *traduction, didactique de la traduction, traduction didactique, outils d'aide à la traduction scolaire.*

Abstract

In Burkina Faso, the use of translation in English or German, as foreign languages, classes, poses many challenges despite a bunch of translation theories and approaches likely to contribute to ease this use of translation. This article, a theoretical reflection, after making an inventory of the translation theories and approaches, discusses the place of translation in English and German curricula and textbooks and finally presents the current challenges of didactic translation and concludes that the training of languages teachers and supervisors in school translation didactics might contribute to ease translation activities in foreign languages classes.

Key words : *translation, translation didactics, didactic translation, translation aids.*

Introduction

A l'origine, l'enseignement-apprentissage des langues étrangères se faisait au travers de la traduction sous l'appellation méthode traditionnelle ou grammaire-traduction. Cette méthode classique consistait à faire mémoriser des équivalences de terminologies et de règles grammaticales aux fins d'activités de traduction. Ainsi, « la maîtrise d'une langue étrangère signifiait celle de sa grammaire ; la traduction étant le but de l'application des langues étrangères, qui savait donc traduire, prouvait par là qu'il avait une réelle maîtrise de la langue étrangère » (Bationo 2012, p. 44). En plus de se focaliser sur la langue maternelle, ce qui pouvait occasionner des interférences, la grammaire-traduction est taxée de négliger l'oral de sorte que « l'élève, à l'époque, n'appréhendait [...] la langue étrangère qu'en termes de codage et décodage où chaque mot devait trouver son équivalent, d'un idiome à l'autre » (Chevalier, 1994, p.74). C'est ainsi qu'à partir des années 1900, les méthodes directes ont vu le jour dans la perspective d'amener les apprenants de langues étrangères à s'exprimer directement au moyen de la langue étudiée. L'avènement des méthodes directes n'a pas suffi pour extirper la traduction des classes de langues étrangères au regard de son mérite d'être, à la fois, un procédé didactique et un outil d'évaluation de la compétence traductive qui se mue en compétence linguistique en classes de langues étrangères. La traduction subsiste donc aux méthodes directes d'enseignement des langues étrangères dans sa dimension évaluative aussi bien ailleurs qu'au Burkina Faso. Dans ce pays, jugeant la traduction quelque peu encombrante dans l'épreuve d'Anglais au BEPC les acteurs de l'enseignement de cette langue organisent une réforme en 2010 la supprimant de l'épreuve d'Anglais à l'examen du BEPC en 2012. Nonobstant cette situation de rabatement forcé, la traduction selon toute vraisemblance continue d'être utilisée, de plus belle, à la fois, au post-primaire qu'au secondaire, en dépit des multiples équations qu'elle pose

à ses utilisateurs. Cet imbroglio autour de la traduction scolaire suscite de multiples questionnements. Autrement dit, la traduction est-elle réellement utilisée en classe de langues étrangères aux fins d'enseignement-apprentissage de ces langues ? Les professeurs langues étrangères, pratiquent-ils la traduction avec aisance ? Les professeurs de langues étrangères pratiquent-ils la traduction selon une démarche méthodologique bien établie ? Les professeurs de langues s'appuient-ils sur les théories et approches en matière de traduction pour faciliter l'opération traduisante chez les apprenants de langues étrangères. Utilisent-ils les règles et procédés de traduction ? En somme, pourquoi, des difficultés persistent-elles dans l'usage de la traduction en classe de langues étrangères ? En plus de répondre à ces interrogations, la présente réflexion qui se veut purement théorique se mène sur le postulat que les difficultés liées à l'enseignement-apprentissage des langues étrangères au travers de la traduction sont injustifiées eu égard au foisonnement de recherches sur la didactique de la traduction tant au plan international que national.

Le présent article a pour objectif d'explorer l'usage de la traduction didactique dans les classes de langues étrangères dans la perspective de contribuer, une fois de plus, à améliorer la didactique des langues étrangères dont l'Anglais et l'Allemand dans le contexte burkinabè. Ainsi, après quelques précisions terminologiques, les théories et les approches didactique en matière de traduction sont passées en revue pour enfin susciter une discussion sur l'actualité ambiante de la didactique de la traduction didactique.

1-Quelques clarifications terminologiques

La précision de certaines terminologies permet aux lecteurs avisés ou pas de cet article de mieux appréhender son contenu tant il est vrai qu'à chaque domaine son langage ou son jargon ou encore sa terminologie. Ainsi pour Tatillon (1986) : «

traduire est une opération qui a pour but de fabriquer, sur le modèle d'un texte de départ, un texte d'arrivée dont l'information soit...aussi proche que possible de celle contenue dans le texte de départ » (cité par Arroyo, 2008, p. 8). Aussi, pour Youané (2022 e, P 65), la notion de traduction, du fait qu'il est dérivé du latin ducere, évoque l'idée de mouvement. Il ne s'agit pas d'un mouvement dont le résultat est l'évacuation de la chose qui bouge ou que l'on fait bouger d'un endroit pour l'implanter ou s'implanter quelque autre part, mais d'un mouvement dont le résultat est une sorte de duplication ou l'équivalent de la chose soumise au mouvement. La traduction est donc une translation, terme que le français a préféré réserver à des domaines spécifiques comme les mathématiques, tandis que l'anglais a préféré garder le terme de translation.

Pour Youané (2022-a, p. 62), traduire, c'est donc faire passer un invariant d'un symbolisme à un autre symbolisme, et la traduction est alors l'activité de duplication dans un symbolisme, d'un invariant précédemment exprimé dans un autre symbolisme. Elle répond au souci de communication entre au moins deux entités (individus ou groupes) présentes l'une en face de l'autre ou virtuelles. Si les types de traduction varient du fait de la variabilité des angles de mire, cette réflexion s'inscrit dans la logique de Roman Jakobson pour qui il y a trois types de traduction : la traduction intralinguale, la traduction interlinguale et la traduction intersémiotique (Youané, 2016, p. 104). Ces trois types de traduction se rencontrent en milieu scolaire et sont incontournables au travers de la traduction didactique, sujet de la présente réflexion.

La traduction intralinguale, aussi appelée paraphrase ou reformulation, a lieu à l'intérieur d'une même langue, c'est dire que la langue de départ est la langue d'arrivée. Elle consiste en l'interprétation des signes linguistiques au moyen d'autres signes de la même langue (Youané, 2022, p.62). La langue de départ est la langue d'arrivée. Par ailleurs, la traduction interlinguale est définie par Jakobson (1987 :429), du paradigme

linguistique, comme l'interprétation de signes linguistiques par d'autres signes linguistiques ; c'est-à-dire la traduction d'un message d'une langue A en une langue B. Quant à la traduction intersémiotique, elle s'exécute d'une langue vers un moyen de communication autre que la langue ou vice versa. C'est l'exemple du gestuel, du mime, etc. C'est par exemple le cas de la traduction pour les sourds-muets. En effet, Delisle (2005) définit la traduction didactique comme « un exercice de transfert interlinguistique pratiqué en didactique des langues et dont la finalité est l'acquisition d'une langue » (p. 49). Vinay & Darbelnet (1977,) est de cet avis et explique davantage : « La traduction scolaire peut être soit un procédé d'acquisition [...] soit un procédé de vérification » (p. 24). La traduction permet ainsi, selon eux, de s'assurer si les élèves ont assimilé les mots et les tours de la langue étrangère au travers du thème ou d'évaluer la compréhension d'un texte étranger à travers la version. Delisle (2005) confirme cet avis car pour lui le but des « versions » et des « thèmes », comme il convient d'appeler ces exercices, a toujours été d'apprendre ou de perfectionner les langues desquelles et vers lesquelles on traduit (p. 45).

Aussi appelé traduction scolaire ou pédagogique, la traduction didactique se subdivise en sous domaines à savoir la traduction explicative, le thème (d'imitation ou grammatical) et la version (contrôle ou préparée). Pour ce qui est de la traduction explicative ou déclarative (Lavault, 1985), elle est pratiquée sciemment ou inconsciemment en classe de langue étrangère. En effet, la traduction explicative a lieu chaque fois que l'on fait recours à la traduction pour soit expliquer un concept, soit donner des instructions, soit encore pour se faire comprendre davantage. Elle est pratiquée par les élèves, les professeurs et les encadreurs pédagogiques de langues étrangères. Pour Lederer (1994 p. 35), « le thème est un exercice construit de toute pièce pour vérifier l'appropriation par l'élève des règles grammaticales de la langue étrangère », tandis que « la version

est un test de compréhension de cette langue et un test d'expression en langue maternelle » Lederer (1994, p.35)

Quant à la Didactique de la traduction, Delisle (2003) la définit comme un :

Ensemble des théories, méthodes et techniques utilisées en enseignement de la traduction. Le mot didactique vient du grec qui signifie « propre à instruire ». Un manuel de traduction ou un corrigé sont des instruments de formation qui appartiennent à la didactique de la traduction. Il est utile de distinguer la didactique de la traduction de la pédagogie de la traduction même si ces deux expressions sont souvent employées comme synonymes. Strictement parlant, la didactique est à la pédagogie ce que la transmission est à la communication. La didactique de la traduction transmet des savoirs et se règle sur la matière à enseigner. Son objet est le programme de traduction le contenu des cours le processus d'apprentissage et les modes d'évaluation. La didactique cherche les voies d'accès au savoir et tente de répondre à la question : « que faut-il enseigner pour former des traducteurs ? » On peut dire qu'il y a des didactiques spécifiques (ex. : didactique de la traduction, didactique des langues, didactique de l'histoire) mais une même pédagogie de l'enseignement qui fait appel plus ou moins aux mêmes principes de la motivation, aux mêmes données de la psychologie, etc.

Il faut entendre par aide à la traduction scolaire tout outil didactique ou pédagogique pouvant concourir à la réussite de l'activité de traduction en classe de langues étrangères. L'on distingue alors, le dictionnaire unilingue ou bilingue ou spécialisé, les manuels de traduction, les guides de traduction, etc. la réussite de la traduction à l'école requiert cette documentation. De plus en plus, l'on distingue plusieurs formes

de traduction selon qu'elle est produite par l'homme et assistée par ordinateur, ou selon qu'elle est produite par un ordinateur et assistée par l'homme (voir Lavault 1985 :53). Dans le cadre scolaire il est bien possible d'intégrer les nouvelles technologies de l'éducation dans la perspective de faciliter l'opération traduisant et profiter d'autres exploits de ces technologies. De toute évidence, la traduction demeure une activité essentiellement humaine et ne saurait se réduire aux équivalences ou transcodages ou encore encodages des machines qui ne peuvent prendre en compte les dimensions culturelles, socio-psychologiques de la traduction.

2-Démarche méthodologique

Il s'agit là d'une réflexion théorique. La démarche méthodologique a consisté à répertorier les théories et les approches didactiques de la traduction qui coaniment l'enseignement-apprentissage-pratique de la traduction tant sur le plan professionnel que scolaire ou universitaire. L'analyse de ces théories et approches de la traduction a consisté en une analogie entre elles aux fins d'en détecter la théorie et/ ou l'approche qui convient à l'enseignement-apprentissage-usage de la traduction dans le contexte scolaire ou universitaire.

3-Résultats

a-Théories de la traduction

Vraisemblablement, les théories servant de repères pour la traduction didactique sont les mêmes qui animent le domaine de la traduction professionnelle. De toute évidence, il n'y a pas grande différence entre la traduction professionnelle et la traduction didactique. En revanche, Ladmiral (1979, p. 41) ne semble pas de cet avis quand il affirme que la "traduction proprement dite" vise à la production d'une performance pour elle-même (performance cible) ; la "traduction pédagogique"

est seulement un test de compétence (compétence cible et compétence source) et s'intègre à un ensemble pédagogique plus vaste ». D'autres auteurs, dont Youané (2016, p. 107) voient la relation entre la traduction professionnelle et celle didactique sous l'angle de la complémentarité. Ainsi, il indique que « la seule et perceptible différence qui existe entre les deux types de traduction est que la première est une activité professionnelle et, de ce fait, a ses exigences et le second, une activité d'apprentissage qui doit alors obéir à des principes pédagogiques et didactiques et prépare d'ailleurs au second ». Le même auteur insiste qu'il ne semble pas opportun d'opposer la traduction professionnelle à la traduction didactique car les deux types de traduction appartiennent au même champ d'étude. En outre, l'argument selon lequel la traduction professionnelle a pour objet la communication d'un sens et celle pédagogique, l'acquisition de la langue étrangère, ne signifie-t-il pas que la première est la « vraie traduction » et que la scolaire n'en est pas une ? Cet avis qui est assez partagé par nombre de traductologues, semble aujourd'hui peu évident en ce que la traduction scolaire demeure la traduction sauf qu'elle intervient dans la didactique des langues et est pratiquée par des élèves et étudiants. De toute évidence, la traduction didactique, contrairement à ce qu'on dit d'elle, a aussi lieu autour de la notion de sens. Car elle ne consiste pas à traduire des structures syntaxiques, auquel cas elle ne contiendrait aucun sens, mais plutôt des mots, des phrases et des textes comportant soit un sens soit un message. L'on peut, alors, affirmer que les deux types de traduction se recoupent en termes de finalités d'autant plus qu'elles constituent toutes des canaux de communication ou d'expression » (Youané 2016, pp108-109). Lederer (1994, p. 35) ne dit pas le contraire. Pour elle, la différence qui puisse exister entre la traduction pédagogique, sous l'angle de la version, et la traduction professionnelle est au niveau théorique. Car au niveau de la pratique, il n'est pas aisé d'établir une telle différence pour la raison que les deux formes de traduction impliquent des

textes. Au regard de tout ce développement, il est donc tout à fait logique que la littérature en matière de traduction professionnelle comparativement plus abondante et variée à travers le monde serve à outiller la traduction didactique et sa didactique. A l'évidence, les appels de didacticiens des langues étrangères et de la traduction dont E. Lavault (1985) à la didactisation de la traduction interprétative (professionnelle) en classes de langues étrangères s'inscrivent dans cette logique.

Néanmoins, à l'échelle nationale, certaines thèses de doctorat comme Youané (2016) et Gnoumou (2022) abordent à suffisance la question de la traduction didactique. Le premier interroge la place, le rôle et la fonction de la traduction dans les cours d'Anglais, prônant la nécessité de la réhabiliter dans ces cours au regard de ses vertus d'outil didactique et d'évaluation. Ce travail de recherche conduit à la conclusion que la transposition et l'enseignement de la traduction interprétative dans les cours d'Anglais pourraient contribuer substantiellement à améliorer l'enseignement et l'apprentissage de cette langue étrangère au Burkina. Le dernier, Gnoumou Lombo (2022) étudie la traduction à travers les cours d'Allemand tout en analysant les pratiques traductives des professeurs d'Allemand pendant les cours d'Allemand. De façon très intéressante, les deux thèses décrivent la traduction scolaire comme une activité très complexe dont l'exécution fait appel à des compétences diverses et complexes et aboutit au développement d'une compétence traductive dont l'acquisition peut résulter d'une intégration réussie de nombreux savoirs disciplinaires et facilitée par les théories et règles de traduction.

En effet, La théorie de la traduction peut être définie comme un ensemble de connaissances qui guide l'opération de traduction et qui a pour objet de déterminer la méthode de traduction adéquate (Newmark, 1981, p. 19). Autrement, la théorie de la traduction sert de repère à la méthodologie de traduction tant au niveau du processus, de la technique que de sa critique (Newmark, 1981, p. 37). En somme l'on peut donc

résumer avec Newmark (1981) que la théorie de la traduction prise comme telle, sert de cadre, de méthodes, de principes et de règles selon lesquels la traduction peut être menée. Selon Youané (2016, p. 95-104) un parcours de la littérature de la traduction révèle que sur le champ traductologique, plusieurs théories s'enchaînent et se recourent dont essentiellement les théories linguistiques (Newmark 1981, Vinay et Darbelnet 1977), culturelles (Bassnet,1991), socio-psychologiques (Gentzler, 1993) et interprétatives (Lederer,1994).

En effet, la théorie linguistique considère la traduction comme une activité liée à la linguistique différentielle dont le but est de comparer les langues. En effet, Delisle (2003,) définit la linguistique différentielle comme la « branche de la linguistique dont l'objet est la comparaison de deux ou plusieurs langues [...] afin de mettre en évidence leurs ressemblances et leurs différences » (p48). Le même auteur indique par ailleurs que la linguistique différentielle trouve son application principalement en didactique des langues et en enseignement de la traduction, sujet de notre réflexion. La théorie linguistique dont la visée est d'établir un parallélisme entre les langues, commande des procédés de traduction directe dont le mot à mot, le calque et l'emprunt. Considérée comme l'une des premières théories de la traduction, la théorie linguistique a le désavantage d'aborder la traduction à l'image de la grammaire-traduction fortement récusée dans l'enseignement des langues étrangères de toutes parts. En revanche, la théorie culturelle de la traduction telle que montrée par Paul Kussmaul (1995) dans Gonzalez Davies & Scott-Tennent (2005, p. 166) indique que la traduction n'est pas un simple échange de mots et de structures, mais un processus de communication qui prend en considération le lecteur de la traduction dans une situation particulière au sein d'une culture spécifique. La traduction consiste donc pour les culturalistes à transférer une culture d'une langue à une autre. La théorie culturelle fait principalement appel à des procédés de traduction tels que l'équivalence, l'adaptation et l'emprunt, etc.

Quant à la théorie socio-psychologique qui se recoupe avec la théorie culturelle, elle indique qu'en prélude à la traduction d'un texte, il apparaît indispensable de connaître le contexte social ou psychologique dans lequel le texte source a été écrit. Selon cette théorie, l'équivalence et l'adaptation font partie des procédés de traduction recommandés pour faire face aux difficultés de traduction liées à un contexte donné, à la société ou à la psychologie et à la culture, (Youané, 2016, p. 100).

Quant à la théorie interprétative, elle s'inspire de l'interprétation professionnelle et s'articule autour de la notion de sens. Elle pourrait fortement contribuer à la réussite de l'enseignement-apprentissage de l'Anglais au travers de la traduction, qui est supposé se faire également autour de cette même notion de sens ; d'où la communication (Youané, 2022-b, p.)

Les théories évoquées ci-dessus s'appliquent essentiellement à la traduction professionnelle. Dans la perspective d'enrichir la traduction didactique par la didactique de la traduction professionnelle ou les pratiques professionnelles de la traduction, il est logique de soutenir le plaidoyer de Lavault (1985) visant à transposer les attributs de la traduction professionnelle dans la didactique de la traduction didactique ou l'enseignement-apprentissage des langues étrangères, comme évoqué précédemment. Ainsi, aux fins de cette transposition didactique, la théorie interprétative prônée par Lederer (1994, p. 217) est indiquée car elle apparaît comme une conjugaison réussie des grandes théories de la traduction citées plus haut. Cette théorie a le mérite de faire appel à tous les procédés de traduction pourvu qu'ils contribuent à traduire le sens du texte source concerné. Par conséquent, l'orientation théorique de cette réflexion est la théorie interprétative considérée, à ce jour, comme le canal approprié, dans une certaine mesure, pour générer des savoirs interdisciplinaires et développer la compétence de traductive dans les classes d'Anglais ou

d'Allemand nonobstant les difficultés sévères rencontrées par les professeurs de ces langues dans l'exécution des activités de traduction dont la réussite dépend fortement de la maîtrise des approches de traduction.

b-Approches de la traduction didactique en classe de langues étrangères

La littérature sur la traduction compte une multitude d'approches pour l'exécution de l'opération traduisante. En effet, il faut entendre par approche la méthode, la stratégie, qui s'appuie sur une théorie et qu'on adopte pour exécuter la traduction, comme pour dire autant de théories autant d'approches. On peut alors citer les approches linguistiques, culturelle, socio-psychologique et interprétative. Toutefois, l'approche interprétative qui apparaît comme la combinaison réussie de toutes les approches, a l'avantage d'être cooptée non seulement par les professionnels de la traduction mais aussi les didacticiens de langues étrangères pour enseigner et pratiquer la traduction dans les écoles de traduction ou dans le cadre professionnel et pour enseigner les langues étrangères au travers de la traduction.

Au niveau national, et pour le compte des classes de langues étrangères, Bationo (2012 p. 101) propose une stratégie pour traduire les textes littéraires en classe d'Allemand : « l'analyse de textes comme méthode de la traduction littéraire et la traduction comme méthode de compréhension du texte littéraire ». Il précise que cette démarche consiste à comprendre le texte littéraire avant de le traduire. Cette approche occupe une place de choix dans la didactique des langues étrangères en raison de la primauté des supports littéraires dans les classes de ces langues dans le contexte burkinabè. Toutefois, étant entendu que l'enseignement des langues étrangères implique une multitude d'autres typologies de textes ou supports dont les genres scientifiques, économiques, juridiques etc, il demeure plausible d'envisager une démarche méthodologique commune

à tous les genres de textes couramment utilisés pour l'enseignement des langues étrangères, d'autant plus que la traduction loin de paraître, de nos jours, encore comme un simple art, se révèle une pratique que l'on peut acquérir par des démarches méthodologiques. D'ailleurs, pour Durieux (2000 p. 1), « tous les textes sont mixtes avec une part de littéraire (style) et une part de technique (terminologie) », et leurs traductions ont pour démarche commune la recherche documentaire, précise-t-il.

Pour combler ce gap, Youané (2016, 2022 f) fixe, de façon raisonnée, des objectifs à la traduction didactique en classe d'anglais. Il esquisse une démarche méthodologique conçue par ses soins de traducteur professionnel, de professeur certifié des lycées et collèges et d'Enseignant-chercheur en didactique de la traduction, s'appuyant sur la théorie interprétative de Lavault (1985, p. 50) et les étapes de l'opération traductive selon Gouadec (2005, p. 645) et Lederer (1994, p. 15) pour contribuer à faciliter l'opération traduisante en classe de langues étrangères (Youané, 2016 pp 135-147). Il indique par ailleurs que « cette démarche pourrait de même être utilisée tant dans les écoles de traduction professionnelle que dans sa pratique quotidienne, car elle a l'avantage de comporter les étapes clés de la traduction en général (compréhension, réexpression) et une dernière étape permettant à l'élève-traducteur de traduire et de s'autoévaluer, à l'enseignant d'enseigner et d'évaluer aisément la traduction chez l'élève et à l'encadreur pédagogique d'accompagner et d'évaluer l'enseignement de la traduction chez le professeur. En effet, Gouadec (2005, p. 645), lui, parle de pré-transfert, de transfert et de post-transfert pour désigner ce qui est appelé dans cette démarche méthodologique compréhension, réexpression et vérification » (Youané, 2016, p. 238).

A l'international, une multitude d'approches se disputent l'opération traduisante dont celle de Besse citée par Lavault (1985) qui préconise une « analyse au niveau de la parole, des circonstances énonciatives de l'énoncé à traduire et de l'énoncé

traduit » (p. 50). Cette conviction est également partagée par Guidère qui insiste sur l'incontournable compréhension du texte de départ, fondement de toute traduction (Guidère, 2008, p. 104 et suiv.). Par ailleurs, l'approche interprétative apparaît comme le point de capiton de toutes les approches didactiques de la traduction et s'articule autour du paradigme « comprendre d'abord et traduire ensuite ». C'est autour de la notion de sens, centre de la traduction interprétative, que Lavault propose la didactisation de la traduction au cours de langues étrangères. Tout compte fait, la littérature en matière de traduction offre suffisamment de théories et d'approches pour réussir l'opération traduisante tant dans les classes de traduction professionnelle que dans celles de langues étrangères où la traduction reste redoutable.

Après avoir fait le grand tour des théories et des approches méthodologiques qui coaniment l'enseignement-apprentissage de la traduction, l'on réalise qu'il y'a une pléthore de théories et d'approches susceptibles de contribuer à faciliter les cours de traduction scolaire dans le contexte burkinabè. Cependant, la disponibilité de théories ou d'approches didactiques suffit-elle à lever les défis posés par la traduction scolaire dont l'enseignement repose sur les curricula d'Anglais. ? Alors, il reste à savoir si les approches évoquées ci-dessus sont effectivement utilisées en classe de traduction scolaire ou de langues étrangères à l'effet de faciliter l'exécution des activités de traductions. Autrement, Pourquoi, les difficultés persistent-elles quant à l'usage de la traduction en classe de langues étrangères ?

4-Discussion

Vraisemblablement, l'existence de théories et d'approches de la traduction ne suffit pas pour lever les défis que pose la traduction dans les classes d'Anglais ou d'Allemand ; ce qui suscite le débat sur la place de la traduction dans les curricula

et manuels d'Anglais ou d'Allemand. En fait, les curricula et les manuels sont les principaux outils d'aide à l'enseignement-apprentissage des disciplines. A cet effet, au Burkina Faso, pendant que les curricula d'Anglais ou d'Allemand offrent la nomenclature et les orientations des enseignements à implémenter, les manuels de ces langues offrent des supports ou contenus d'exécution des activités d'enseignement et d'apprentissage desdites langues dont la traduction scolaire en est une composante importante. Ainsi, Youané E. (2022 g, p. 87), après avoir fait une analogie entre les didactiques de l'Allemand et de l'Anglais sur la base de la place de la traduction dans lesdites didactiques, conclue que la didactique de l'Anglais comparativement à celle d'Allemand, dans le contexte burkinabè, est très peu réceptive à la traduction :

Après examen des manuels d'Anglais et d'Allemand, il ressort que les manuels d'anglais ne renferment pas d'activités de traduction à l'exception de celui de 5ème qui en dispose d'ailleurs très peu. A l'opposé, les manuels d'allemand, eux renferment abondamment, à la fois, des exercices de thème grammatical et de version Allemand-français. Ainsi, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que la didactique de l'allemand est comparativement plus réceptive à la traduction fortement récusée en didactique de l'anglais au Burkina Faso jusqu'à très récemment (Youané , 2022 g, p. 87).

En effet, après plusieurs réformes curriculaires visant la place de la traduction dans les cours d'Anglais, la tendance est paradoxalement à la supprimer nonobstant son rôle didactique et d'évaluation de l'Anglais, langue étrangère. Les acteurs de ces réformes fondent leur décision en raison de l'approche communicative adoptée aux fins d'enseigner l'Anglais au Burkina, à la faveur d'une réforme curriculaire en 2010, prétextant d'une incompatibilité entre la traduction didactique et

l'approche communicative. Contrairement à cet avis fortement hypothétique, Widdowson (1978) allie approche communicative et traduction en classe de langues étrangères :

« Ce que nous cherchons à faire, c'est amener l'apprenant à appréhender la langue étrangère de la même façon qu'il appréhende sa propre langue et à l'utiliser de la même façon en tant qu'activité de communication. Cela étant, il semblerait raisonnable de faire appel à la connaissance que l'apprenant possède de la manière dont sa langue maternelle sert à des fins de communication. En d'autres termes il semblerait raisonnable de recourir à la traduction. [...] la traduction est donc ici une opération portant sur l'emploi de la langue et non seulement sur l'usage : ainsi elle vise à faire prendre conscience à l'apprenant de la valeur communicative de la langue qu'il étudie par référence explicite au fonctionnement de sa propre langue d'un point de vue communicatif » (Puren, 2010, pp 17-18).

Cet argumentaire ne semble pas suffire pour convaincre les acteurs de l'enseignement des langues étrangères à allier traduction et approche communicative dans le cadre de l'enseignement de ces langues. Car désormais, les élèves-professeurs d'Anglais dans le cadre de leur formation professionnelle à l'École Normale Supérieure sont déconseillés, à travers le module de didactique de l'Anglais, d'utiliser la traduction didactique dans les cours d'Anglais. Et bien contrairement, dans le cadre de la même formation et au travers du module de traduction (thème-version), les mêmes stagiaires sont galvanisés à recourir à la traduction dans la perspective de redynamiser les cours d'Anglais de plus en plus ennuyants et improductifs pour les apprenants en témoignent les faibles performances en Anglais pendant les évaluations aussi bien formatives que sommatives (Youané, 2016).

Au-delà de la dichotomie qui environne la traduction didactique, le problème fondamental des professeurs de langues étrangères dont l'Anglais et l'Allemand est que, en plus de leurs profils peu outillés en traduction et en sa didactique, ces derniers ne disposent pas officiellement de démarche méthodologique susceptible de faciliter l'exécution des tâches de traduction en classes de ces langues bien que les démarches méthodologiques abondent dans la littérature de la traduction comme indiqué précédemment. En effet, l'enseignement ou l'exécution de l'activité de traduction, à l'image d'autres disciplines d'enseignement à savoir le commentaire philosophique, le commentaire de texte en Français ou encore le résumé de texte en Français, requiert une démarche méthodologique dont la mise en application permettrait la facilitation et in fine la réussite de l'opération traduisante. C'est d'ailleurs dans ce sens que Durieux précise que :

« L'enseignement de la traduction dans le cadre de la formation de futurs professeurs de langue s'appuie donc sur un savoir censé être acquis et peut alors porter sur le savoir-faire, autrement dit sur la méthode à mettre en œuvre pour (1) exécuter des traductions satisfaisantes, et (2) faire exécuter des traductions satisfaisantes.[...] Il y a donc une dimension méthodologique importante dans l'enseignement de la traduction s'inscrivant dans le cadre de la formation de futurs professeurs de langue» (Durieux, 2005, p. 39).

Autrement, professeurs et apprenants d'Anglais ou d'Allemand, langues étrangères, se débrouillent comme ils peuvent pour faire exécuter ou exécuter l'exercice de traduction toujours présente dans les épreuves d'Anglais ou d'Allemand au secondaire après sa suppression de forme de l'épreuve d'Anglais à l'examen du BEPC.

Toutes ces incertitudes autour de la traduction didactique font d'elle un exercice fortement éprouvant et un domaine aux

multiples défis dont sa méconnaissance, la rareté d'investigations dans ce domaine au niveau national, son statut peu reluisant, le manque de manuels et de guides de traductions scolaires et la quasi absence d'activités de traduction dans les manuels scolaires d'Anglais.

Dans d'autres pays comme la France dont le système éducatif a servi de base d'inspiration pour le système burkinabè, la traduction oppose les professionnels de la traduction et les universitaires en termes de perception comme le constate Keromnes (2010) :

Dans ce pays, des universitaires responsables de l'enseignement des deux types de pratique s'entendent sur la nécessité de cette distinction, mais leurs présupposés s'opposent. Les premiers supposent la traduction professionnelle « peu fidèle », les seconds la traduction universitaire gauche et pesante (p 1).

Toutefois, dans ce même pays « déjà en 1982, J. Delisle (1982, pp 13-14) prônait l'abandon d'un cours « sans plan de cours », exercice collectif de traduction-correction dans lequel les étudiants ont le sentiment de piétiner » (Keromnes 2010, p. 3). Par la suite, Keromnes indique que Ballard (1991, p. 317) demandait qu'on formât les enseignants en traductologie. En effet, il faut être d'avis que le fait de ne pas confier l'enseignement de la traduction aux didacticiens de traduction, mais à tout enseignant de langues vivantes étrangères, maintiendra toujours cette discipline au second rang comme l'indique Keromnes (2010) : « Dans la plupart des universités françaises, dans les départements de langues vivantes, on confiera normalement un cours de civilisation au titulaire d'une thèse en civilisation, on hésitera parfois à confier un cours de littérature portant sur un auteur du XIXe siècle à quelqu'un dont la thèse traite du XVIIIe, mais tout le monde, littéralement, et indépendamment des spécialités de chacun, pourra assurer les cours de traduction » (p. 3).

Nonobstant cette situation d'antagonisme, la traduction en France, fait son petit bonhomme de chemin avec à la clé des manuels de traduction qui, à l'image des mutations théoriques et méthodologiques, varient de façon diachronique (Youané, 2016, p. 116).

Revenant au Burkina, il faut convenir avec Harris & Sherwood (1978) que :

« la décision d'éliminer la traduction de l'apprentissage des langues semble nier le fait que l'habileté de traduction est typique des êtres humains, les seuls parmi les espèces animales dont la caractéristique est de pouvoir reformuler des concepts tant du point de vue intralinguistique que du point de vue interlinguistique, c'est-à-dire de pratiquer ce que l'on appelle la traduction naturelle » (cité par Carpi E. 2006, p. 71).

Ainsi, il aurait été novateur pour les réformateurs de 2010 de mener des réflexions sur les conditions d'un usage efficace de la traduction triplement comme méthode didactique, outils d'évaluation et facilitateur du processus d'enseignement-apprentissage de l'Anglais, langue étrangère. Ainsi, l'incompatibilité supposée de la traduction d'avec l'approche communicative se dissiperait surtout qu'il a été démontré qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux et que la traduction constitue même un rempart d'implémentation de cette approche.

La suppression de la traduction des épreuves d'Anglais dans le cadre de la réforme de 2010 s'apparente à un report de problème scientifique auquel il aurait fallu une recherche scientifique, plutôt que de supprimer la traduction des cours d'Anglais au post-primaire, (chose impossible en réalité) et de l'introduire dans les curricula d'Anglais de la 2nde A à la terminale A4 une dizaine d'années plus tard.

Effectivement, contre toute attente et à la faveur d'une révision curriculaire en 2022, la traduction est officiellement

introduite dans les curricula d'Anglais de la 2^{nde} A à la terminale A4 et constitue à ce titre la cinquième habileté à développer en classe d'Anglais dans les séries littéraires des lycées d'enseignement général MENAPLN/CURRICULA (2022). Si cette tardive prise en compte de la traduction en classe d'Anglais marque le début d'une prise de conscience qu'il faut des solutions scientifiques aux défis posés par la traduction scolaire par la recherche scientifique, en lieu et place des tentatives de les esquiver, elle n'indique aucunement les voies et moyens d'une utilisation efficace et efficiente de la traduction en classe d'Anglais.

En somme, la résolution des questions liées aux théories et approches de la traduction, l'adoption d'une démarche méthodologique, l'introduction de la traduction dans les curricula et manuels d'Anglais ou d'Allemand, la disponibilité de manuels et de guides de traduction ne sauraient mettre fin au caractère éprouvant de la traduction scolaire. Ainsi, la formation des acteurs de la traduction scolaire dont les professeurs et encadreurs pédagogique de langues d'Anglais et d'Allemand à la didactique de la traduction didactique qui pourraient être facilitée par l'intégration des nouvelles technologies de l'éducation dans l'enseignement-apprentissage de la traduction scolaire.

Conclusion

Au secondaire, ou dans les classes d'Anglais au supérieur, l'usage de la traduction à la fois comme sous discipline d'enseignement ou d'évaluation des langues étrangères se révèle très éprouvante du fait, entre autres, du manque de démarche méthodologique pour faciliter l'opération traduisante, pourtant très abondante dans la littérature en matière de traduction didactique. C'est ce qu'insinue Ballard (2005, p. 48) quand il affirme que : « le drame de la traduction à l'université, c'est qu'elle n'est généralement pas accompagnée

d'un cours de traductologie qui finalise cette activité et lui donne les moyens d'y parvenir ».

En outre, il ressort de la réflexion que la méfiance vis-à-vis de la traduction didactique s'explique par le fait que les formateurs des professeurs des d'Anglais à l'Ecole Normale Supérieure, ne s'accordent pas sur son intervention dans ces classes de langue. Pendant que certains la revendiquent d'autres la réfutent et la déconseillent. Cet état de fait a des conséquences dommageables pour la traduction didactique et sa didactique pourtant incontournable en classe de langues étrangères. Il revient donc de fixer de façon raisonnée des objectifs à la traduction en classe de langue étrangères comme ce fut le cas en 2022 à travers une révision curriculaire pour enfin lever la diglossie dont s'arroge la traduction professionnelle à tort ou à raison et fortement nuisante à la traduction didactique et la dichotomie entretenue autour de la traduction didactique par les formateurs des élèves-professeurs de langues étrangères au Burkina Faso.

Enfin la prise en compte de la traduction dans les curricula d'Anglais de la 2nde A à la Tle A pourrait déjà constituer un début de réflexion sur les défis qu'elle pose en classe de langues étrangères en général. Toutefois, nous pensons, en perspective, que l'intégration des nouvelles technologies de l'éducation pourrait contribuer fortement à faciliter l'enseignement-apprentissage de l'Anglais via la traduction et la pratique traductive des encadreurs, professeurs et apprenants en classe ou hors des classes de langues étrangères en général.

Bibliographie

Arroyo, E. (2008). L'enseignement de la traduction et la traduction dans l'enseignement ». In : Cahiers de l'APLIUT [En ligne], Vol. XXVII N° 1 | 2008, document 9, mis en ligne le 08 septembre 2011, consulté le 15 mars 2013.

URL : <http://apliut.revues.org/1562> ; DOI : 10.4000/apliut.1562.

Bassnett, S. (1991). *Translation studies*. Routledge London-Newyork.

Bationo, J.-C. (2012). *Introduction à la didactique de la littérature allemande*. Ouagadougou : Presses universitaires de Ouagadougou.

Carpi E. (2006/1). Traduction écrite et didactique des langues : entre communication et éducation interculturelle, *Ela. Études de linguistique appliquée*, 2006/1 no 141, p. 69-76.

Delisle J. (2005). *L'enseignement pratique de la traduction*, Les Presses de l'Université d'Ottawa / ETIB Beyrouth

Delisle J., René A. (2003). *La traduction raisonnée : manuel d'initiation à la traduction professionnelle de l'anglais vers le français*, Les Presses de l'Université d'Ottawa ,2ème édition.

Durieux C. (2000). Traduction littéraire et traduction technique : même démarche. In : *Revue des lettres et de traduction*. N° 6, 13-25.

Durieux C. (2005), *L'enseignement de la traduction : enjeux et démarches*. In : *Meta : Journal des Traducteurs / Meta : Translators' Journal*, [En ligne] vol. 50, n° 1, 2005, pp. 36-47. Document téléchargé le 4 avril 2013 07 :46 ou URL : <http://id.erudit.org/iderudit/010655ar> DOI : 10.7202/010655ar.

Genzler E. (1993). *Contemporary Translation Theories*. London, UK and New York, NY: Routledge.

Gnomou L. (2022), *Didactique de la traduction en allemand langue étrangère dans l'enseignement secondaire au Burkina Faso*, Thèse de doctorat unique. Université de Koudougou, Burkina Faso. Manuscrit.

González D. M. & Scott-Tennent C. (2005). "A Problem-Solving and Student-Centred Approach to the Translation of Cultural References". In : *Meta : Translators' Journal*, [En ligne] vol. 50, n°1, pp. 160-179. URI : <http://id.erudit.org/iderudit/010666ar> DOI : 10.7202/010666ar Document téléchargé le 23 septembre 2013 à 11 :36

Gouadec D. (2005). Modélisation du processus d'exécution des traductions. In : *Meta : Journal des Traducteurs / Meta : Translators' Journal*, [En ligne] vol. 50, n° 2, 2005, pp. 643-655. URI : <http://id.erudit.org/iderudit/011008ar> DOI : 10.7202/011008ar

Guidère M. (2008). Introduction à la traductologie, penser la traduction : hier, aujourd'hui, demain. Bruxelles : De Boeck.

Keromnes Y. (2010). Traduction professionnelle et enseignement de la traduction en France. ATILF Université Paul Verlaine-Metz & CNRS, France.

Ladmiral J.-R. (1979). Traduire, théorème pour la traduction. Paris : Gallimard.

Lavault E. (1985). Fonctions de la traduction en didactique des langues : Apprendre une langue en apprenant à traduire, Collection traductologie n 2 Didier Erudition.

Lederer M. (1994). La traduction aujourd'hui. Paris : Hachette- Livre.

Ministère de l'Éducation Nationale, des Arts et de la Culture (1983). Circulaire n°105/MENAC/CESD du 01.12.1983 portant Enseignement des Langues Vivantes dans les Établissements Secondaires.

Newmark P. (1981). *Approaches to Translation*, Pergamon Institute of English (Oxford).

Puren C. (2010). Pour un nouveau statut de la traduction en didactique des langues. IUFM de Paris-Université Paris-III.

Vinay J.P. & Darbelnet J. (1977). *Stylistique comparée du français et de l'anglais*, Paris : Didier.

Youané E. (2022 a). La traduction au cœur de la communication interculturelle en milieu scolaire au Burkina Faso, dans les CAHIERS DE L'ACAREF, VOL.4 N° 9/ Juin 2022, 60-71

Youané E. (2022 e). La fonction de la traduction dans la vie des communautés au Burkina Faso dans COLLECTION FLE/FLA (Français Langue étrangère/le Français et les Langues

en Afrique) VOL.3 No 6, Septembre 2022, ISBN 978-2-493659-14-9, 64-73.

Youané E. (2022 f). Didactique de la traduction dans le contexte Burkinabè : esquisse de démarche méthodologique, dans Collection THESE/SYNTHESE Vol. 2 No6 – Septembre 2022 Tome 1, 195-212, ISBN : 978-2-493659-15-6

Youané E. (2016). Didactique de la traduction au cours d'anglais dans les Établissements secondaires au Burkina Faso : états des lieux et perspectives. Thèse de doctorat. Université de Koudougou, Burkina Faso. Manuscrit.